

Rapport technique final

Suivi et régulation des flux de nutriments issus de l'activité agricole

Volet 1 du projet **REZIN**
REstauration de **Z**ones humides en amont du
bassin versant des lacs **médocaINs**

Décision d'Attribution d'Aide AEAG n°2021/875

Mars 2025

Rédigé par :

Céline CHARBONNIER, Ingénieur de recherche
Pierre ANSCHUTZ, Professeur des Universités

Remerciements

Les travaux présentés dans ce rapport font partie intégrante du projet REZIN, lauréat de l'appel à projets Entente pour l'Eau Adour-Garonne sur la restauration des zones humides en tête de bassin versant.

Ces travaux ont été réalisés grâce au soutien financier de l'Agence de l'Eau Adour Garonne, de la Région Nouvelle Aquitaine, du département de la Gironde et du Syndicat Intercommunal d'Aménagement des Eaux du Bassin Versant et Etangs du Littoral Girondin (SIAEBVELG). Ce travail a aussi bénéficié de l'aide financière de l'Observatoire Aquitain des Sciences de l'Univers (OASU).

Au-delà du soutien financier, nous souhaitons remercier nos interlocuteurs au sein de ces structures pour leur aide et les interactions constructives ayant eu lieu tout au long du projet REZIN : Caroline ASTRE et Jean-Pierre REBILLARD pour l'Agence de l'Eau Adour-Garonne ; Henri SABAROT à la Région Nouvelle Aquitaine ; Chloé ALEXANDRE et Alice DECRISTE au département de la Gironde ; Estelle JARDOT, Maureen BARTOLI, Frank QUENAULT, Pascal ABIVEN et Laurent PEYRONDET au SIAEBVELG.

Nous remercions également les exploitants des domaines agricoles situés en tête du bassin versant du lac de Carcans-Hourtin pour le libre accès à leurs exploitations et les échanges constructifs que nous avons eu tout au long du projet. Nous remercions particulièrement Jim JASTSZEBSKI, dirigeant du Domaine Saint Jean, pour le soutien sans faille qu'il nous a apporté dans la réalisation de nos prélèvements d'eaux, de sols et de sédiments sur son exploitation, dans les ZTHA et ailleurs.

Nous remercions Frédéric HOFFMANN, à l'origine d'une partie des échantillonnages, pour le partage des données et les discussions toujours passionnantes autour des flux de nutriments sur le bassin versant.

Nous tenons également à remercier les collègues du laboratoire EPOC qui nous ont aidé pour les missions sur le terrain et/ou les analyses au laboratoire : Martin DANILO, Dominique POIRIER et Jimmy DESNUES.

Enfin, nos remerciements vont aux stagiaires qui ont travaillé sur le projet, pour leur engagement et la qualité de leur travail : Arthur BOUCHERIE (Master 2) ; Florian BENONY (Master 1) ; Gwenaëlle GUERARD (ENSEGID).

Table des matières

Partie 1 Contexte de l'étude et méthodologie.....	7
1/ Contexte de l'étude.....	9
2/ Zone d'étude.....	12
3/ Méthodologie	15
<i>A/ Stratégie d'échantillonnage</i>	15
<i>B/ Mesures physico-chimiques in situ et prélèvements d'eau de surface.....</i>	15
<i>C/ Carottes sédimentaires</i>	17
<i>D/ Analyses au laboratoire.....</i>	18
<i>E/ Mesures de débit et calculs de flux.....</i>	19
Partie 2 Flux de nutriments parvenant au lac de Carcans – Hourtin.....	31
1/ Evolution des concentrations en nutriments et éléments associés à l'aval des cours d'eau parvenant au lac de Carcans – Hourtin	33
2/ Flux de nutriments et éléments associés à l'aval des cours d'eau parvenant au lac de Carcans – Hourtin.....	44
3/ Evolution des concentrations en nutriments et éléments associés dans le lac de Carcans – Hourtin	60
Partie 3 Evolution des concentrations et flux de nutriments le long du continuum des cours d'eau.....	67
1/ Evolution des concentrations en nutriments et éléments associés entre l'amont et l'aval des cours d'eau	69
<i>A/ Queytive</i>	69
<i>B/ Pipeyrous</i>	71
<i>C/ Garroueyre</i>	74
<i>D/ Caillava</i>	76
2/ Evolution des flux de nutriments et éléments associés le long du continuum Caillava...	82
Partie 4 Processus affectant la dynamique des nutriments le long du continuum Caillava	91
1/ Evolution des nutriments et éléments associés le long de différentes sections du continuum Caillava : impact des affluents.....	93
<i>A/ Section Caillava aval – impact du cours d'eau Couture.....</i>	93
<i>B/ Section centrale Caillava – impact du cours d'eau Jolles</i>	102
<i>C/ Section amont du Caillava - impact des fossés agricoles en tête de bassin versant .</i>	111
2/ Processus internes au sein des cours d'eau.....	129
<i>A/ Processus benthiques</i>	129
<i>B/ Processus au sein de la colonne d'eau.....</i>	143

Partie 5 Fonctionnement des Zones Tampons Humides Artificielles (ZTHA) en tête de bassin versant	151
1/ Présentation des Zones Tampons Humides Artificielles (ZTHA) en tête du bassin versant du lac de Carcans-Hourtin	153
<i>A/ Contexte</i>	153
<i>B/ Description des ZTHA du Domaine Saint Jean</i>	157
<i>C/ Méthodologie</i>	158
2/ Résultats : concentrations en nutriments et éléments associés dans les eaux et les sédiments des ZTHA	160
<i>A/ Hydrologie des ZTHA</i>	160
<i>B/ Chroniques des concentrations en nutriments et éléments associés dans les eaux des ZTHA</i>	161
<i>C/ Carottes sédimentaires</i>	166
3/ Comportement des nutriments et éléments associés dans les ZTHA du Domaine Saint Jean.....	170
<i>A/ Comportement de l'azote</i>	170
<i>B/ Comportement du phosphore et du fer</i>	172
<i>C/ Comportement du sulfate</i>	175
<i>D/ Comportement de l'alcalinité</i>	175
<i>E/ Comportement du CO₂ et du CH₄</i>	176
4/ Conclusion.....	179
Partie 6 Conclusions et perspectives d'étude.....	181
Bibliographie.....	189
Annexes.....	197

Partie 1 Contexte de l'étude et méthodologie

1/ Contexte de l'étude

D'une superficie de 302 km², le bassin versant du lac de Carcans-Hourtin est majoritairement forestier mais 10% de sa surface sont occupés par des parcelles agricoles (soit 30 km² = 3000 ha). Les surfaces agricoles sont responsables d'un export d'azote sous forme de nitrate vers le lac beaucoup plus important que ne le sont les surfaces forestières (Buquet et al., 2017).

L'excès d'apport en nitrate dans les eaux du lac de Carcans-Hourtin peut mener à l'eutrophisation, qui se définit comme suit : un enrichissement en azote (N) et phosphore (P) naturel ou anthropique ayant pour conséquence un accroissement de production primaire et divers effets dont la baisse de l'oxygénation des eaux (Cloern, 2001 ; Correll, 1998 ; Hasler, 1947 ; Meybeck et Helmer, 1989 ; Smith et al., 1999). Ainsi, dans les lacs, l'augmentation des apports de nutriments entraîne une production accrue de biomasse. Etant donné le confinement de ces milieux, le recyclage de cette biomasse et la reminéralisation des nutriments peuvent maintenir la production primaire à des niveaux élevés. Les conséquences de l'eutrophisation sont diverses. La première est l'accumulation excessive de matière organique, qui crée un rétrocontrôle négatif pour la production primaire en raison de la diminution de la clarté de l'eau. La deuxième concerne la dégradation de cette matière organique, qui provoque la diminution de la teneur en oxygène du milieu. Si le processus est maintenu, la dégradation de la matière organique ralentit parce que l'oxygène tend à manquer. Par conséquent, un surplus de matière organique mal dégradée, et donc labile, peut se déposer dans le sédiment. La demande benthique en oxygène augmente donc. Cet enchaînement entraîne des baisses notables de la concentration en oxygène dans l'eau et la production primaire finit par diminuer, rendant le milieu écologiquement pauvre et potentiellement anoxique.

Dans le cas du lac de Carcans-Hourtin, le temps de renouvellement des eaux est de plusieurs mois (SIAEBVELG, 2015 ; Buquet, 2017), ce qui permet l'accumulation et le recyclage de nutriments fixés par le phytoplancton (Dillon et Evans, 1973 ; Schindler, 2012). Ils sont de ce fait particulièrement exposés et sensibles à des phénomènes d'eutrophisation. Les conséquences pourraient être le développement de cyanobactéries, l'extension d'herbiers de plantes exotiques envahissantes (Bertrin et al., 2017), la dégradation générale de la biodiversité de ces écosystèmes naturellement pauvres en nutriments et plus largement un impact négatif sur les activités touristiques et de loisirs liées aux lacs.

Face au risque d'eutrophisation du lac de Carcans-Hourtin, il est donc crucial de mettre en place des mesures efficaces de diminution des apports en nutriments du bassin versant vers le lac, et en particulier les flux du composé qui arrive en excès, le nitrate. De nombreux efforts ont été réalisés ces dernières années pour diminuer les exports d'azote au niveau des zones agricoles : les pratiques agricoles ont été améliorées pour limiter les quantités d'engrais apportés aux parcelles et des Zones Humides Tampons Artificielles (ZTHA) ont été créées. Ces premiers efforts ont permis une diminution significative des flux de nitrate vers le lac : estimés à environ 3,5 tonnes d'azote par million de m³ d'eau parvenant au lac en 2012, leur estimation est plus proche de 1 tonne d'azote par million de m³ d'eau parvenant au lac sur la période 2019-2021 (données SIAEBVELG, Figure 1A).

Malgré cette diminution, les flux de nitrate restent encore assez élevés : selon les flux d'eau parvenant au lac d'une année sur l'autre, la quantité d'azote issue du bassin versant peut atteindre voire dépasser la centaine de tonne pour une année humide telle que 2020 (données SIAEBVELG, Figure 1A).

Figure 1A : Flux d'azote (en tonnes par million de m³ d'eau) parvenant au lac de Carcans-Hourtin pour la période 2012-2021 (en haut) ; flux d'azote (en tonnes/an) par cours d'eau alimentant le lac de Carcans-Hourtin pour la période 2012-2021 (en bas) (données SIAEBVELG).

Parmi les efforts en cours pour diminuer encore les flux de nutriments parvenant au lac de Carcans-Hourtin, il y a la mise en place de 3 ZTHA sur les parcelles agricoles en tête du bassin versant du cours d'eau Caillava, le plus impacté par les flux de nitrate (Figure 1A).

En effet, la compilation publiée par Carstensen et al. (2020), basée sur 17 références qui décrivent 33 sites différents, indique que les ZTHA réduisent en moyenne les flux de nitrate de 41% (de -8 à 63%, avec un intervalle de confiance entre 29 et 51%). La revue bibliographique faite par Fisher et Acreman (2004), enrichie par Tournebize et al. (2015), basée sur 22 références et 57 sites d'étude, indique une moyenne de 40% d'abattement de nitrate par les ZTHA. La compilation la plus complète sur les taux de rétention d'azote par les ZTHA qui drainent des secteurs agricoles est celle réalisée par Vymazal (2017), répertoriant 41 références. La rétention d'azote n'y est pas exprimée en pourcentage des entrées dans les zones humides, mais en kg d'azote par hectare par an (kg N ha⁻¹ an⁻¹). Les valeurs vont de 11 à 13000 kg N ha⁻¹ an⁻¹, avec une médiane à 426 kg N ha⁻¹ an⁻¹. Cette variabilité dépend avant tout du flux entrant

de nitrate dans la zone humide, mais aussi du temps de résidence de l'eau, lui-même dépendant du rapport entre la surface des ZTHA et la surface agricole drainée en amont. Bien dimensionnées, les ZTHA peuvent donc être des outils puissants de diminution des exports d'azote.

Les objectifs principaux de ce volet du projet sont :

- le suivi des concentrations et flux de nutriments dans les cours d'eau principaux du bassin versant du lac de Carcans-Hourtin
- la compréhension des processus affectant les cycles de l'azote, du phosphore et du carbone dans les cours d'eau du bassin versant
- le suivi des nutriments dans les ZTHA présentes en tête du bassin versant du Caillava et leur effet sur les concentrations retrouvées en aval dans le cours d'eau
- la compréhension des processus affectant les cycles de l'azote, du phosphore et du carbone dans les ZTHA

Pour répondre à ces objectifs, un ambitieux réseau de points de suivi a été mis en place dans les ZTHA et le long du continuum des cours d'eau du bassin versant, avec des prélèvements récurrents pour la mesure d'une quinzaine de paramètres différents.

Au total, les points de suivi établis sur les cours d'eau ont été visités 72 fois entre novembre 2021 et août 2024, tandis que les points de suivi sur les ZTHA ont été visités 26 fois (Figure 1B), ce qui a permis l'acquisition d'environ 25 000 données nouvelles sur le bassin versant du lac de Carcans-Hourtin.

Figure 1.B : Chronologie des actions menées dans le cadre du volet 1 du projet REZIN

2/ Zone d'étude

Le bassin versant des lacs médocains (Carcans – Hourtin et Lacanau) et du canal du Porge s'étend sur une superficie de 1000 km² au nord-ouest du département de la Gironde. Ce territoire correspond à un vaste plateau sableux, quasi horizontal, avec une pente d'orientation est-ouest inférieure à 0,1% (Quenault, 2019). Le climat est de type tempéré océanique (Rimmelin et al., 1999) avec une pluviométrie moyenne proche de 900 mm, généralement répartie entre des hivers doux et pluvieux et des mois plus secs de mai à août (Jolivet et al., 2003 ; Rimmelin et al., 1999).

Le bassin versant des lacs médocains est constitué de plusieurs masses d'eaux :

- La nappe des sables du Plio-Quaternaire qui s'étend sur l'ensemble du bassin versant
- 1300 km de cours d'eau et fossés
- Deux lacs d'eau douce : Lacanau (20 km²) et Carcans-Hourtin (62 km²)

La nappe des sables Plio-Quaternaire représente une ressource en eau souterraine abondante, représentant un volume d'eau estimé à 7400 millions de m³ (Corbier et al., 2010 ; SIAEBVELG, 2015). Cette nappe phréatique est alimentée par les précipitations et son niveau varie saisonnièrement en fonction de l'intensité des pluies et de l'évapotranspiration. Elle exerce une influence significative sur les ressources en eau du bassin versant : la profondeur moyenne de la nappe est de 0,4 m en période de crue et de 1,6 m en période d'étiage. Cette nappe alimente les cours d'eau pendant la période hivernale et peut alors même être affleurante en cas de fortes précipitations (Figure 1C).

Figure 1C : Schéma de fonctionnement de la nappe phréatique (d'après SIAEBVELG, 2015)

Les 1300 km de cours d'eau présents sur le bassin versant des lacs médocains proviennent en grande partie de l'héritage des efforts d'assèchement réalisés par l'Homme aux XVIII^{ème} et XIX^{ème} siècles pour drainer les terrains marécageux et faciliter la sylviculture (Quenault, 2019). Localement, ces cours d'eau sont appelés des « crastes » ou des « berles ». Leur débit varie fortement en fonction des précipitations, ainsi qu'en fonction des activités agricoles et forestières telles que l'irrigation et le drainage. Leur écoulement est souvent temporaire et les cours d'eau sont régulièrement à sec en été.

Les lacs médocains sont des écosystèmes remarquables, atouts majeurs de l'activité économique et touristique du territoire. Les eaux du lac de Carcans-Hourtin se jettent dans le

lac de Lacanau via le canal des étangs, long de 7,5 km et géré par l'écluse du Montaut. Le lac de Lacanau alimente ensuite le Bassin d'Arcachon via le canal du Porge, long de 18,5 km et également géré par des écluses (SIAEBVELG, 2015).

Comme tous les lacs, les lacs médocains sont très sensibles à l'enrichissement en nutriments des eaux (eutrophisation) : un tel processus se traduirait par une dégradation de la qualité des eaux et le déclin de la biodiversité. Ce risque d'eutrophisation, accentué par le réchauffement climatique, est donc à surveiller : il est ainsi nécessaire de suivre et comprendre les processus à l'œuvre sur la dynamique des nutriments sur le bassin versant.

Le lac de Carcans-Hourtin est caractérisé par un bassin versant de 302 km² (sans le lac), dont 10% sont occupés par des surfaces cultivées (environ 3000 ha). Le reste de la surface du bassin versant est constitué de forêts de pins maritimes (Figure 1D).

Bien que minoritaires en termes de surface, les surfaces agricoles sont néanmoins responsables d'un export d'azote sous forme de nitrate (N-NO₃⁻) vers le lac. En effet, des études précédentes réalisées sur le territoire médocain ont montré qu'un km² de forêt exporte environ 58 kg d'azote par an contre environ 3700 kg d'azote exporté par an pour un km² de surface agricole (Gardaix, 2012 ; Buquet, 2017).

Figure 1D : Cartes représentant la zone étudiée avec l'occupation des sols (à gauche) et un zoom sur le bassin versant du lac de Carcans-Hourtin (à droite)

Cinq crastes principales drainent le bassin versant du lac de Carcans-Hourtin, du nord au sud :

- La craste de **Caillava**, qui draine un bassin versant d'environ 60 km² de type agricole et forestier. Ce cours d'eau est directement relié aux parcelles agricoles de la tête du bassin versant, drainant notamment les eaux issues du Domaine Saint Jean et des exploitations en amont.

- La craste de **Garroueyre**, drainant un bassin versant de 24 km² de type agricole et forestier. Ce cours d'eau est directement relié à des parcelles agricoles dans sa partie amont, au niveau de l'exploitation Desrentes.
- La craste de **Pipeyrous**, qui correspond à un bassin versant de 28 km² de type agricole et forestier. Dans sa partie amont, ce cours d'eau est directement relié à l'exploitation agricole de la zone des Matouneyres.
- La craste de **Queytive**, qui draine un bassin versant de 28 km² de type forestier. Les eaux de ce cours d'eau sont utilisées comme référence du drainage de parcelles forestières.
- La craste de **Lambrusse**, drainant un bassin versant de 72 km² de type agricole, urbain et forestier.

Pour suivre l'évolution des différents composés chimiques étudiés sur le bassin versant du lac de Carcans-Hourtin, les cinq crastes citées ci-dessus ont été prélevées pendant les 3 années hydrologiques : 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. L'aval de ces crastes a été suivi pendant les 3 ans afin de quantifier les flux de nutriments parvenant au lac, et l'amont des crastes Queytive, Pipeyrous, Garroueyre a été suivi sur deux années hydrologiques : 2021-2022 et 2022-2023.

Un réseau plus dense de stations de suivi a été mis en place sur le bassin versant de la craste Caillava, cours d'eau drainant la plus grande surface agricole sur le bassin versant, et principale source de nutriments vers le lac de Carcans-Hourtin (Buquet, 2017). Au total, une vingtaine de points de mesure a été choisie sur le continuum du Caillava et sur ses affluents (Figure 1E).

Figure 1E : Carte des points de suivi sur le continuum du Caillava

Les Zones Humides Tampons Artificielles (ZTHA) implantées sur le Domaine Saint Jean, à l'amont du bassin versant du Caillava, ont également été étudiées. Les trois ZTHA fonctionnelles du domaine ont été suivies : ZTHA-A (au nord) ; ZTHA-D (au sud-est) et ZTHA-E (au sud-ouest) (Figure 5). Il n'y a pas de ZTHA B et C (systèmes non fonctionnels).

3/ Méthodologie

A/ Stratégie d'échantillonnage

Concernant les cours d'eau, les prélèvements d'eau de surface ont commencé en novembre 2021 et se sont terminés en août 2024, après le suivi de trois années hydrologiques : 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. La fréquence d'échantillonnage, premièrement fixée à 15 jours en 2021-2022, a été revue pour les deux années hydrologiques suivantes : les mesures ont alors été plus fréquentes lors des périodes de remise en eau, avec des prélèvements tous les 2-3 jours, et moins fréquentes lors des périodes d'étiage (une fois par mois en été par exemple). L'évolution de la fréquence d'échantillonnage a été choisie en temps réel, en fonction des conditions observées sur le terrain (quantité de précipitations, évolution des concentrations obtenues, etc). Lors de chaque tournée d'échantillonnage des cours d'eau, un prélèvement est également réalisé pour les eaux du lac de Carcans-Hourtin, au niveau du Montaut, au sud du lac.

A ces prélèvements réguliers concernant la qualité des eaux, des mesures plus ponctuelles de débit ont été réalisées sur certaines stations du réseau de suivi. Ces mesures de débit ont été réalisées dans différentes situations hydrologiques pour prendre en compte la plus grande variabilité de hauteur d'eau et établir ainsi des courbes de tarage pour chaque station considérée. A partir de ces courbes de tarage, il est possible de calculer un débit à partir d'une hauteur d'eau mesurée in situ. Selon les stations et/ou les périodes d'étude, la hauteur d'eau est obtenue soit par lecture à chaque visite sur une échelle limnimétrique installée sur le site, soit par des capteurs de pression in situ. L'obtention de valeurs de débits fiables est un facteur clé pour calculer les flux d'éléments chimiques, et ainsi mettre en évidence certains processus biogéochimiques.

Des prélèvements ponctuels ont également été réalisés sur les sédiments des ZTHA et des cours d'eau. Ces prélèvements ont eu lieu en fin de printemps ou début d'été, lorsque la hauteur d'eau dans les systèmes étudiés attend un niveau minimal permettant les prélèvements.

B/ Mesures physico-chimiques in situ et prélèvements d'eau de surface

Pour chaque station étudiée, des mesures physico-chimiques sont réalisées directement sur site à l'aide d'une sonde multi-paramètres WTW MultiLine 3630 IDS comprenant trois capteurs : une sonde à oxygène de type optode FDO 925, une sonde de conductivité TetraCon 925 et une électrode pH Sentix 940. Chacune de ces sondes comporte également un capteur de température.

Les mesures de température, conductivité, pH, saturation et concentration en oxygène dissous sont ainsi obtenues en plaçant les capteurs dans les cours d'eau, au niveau de la veine de courant. Les sondes sont calibrées avant chaque mission de prélèvement.

Le prélèvement des eaux de surface se fait à l'aide d'une perche télescopique équipée d'un bécetier de 1 litre, au milieu de la veine de courant du cours d'eau (Figure 1F) ou à l'aide d'un

seau de 10 L. A partir de ce volume d'eau, les différents prélèvements nécessaires sont réalisés pour les analyses ultérieures au laboratoire.

Pour les cours d'eau et le lac, quatre prélèvements distincts sont effectués :

- pour la mesure du **nitrate**, du **nitrite**, de l'**ammonium** et de la **silice** : environ 10 mL d'eau sont prélevés à l'aide d'une seringue en plastique puis filtrés avec un filtre seringue Sartorius en acétate de cellulose de porosité 0,2 μm . L'eau filtrée est conservée dans un tube en polypropylène et est conservée au congélateur jusqu'à analyse.
- pour la mesure du **phosphate**, du **fer dissous** et du **sulfate** : environ 10 mL d'eau sont prélevés à l'aide d'une seringue en plastique puis filtrés avec un filtre seringue Sartorius en acétate de cellulose de porosité 0,2 μm . L'eau filtrée est conservée dans un tube en polypropylène avec un ajout de 10 μL d'HCl 37% de qualité analytique, et est stockée au réfrigérateur jusqu'à analyse.
- pour la mesure de l'**alcalinité** : environ 100 mL d'eau sont prélevés à l'aide d'une seringue en plastique puis filtrés avec un filtre en fibre de verre (GF/F) de porosité 0,7 μm . L'eau filtrée est conservée dans un flacon en plastique à température ambiante jusqu'à analyse.
- pour la mesure du **méthane** : plusieurs dizaines de mL d'eau non filtrée sont siphonnés à l'aide d'un tuyau dans un flacon en verre d'environ 40 mL de contenance. Cette technique permet de limiter les échanges entre l'eau et l'atmosphère par turbulence : l'eau coule lentement dans le flacon en verre, jusqu'à débordement. Une fois qu'un volume d'eau assez important a débordé du flacon en verre, ce dernier est fermé avec un septum en caoutchouc puis serti hermétiquement à l'aide d'une capsule métallique. Les échantillons sont alors isolés de l'atmosphère, et sont empoisonnés avec 0,3 mL de HgCl_2 à 20 mg/L (Figure 1F).

Figure 1F : Prélèvement des eaux de surface à l'aide d'une perche télescopique (à gauche) et conditionnement des échantillons dédiés aux analyses de méthane (à droite)

Pour les eaux des ZTHA, les mêmes prélèvements sont réalisés, complétés par deux prélèvements supplémentaires :

- pour la mesure du **Carbone Organique Dissous** (COD) : environ 30 mL d'eau sont prélevés à l'aide d'une seringue en verre, puis filtrés à l'aide d'un filtre en fibre de verre (GF/F) préalablement brûlé à 500°C et contenu dans un porte-filtre métallique. L'eau ainsi filtrée est récupérée dans un flacon en verre Pyrex préalablement lavé avec un détergent spécifique (RBS50) et brûlé à 500°C. 50 µL d'HCl pur sont ensuite ajoutés dans le flacon, qui est conservé au frais jusqu'à analyse.
- pour la mesure de la **chlorophylle-a** : une quantité d'eau précisément mesurée est filtrée à l'aide d'une seringue en plastique et d'un filtre en fibre de verre (GF/F) préalablement brûlé contenu dans un porte-filtre métallique. Le filtre est ensuite récupéré, plié en quatre à l'aide d'une pince à filtre, placé dans un étui en aluminium puis congelé jusqu'à analyse.

C/ Carottes sédimentaires

Le prélèvement des sédiments consiste en la récupération d'une colonne verticale de sédiments non perturbés, appelée carotte sédimentaire. Ce prélèvement est réalisé manuellement avec un tube en PVC d'un diamètre de 10 cm (Figure 1G-A). Dès la sortie du cours d'eau, la carotte sédimentaire est découpée en tranches centimétriques. Pour les sédiments vaseux, la carotte est placée sur un découpe carotte puis est découpée en sections de 1 cm sur les 4 premiers cm, puis en sections de 2 cm en dessous (Figure 1G-D). Pour les sédiments sableux, la carotte sédimentaire est prélevée dans un tube en PVC prédécoupé sur la hauteur, selon la technique publiée dans Anschutz et Charbonnier (2020). La carotte obtenue est allongée horizontalement et découpée le plus rapidement possible pour maintenir l'eau interstitielle à son niveau d'origine et éviter toute percolation (Figure 1G-C). Les prélèvements sont réalisés tous les cm en surface (0-4 cm) puis tous les 2 cm ensuite.

Pour les deux natures de sédiment, chaque section de sédiment est récupérée dans deux contenants : une portion de sédiment est placée dans un tube à scintillation pré-pesé de 20 mL et servira à la détermination de la porosité et aux analyses sur la fraction particulaire ; le reste du sédiment est placé dans un tube à centrifugation pour la récupération des eaux interstitielles. L'étape de centrifugation est réalisée immédiatement après la découpe des carottes sur le terrain en utilisant des centrifugeuses Hettich Rotofix 32A branchées sur un groupe électrogène (Figure 1G-B).

Pour les sédiments vaseux, la centrifugation est réalisée dans un tube Falcon de 50 mL : après 10 minutes de centrifugation à 4000 tours/minute, l'eau extraite est récupérée à l'aide d'une seringue 10 mL en plastique puis filtrée avec un filtre seringue Sartorius de porosité 0,2 µm.

Pour les sédiments sableux, la centrifugation est effectuée dans un tube de type Vivaspin 20 contenant un filtre de porosité 0,2 µm : après 10 minutes à 4000 tours/minute, la portion solide reste dans la partie supérieure du tube tandis que l'eau filtrée est disponible dans la partie inférieure du tube.

Dans les deux cas, l'eau récupérée est ensuite placée dans des tubes en polypropylène : une partie est congelée pour l'analyse des composés azotés et de la silice, tandis que le reste est acidifié avec de l'HCl 1N et réfrigéré pour l'analyse du phosphate, du fer dissous, du manganèse dissous et du sulfate.

Figure 1G : (A) Prélèvement d'une carotte sédimentaire ; (B) Conditionnement rapide des échantillons sédimentaires par centrifugation à l'aide d'un groupe électrogène ; (C) Découpe d'une carotte sédimentaire sableuse ; (D) Découpe d'une carotte sédimentaire vaseuse

D/ Analyses au laboratoire

Les analyses des échantillons en laboratoire ont été réalisées rapidement après chaque campagne de prélèvement, selon des protocoles reconnus (Tableau 1A).

Paramètre mesuré	Méthode utilisée	Référence
Phosphate	Colorimétrie	Murphy and Riley, 1962
Fer dissous	Colorimétrie	Stookey, 1970
Manganèse dissous	Colorimétrie	Charbonnier and Anschutz, 2019
Nitrite	Colorimétrie	Strickland and Parsons, 1972
Nitrate	Colorimétrie	Schnetger and Lehnert, 2014
Ammonium	Colorimétrie	Koroleff, 1976
Ammonium eaux porales	FIA	Hall and Aller, 1992
Sulfate	Néphélométrie	Rodier, 1976
Silice	Colorimétrie	Strickland and Parsons, 1972
Alcalinité	Titration	Gran, 1952
pCO ₂	Calcul avec alcalinité et pH	Millero et al., 2006
Méthane	Chromatographie gazeuse	
Extractions solides	Colorimétrie	Anschutz and Deborde, 2016
COD	Spectrométrie infrarouge	
COP, CT/ST	Spectrométrie infrarouge	Etcheber et al., 1999
Chlorophylle-a	Colorimétrie	Strickland and Parsons, 1972
TCO ₂ eaux porales	FIA	Hall and Aller, 1992

Tableau 1A : Présentation des paramètres mesurés, de la méthode utilisée et de la référence bibliographique de la méthode

E/ Mesures de débit et calculs de flux

I – Mesures de débit

Des échelles limnimétriques ont été installées au courant du mois de décembre 2021 en différents points du bassin versant du cours d'eau Caillava-Lupian : d'amont en aval, il s'agit des points B, Jolles amont, C (Saint Vincent), E (Caillava amont), E' (pont Napoléon), Couture (Lupian) et H (pont de Lupian).

Les hauteurs d'eau ont été relevées à chaque passage réalisé pour les échantillonnages, soit environ 70 fois entre décembre 2021 et août 2024 (Figure 1H).

Le site B a fait l'objet de travaux avec l'installation d'un seuil dans un premier temps, puis d'une écluse dans un second temps : les hauteurs d'eau n'ont donc pas pu être reliées à des valeurs de débit sur ce site.

Figure 1H : Hauteurs d'eau (m NGF) relevées à chaque passage sur site pour les stations Jolles, Caillava E, Caillava E', Caillava H et Couture, entre janvier 2022 et août 2024.

Pour faire le lien entre les hauteurs d'eau et les débits, des mesures ponctuelles de débit ont été réalisées dans de nombreuses situations hydrologiques allant des bas niveaux à des niveaux de crue. Au total, 48 mesures de débit ont été effectuées en 2022 et 2023 sur les sites équipés d'échelles limnimétriques, auxquelles s'ajoutent 10 autres mesures réalisées sur des cours d'eau non équipés d'échelles (Bernos amont et Bernos aval par exemple).

Les cours d'eau les plus souvent visités ont fait l'objet de 8 mesures de débit (points E, E', C et Couture) (Figure 1I). En particulier, des mesures ont été effectuées le 10 novembre 2023, qui correspondait à un débit moyen journalier situé dans les 1,5% des débits les plus forts sur la période d'étude considérée (1015 jours du 1^{er} novembre 2021 au 12 août 2024).

Date	B - St Jean Fossés 2, 3, 4		Bernos Amont		Bernos Aval		C - St Vincent		E - Caillava		6 - Jolles		E' - Caillava Napoléon		8 - Couture		H - Caillava aval	
	échelle (cm)	Débit (L/s)	échelle (cm)	Débit (L/s)	échelle (cm)	Débit (L/s)	échelle (cm)	Débit (L/s)	échelle (cm)	Débit (L/s)	échelle (cm)	Débit (L/s)	échelle (cm)	Débit (L/s)	échelle (cm)	Débit (L/s)	échelle (cm)	Débit (L/s)
14/04/2022	18	71					25	122	7	154			1	5			25	181
09/12/2022							19,5	35	5,5	69			6	82				
03/01/2023									9	126	39	20	9	163	5	25		
12/01/2023	61	135	54	81	29	140			16	577	65,5	105	18	799	12,3	167	43	412
23/01/2023	69,5	277	68	104	38	292			14,5	503	68	109	16	639	10	137	57,5	1082
26/01/2023			63	95	35,8	290					44,5	33			6	47		
14/02/2023					21	72							21	1019	16,5	215	38	290
13/03/2023			70	198	45	357			20	723	79	128					69	1504
30/03/2023			6	46									11,5	367	8	77		81
10/11/2023							105	713	33	1838	124	304	69	2275	34,5	365		
18/11/2023									24	1055			54,5	1427			73,5	1697

Figure 1I : Détail des mesures de débit effectuées sur le continuum Caillava en 2022 et 2023

Les débits ont été calculés à partir de mesures de courant dans une section choisie des cours d'eau, située à côté des échelles limnimétriques.

Les mesures de courant ont été réalisées avec un courantomètre électromagnétique OTT MF Pro muni d'une sonde de profondeur. L'appareil fournit des valeurs avec une précision de 0,001 m/s à un pas de temps de 0,2 s. Les valeurs ont été intégrées sur des pas de temps de 2 s. La sonde était placée en chaque point durant plusieurs secondes jusqu'à ce que la valeur intégrée soit stable (temps de mesure entre 10 et 20 secondes en général). Les valeurs de vitesse de courant et de profondeur ont été consignées à la main et saisies sur un tableur. Au vu des variations de courant, la précision des mesures de vitesse était de $\pm 0,02$ m/s, soit une erreur relative de 5% pour les courants forts et de 20% pour les courants faibles.

Les vitesses moyennes sur une section allaient de quelques cm par seconde (point Jolles le 03/1/2023 par exemple) à 1,20 m/s (point E le 10/11/2023). Les mesures de courant ont été réalisées le long de profils verticaux séparés les uns des autres de 30 à 50 cm selon les cours d'eau. Les mesures de courant ont été faites au fond, à quelques cm du fond, puis environ tous les 10 cm de profondeur jusqu'à la surface. Au total, entre 20 et 70 vitesses de courant ont été mesurées par section, selon la taille des cours d'eau.

La moyenne pondérée des vitesses de chaque profil a été calculée. Le terme « pondérée » signifie que la vitesse (v) moyenne entre deux points successifs (i) a été attribuée à la proportion que représente la distance verticale (p) de ces deux points par rapport à la hauteur totale du profil (h). Ce profil de courant a été attribué au trapèze de surface S compris entre le fond, la surface et la mi-distance entre le profil et ses voisins ou la bordure du lit du cours d'eau (Figure 1J).

Figure 1J : Section du Caillava au point E', à 10 mètres en amont du radier du Pont Napoléon, le 09/12/2022. Les points représentent les niveaux où les courants ont été mesurés. Les trapèzes rouges sont les sections (en m^2) où les courant moyen pondéré (m/s) a été calculé et pour lesquels on calcule un débit (m^3/s).

Le débit total (Q) est la somme des débits inscrits dans les n trapèzes (Q_n).

$$S = \frac{\left[\left(\frac{d_{n+1} - d_n}{2} \right) - \left(\frac{d_n - d_{n-1}}{2} \right) \right] \times \left[\left(\frac{h_n + h_{n-1}}{2} \right) - \left(\frac{h_{n+1} + h_n}{2} \right) \right]}{2}$$

$$q_n = [S] \times \sum \left(\frac{v_i + v_{i+1}}{2} \right) \times \frac{(p_i - p_{i+1})}{h_n}$$

$$Q = \sum q_n$$

En complément des mesures ponctuelles de hauteurs d'eau sur les échelles limnimétriques, des sondes piézométriques ont été installées dans le lit des cours d'eau aux mêmes endroits que les échelles. Ces capteurs fournissent des données de pression qui sont corrigées de la pression atmosphérique grâce à des sondes barométriques et ont permis d'obtenir les évolutions de la hauteur d'eau toutes les deux heures. Ces valeurs ont été moyennées journalièrement.

Le jeu de données disponible est relativement incomplet et de nombreuses interruptions ou anomalies marquent les chroniques pour la plupart des stations. Les données les plus complètes ont été obtenues à la station E : elles sont ininterrompues du 22/02/2022 au 11/01/2024. Ces données sont parfaitement calées avec les mesures réalisées sur l'échelle limnimétrique. Le zéro de cette règle, situé à la base du radier du pont de la station E, est à 20,265 m NGF. En étiage, les hauteurs d'eau descendent sous la valeur du radier mais le débit est cependant nul : en effet, l'eau ne coule plus, stoppée par le radier du pont, mais elle forme une flaque en amont de celui-ci. Cette flaque s'assèche progressivement et une lente diminution est enregistrée au niveau de la sonde piézométrique. Une correction de 4 ou 5 cm a été apportée sur certaines périodes pour faire correspondre les mesures sur l'échelle limnimétrique et les données fournies par la sonde piézométrique. Pour les chroniques antérieures et postérieures à la période d'enregistrement, nous avons utilisé les chroniques de la Matouse, qui sont ininterrompues et disponibles sur le site « EauFrance » (<https://hydro.eaufrance.fr/sitehydro/S1205111/series>). Nous avons ainsi pu établir une relation entre les hauteurs d'eau de la Matouse et celles de la station E quand nous avons les deux données à des dates communes. Cette relation a été utilisée pour la période du 01/11/2021 au 22/02/2022 et celle du 12/01/2024 au 12/08/2024.

Nous avons ainsi au final une chronique complète pour le point E pour la période d'étude (01/11/2021 au 12/08/2024) (Figure 1K).

Figure 1K : Chronique des hauteurs d'eau (H) à la station E, lues sur la règle limnimétrique à chaque date de prélèvement (en rouge) et recalculées quotidiennement à partir des données piézométriques et d'interpolations avec la Matouse (en gris).

Les hauteurs d'eau ainsi obtenues pour la station E constituent un jeu de données robuste qui a servi de base pour interpoler soit les hauteurs d'eau soit les débits des autres stations, présentant des jeux de données incomplets. Un contrôle entre ces interpolations et les mesures réelles de hauteur d'eau et/ou de débit a été réalisé. Les chroniques de débit de la station E sont robustes, basées sur une courbe de tarage déduite de 8 points de mesure effectués dans différentes situations hydrologiques (Figure 1L).

Figure 1L : Courbe de tarage utilisée pour traduire les hauteurs d'eau en débits pour la station E

Pour la station C, située sur le Caillava au niveau de la confluence avec le fossé de Bernos, le débit a été mesuré suffisamment de fois pour établir une courbe de tarage robuste (Figure 1M). Cette courbe a permis d'obtenir les débits pour toutes les dates où les hauteurs d'eau ont été relevées sur l'échelle limnimétrique. Les débits entre ces dates ont été déduites à partir de la relation entre les débits mesurés au point E et au point C aux mêmes dates (Figure 1M).

Figure 1M : Courbe de tarage utilisée pour traduire les hauteurs d'eau en débits pour la station C (à gauche) ; relations linéaires entre le débit en C et celui de E (à droite)

Un procédé similaire a été utilisé pour la station E', située au niveau du pont Napoléon. En effet, la courbe de tarage réalisée au cours de l'hiver 2022-2023 a permis de déterminer les débits antérieurs à cette période et inférieurs à 1000 l/s (Figure 1N). Cependant, des débits bien supérieurs ont été observés lors de l'automne et de l'hiver 2023-2024. Les mesures de débits réalisées en novembre 2023 lors de périodes de crue n'ont pas permis de prolonger la courbe de tarage initiale en raison de travaux réalisés en aval du point lors de l'été 2023, modifiant la géométrie du cours d'eau. Les débits en E' n'ont pas été modifiés suite à ces travaux, mais les hauteurs d'eau ont été impactées. Ceci a généré une deuxième courbe de tarage, la première n'étant plus valide. Cependant, cette deuxième courbe de tarage n'est pas consolidée par suffisamment de points de mesure et elle n'a donc pas été conservée et utilisée.

En revanche, nous avons noté une excellente relation linéaire entre les débits de la station E' et ceux de la station E située 2450 mètres en amont (Figure 14). Cette relation (débit E' = 1,25 x débit E + 40 l/s) montre que les débits à E' sont supérieurs de 25% à ceux de E. Le terme de 40

l/s qui s'ajoute traduit le fait que quand E est à sec en étiage, l'eau coule encore en E'. Nos observations ont en effet montré que le surcreusement du cours d'eau à partir du lieu-dit « Le Désert » incisait suffisamment la nappe souterraine pour qu'elle affleure constamment. En effet, le niveau NGF du point E (radier du pont) est à 20,26 m tandis que celui du point E' est à 16 m.

Figure 1N : Courbe de tarage utilisée pour traduire les hauteurs d'eau en débits pour la station E' (à gauche) ; relation linéaire entre le débit de E' et celui de E (à droite).

Les débits de la station H (pont de Lupian) ont été mesurés à 6 reprises, ce qui a permis d'obtenir une courbe de tarage satisfaisante (Figure 1O). Toutefois, ici encore, les données de hauteurs d'eau (i.e. celles lues sur la règle limnimétrique ou obtenues en continu avec la sonde piézométrique) ont subi des influences autres que les seules variations de débit.

En particulier, l'influence des travaux en amont ainsi que l'influence du haut niveau d'eau du lac au printemps 2023 et à l'hiver 2023-2024 semblent perturber la hauteur d'eau au point H à partir d'une valeur seuil de 14,40 m NGF.

Avec des mesures de débit aux mêmes dates, nous avons obtenu une belle corrélation linéaire entre les débits de E' et ceux du point H, avec un débit en H supérieur de 28% à celui de E'. L'utilisation de cette relation donne des débits qui correspondent bien avec ceux de la courbe de tarage quand celle-ci est utilisable.

Les débits mesurés en H sont l'addition des débits du Caillava au point E', ceux de Couture, et un volume additionnel lié à la zone de bassin versant supplémentaire entre la route départementale et le point H. On a noté que les débits au point H étaient en moyenne 9% plus élevés que la somme des débits de E' et Couture.

Figure 1O : Courbe de tarage utilisée pour traduire les hauteurs d'eau en débits pour la station H (à gauche) ; relation linéaire entre les débits de H et ceux de E'.

Les données de hauteur d'eau de la sonde piézométrique de la station Couture a montré beaucoup d'anomalies. Couture est aussi une station dont les hauteurs d'eau ont été modifiées en raison des travaux effectués en aval courant 2023. Ainsi, nous avons utilisé l'équation de tarage effectuée sur ce point (Figure 1P) pour la période 2021-2022 mais pas au-delà : nous avons ensuite utilisé des relations entre les débits mesurés à Couture et ceux mesurés au point E' (Figure 1P). L'estimation du rapport des superficies drainées en amont des deux points (E' et Couture) donne un rapport de 18% pour Couture par rapport à E', ce qui concorde avec les pentes de relations obtenues.

Figure 1P : Courbe de tarage utilisée pour traduire les hauteurs d'eau en débits pour la station Couture (à gauche). Le point orange a été mesuré lors des crues de l'automne 2023, après les travaux en aval. Ce point n'est pas inclus dans la relation. A droite : relations linéaires entre le débit de Couture et celui de E'. La pente de la relation change pour des débits de E' supérieurs à 1000 L/s et passe de 20% à 12%.

Les mesures de débit du fossé de Jolles ont été réalisées en amont, à 100 mètres du coin Sud-Ouest du Domaine Saint Jean. Les hauteurs d'eau ont pu être traduites en débits grâce à une courbe de tarage bien contrainte (Figure 1Q). L'interpolation entre les 70 points de mesures réalisés sur la période a été faite à partir d'une relation entre les hauteurs d'eau au point E obtenues quotidiennement et les hauteurs d'eau à Jolles (Figure 1Q). A ces hauteurs calculées a ensuite été appliquée la fonction issue du tarage.

Figure 1Q : Courbe de tarage utilisée pour traduire les hauteurs d'eau en débits pour la station Jolles (à gauche) ; relation entre la hauteur d'eau sur la règle de Jolles et celle de E (à droite).

Les stations D (amont de E, avant la confluence avec Jolles) et RD3 (juste avant la confluence avec Couture) situées le long du Caillava n'ont pas été équipées de règles limnimétriques ou de sondes piézométriques. Nous ne pouvons donc pas déterminer les débits directement. Toutefois, comme nous étions intéressés par l'évolution des flux le long du cours d'eau, nous voulions

tenter de déterminer indirectement les débits en ces deux points. Pour cela, nous avons utilisé la conductivité de ces stations et des points en amont pour calculer un mélange via une équation de mélange pour un mélange à deux pôles.

Soit f la proportion du pôle A dans un mélange M entre A et B :

$$f = A/(A+B)$$

Soient X_A , X_B et X_M les concentrations d'un composé conservatif dans A, B et M :

$$X_M = X_A f + X_B(1-f) \Leftrightarrow X_M = f(X_A - X_B) + X_B$$

D'où

$$f(\%) = 100 \times [(X_M - X_B) / (X_A - X_B)]$$

Pour le point RD3, nous avons considéré que l'eau en ce point était un mélange entre les eaux de E' (pôle A) et les eaux de la nappe (pôle B) qui s'ajoutent le long des 1,4 km qui séparent les deux stations. Nous avons observé une très bonne corrélation entre la conductivité du point RD3 et celle de la station E' avec une pente inférieure à 1 (Figure 1R), ce qui suggère que l'eau en RD3 est de l'eau de E' diluée par une eau moins conductrice et qu'aucune autre source significative s'ajoute à ce mélange.

Figure 1R : Corrélations des données de conductivité mesurées aux mêmes dates entre les stations RD3 et E' (à gauche), E et D (au milieu), Jolles aval (à la confluence avec Caillava) et Jolles amont (à droite).

En considérant une valeur de conductivité entre 100 et 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$ pour l'eau de la nappe forestière, ce qui est un intervalle réaliste, nous trouvons que RD3 représente en moyenne 97% ($=f$) du pôle E' et 3% du pôle nappe. Nous avons donc retenu que le débit de RD3 est donc 103% celui de E'.

Le point D est lui situé à 400 mètres en amont du point E. E est un mélange entre ce qui arrive de D (pôle A) et ce qui arrive de Jolles (pôle B). Le débit au point D est donc f fois le débit mesuré en E.

La conductivité au point Jolles aval, à la confluence avec D, a été mesurée à 22 reprises en 2023-2024. Cette conductivité représente 96,7% celle de Jolles amont où nous avons près de 70 mesures (Figure 1R). Les conductivités entre D et E sont très proches (pente de 1, Figure 18) parce que les eaux de Jolles qui s'ajoutent à D pour donner E ont des conductivités proches. Quand on applique l'équation qui détermine le pourcentage de f pour les dates où les conductivités de E, D et Jolles sont connues, on obtient une valeur de f de $82,7 \pm 5,4$ %. Nous avons donc estimé que les débits en D étaient 82,3% ceux de E. En faisant le même exercice en utilisant les concentrations en sulfate, un autre composé conservatif, on obtient une valeur de f de 78 ± 11 %. Cette valeur est dans l'intervalle d'erreur de la valeur calculée avec les conductivités, ce qui justifie notre approche. Nous avons gardé le calcul effectué avec les conductivités, qui est entaché d'une plus petite erreur de mesure.

A partir de la même méthode basée sur la conductivité et un mélange entre deux points amont et la nappe (ou des fossés forestiers) sur le trajet entre amont et aval, on trouve que Jolles aval contient 90% de Jolles amont, dilué par 10% d'eau forestière ajoutée sur le parcours (3,1 km). Au point Mounteyre, l'eau contient 85% de Jolles amont et donc 15% d'eau forestière additionnée sur parcours (3,3 km).

De la même façon, Jaugas aval contient 80% d'eau de Jaugas amont situé à 1,5 km.

Pour les stations associées à Jolles amont, les débits à l'aval ne peuvent pas être déduits. En effet, le débit de Jolles amont est connu, mais comme cette eau se répartit entre Jolles aval et Mounteyre, on ne peut pas connaître la proportion de l'un et de l'autre. Etant donné que pour un parcours similaire, la proportion d'eau de la nappe forestière ajoutée est 1,5 fois plus importante pour Mounteyre que pour Jolles aval, on peut penser que l'eau de Jolles amont se répartit à 60% vers Jolles aval et à 40% vers Mounteyre ($60/40 = 1,5$). En d'autres termes, 60% du flux de matière de Jolles arrive dans le Caillava entre D et E' via Jolles aval et les 40% restants arrivent entre E et E' via le fossé de Mounteyre.

Les débits des principaux cours d'eau qui arrivent au lac de Carcans-Hourtin ont été estimés à partir des rapports de débit entre les cours d'eau, qui ont été déterminés par le passé par le BRGM, le LPGA, la DREAL et au cours de la thèse de Damien Buquet. Ce dernier a établi des moyennes pour ces rapports.

Initialement, les débits des cours d'eau étaient basés sur le tarage et les mesures en continu réalisées sur la rivière Matouse. Ce cours d'eau représente environ un trentième de la somme des débits des principaux cours d'eau. La représentativité de la Matouse est donc relativement faible. Nous avons donc utilisé les mêmes rapports entre les cours d'eau, mais en partant des débits du Caillava, que nous avons très précisément établis au cours du projet REZIN. Les proportionnalités entre les débits sont montrées dans le Tableau 1B.

Le Caillava représente 24% des débits cumulés des cours d'eau Caillava, Couture, Garroueyre, Pipeyrous, Queytive et Lambrusse. Les débits journaliers des cours d'eau Garroueyre, Pipeyrous, Queytive et Lambrusse ont été calculés à partir des débits journaliers en E' (Caillava) multipliés par le facteur de proportionnalité correspondant (0,511 pour Garroueyre par exemple).

	Rapport débits	Proportion débit (%)	Aire BV (km ²)	Proportion aire (%)
Caillava	1	24	51	24 ⁽¹⁸⁾
Couture	0,21	5	9	4 ^(3,2)
Garroueyre	0,511	12	24	11 ^(8,5)
Pipeyrous	0,465	11	28	13 ⁽¹⁰⁾
Queytive	0,598	15	28	13 ⁽¹⁰⁾
Lambrusse	1,192	29	72	34 ⁽²⁵⁾
Total			212	⁽⁷⁴⁾
Reste du BV			73	⁽²⁶⁾

Tableau 1B : Proportionnalité du débit des autres cours d'eau par rapport au Caillava et proportion de ces débits (%) comparée à la proportionnalité des aires des bassins versants (BV) des cours d'eau. Les proportions et le total se rapportent à la somme des cours d'eau considérés. Entre parenthèses, la proportionnalité des aires se rapporte à l'ensemble du bassin versant est du lac.

Les proportionnalités des débits utilisés sont très proches de la proportionnalité des surfaces des bassins versants (BV) drainés par ces cours d'eau. Les aires des BV ont été estimées approximativement avec l'outil GeoPortail (<https://www.geoportail.gouv.fr/carte>) à partir des limites du réseau hydrographique (Figure 1S). La somme des surfaces drainées par ces cours

d'eau est de 212 km². 73 km² de la partie est du BV du lac de Carcans-Hourtin n'ont pas été pris en compte : il s'agit des BV du Louley et de la Matouse au nord, ainsi que des zones les plus côtières situées à l'aval des points d'échantillonnage de nos cours d'eau suivis, c'est-à-dire une grande partie de la surface située entre la route départementale RD3 et le lac. Le BV total est estimé à 285 km², ce qui fait que les flux d'eau que nous avons calculés représentent $212/285 = 74\%$ de la surface totale.

Figure 1S : Aire des bassins versants approximativement délimités avec l'outil GeoPortail en amont des points de prélèvement des principaux cours d'eau qui alimentent le lac de Carcans-Hourtin. Les surfaces situées en aval et celles des bassins versants des cours d'eau mineurs représentent 73 km².

Afin de vérifier nos calculs de flux d'eau, nous avons réalisé un bilan de masse de l'eau sur le BV du lac de Carcans-Hourtin, possible grâce à la connaissance des données de précipitations et des taux d'évapotranspiration (ETP) (données SIAEBVELG). Pour la période 2023-2024, la période la plus humide durant le projet, le cumul des précipitations entre octobre 2023 et juin 2024 était de 1291 mm et le cumul de l'ETP était de 544 mm (station de relevés des Matouneyres située à Carcans ; <https://www.lacsmedocains.fr/media/14652.pdf>). Cela correspond à une différence de 747 mm. Dans l'intervalle de temps considéré, le niveau de la nappe est passé d'un niveau d'étiage en octobre à un niveau qui n'a pas encore atteint sa valeur la plus basse en fin juin. Les données sur les niveaux de la nappe dans les piézomètres qui sont suivis dans la région montrent une différence moyenne de 75 cm entre le 1^{er} octobre 2023 et le 30 juin 2024. Ces données sont publiées sur le site de l'Agence Régionale de la Biodiversité en Nouvelle Aquitaine (<https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/liste-des-stations-piezometriques/>). En considérant une porosité de l'aquifère de 40%, ce qui est une valeur classique pour les sables, cela fait un stockage de 300 mm. La fraction résiduelle qui a donc pu s'écouler par le réseau hydrographique correspond donc à 447 mm : rapporté à la surface du bassin versant, cela représente 127 Mm³ (Tableau 1C).

Nous avons réalisé le même bilan en prenant les données de précipitations enregistrées à Mérignac et reportées sur le site Infoclimat (<https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2024/bordeaux-merignac/valeurs/07510.html>).

Les précipitations enregistrées étaient moindres que celles mesurées à la station des Matouneyres, avec un cumul de 1186 mm, ce qui donne une fraction résiduelle de 342 mm, soit un flux d'eau de 103 Mm³.

En additionnant les débits des cours d'eau calculés pour cette période, nous obtenons un flux d'eau de 83 Mm³ pour les 211 km² de bassin versant concerné par nos mesures. Ramené aux 285 km² du bassin versant total, cela représente 112 Mm³. Cette valeur est bien dans la gamme des estimations faites à partir du bilan de masse de l'eau, ce qui conforte la validité de nos mesures de débit.

	Précipitations mm	ETP mm	Différence mm
Oct 2023	185,5	76	109,5
Nov 2023	319	33	286
Déc 2023	172,5	19	153,5
Janv 2024	42,5	24	18,5
Fév 2024	147	35	112
Mar 2024	154,5	60	94,5
Avr 2024	70	92	-22
Mai 2024	133	100	33
Juin 2024	67,5	105	-37,5
Cumul (mm)	1291,5	544	747,5
Stock milieu poreux (mm)			300
Eau disponible pour l'écoulement (mm)			447,5
Débit pour 285 km ² (Mm ³)			127

Tableau 1C : Bilan de masse de l'eau dans le bassin versant du lac de Carcans-Hourtin pour la période octobre 2023-juin 2024.

2 – Calcul des flux des composés chimiques

Les flux journaliers ont été calculés en multipliant les débits journaliers et les concentrations. Cependant, les concentrations n'ont pas été acquises quotidiennement. La fréquence d'échantillonnage a été déterminée en fonction des épisodes de précipitations : ainsi, lors des remises en eau à l'automne, le pas de temps a été resserré (Figure 1T). Par exemple, entre le 22 novembre et le 14 décembre 2022, les sites ont été échantillonnés huit fois pour un suivi précis de la remise en eau. La remise en eau de 2021 a été échantillonnée de manière moins resserrée avec des échantillonnages espacés de 10 à 15 jours. En automne 2023, les échantillonnages étaient séparés de 4 ou 5 jours lors de la remise en eau. En dehors de ces périodes clés, l'échantillonnage a eu lieu tous les 15 jours environ, voire tous les mois lors de la période d'étiage. Les concentrations des composés mesurés à une date donnée ont été appliquées aux dates suivantes jusqu'au prochain échantillonnage. En raison de la haute fréquence de l'échantillonnage, en particulier aux périodes clés, cette méthode facile à mettre en œuvre sur

un tableur est aussi précise que si nous avons appliqué les concentrations sur un intervalle centré sur la date de prélèvement.

Figure 1T : Représentation des dates d'échantillonnage des cours d'eau entre novembre 2021 et août 2024.

3 – Calcul des flux diffusifs benthiques

A l'interface eau-sédiment, le flux diffusif d'espèces dissoutes représente un flux spontané moléculaire proportionnel au gradient de concentration à cette interface. Les flux diffusifs (J) ont été calculés à partir de la première loi de Fick : $J = \phi D_s (\Delta C / \Delta Z)$, où ϕ est la porosité, D_s le coefficient de diffusion volumique corrigé de la tortuosité du sédiment (Boudreau, 1996), et $\Delta C / \Delta Z$ est le gradient de concentration sous l'interface eau-sédiment.

4 – Calcul des flux diffusifs gazeux à l'interface eau-air

A l'interface eau-atmosphère, le flux diffusif d'un gaz (F_{gaz}) représente un flux spontané moléculaire proportionnel au gradient de concentration à cette interface : $F_{gaz} = k_{gaz} ([gaz_{dissous}] - [gaz_{eq}])$. Les concentrations en CO_2 dans l'eau ont été déduites des mesures de pH, de l'alcalinité et de la température, selon Millero et al. (2006). La concentration à l'équilibre avec l'atmosphère a été calculée à partir d'une pression partielle de CO_2 de $420 \mu atm$ et une valeur de $1,7 \mu atm$ pour le méthane, et le coefficient de solubilité de ces gaz selon Weiss (1974). Le coefficient de transfert k_{gaz} a été déduit selon les équations empiriques de Cole et al. (2010).

Fiche résumé

- Le lac de Carcans-Hourtin est sensible aux risques d'**eutrophisation** : il est crucial de diminuer au maximum les apports de nutriments (azote N et phosphore P) en provenance de son bassin versant
- Des efforts importants sur les **pratiques agricoles** ont déjà été mis en place durant la dernière décennie et ont permis une réduction significative des flux de nitrate vers le lac
- Pour réduire encore les flux et anticiper d'éventuels changements liés au réchauffement climatique, les efforts se poursuivent, avec notamment l'installation de **Zones Humides** en tête de bassin versant, au niveau des parcelles agricoles
- Dans le cadre du projet REZIN, une trentaine de points de suivi ont été mis en place sur ces zones humides et les principaux cours d'eau alimentant le lac de Carcans-Hourtin afin de **quantifier les flux de nutriments** et d'identifier et comprendre les **processus biogéochimiques** à l'œuvre à l'échelle du bassin versant
- Environ **25 000 données** nouvelles et originales ont ainsi été acquises au cours des 3 années hydrologiques du suivi mis en place

Partie 2 Flux de nutriments parvenant au lac de Carcans – Hourtin

1/ Evolution des concentrations en nutriments et éléments associés à l'aval des cours d'eau parvenant au lac de Carcans – Hourtin

Les points aval des cinq principaux cours d'eau alimentant le lac de Carcans-Hourtin ont été suivis pendant les trois années du projet REZIN. Il s'agit des cours d'eau nommés Queytive, Pipeyrous, Garroueyre, Caillava et Lambrusse. Pour ce dernier, il y a eu trop peu d'échantillonnage sur l'année 2021-2022 : seules les données des années 2022-2023 et 2023-2024 sont exploitées ici.

Les données de débit (Figure 2A) montrent que les trois années de suivi ont été contrastées. L'année hydrologique 2021-2022 a été plutôt sèche, avec des pics de crue atteignant au maximum les 1000 l/s en décembre 2021 et janvier 2022. En total annuel, cela représente des débits allant de 2,3 Mm³/an pour Pipeyrous à 8,3 Mm³/an pour Caillava (Tableau 2A).

L'année hydrologique 2022-2023, faisant suite à un été 2022 caniculaire marqué par d'importants incendies de forêts dans la région, a été marquée par un automne très sec avec des niveaux de nappe extrêmement bas. La remise en eau des cours d'eau a eu lieu fin novembre, et deux crues importantes ont marqué la période hivernale : l'une en janvier 2023, avec des pics de crue approchant les 2000 l/s pour Caillava, et la deuxième en mars 2023, avec des valeurs maximales de débit avoisinant les 1500 l/s pour Caillava et Lambrusse. En total annuel, les débits varient entre un minimum de 1,7 Mm³/an pour Pipeyrous et un maximum de 6,6 Mm³/an pour Caillava (Tableau 2A).

La dernière année de suivi, 2023-2024, a été exceptionnellement humide : 1337 mm de précipitations enregistrées à la station de suivi des Matouneyres sur la période octobre 2023-août 2024 contre une moyenne annuelle de 882 mm (données SIAEBVELG). Les pluies ont été intenses et continues de fin octobre (date de la remise en eau), à janvier 2024 : les débits ont donc été particulièrement forts sur cette période, avec des maxima autour de 6600 l/s pour Caillava, 6100 l/s pour Lambrusse, 3000 l/s pour Queytive, 2600 l/s pour Garroueyre et 2400 l/s pour Pipeyrous. Ces maxima ont eu lieu en janvier 2024, mais deux autres forts épisodes de crue ont été enregistrés : un en novembre 2023 et l'autre en mars 2024. En total annuel, sur la période octobre 2023 – août 2024, cela représente des valeurs nettement supérieures aux années précédentes, avec un minimum de 9,3 Mm³/an pour Pipeyrous et un maximum de 27,4 Mm³/an pour Caillava (Tableau 2A).

	Queytive	Pipeyrous	Garroueyre	Caillava (H)	Lambrusse
2021-2022	3,0	2,3	2,5	8,3	5,9
2022-2023	2,2	1,7	1,9	6,6	4,4
2023-2024	12,0	9,3	10,2	27,4	23,9

Tableau 2A : Débit annuel (Mm³) calculé aux points aval des cinq principaux cours d'eau alimentant le lac de Carcans-Hourtin pour les 3 années de suivi du projet REZIN.

Pour les cinq cours d'eau suivis, les courbes de température montrent des profils similaires, variant avec les saisons (Figure 2A). Les températures sont minimales en hiver, avec des valeurs minimales parfois proches des 5°C, et maximales en été. Le seul cours d'eau restant en eau toute l'année est Caillava, où la température maximale est d'environ 20°C. Les autres cours d'eau sont à sec en période estivale, avec un assec démarrant en juin ou juillet selon les années. Avant l'arrêt de l'écoulement, les eaux sont peu circulantes et peuvent facilement chauffer, d'où les maxima mesurés parfois proches de 25°C.

Figure 2A : Chroniques des débits, paramètres physico-chimiques mesurés in situ (température, conductivité, pH et oxygène dissous) et concentrations en éléments chimiques (nitrate, nitrite, ammonium, phosphate, sulfate, fer dissous, silice) à l'aval des cinq principaux cours d'eau alimentant le lac de Carcans-Hourtin : Queytive (en pointillé noir), Pipeyrous (en jaune), Garroueyre (en vert), Caillava (en noir) et Lambrusse (en bleu).

Les chroniques de conductivité montrent des différences en fonction des cours d'eau (Figure 2A). Ainsi, les valeurs les plus faibles sont mesurées pour Queytive, le cours d'eau le moins impacté par les activités agricoles, avec des valeurs souvent légèrement inférieures à 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Les autres cours d'eau, drainant des parcelles agricoles, présentent des conductivités plus élevées, souvent supérieures à 300 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Des pics de conductivité sont présents sur tous les cours d'eau lors de la remise en eau. Les valeurs les plus fortes ont été mesurées lors de la remise en eau de novembre 2022 : 220 $\mu\text{S}/\text{cm}$ pour Queytive, 544 $\mu\text{S}/\text{cm}$ pour Garroueyre, 779 $\mu\text{S}/\text{cm}$ pour Pipeyrous, 847 $\mu\text{S}/\text{cm}$ pour Lambrusse et 913 $\mu\text{S}/\text{cm}$ pour Caillava. Les valeurs de conductivité des cours d'eau du bassin versant du lac de Carcans-Hourtin sont fortement liées aux concentrations en sulfate (Figure 2B). Lors d'un précédent projet (Anschutz et al., 2019), il a été montré que ces fortes concentrations en sulfate provenaient des eaux d'irrigation de certaines parcelles agricoles en tête de bassin versant : les fortes teneurs en sulfate sont donc le marqueur d'eaux impactées par les activités agricoles.

Figure 2B : Relation entre conductivité et concentration en sulfate pour l'aval des cours d'eau Queytive (en noir), Pipeyrous (en jaune), Garroueyre (en vert), Caillava (en blanc) et Lambrusse (en bleu) pour les mesures et échantillonnages effectués pendant les 3 ans du projet REZIN.

En effet, les chroniques des concentrations en nitrate montrent des pics synchrones aux pics de conductivité : sur ce bassin versant, conductivité, nitrate et sulfate sont liés aux activités agricoles (Figures 2B, 2C). La relation entre la conductivité et les sulfates est sulfate ($\text{mg SO}_4^{2-}/\text{L}$) = 0,177 x conductivité – 7,7 pour le Caillava. Certains points sortent de cette relation avec des valeurs de conductivité faibles par rapport aux sulfates mesurés. Ces points correspondent à des dates de très fortes précipitations et de crue rapide (28/02/2024 et 02/03/2024 par exemple) et traduisent certainement des flux très importants de sulfate additionnés à une dilution par les eaux de pluie.

Les concentrations en nitrate les plus faibles sont mesurées sur Queytive, avec des valeurs souvent inférieures à 10 mgNO_3/L , excepté lors de la remise en eau d'automne 2023, où un maximum de 19,4 mgNO_3/L a été mesuré le 18/11/2023.

Figure 2C : Relation entre conductivité et concentration en nitrate pour l'aval des cours d'eau Queytive (en noir), Pipeyrous (en jaune), Garroueyre (en vert), Caillava (en blanc) et Lambrusse (en bleu) pour les mesures et échantillonnages effectués pendant les 3 ans du projet REZIN.

Les autres cours d'eau présentent des concentrations en nitrate plus élevées, avec les valeurs les plus fortes lors des épisodes de remise en eau. Ainsi, lors de la remise en eau de décembre 2021, les concentrations maximales mesurées sont de 27,7 mgNO₃/L pour Lambrusse, 44,7 mgNO₃/L pour Pipeyrous, 56,2 mgNO₃/L pour Garroueyre et 70,6 mgNO₃/L pour Caillava. Les concentrations maximales mesurées lors de la remise en eau de novembre 2022 sont de 20,0 mgNO₃/L pour Lambrusse, 26,7 mgNO₃/L pour Garroueyre, 47,4 mgNO₃/L pour Pipeyrous et 86,3 mgNO₃/L pour Caillava. Les valeurs maximales atteintes ont été encore plus élevées lors de la remise en eau d'octobre 2023, avec des concentrations de 27,6 mgNO₃/L pour Lambrusse, 49,0 mgNO₃/L pour Garroueyre, 81,4 mgNO₃/L pour Pipeyrous et 96,6 mgNO₃/L pour Caillava. Si Garroueyre et Lambrusse présentent des valeurs maximales similaires entre les remises en eau de décembre 2021 et octobre 2023, les concentrations maximales mesurées sont en revanche nettement supérieures en 2023 par rapport en 2021 pour Queytive, Pipeyrous et Caillava (Tableau 2B).

	Queytive	Pipeyrous	Garroueyre	Caillava (H)	Lambrusse
Décembre 2021	5,1	44,7	46,2	70,6	27,7
Novembre 2022	4,6	47,4	26,7	86,3	20,0
Octobre 2023	19,4	81,4	49,0	96,6	27,6

Tableau 2B : Concentration maximale en nitrate (en mgNO₃/L) mesurée aux points aval des cinq principaux cours d'eau alimentant le lac de Carcans-Hourtin pour les périodes de remise en eau des 3 années de suivi du projet REZIN.

Suite à ces pics liés à la remise en eau, les concentrations diminuent ensuite dans le temps pour atteindre des valeurs souvent inférieures à 20 mgNO₃/L au printemps.

Des pics ponctuels peuvent être enregistrés en dehors des remises en eau, notamment en fin de printemps, en lien avec la fertilisation des champs en tête de bassin versant. Un pic de 56,3 mgNO₃/L est par exemple mesuré le 30/06/2022 à l'aval du Caillava.

En période estivale, la plupart des cours d'eau sont à sec, excepté Caillava. Pour ce cours d'eau, les concentrations estivales en nitrate sont alors nulles ou quasi nulles : en effet, le cours d'eau est alors à sec sur sa portion intermédiaire et l'aval n'est plus connecté à la tête de bassin versant agricole (Figure 2D).

Figure 2D : Photographies du cours d'eau Caillava à sec en amont du lieu-dit « Le Désert », prises le 03/08/2023.

Si le nitrate est la forme majoritaire de l'azote inorganique dissous dans les cours d'eau du bassin versant du lac de Carcans-Hourtin, deux autres formes d'espèces azotées ont également été mesurées : l'ammonium et le nitrite.

Les chroniques des concentrations en ammonium présentent des valeurs faibles pour les cinq cours d'eau étudiés, toujours inférieures à 1 mgNH₄/L, excepté le 22/11/2022 où une valeur de 1,13 mgNH₄/L est mesurée sur le Lambrusse (Figure 2A).

Les chroniques des concentrations en nitrite présentent également sur les cinq cours d'eau des valeurs toujours faibles, inférieures à 0,5 mgNO₂/L, pour les années 2021-2022 et 2022-2023. Cela a été également le cas en 2023-2024 pour Queytime, Pipeyrous, Garroueyre et Lambrusse, mais des valeurs plus élevées ont été mesurées sur le Caillava, avec un maximum de 2,1 mgNO₂/L le 06/11/2023 (Figure 2A).

Ce pic de nitrite sur le Caillava est synchrone avec des concentrations élevées en phosphate : en effet, alors que les valeurs sont généralement faibles sur l'ensemble des cours d'eau avec des valeurs inférieures à 0,10 mgPO₄/L sur les périodes 2021-2022 et 2022-2023, des concentrations supérieures à ce seuil sont mesurées à plusieurs reprises sur le Caillava lors de la période 2023-2024 (Figure 2A). Ainsi, les valeurs maximales mesurées sont de 0,23 mgPO₄/L le 10/11/2023, 0,25 mgPO₄/L le 14/12/2023 et 0,33 mgPO₄/L le 19/01/2024. Sur les quatre autres cours d'eau, les concentrations en phosphate restent inférieures à 0,10 mgPO₄/L sur la période 2023-2024, excepté un pic unique à 0,17 mgPO₄/L le 14/12/2023 sur le Lambrusse.

Parmi les autres paramètres mesurés, les concentrations en silice dissoute montrent des valeurs similaires entre les cinq cours d'eau, avec des valeurs variant entre 0,5 et 8 mg Si/L (Figure

2A). Les variations temporelles sont synchrones entre les différents cours d'eau, avec une tendance générale montrant des valeurs faibles, autour de 2 mgSi/L en hiver et des valeurs plus fortes en été. Ainsi, sur le Caillava, les concentrations en silice dissoute atteignent des valeurs proches de 8 mgSi/L à la fin de l'été 2022. Cette évolution saisonnière traduit probablement l'impact de la nappe d'eaux souterraines forestières, riche en silice dissoute, alors que l'amont agricole du système n'est alors plus relié à l'aval du cours d'eau à cette période. A noter que la concentration en silice dissoute à l'équilibre avec le quartz, la phase minérale principale de l'aquifère sableux, est de 3,8 mg Si/L à la température de la nappe (Gunnarsson et Arnorsson, 2000). Les valeurs mesurées dans les eaux sont autour de cette valeur, avec apparemment des concentrations diluées lors des hautes eaux et des valeurs plus concentrées en été. L'intervalle de concentration mesuré correspond aussi à celui mesuré chaque mois durant 10 ans dans la nappe superficielle des Landes de Gascogne (entre 3 et 7 mg Si/L).

Les chroniques des concentrations en fer dissous montrent des variations comprises entre 0,0 et 2,6 mgFe/L pour les cinq cours d'eau étudiés (Figure 2A). Deux valeurs particulièrement élevées, dépassant les 1,5 mgFe/L se distinguent : l'une est mesurée sur Queytive juste avant l'arrêt de l'écoulement des eaux (1,6 mgFe/L le 02/06/2022) et la deuxième est mesurée lors de la remise en eau de Lambrusse (2,6 mg/L le 22/11/2022).

Pour la période 2021-2022, les concentrations en fer dissous montrent généralement des valeurs assez stables, autour de 0,5 mgFe/L, pour l'ensemble des cours d'eau suivis.

Lors de la remise en eau en novembre 2022, un pic de concentration est visible pour les 4 cours d'eau à sec en été mais pas pour Caillava, dont la partie en aval est restée en eau pendant la période estivale. Ainsi, Lambrusse présente la valeur la plus forte avec 2,6 mgFe/L, tandis que les valeurs de ce pic lié à la remise en eau sont de 0,8 mgFe/L pour Queytive, 1,1 mgFe/L pour Pipeyrous et 1,2 mgFe/L pour Garroueyre. Les concentrations diminuent ensuite sur le premier semestre 2023, avec des valeurs souvent inférieures à 0,5 mgFe/L. Pour Caillava, les concentrations en fer dissous sont également proches de 0,5 mgFe/L pour la période janvier-avril 2023 mais présentent ensuite des valeurs plus élevées, avec deux pics supérieurs à 1 mgFe/L le 11/05/2023 et le 22/06/2023.

Pour la période 2023-2024, un pic de concentration légèrement supérieur à 1 mgFe/L est mesuré sur Queytive lors de la remise en eau en octobre 2023, mais pas sur les autres cours d'eau, dont les concentrations sont alors proches de 0,2 mgFe/L. Entre novembre 2023 et janvier 2024, les concentrations en fer dissous augmentent sur les cinq cours d'eau suivis, passant de valeurs proches de 0,2-0,3 mgFe/L en novembre 2023 à des valeurs voisines de 1 mgFe/L en janvier 2024. Les concentrations restent ensuite à des niveaux plus hauts que les années précédentes sur la période janvier-juin, avec des teneurs comprises entre 0,5 et 1,5 mgFe/L.

L'augmentation des concentrations en fer dissous quand les niveaux d'eau sont élevés provient probablement du lessivage de la partie superficielle des sols forestiers. Cet horizon riche en matière organique libère du fer dans la nappe quand il est ennoyé lors des hivers humides. Les concentrations fortes en fer quand on s'approche de l'étiage peuvent être le résultat de réactions d'oxydo-réduction qui se déroulent dans les sédiments des lits des cours d'eau et qui libèrent du fer dissous. Cet effet ne peut se voir que quand les niveaux des cours d'eau sont suffisamment bas pour ne pas diluer ce signal sédimentaire.

Parmi les autres paramètres mesurés lors de notre suivi, les données de saturation en oxygène dissous montrent des valeurs majoritairement comprises entre 80 et 100% pour les cinq cours d'eau suivis (Figure 2A). Ponctuellement, des valeurs plus basses peuvent être mesurées : ainsi en fin de période d'étiage, des valeurs proches de 60% sont mesurées sur Caillava en 2022 et 2023. Sur les cours d'eau à sec en été, la remise en eau à l'automne est parfois marquée par des eaux pauvres en oxygène : 61,4% le 22/11/2022 sur Lambrusse par exemple, et 42,2% le

22/11/2022 sur Queytive. Ces valeurs basses traduisent l'apport de la nappe forestière, caractérisée par des teneurs en oxygène quasi nulles. Ces eaux s'oxygènent partiellement au cours de leur écoulement, mais elles n'atteignent pas l'équilibre avec l'atmosphère le long de leur cours trajet vers l'aval.

Pour la période 2023-2024, les teneurs en oxygène dissous sont plus basses que les années précédentes pour Caillava : en effet, les valeurs n'ont pas dépassé les 80%, avec un minimum de 46,6% (soit 5,34 mg/L) le 07/12/2023 et un maximum de 79,8% (soit 8,14 mg/L) le 03/04/2024. A titre de comparaison, en dehors de la période estivale (étiage), les valeurs minimales et maximales étaient respectivement de 79,6% (soit 9,90 mg/L) et 102,2 (soit 10,11 mg/L) pour 2021-2022 et de 71,4% (soit 7,09 mg/L) et 89,0 (soit 9,58 mg/L) pour 2022-2023. Les autres cours d'eau montrent également, pour la période hors étiage de 2023-2024, des gammes de valeurs légèrement inférieures à l'année précédente (Tableau 2C) : les fortes précipitations de l'hiver 2023-2024, associées à un fort lessivage des sols, ont entraîné une hausse de la turbidité des cours d'eau (observations de terrain). Cet apport de matières en suspension, limitant la lumière dans la colonne d'eau et/ou contenant de la matière organique pouvant être respirée, peut expliquer la légère diminution des saturations et concentrations en oxygène observées pour la période 2023-2024.

Néanmoins, les variations des gammes de valeurs mesurées pour l'oxygène dissous sur le Caillava sont beaucoup plus importantes que sur les autres cours d'eau : la seule variabilité saisonnière liée à la météorologie ne suffit pas à expliquer cette différence. La diminution des taux d'oxygène dissous dans l'eau est peut-être également liée aux travaux réalisés à l'été 2022 et à l'été 2023 à l'aval du cours d'eau Caillava. En effet, ces travaux ont pour but de faire déborder le cours d'eau dans les zones forestières adjacentes afin d'étaler les arrivées massives d'eau liées aux crues et d'augmenter le temps de résidence de l'eau afin d'optimiser l'épuration naturelle du nitrate par dénitrification au niveau des sédiments. Cet ennoiment des berges a pu ainsi favoriser les processus de respiration via la minéralisation de la matière organique forestière, d'où la diminution des teneurs en oxygène dissous dans les eaux.

	2021-2022		2022-2023		2023-2024	
	O ₂ min	O ₂ max	O ₂ min	O ₂ max	O ₂ min	O ₂ max
Queytive	-	-	71,9 %	105,5%	66,6 %	101,5 %
	-	-	7,97 mg/L	10,77 mg/L	7,04 mg/L	10,14 mg/L
Pipeyrous	-	-	83,2 %	106,0 %	65,1 %	100,6 %
	-	-	7,34 mg/L	11,80 mg/L	6,75 mg/L	10,18 mg/L
Garroueyre	-	-	85,3 %	98,8 %	78,3 %	95,8 %
	-	-	9,10 mg/L	12,17 mg/L	8,10 mg/L	11,10 mg/L
Lambrusse	-	-	79,9 %	100,2 %	76,3 %	91,0 %
	-	-	8,38 mg/L	10,20 mg/L	8,10 mg/L	10,37 mg/L
Caillava	79,6 %	102,2 %	71,4 %	89,0 %	46,6 %	79,8 %
	8,40 mg/L	10,77 mg/L	7,09 mg/L	10,66 mg/L	5,34 mg/L	8,45 mg/L

Tableau 2C : Valeurs minimales et maximales en saturation et concentration en oxygène dissous mesurées sur l'aval des cinq principaux cours d'eau alimentant le lac de Carcans-Hourtin pour les périodes hors remise en eau et étiage des 3 années de suivi du projet REZIN. Remarque : les valeurs minimales et maximales de saturation en oxygène dissous ne correspondent pas toujours aux dates où les valeurs minimales et maximales de concentration en oxygène dissous ont été mesurées, car les valeurs de saturation dépendent de la température du cours d'eau lors de la mesure.

Le pH a également été mesuré in situ lors de chaque mission de prélèvement : pour Caillava, les valeurs sont comprises entre 6 et 7 pour les trois années de suivi, sans variations saisonnières particulières (Figure 2A).

Pour Garroueyre, les valeurs de pH sont souvent comprises entre 6,5 et 7,0, avec parfois des valeurs légèrement supérieures à 7,0 : par exemple, 7,13 le 07/07/2023 ou 7,08 le 28/10/2023. Pour Queytive, les valeurs de pH sont comprises entre 6,0 et 6,5 pour la période 2022-2023, mais plus basses pour la période 2023-2024, avec des valeurs plus proches de 6,0 et pouvant atteindre 5,5 ou moins, avec par exemple une valeur de 5,23 le 14/12/2023 ou une valeur de 5,37 le 28/02/2024.

Pour Pipeyrous, les variations de pH sont plus importantes, avec des valeurs très basses, toujours inférieures à 6,0 de novembre 2022 à juin 2023 : un minimum de 4,32 a ainsi été mesuré le 14/12/2022. Pour la période 2023-2024, les pH mesurés sur Pipeyrous ont été compris entre une valeur minimale de 5,41 le 14/12/2023 et une valeur maximale de 6,51 le 04/07/2024. Malheureusement, une grande partie du cours d'eau Pipeyrous traversant le domaine clôturé de Pipeyrous, nous n'avons pas pu explorer plus en détail les causes de ces valeurs basses de pH. Pour Lambrusse, les mesures de pH n'ont été réalisées que pour l'année 2023-2024 et montrent des valeurs comprises entre un minimum de 5,72 (14/12/2023) et un maximum de 6,81 (28/10/2023), sans variation saisonnière particulière.

Les chroniques d'alcalinité montrent des valeurs comprises entre 0,0 et 0,7 meq/kg pour les cinq cours d'eau suivis, avec des variations temporelles importantes selon les cours d'eau (Figure 2E). Ainsi, pour Caillava, les valeurs varient entre 0,3 et 0,4 meq/kg entre novembre 2021 et mai 2022, puis augmentent régulièrement jusqu'à un maximum proche de 0,5 meq/kg en juin-juillet 2022. Les valeurs d'alcalinité redescendent à des valeurs plus faibles à partir d'août 2022 et atteignent un minimum de 0,175 meq/kg le 22/11/2022, au début de la remise en eau d'automne 2022. Les quatre cours d'eau suivis sur la période 2022-2023 (Caillava, Queytive, Pipeyrous et Garroueyre) montrent ensuite la même tendance, avec une valeur plus forte suite à la remise en eau (0,046 meq/kg pour Pipeyrous, 0,186 meq/kg pour Garroueyre, 0,286 meq/kg pour Caillava et 0,303 meq/kg pour Queytive) puis des valeurs qui diminuent ensuite jusqu'à une valeur proche de 0,1 meq/kg à l'exception de Pipeyrous où les valeurs sont quasi nulles. Un pic est observé en janvier 2023 sur tous les cours d'eau avant de revenir aux niveaux de décembre 2022. A partir de mars 2023, les valeurs d'alcalinité augmentent progressivement sur tous les cours d'eau pour atteindre en début d'été 2023 des valeurs allant de 0,093 meq/kg pour Pipeyrous à 0,409 meq/kg pour Caillava. Tous les cours d'eau sont ensuite à sec à l'exception de Caillava, où les valeurs oscillent entre 0,2 et 0,5 meq/kg. Lors de la remise en eau d'octobre 2023, les valeurs d'alcalinité diminuent sur Caillava, passant de 0,397 meq/kg le 29/09/2023 à 0,258 meq/kg le 28/10/2023. Sur les autres cours d'eau, à sec durant la période estivale, la remise en eau se traduit par un pic dans les premiers jours d'écoulement des eaux : 0,172 meq/kg pour Pipeyrous, 0,287 meq/kg pour Lambrusse, 0,322 meq/kg pour Queytive, et 0,646 meq/kg pour Garroueyre. Les valeurs d'alcalinité diminuent ensuite sur chacun de ces cours d'eau, avec des valeurs proches de 0,100 meq/kg pour Pipeyrous, 0,150 meq/kg pour Lambrusse, 0,100 meq/kg pour Queytive, et 0,250 meq/kg pour Garroueyre. Pour Caillava, les valeurs d'alcalinité sont souvent proches de 0,350 meq/kg, avec plusieurs pics ponctuels atteignant des valeurs supérieures à 0,500 meq/kg.

Ces valeurs d'alcalinité sont faibles, mais elles reflètent celles de la nappe forestière, dont les eaux ont aussi des valeurs proches de zéro. L'alcalinité provient du lessivage des roches par les eaux du sol, et en particulier de la mise en solution des cations tels que Ca^{++} , Mg^{++} , Na^+ , K^+ , dont les charges sont en excès par rapport à des anions tels que Cl^- , SO_4^{2-} , NO_3^- . Cet excès est compensé généralement par le bicarbonate (HCO_3^-). Les sols sableux du triangle des Landes de Gascogne composés essentiellement de quartz (SiO_2) n'apportent pas d'alcalinité quand ils sont lessivés. C'est pour cette raison que l'alcalinité des cours d'eau est faible. Les niveaux géologiques plus profonds, en particulier les aquifères de l'Oligocène ou de l'Eocène sont carbonatés. Leurs eaux ont une alcalinité supérieure. Ces eaux sont en partie utilisées pour

l'irrigation en tête de bassin versant. De plus les sols agricoles de ces secteurs sont chaulés, c'est-à-dire qu'ils sont enrichis en minéraux qui fournissent des ions Ca^{++} et Mg^{++} dans le but d'amener le sol à un pH approprié aux cultures. Ainsi, les valeurs d'alcalinité plus fortes mesurées en certaines périodes sont à mettre en relation avec une source située en tête des bassins versants.

Figure 2E : Chroniques des débits, des valeurs d'alcalinité, des pressions partielles en CO_2 calculées à partir des mesures d'alcalinité et des données in situ de pH et température, et des concentrations en méthane CH_4 à l'aval des cinq principaux cours d'eau alimentant le lac de Carcans-Hourtin : Queytive (en pointillé noir), Pipeyrous (en jaune), Garroueyre (en vert), Caillava (en noir) et Lambrusse (en bleu).

En complément des paramètres physico-chimiques et des sels nutritifs, certains paramètres liés au cycle du carbone ont également été suivis, tels que le méthane CH_4 et la pression partielle en CO_2 .

A partir des données d'alcalinité et des mesures in situ de température et de pH, les pressions partielles en CO_2 (pCO_2) ont pu être calculées pour chacun des prélèvements effectués. Pour certains échantillons où l'alcalinité est proche de zéro, la pCO_2 a pu être déduite de mesures spécifiques de la concentration en C inorganique dissous total par une nouvelle méthode adaptée à ce type d'échantillon et développée au cours du projet REZIN.

Pour les cinq cours d'eau étudiés et les trois années de suivi, les pCO_2 sont toujours supérieures à la valeur atmosphérique (420 ppm) : les cours d'eau sont donc une source de CO_2 pour l'atmosphère (Figure 2E). Pour tous les cours d'eau, les valeurs de pCO_2 varient entre des valeurs minimales proches de 1700 ppm et des valeurs maximales supérieures à 10 000 ppm.

Pour Caillava, la gamme des valeurs calculées est comprise entre 2000 et 7500 ppm pour la période 2021-2022, entre 3000 et 11 000 ppm pour la période 2022-2023 et entre 6500 et 12500 ppm pour la période 2023-2024. Pour les autres cours d'eau, les pCO_2 ne montrent pas cette tendance à l'augmentation entre les deux années suivies (2022-2023 et 2023-2024), avec des valeurs variant entre 1700 et 14 000 ppm, sans tendance saisonnière particulière. En revanche, pour tous les cours d'eau, les données de pCO_2 sont inversement reliées aux teneurs en oxygène dissous : ainsi, les eaux riches en CO_2 sont pauvres en oxygène et inversement (Figure 2F). Cette relation traduit la présence d'eaux marquées par des processus de respiration : il s'agit

soit de processus ayant lieu dans le cours d'eau, soit d'apports d'eaux souterraines forestières anoxiques et riches en CO₂ (Tableau 2D).

Figure 2F : Relation entre saturation en oxygène (%) et pression partielle en CO₂ (en ppm) pour l'aval des cours d'eau Queytive (en noir), Pipeyrous (en jaune), Garroueyre (en vert), Caillava (en blanc) et Lambrusse (en bleu) pour les mesures et échantillonnages effectués pendant les 3 ans du projet REZIN.

La tendance d'augmentation des gammes de pCO₂ calculées pour l'aval de Caillava entre 2021 et 2024 peut être reliée à la diminution des gammes de teneur en oxygène dissous présentées plus haut et provient probablement du même processus, peut-être à relier aux travaux d'étalement du cours d'eau réalisés à l'été 2022 puis à l'été 2023.

Seul Queytive présente des valeurs fortes de pCO₂ lors des épisodes de remise en eau : 12 250 ppm en novembre 2022 et 16 000 ppm en octobre 2023. Aux mêmes dates, Queytive présente aussi des concentrations très fortes en méthane, avec respectivement 23,0 et 20,5 µM (Figure 2E). Ces fortes valeurs ne sont mesurées que lors des premiers jours de la remise et diminuent ensuite rapidement vers des concentrations proches de 1 µM ou légèrement inférieures, ce qui correspond aux valeurs classiquement observées sur les cours d'eau Pipeyrous, Garroueyre et Lambrusse. Quelques pics proches de 5 µM sont ponctuellement observés sur Queytive durant l'hiver 2022-2023 : cela reflète probablement l'impact de la nappe souterraine forestière, enrichie en méthane suite à l'été extrêmement sec de l'année 2022. En effet, dans le cadre d'un suivi de la chimie de la nappe forestière girondine réalisé à Bilos (sud-Gironde), nous avons enregistré des valeurs records de méthane suite à la sécheresse de l'été 2022 et aux très bas niveaux de la nappe mesurés sur la période (Figure 2G).

Figure 2G : Concentrations en méthane mesurée dans la nappe souterraine forestière de Bilos (Sud Gironde) sur la période 2015-2024.

Les fortes valeurs de pCO_2 et de méthane mesurées sur Queytive traduisent la nature essentiellement forestière de ce cours d'eau, peu impacté par les activités agricoles. En effet, plusieurs prélèvements réalisés en 2022 sur des puits DFCI captant la nappe forestière du bassin versant est du lac de Carcans-Hourtin montrent que ces eaux sont pauvres en oxygène et en nitrate, et riches en CO_2 , CH_4 et en fer dissous (Tableau 2D). Certaines variations de concentrations enregistrées dans nos chroniques sur les cours d'eau peuvent donc s'expliquer par une augmentation des apports de la nappe forestière aux écoulements de surface.

Sur Caillava, les concentrations en méthane sont souvent proches de $1 \mu M$ mais augmentent de plusieurs μM lors des périodes estivales 2022 et 2023, avec un pic de concentration proche de $10 \mu M$ en octobre 2023. Toutefois, les chroniques de l'été 2022 ne montrent pas de fortes concentrations en CO_2 et en CH_4 malgré une contribution importante de la nappe forestière à l'écoulement du Caillava, la partie aval étant alors déconnectée de l'amont en raison de l'assec d'une grande portion intermédiaire du cours d'eau.

	O ₂ (%)	Fer dissous (mg Fe/L)	Nitrate (mg NO ₃ /L)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (μM)
DFCI 83 (proche Caillava)	0,1	1,1	0,0	23 000	1,7
DFCI 138 (entre Pipeyrous et Garroueyre)	0,2	1,9	0,0	32 000	3,5
DFCI 15 (proche Caillava)	0,5	1,8	0,0	14 000	2,1
DFCI 137 (proche Queytive)	0,4	1,3	0,6	25 000	57,4

Tableau 2D : Saturation en oxygène dissous, concentrations en fer dissous, nitrate, méthane, et pression partielle en CO_2 mesurées en juin 2022 dans 4 puits DFCI captant la nappe forestière, localisés sur le bassin versant du lac de Carcans-Hourtin.

2/ Flux de nutriments et éléments associés à l'aval des cours d'eau parvenant au lac de Carcans – Hourtin

Nous venons de voir dans la partie précédente que les concentrations en nutriments et éléments associés variaient spatio-temporellement : différences d'un cours d'eau à l'autre, d'une saison à l'autre, et/ou d'une année à l'autre.

Pour quantifier les apports parvenant au lac et mieux comprendre le fonctionnement des différents sous-bassins versants du lac de Carcans-Hourtin, il est nécessaire de traduire les concentrations mesurées en flux. Pour une meilleure visibilité des graphiques et une meilleure compréhension, les données de flux sont présentées sous forme de flux mensuel pour chaque cours d'eau sur la période d'étude 2021-2024.

Les chroniques des flux mensuels de nitrate montrent une variation saisonnière similaire pour tous les cours d'eau, avec un flux maximal en période hivernale, quand les concentrations et les débits sont forts (Figure 2H). Pour une année hydrologique donnée, les flux maximaux sont ainsi corrélés aux pics de crue : décembre 2021, janvier 2023, novembre 2023 et mars 2024.

Les flux les plus faibles sont mesurés sur Queytive, cours d'eau peu impacté par les activités agricoles, avec des valeurs maximales entre 2000 et 3000 kg NO₃⁻/mois en 2021-2022 et 2022-2023, et dépassant les 20 000 kg NO₃⁻/mois en 2023-2024, hiver marqué par des précipitations extrêmement abondantes.

Les cours d'eau Pipeyrous, Garroueyre et Lambrusse montrent des flux mensuels de nitrate plus élevés que Queytive, avec des valeurs maximales proches de 20 000 kg NO₃⁻/mois en 2021-2022 (pas assez de données pour Lambrusse) et de 10 000 kg NO₃⁻/mois pour 2022-2023 (pas assez de données pour Lambrusse). Pour l'année hydrologique 2023-2024 en revanche, les flux mensuels les plus forts, observés en novembre 2023, sont d'environ 32 500 kg NO₃⁻/mois pour Lambrusse, 54 000 kg NO₃⁻/mois pour Garroueyre et 60 500 kg NO₃⁻/mois pour Pipeyrous.

Les flux de nitrate les plus élevés sont observés sur Caillava, avec des valeurs mensuelles maximales dépassant les 100 000 kg NO₃⁻/mois en décembre 2021, proches de 66 000 kg NO₃⁻/mois en janvier 2023 et dépassant les 200 000 kg NO₃⁻/mois en novembre 2023.

Conformément aux études précédentes (Gardaix, 2012 ; Buquet, 2017) montrant que le Caillava est le cours d'eau le plus impacté par les apports de nitrate d'origine agricole, ce cours d'eau apporte chaque année plusieurs centaines de tonnes de nitrate au lac de Carcans-Hourtin (Tableau 2E). Les autres cours d'eau montrent des flux annuels plus faibles, variant d'environ 7 tonnes de nitrate en 2021-2022 pour Queytive à 165 tonnes de nitrate en 2023-2024 pour Garroueyre.

Pour tous les cours d'eau étudiés, les flux mensuels ou annuels de 2023-2024 sont particulièrement élevés : ils ne reflètent pas pour autant un arrêt ou un échec des efforts réalisés sur le bassin versant pour la diminution des apports azotés. En effet, les précipitations records tombées sur le bassin versant durant l'hiver 2023-2024 ont entraîné plusieurs crues majeures et des débits élevés sur une longue période. Il convient donc de normaliser les quantités de nitrate mesurées par la quantité d'eau transitant dans les cours d'eau pour estimer la quantité de nitrate transportée vers le lac pour un même volume d'eau. Cela permet de pouvoir comparer les différentes années étudiées en s'affranchissant de l'impact directement lié à l'hydrologie.

En réalisant ce calcul, nous obtenons ainsi des flux annuels de nitrate exprimés en tonnes de nitrate par million de m³ par an. Les valeurs obtenues sont assez stables d'une année sur l'autre pour Queytive, avec une valeur entre 3 et 4 tonnes de NO₃⁻/Mm³/an (Tableau 2E). Les valeurs sont plus élevées pour les cours d'eau impactés par les activités agricoles : entre 25 et 37 tonnes de NO₃⁻/Mm³/an pour 2021-2022, entre 20 et 28 tonnes de NO₃⁻/Mm³/an pour 2022-2023 et autour de 16 tonnes de NO₃⁻/Mm³/an en 2023-2024.

Figure 2H : Chroniques des débits et des flux mensuels en éléments chimiques (nitrate, nitrite, ammonium, azote, phosphate, sulfate, fer dissous, silice, bicarbonate, CO₂ et CH₄) à l'aval des cinq principaux cours d'eau alimentant le lac de Carcans-Hourtin : Queytive (en pointillé noir), Pipeyrous (en jaune), Garroueyre (en vert), Caillava (en noir) et Lambrusse (en bleu).

Ainsi, si les flux de nitrate des cours d'eau drainant des zones agricoles sont particulièrement forts en 2023-2024, il convient de souligner que la quantité de nitrate contenue dans chaque Mm³ parvenant au lac est en constante diminution sur les trois années de suivi.

En considérant l'ensemble des cinq cours d'eau, l'apport de nitrate pour chaque Mm³ d'eau parvenant au lac passe ainsi de 28 tonnes de NO₃⁻/Mm³/an en 2021-2022 à 11 tonnes de NO₃⁻/Mm³/an en 2023-2024 (Tableau 2E).

	Flux d'eau annuel (Mm ³ /an)					
	Queytive	Pipeyrous	Garroueyre	Caillava (H)	Lambrusse	Somme
2021-2022	3,0	2,3	2,5	8,3	5,9	16,1*
2022-2023	2,2	1,7	1,9	6,6	4,4	16,8
2023-2024	12,0	9,3	10,2	27,4	23,9	82,8

	Flux annuel de nitrate (tonnes de NO ₃ ⁻ /an)					
	Queytive	Pipeyrous	Garroueyre	Caillava (H)	Lambrusse	Somme
2021-2022	10,2	67,2	63,3	307,3	-	448
2022-2023	6,8	36,1	38,8	181,9	30,5	294
2023-2024	51,5	142,8	165,0	445,8	94,4	900

	Flux annuel de nitrate (tonnes de NO ₃ ⁻ /Mm ³ /an)					
	Queytive	Pipeyrous	Garroueyre	Caillava (H)	Lambrusse	Somme
2021-2022	3,4	29,2	25,3	37,0	-	27,8
2022-2023	3,1	21,2	20,4	27,6	6,9	17,5
2023-2024	4,3	15,4	16,2	16,3	3,9	10,9

Tableau 2E : Flux d'eau annuel (en Mm³/an), flux annuel de nitrate (en tonnes de NO₃⁻/an) et flux annuel de nitrate normalisé par la quantité d'eau (en tonnes de NO₃⁻/Mm³/an) pour les cinq principaux cours d'eau alimentant le lac de Carcans-Hourtin. La dernière colonne des deux premiers tableaux montre l'addition de la somme des flux des cinq cours d'eau étudiés. La dernière colonne du dernier tableau montre la moyenne pondérée au débit des 5 cours d'eau. (*) la valeur indiquée ne comprend pas le Lambrusse, car nous ne disposons pas de flux d'éléments chimiques pour ce cours d'eau en 2021-2022

Le nitrate est la forme majoritaire de l'azote inorganique dissous dans les cours d'eau étudiés : les flux de nitrite et d'ammonium sont ainsi beaucoup plus faibles que les flux de nitrate, avec des valeurs toujours inférieures à 500 kg NO₂⁻/mois pour les cinq cours d'eau, excepté en novembre-décembre 2023 sur Caillava, et souvent inférieures à 500 kg NH₄⁺/mois (Figure 2H). Un fort flux de nitrite est observé en novembre-décembre 2023 sur le Caillava, valeur totalement inhabituelle dans les chroniques obtenues sur la période d'étude et observée seulement sur le Caillava. Un événement particulier est donc intervenu sur ce cours d'eau : il s'agit d'un débordement accidentel, lié aux précipitations exceptionnelles de novembre 2023, au niveau d'un bassin de stockage de digestats situé en tête de bassin versant. Ce débordement a provoqué un apport d'eaux extrêmement riches en certains composés (dont le nitrite) dans les fossés de tête de bassin versant alimentant le Caillava. Le détail de cet événement et ses impacts en tête de bassin versant sont présentés dans la partie 3.2.

Les flux d'ammonium varient saisonnièrement sur tous les cours d'eau, avec des flux quasi nuls en été, et atteignant 200 à 400 kg NH₄⁺/mois pendant les hivers 2021-2022 et 2022-2023 (Figure 2H). En 2023-2024, les flux hivernaux ont été plus élevés que les années précédentes sur tous les cours d'eau, avec des valeurs maximales de 220 kg NH₄⁺/mois pour Queytive, 280 kg NH₄⁺/mois pour Garroueyre, 566 kg NH₄⁺/mois pour Lambrusse, 717 kg NH₄⁺/mois pour Pipeyrous et 1496 kg NH₄⁺/mois pour Caillava.

En total annuel, les flux de nitrite représentent un apport d'environ 700-800 kg de NO_2^- au lac de Carcans-Hourtin pour les années 2021-2022 et 2022-2023, avec une majorité des flux en provenance du Caillava (Tableau 2F). Pour la période 2023-2024, les flux de nitrite représentent un apport d'environ 7 tonnes de NO_2^- , provenant en très grande partie (6,3 tonnes de NO_2^-) du bassin versant du Caillava et du déversement accidentel en tête de bassin versant.

Normalisé par la quantité d'eau transitant dans les cours d'eau, les flux de nitrite varient entre 10 et 68 $\text{kg NO}_2^-/\text{Mm}^3/\text{an}$ en 2021-2022, entre 4 et 72 $\text{kg NO}_2^-/\text{Mm}^3/\text{an}$ en 2022-2023 et entre 15 et 230 $\text{kg NO}_2^-/\text{Mm}^3/\text{an}$ en 2023-2024 (Tableau 2F). Pour l'ensemble des cours d'eau, les flux de nitrite représentent 51 $\text{kg NO}_2^-/\text{Mm}^3/\text{an}$ en 2021-2022, 18 $\text{kg NO}_2^-/\text{Mm}^3/\text{an}$ en 2022-2023 et 88 $\text{kg NO}_2^-/\text{Mm}^3/\text{an}$ en 2023-2024 : la quantité de nitrite par Mm^3 est donc fortement influencée par l'événement accidentel survenu sur le bassin versant du Caillava fin 2023.

	Flux d'eau annuel (Mm^3/an)					
	Queytime	Pipeyrous	Garroueyre	Caillava (H)	Lambrusse	Somme
2021-2022	3,0	2,3	2,5	8,3	5,9	16,1*
2022-2023	2,2	1,7	1,9	6,6	4,4	16,8
2023-2024	12,0	9,3	10,2	27,4	23,9	82,8

	Flux annuel de nitrite (kg de NO_2^-/an)					
	Queytime	Pipeyrous	Garroueyre	Caillava (H)	Lambrusse	Somme
2021-2022	30	126	105	566	-	827
2022-2023	21	6	82	474	85	668
2023-2024	182	150	208	6297	416	7253

	Flux annuel de nitrite ($\text{kg de NO}_2^-/\text{Mm}^3/\text{an}$)					
	Queytime	Pipeyrous	Garroueyre	Caillava (H)	Lambrusse	Somme
2021-2022	10	55	42	68	-	51
2022-2023	10	4	43	72	19	18
2023-2024	15	16	20	230	17	88

Tableau 2F : Flux d'eau annuel (en Mm^3/an), flux annuel de nitrite (en tonnes de NO_2^-/an) et flux annuel de nitrite normalisé par la quantité d'eau (en tonnes de $\text{NO}_2^-/\text{Mm}^3/\text{an}$) pour les cinq principaux cours d'eau alimentant le lac de Carcans-Hourtin. La dernière colonne des deux premiers tableaux montre l'addition de la somme des flux des cinq cours d'eau étudiés. La dernière colonne du dernier tableau montre la moyenne pondérée au débit des 5 cours d'eau. (*) la valeur indiquée ne comprend pas le Lambrusse, car nous ne disposons pas de flux d'éléments chimiques pour ce cours d'eau en 2021-2022

Concernant les flux d'ammonium, les valeurs annuelles obtenues sur les différents cours d'eau varient entre 80 $\text{kg NH}_4^+/\text{an}$ pour Queytime en 2022-2023 et 6,8 tonnes de NH_4^+/an pour Caillava en 2023-2024 (Tableau 2G).

Pour une même année hydrologique, les flux les plus faibles sont observés sur Queytime, tandis que les flux les plus élevés sont observés sur Caillava. Normalisés par la quantité d'eau qui transite dans les cours d'eau, les flux d'ammonium montrent des tendances différentes d'une année sur l'autre selon les cours d'eau. Ainsi, pour Queytime et Pipeyrous, les valeurs sont assez proches entre 2021-2022 et 2023-2024, avec un minimum en 2022-2023. Pour Garroueyre en revanche, les flux d'ammonium par Mm^3 diminuent au cours des trois années, passant d'une valeur de 257 $\text{kg NH}_4^+/\text{Mm}^3/\text{an}$ en 2021-2022 à une valeur de 132 $\text{kg NH}_4^+/\text{Mm}^3/\text{an}$ en 2023-2024. Sur le Caillava, la tendance est inverse, avec des flux qui augmentent entre une valeur de 114 $\text{kg NH}_4^+/\text{Mm}^3/\text{an}$ en 2021-2022 et une valeur de 249 $\text{kg NH}_4^+/\text{Mm}^3/\text{an}$ en 2023-2024 (Tableau 2G).

En considérant l'ensemble des cours d'eau étudiés, les flux d'ammonium parvenant au lac de Carcans-Hourtin sont assez stables pour les deux premières années étudiées, avec une valeur comprise entre 2 et 3 tonnes de NH_4^+ /an (estimation sans avoir de flux précis sur le Lambrusse pour 2021-2022), tandis que l'année 2023-2024 est marquée par des flux plus importants, autour de 13 tonnes NH_4^+ /an. En considérant les quantités d'eau, les flux d'ammonium sont stables, avec des valeurs comprises entre 130 et 160 kg NH_4^+ /Mm³/an sur les trois années considérées (Tableau 2G).

Concernant l'augmentation de la teneur en ammonium par Mm³ du Caillava, l'étude des concentrations et flux d'ammonium le long du continuum des cours d'eau, présentée dans la partie suivante, permet de déterminer l'origine de cette augmentation : en effet, cette dernière peut provenir des travaux réalisés sur la partie aval du Caillava, mais aussi d'apports plus importants en tête de bassin versant (cf. Partie 4.1).

	Flux d'eau annuel (Mm ³ /an)					
	Queytive	Pipeyrous	Garroueyre	Caillava (H)	Lambrusse	Somme
2021-2022	3,0	2,3	2,5	8,3	5,9	16,1*
2022-2023	2,2	1,7	1,9	6,6	4,4	16,8
2023-2024	12,0	9,3	10,2	27,4	23,9	82,8

	Flux annuel d'ammonium (kg de NH_4^+ /an)					
	Queytive	Pipeyrous	Garroueyre	Caillava (H)	Lambrusse	Somme
2021-2022	248	441	643	946	-	2278
2022-2023	80	237	287	1146	494	2244
2023-2024	789	1711	1342	6809	2208	12859

	Flux annuel d'ammonium (kg de NH_4^+ /Mm ³ /an)					
	Queytive	Pipeyrous	Garroueyre	Caillava (H)	Lambrusse	Somme
2021-2022	83	192	257	114	-	142
2022-2023	36	139	151	174	112	134
2023-2024	66	184	132	249	92	155

Tableau 2G : Flux d'eau annuel (en Mm³/an), flux annuel d'ammonium (en tonnes de NH_4^+ /an) et flux annuel d'ammonium normalisé par la quantité d'eau (en tonnes de NH_4^+ /Mm³/an) pour les cinq principaux cours d'eau alimentant le lac de Carcans-Hourtin. La dernière colonne des deux premiers tableaux montre l'addition de la somme des flux des cinq cours d'eau étudiés. La dernière colonne du dernier tableau montre la moyenne pondérée au débit des 5 cours d'eau. (*) la valeur indiquée ne comprend pas le Lambrusse, car nous ne disposons pas de flux d'éléments chimiques pour ce cours d'eau en 2021-2022

En cumulant les flux de nitrate, de nitrite et d'ammonium, il est possible de déterminer les flux d'azote inorganique dissous (NID) parvenant au lac de Carcans-Hourtin pour chaque année hydrologique suivie (Tableau 2H).

Ainsi, les flux en provenance de Queytive, cours d'eau peu impacté par les activités agricoles, représentent un apport proche de 2 tonnes de NID/an en 2021-2022 et 2022-2023, et un apport d'environ 12 tonnes de NID/an en 2023-2024. Il est probable que les apports de NID issus des parties du bassin versant qui ne sont pas drainées par les cours d'eau étudiés et qui correspondent aux bassins versants de la Matouse, du Louley et l'aval des cours d'eau soient proportionnels aux apports de Queytive, parce qu'ils ne sont pas sous l'influence agricole. Ces surfaces représentent environ 2,6 fois l'aire du bassin versant situé en amont du point de prélèvement sur Queytive. Les flux de NID issus de ces zones étaient donc probablement 2,6 fois ceux de Queytive.

Pipeyrous et Garroueyre montrent des flux similaires, proches de 15 tonnes de NID/an en 2021-2022 et 2022-2023, et autour d'une valeur moyenne de 35 tonnes de NID/an en 2023-2024.

Les flux d'azote pour Lambrusse n'ont pas pu être calculés pour 2021-2022 en raison d'un trop petit nombre de données de concentrations, mais les valeurs sont d'environ 7 tonnes de NID/an en 2022-2023 et 23 tonnes de NID/an en 2023-2024.

Sur Caillava, les flux d'azote sont les plus forts, avec des valeurs d'environ 70 tonnes de NID/an en 2021-2022, environ 42 tonnes de NID/an en 2022-2023 et environ 108 tonnes de NID/an en 2023-2024.

Pour l'ensemble des cours d'eau étudiés, ces valeurs représentent un flux d'azote inorganique dissous d'environ 103 tonnes de NID/an en 2021-2022 (Lambrusse non compris), environ 68 tonnes de NID/an en 2022-2023 et environ 215 tonnes de NID/an en 2023-2024.

En comparant ces valeurs de flux d'azote à la quantité d'eau transitant dans les cours d'eau, on obtient les flux d'azote par Mm³ d'eau parvenant au lac de Carcans-Hourtin.

Pour Queytive, les flux d'azote sont proches de 1 tonne de NID/Mm³/an pour les 3 années de suivi. Les flux obtenus sont du même ordre de grandeur sur le Lambrusse, avec une valeur de 1,7 tonnes de NID/Mm³/an en 2022-2023 et 1 tonne de NID/Mm³/an en 2023-2024.

Sur les trois autres cours d'eau en revanche, les valeurs sont plus élevées, avec des flux légèrement inférieurs à 4 tonnes de NID/Mm³/an en 2023-2024, mais des flux compris entre 4,7 et 8,5 tonnes de NID/Mm³/an pour les autres années. Les flux d'azote vers le lac, exprimés en tonnes de NID/Mm³/an diminuent donc d'année en année pour les cours d'eau Pipeyrous, Garroueyre et Caillava. En considérant l'ensemble des cours d'eau étudiés, nous passons ainsi d'un flux d'azote d'environ 6,4 tonnes de NID/Mm³/an (Lambrusse non compris) en 2021-2022 à un flux d'environ 2,6 tonnes de NID/Mm³/an en 2023-2024 (Tableau 2H).

	Flux annuel d'azote (tonnes de NID/an)						
	Queytive	Pipeyrous	Garroueyre	Caillava (H)	Lambrusse	Autre	Somme
2021-2022	2,5	15,6	14,8	70,3	-	6,5	110
2022-2023	1,6	8,3	9,0	42,1	7,3	4,2	72
2023-2024	12,3	33,6	38,4	107,9	23,2	33,0	248

	Flux annuel d'azote (tonnes de NID/Mm ³ /an)						
	Queytive	Pipeyrous	Garroueyre	Caillava (H)	Lambrusse	Autre	Somme
2021-2022	0,8	6,8	5,9	8,5	-	2,2	4,6*
2022-2023	0,7	4,9	4,7	6,4	1,7	2,0	3,1
2023-2024	1,0	3,6	3,8	3,9	1,0	2,6	2,2

Tableau 2H : Flux annuel d'azote (en tonnes de N/an) et flux annuel d'azote normalisé par la quantité d'eau (en tonnes de N/Mm³/an) pour les cinq principaux cours d'eau alimentant le lac de Carcans-Hourtin et le reste du bassin versant. La dernière colonne du premier tableau montre l'addition de la somme des flux. La dernière colonne du dernier tableau montre les valeurs obtenues pour l'ensemble du bassin versant. (*) sans Lambrusse

Figure 2I : Flux d'azote inorganique dissous (en tonnes/an) par cours d'eau alimentant le lac de Carcans-Hourtin pour la période 2012-2021 (données SIAEBVELG) et pour la période 2021-2024 (données présentées dans ce rapport). Pour cette dernière période, les valeurs identifiées « Caillava » comprennent en fait Caillava + Couture car le prélèvement est effectué en aval de la confluence des deux cours d'eau, tandis que le SIAEBVELG prélève chaque cours d'eau séparément en amont.

Si l'on compare les flux obtenus ici avec les données des années précédentes, les valeurs obtenues pour les années 2021-2022 et 2022-2023 sont assez proches des flux calculés pour les années 2020 et 2021 par le SIAEBVELG (Figure 2I). En revanche, les flux obtenus pour 2023-2024 sont plus élevés, se rapprochant des flux calculés pour 2013 et 2014. Ces fortes valeurs de flux sont liées aux forts débits observés sur ces périodes : en effet, ces années ont été marquées par de fortes précipitations (1040,5 mm en 2013, 998,0 mm en 2014 et 1332,5 mm en 2023 – données SIAEBVELG).

Le bilan hydrique que nous avons réalisé pour l'année 2023-2024 (voir partie 1), nous permet d'estimer avec une relative bonne précision les flux d'eau correspondant aux 285 km² du bassin versant est total à partir des volumes d'eau que nous avons calculé pour les 211 km² drainés en amont des points d'échantillonnage. Ainsi, si en 2023-2024, nous avons un flux d'eau de 83 Mm³ pour 211 km² et un flux d'eau de 112 Mm³ pour 285 km², nous pouvons estimer, avec une erreur raisonnable, que les flux d'eau pour les 285 km² du bassin versant total étaient d'environ 30 Mm³ pour 2021-2022, et environ 23 Mm³ pour 2022-2023. Cette approche permet d'obtenir un ordre de grandeur du flux d'azote inorganique dissous pour chaque Mm³ d'eau parvenant au lac de Carcans-Hourtin et ainsi d'obtenir une tendance sur l'évolution de cette valeur sur plusieurs années en comparant avec les données antérieures du SIAEBVELG.

Les résultats de cet exercice de calcul montrent que la quantité d'azote pour chaque Mm³ parvenant au lac de Carcans-Hourtin est en augmentation pour la période 2021-2024 par rapport à la tendance des 5 années antérieures, avec des valeurs proches de 4,6 tonnes de NID/Mm³/an en 2021-2022, 3,1 tonnes de NID/Mm³/an en 2022-2023, et un flux proche de 2,2 tonnes de NID/Mm³/an pour 2023-2024 (Figure 2J).

Figure 2J : Flux d'azote (en tonnes de NID/an) pour chaque Mm³ d'eau alimentant le lac de Carcans-Hourtin pour la période 2012-2021 (données SIAEBVELG, en violet) et pour la période 2021-2024 (données présentées dans ce rapport, en bleu).

Ceci est en premier lieu dû aux fortes concentrations en nitrate mesurées lors des pics de la remise en eau qui ont été plus fortes entre 2021 et 2024 qu'auparavant (Figure 2K). Ces pics ont été particulièrement bien échantillonnés au cours du projet REZIN et peut-être ont-ils été sous-échantillonnés les années antérieures. Toutefois, la différence de fréquence d'échantillonnage n'explique pas les différences.

Figure 2K : Concentrations en nitrate mesurées par le laboratoire EPOC au cours des 10 dernières années à l'aval des cours d'eau du bassin versant du lac de Carcans-Hourtin. Les valeurs pour Caillava proviennent d'échantillons prélevés au niveau de la route départementale.

Les fortes valeurs de 2021-2024 peuvent en partie s'expliquer par la survenue d'aléas climatiques ayant affecté le territoire du bassin versant du lac de Carcans-Hourtin sur la période 2021-2024. Par exemple, en juin 2022, de très violents orages, accompagnés de grêle, se sont abattus sur le secteur, entraînant d'importantes pertes sur les parcelles en culture. Les apports d'engrais effectués au cours du printemps 2022 n'étaient alors plus adaptés à la faible quantité de cultures restantes suite aux intempéries, et le surplus a été lessivé vers les cours d'eau. De plus, l'intense épisode de sécheresse et canicule vécu durant l'été 2022 a entraîné une diminution des rendements des cultures encore sur pied, d'où une faible utilisation des intrants apportés aux parcelles. Les fortes températures enregistrées durant l'été 2022 ont également pu modifier l'intensité de certains processus dans les sols agricoles, et notamment impacter la minéralisation de l'azote organique, entraînant une surproduction d'azote minéral, ensuite lessivé vers les cours d'eau lors de la remise en eau automnale.

Ces événements météorologiques extrêmes et inhabituels, tels que la sécheresse de l'été 2022 ou les précipitations abondantes de 2023-2024, montrent les limites des actions déjà à l'œuvre sur le territoire. Ainsi, malgré les efforts réalisés sur les pratiques agricoles, qui avaient porté leurs fruits les années précédentes, d'autres moyens de limitation des flux d'azote doivent être mis en œuvre afin de limiter les apports vers le lac lors de situations climatiques exceptionnelles, et ce d'autant plus que ce type d'événements sera amené à devenir récurrent avec le réchauffement climatique.

Parmi les solutions testées sur le bassin versant du lac de Carcans-Hourtin, la création de ZTHA en tête de bassin versant, la rediffusion des eaux dans les fossés entre l'amont et l'aval des cours d'eau et l'étalement des cours d'eau sont plusieurs options qui ont été étudiées dans le cadre du projet REZIN et dont les résultats sont présentés dans les parties suivantes de ce document.

Si les flux d'azote provenant du bassin versant peuvent entraîner des problèmes d'eutrophisation au niveau du lac, les flux de phosphate doivent également être étudiés : en effet, les organismes photosynthétiques ont besoin de lumière, de CO₂ et de nutriments pour croître, et l'azote n'est pas le seul nutriment potentiellement problématique.

Dans le contexte géologique des sables des Landes, le nutriment limitant la production primaire est très souvent le phosphate : en effet, ce dernier présentant une grande capacité d'absorption sur les oxydes de fer naturellement abondants dans les sols forestiers des sables aquitains, les flux de phosphate des bassins versants vers les plans d'eau sont généralement faibles (Buquet, 2017). Une augmentation des apports en phosphate, conjugués à des flux d'azote non nuls, peuvent entraîner une augmentation de la biomasse végétale dans les plans d'eau : si ces flux sont trop importants, les masses d'eau concernées peuvent alors devenir eutrophes, et générer des problèmes récurrents de qualité des eaux et de développement de plantes exotiques envahissantes. Dans la région, le cas du lac de Parentis-Biscarrosse, impacté par d'importants apports de phosphore d'origine industrielle à la fin du XX^{ème} siècle, témoigne des conséquences à long terme d'une contamination en phosphore : de larges parties du plan d'eau sont envahies par des macrophytes envahissantes et des blooms de cyanobactéries toxiques sont régulièrement observés (Charbonnier et Anschutz, 2019).

En ce qui concerne le bassin versant du lac de Carcans-Hourtin, les apports en phosphate sont faibles, avec des valeurs nulles ou quasi nulles en été et des valeurs faibles en hiver : en 2021-2022 et 2022-2023, les flux mensuels sont toujours inférieurs à 15 kg PO₄³⁻/mois pour les cours d'eau Queytive, Pipeyrous, Garroueyre et Lambrusse (Figure 2A). Seul Caillava présente des valeurs un peu plus élevées, avec des valeurs maximales d'environ 50 kg PO₄³⁻/mois durant l'hiver 2021-2022 et d'environ 70 kg PO₄³⁻/mois durant l'hiver 2022-2023.

Pour la période 2023-2024, les flux mensuels de phosphate sont plus élevés sur l'ensemble des cours d'eau : durant l'hiver, les valeurs sont ainsi comprises entre 40 et 100 kg PO₄³⁻/mois pour Queytive, entre 100 et 400 kg PO₄³⁻/mois pour Lambrusse, entre 30 et 130 kg PO₄³⁻/mois pour

Pipeyrous, et entre 30 et 100 kg PO₄³⁻/mois pour Garroueyre. Les valeurs les plus fortes sont observées pour le Caillava, avec des valeurs hivernales toujours supérieures à 200 kg PO₄³⁻/mois et atteignant un maximum de 972 kg PO₄³⁻/mois pour décembre 2023.

Les valeurs élevées observées pour 2023-2024 ne concernent pas uniquement les cours d'eau drainant des zones agricoles : les valeurs de flux de phosphate de Queytive sont ainsi dix fois supérieures aux flux obtenus pour les deux années précédentes.

En total annuel, les flux de phosphate de Queytive sont ainsi estimés à 14 kg P/an pour 2021-2022, 18 kg P/an pour 2022-2023 et 191 kg P/an pour 2023-2024 (Tableau 2I). Une évolution similaire est observée pour les autres cours d'eau : ainsi, entre 2022-2023 et 2023-2024, les flux de phosphate évoluent de 8 kg P/an à 130 kg P/an pour Pipeyrous, de 10 kg P/an à environ 120 kg P/an pour Garroueyre, de 29 kg P/an à environ 400 kg P/an pour Lambrusse et de environ 70 kg P/an à environ 1000 kg P/an pour Caillava (Tableau 2I). Observée sur tous les cours d'eau, cette augmentation est probablement liée aux énormes quantités d'eau observées sur le bassin versant, éventuellement en lien avec l'inondation des sols. Gorgés d'eau, ceux-ci ont peut-être permis la libération de phosphore piégé sur les particules vers les eaux de surface.

Si l'on normalise les flux calculés avec les quantités d'eau transitant dans les cours d'eau, on obtient des valeurs comprises entre 2 et 7 kg P/Mm³/an pour 2021-2022, et entre 4 et 11 kg P/Mm³/an pour 2022-2023. Pour 2023-2024 en revanche, les valeurs obtenues sont clairement différentes entre Caillava (environ kg 37 P/Mm³/an) et les quatre autres cours d'eau (valeurs autour de 15 kg P/Mm³/an) (Tableau 2I). Pour cette période, le cours d'eau Caillava est plus impacté que les autres par les apports en phosphate : ces fortes valeurs sont liées au débordement accidentel de bassins associés à un méthaniseur présent en tête de bassin versant (détails dans la prochaine partie de ce manuscrit).

En considérant l'ensemble des cours d'eau, le flux annuel de phosphate parvenant au lac de Carcans-Hourtin est d'environ 85 kg P/an en 2021-2022 (soit environ 5 kg P/Mm³/an, sans considérer Lambrusse), environ 135 kg P/an en 2022-2023 (soit environ 8 kg P/Mm³/an) et environ 1900 kg P/an en 2023-2024 (soit environ 23 kg P/Mm³/an) (Tableau 2I).

	Flux annuel de phosphate (kg de P/an)					
	Queytive	Pipeyrous	Garroueyre	Caillava (H)	Lambrusse	Somme
2021-2022	14	6	7	58	-	85
2022-2023	18	8	10	69	29	134
2023-2024	191	130	122	1009	407	1859

	Flux annuel de phosphate (kg de P/Mm ³ /an)					
	Queytive	Pipeyrous	Garroueyre	Caillava (H)	Lambrusse	Somme
2021-2022	4,7	2,6	2,8	7,0	-	5,3
2022-2023	8,2	4,7	5,3	10,5	6,6	8,0
2023-2024	15,9	14,0	12,0	36,8	17,0	22,5

Tableau 2I : Flux annuel de phosphate (en kg de P/an) et flux annuel de phosphate normalisé par la quantité d'eau (en kg de P/Mm³/an) pour les cinq principaux cours d'eau alimentant le lac de Carcans-Hourtin. La dernière colonne du premier tableau montre l'addition de la somme des flux des cinq cours d'eau étudiés. La dernière colonne du dernier tableau montre la moyenne pondérée au débit des 5 cours d'eau.

Les flux de phosphore parvenant au lac de Carcans-Hourtin sous forme de phosphate sont donc en forte augmentation au cours des trois années de suivi. Toutefois, cette augmentation a lieu durant deux années marquées pour des événements d'une intensité exceptionnelle : sécheresse/canicule en 2022, pluies diluviennes en 2023-2024, débordement accidentel d'un bassin d'une unité de méthanisation fin 2023. Il conviendra donc de poursuivre l'étude des flux

de phosphate les prochaines années pour vérifier si l'augmentation observée entre 2021 et 2024 se poursuit ou non.

Soulignons également que les flux de phosphore calculés ici ne concernent que la forme dissoute du phosphore inorganique (i.e. le phosphate), mais que le phosphore peut également être présent dans les eaux sous d'autres formes, associées aux particules en suspension dans l'eau. Il serait intéressant de réaliser un bilan des différentes formes du phosphore à l'échelle du bassin versant afin de voir si des changements de spéciation du phosphore interviennent dans les cours d'eau et avec quelle intensité.

Concernant les autres éléments chimiques suivis dans le cadre du projet REZIN, les flux de fer dissous montrent une nette différence entre les années 2021-2022 et 2022-2023 et l'année 2023-2024. En effet, durant les deux premières années du suivi, les flux mensuels de fer dissous sont de quelques centaines de kg quels que soient les cours d'eau, avec des valeurs légèrement supérieures pour le Caillava (Figure 2A). Pour l'année 2023-2024 en revanche, les flux mensuels sont beaucoup plus forts pour tous les cours d'eau : les valeurs varient ainsi de 400 à 1300 kg Fe/mois pour Pipeyrous, de 500 à 1600 kg Fe/mois pour Garroueyre, de 400 à 2600 kg Fe/mois pour Queytive, de 1200 à 5500 kg Fe/mois pour Lambrusse et de 1700 à 6600 kg Fe/mois pour Caillava.

Ainsi, en total annuel, le flux de fer dissous est assez similaire pour les années 2021-2022 et 2022-2023 pour les cours d'eau Queytive, Pipeyrous et Garroueyre, avec des valeurs comprises entre 0,3 et 1 tonnes de Fe/an. Pour la même période, les valeurs sont légèrement supérieures sur le Caillava, avec un flux de fer dissous proche de 3 tonnes Fe/an, et pour Lambrusse (environ 2 tonnes Fe/mois) (Tableau 2J). L'année 2023-2024 est marquée par des flux de fer dissous plus importants sur tous les cours d'eau : environ 5 à 9 tonnes de Fe/an pour Queytive, Pipeyrous et Garroueyre, environ 20 tonnes Fe/an pour Lambrusse et environ 27 tonnes Fe/an pour Caillava. Tous cours d'eau confondus, le flux annuel de fer dissous est d'environ 5 tonnes en 2021-2022, 8 tonnes en 2022-2023 et 68 tonnes en 2023-2024.

En normalisant les flux de fer par la quantité d'eau transitant dans les cours d'eau, nous obtenons des valeurs du même ordre de grandeur pour les différents cours d'eau, avec un flux compris entre 0,1 et 0,5 tonnes de Fe/Mm³/an pour la période 2021-2023, et entre 0,5 et 1,0 tonnes de Fe/Mm³/an pour la période 2023-2024. En total annuel, cela représente un apport de 0,3 tonnes de Fe/Mm³/an en 2021-2022, de 0,5 tonnes de Fe/Mm³/an en 2022-2023 et de 0,8 tonnes de Fe/Mm³/an en 2023-2024 (Tableau 2J).

	Flux annuel de fer dissous (tonnes de Fe/an)					
	Queytive	Pipeyrous	Garroueyre	Caillava (H)	Lambrusse	Somme
2021-2022	0,9	0,3	0,6	3,1	-	4,9
2022-2023	0,9	0,7	1,0	3,2	1,9	7,7
2023-2024	8,4	4,7	6,8	27,3	20,3	67,5

	Flux annuel de fer dissous (tonnes de Fe/Mm ³ /an)					
	Queytive	Pipeyrous	Garroueyre	Caillava (H)	Lambrusse	Somme
2021-2022	0,3	0,1	0,2	0,4	-	0,3
2022-2023	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5
2023-2024	0,7	0,5	0,7	1,0	0,8	0,8

Tableau 2J : Flux annuel de fer dissous (en tonnes de Fe/an) et flux annuel de fer dissous normalisé par la quantité d'eau (en tonnes de Fe/Mm³/an) pour les cinq principaux cours d'eau alimentant le lac de Carcans-Hourtin. La dernière colonne du premier tableau montre l'addition de la somme des flux des cinq cours d'eau étudiés. La dernière colonne du dernier tableau montre la moyenne pondérée au débit des 5 cours d'eau.

Les sulfates sont également intéressants à étudier : sur le bassin versant du lac de Carcans-Hourtin, leur présence en abondance est associée aux activités agricoles et les fortes concentrations de sulfate entraînent une hausse des processus de sulfatoréduction dans le lac et in fine une hausse des processus de méthylation du mercure (Canredon et al., 2019).

Les flux de sulfate suivent la même évolution saisonnière et interannuelle que les nitrates : les flux sont maximaux en période hivernale et très faibles en été, quand les cours d'eau drainant les zones agricoles sont partiellement ou totalement à sec (Figure 2A). Le cours d'eau le moins impacté est Queytive, avec des valeurs de flux comprises entre 0 et 12 tonnes de SO_4^{2-} /mois en 2021-2022, entre 0 et 14 tonnes de SO_4^{2-} /mois en 2022-2023 et entre 7 et 80 tonnes de SO_4^{2-} /mois en 2023-2024. Les cours d'eau Pipeyrous, Garroueyre et Lambrusse montrent des valeurs similaires et légèrement supérieures, avec des flux compris entre 0 et 39 tonnes de SO_4^{2-} /mois en 2021-2022, entre 0 et 46 tonnes de SO_4^{2-} /mois en 2022-2023, et entre 25 et 200 tonnes de SO_4^{2-} /mois en 2023-2024. Pour les trois années de suivi, les flux sont nettement supérieurs sur le Caillava, avec des flux mensuels atteignant une valeur maximale de 137 tonnes de SO_4^{2-} /mois en décembre 2021, de 185 tonnes de SO_4^{2-} /mois en janvier 2023 et de 366 tonnes de SO_4^{2-} /mois en novembre 2023. En total annuel, les valeurs obtenues en 2021-2022 et en 2022-2023 représentent des flux de sulfate d'environ 40 tonnes de SO_4^{2-} /an pour Queytive, d'environ 125 tonnes de SO_4^{2-} /an pour Pipeyrous, d'environ 130 tonnes de SO_4^{2-} /an pour Garroueyre, d'environ 550 tonnes de SO_4^{2-} /an pour Caillava et 160 tonnes de SO_4^{2-} /an pour Lambrusse. Les flux annuels sont supérieurs pour la période 2023-2024, avec des valeurs d'environ 250 tonnes de SO_4^{2-} /an pour Queytive, environ 600 tonnes de SO_4^{2-} /an pour Pipeyrous, environ 530 tonnes de SO_4^{2-} /an pour Garroueyre, environ 1500 tonnes de SO_4^{2-} /an pour Caillava et environ 690 tonnes de SO_4^{2-} /an pour Lambrusse. En considérant l'ensemble des cours d'eau, cela représente un flux annuel de sulfate d'environ 850 tonnes en 2021-2022 (sans considérer Lambrusse), environ 1000 tonnes en 2022-2023 et environ 3500 tonnes en 2023-2024 (Tableau 2K).

Si l'on rapporte ces valeurs de flux de sulfate à la quantité d'eau transitant dans les cours d'eau, les valeurs sont assez stables d'une année sur l'autre, avec des flux compris entre 15 et 21 tonnes de SO_4^{2-} /Mm³/an pour Queytive, entre 50 et 86 tonnes de SO_4^{2-} /Mm³/an pour Pipeyrous, entre 50 et 70 tonnes de SO_4^{2-} /Mm³/an pour Garroueyre, entre 55 et 85 tonnes de SO_4^{2-} /Mm³/an pour Caillava et entre 29 et 37 tonnes de SO_4^{2-} /Mm³/an pour Lambrusse. Tous cours d'eau confondus, cela représente un flux annuel de sulfate de 52 tonnes/Mm³ en 2021-2022, de 61 tonnes/Mm³ en 2022-2023 et de 43 tonnes/Mm³ en 2023-2024 (Tableau 2K).

	Flux annuel de sulfate (tonnes de SO_4^{2-} /an)					
	Queytive	Pipeyrous	Garroueyre	Caillava (H)	Lambrusse	Somme
2021-2022	46	115	133	552	-	846
2022-2023	36	147	129	553	162	1027
2023-2024	246	597	529	1495	684	3551

	Flux annuel de sulfate (tonnes de SO_4^{2-} /Mm ³ /an)					
	Queytive	Pipeyrous	Garroueyre	Caillava (H)	Lambrusse	Somme
2021-2022	15	50	53	67	-	52
2022-2023	16	86	68	84	37	61
2023-2024	21	64	52	55	29	43

Tableau 2K : Flux annuel de sulfate (en tonnes de SO_4^{2-} /an) et flux annuel de sulfate normalisé par la quantité d'eau (en tonnes de SO_4^{2-} /Mm³/an) pour les cinq principaux cours d'eau alimentant le lac de Carcans-Hourtin. La dernière colonne du premier tableau montre l'addition de la somme des flux des cinq cours d'eau étudiés. La dernière colonne du dernier tableau montre la moyenne pondérée au débit des 5 cours d'eau.

Les mesures réalisées sur les toupies d’irrigation des secteurs agricoles, des analyses isotopiques du soufre des sulfates et le bilan de masse calculé à partir des volumes d’irrigation montrent que l’essentiel des surplus de flux de sulfate des cours d’eau qui drainent des surfaces agricoles par rapport à Queytive provient de l’irrigation (Anschutz et al., 2019). Ces eaux d’irrigation sont prélevées dans des aquifères situés sous les sables des Landes de Gascogne, et apparemment ces eaux souterraines sont enrichies en sulfate. En période d’irrigation, l’eau est prélevée par les plantes, mais les sels dissous s’accumulent dans les sols puis dans la nappe superficielle des champs, tout comme le nitrate en excès. Cette nappe est plus ou moins rincée lors des épisodes pluvieux de l’hiver. Ceci explique les flux élevés en 2023-2024 qui fut une année très humide. Les flux spécifiques en tonnes de $\text{SO}_4^{2-}/\text{Mm}^3/\text{an}$ sont les plus forts en 2022-2023, probablement parce que les volumes d’irrigation ont été plus élevés lors de l’été caniculaire de 2022.

A partir des mesures réalisées, il est également possible de calculer les flux de silice dissoute parvenant au lac de Carcans-Hourtin via les cours d’eau. Les valeurs obtenues sont similaires pour les cours d’eau Queytive, Pipeyrous et Garroueyre, avec des flux mensuels compris entre 100 et 2000 kg Si/mois en 2021-2022 et 2022-2023, et entre 300 et 6500 kg Si/mois en 2023-2024. Les valeurs calculées sont supérieures pour Caillava et Lambrusse, avec des flux compris entre 1500 et 6500 kg Si/mois pour la période 2021-2023 et entre 2000 et 15 000 kg Si/mois en 2023-2024 (Figure 2A).

En flux annuel, cela représente des valeurs proches de 5 tonnes de Si/an pour la période 2021-2023 pour Queytive, Pipeyrous et Garroueyre, d’environ 13 tonnes de Si/an pour Lambrusse et d’environ 25 tonnes de Si/an pour Caillava. Pour l’année 2023-2024, les flux annuels sont d’environ 20 tonnes de Si/an pour Queytive et Pipeyrous, environ 27 tonnes de Si/an pour Garroueyre, environ 52 tonnes de Si/an pour Lambrusse et environ 73 tonnes de Si/an pour Caillava. Pour la totalité des cours d’eau, le flux annuel de silice est ainsi d’environ 46 tonnes en 2021-2022 (hors Lambrusse), environ 51 tonnes en 2022-2023 et environ 192 tonnes en 2023-2024 (Tableau 2L).

Rapportés à la quantité d’eau transitant dans les cours d’eau, ces flux représentent un apport constant d’environ 2 à 3 tonnes de $\text{Si}/\text{Mm}^3/\text{an}$ pour tous les cours d’eau et les trois années étudiées (Tableau 2L).

	Flux annuel de silice (tonnes de Si/an)					
	Queytive	Pipeyrous	Garroueyre	Caillava (H)	Lambrusse	Somme
2021-2022	4,4	5,0	7,8	29,1	-	46,3
2022-2023	5,2	6,3	4,6	21,9	12,7	50,7
2023-2024	20,0	20,2	26,7	72,7	52,3	191,9

	Flux annuel de silice (tonnes de $\text{Si}/\text{Mm}^3/\text{an}$)					
	Queytive	Pipeyrous	Garroueyre	Caillava (H)	Lambrusse	Somme
2021-2022	1,5	2,2	3,1	3,5	-	2,9
2022-2023	2,4	3,7	2,4	3,3	2,9	3,0
2023-2024	1,7	2,2	2,6	2,7	2,2	2,3

Tableau 2L : Flux annuel de silice dissoute (en tonnes de Si/an) et flux annuel de silice dissoute normalisé par la quantité d’eau (en tonnes de $\text{Si}/\text{Mm}^3/\text{an}$) pour les cinq principaux cours d’eau alimentant le lac de Carcans-Hourtin. La dernière colonne du premier tableau montre l’addition de la somme des flux des cinq cours d’eau étudiés. La dernière colonne du dernier tableau montre la moyenne pondérée au débit des 5 cours d’eau.

Ce composé est un sel nutritif essentiel pour certains groupes photosynthétiques des milieux aquatiques. On note ici que c'est le composé mesuré qui présente une faible variation spatio-temporelle, puisque le flux spécifique reste environ constant d'une année sur l'autre, avec uniquement une dilution l'année la plus humide, et pour les différents cours d'eau, sans impact agricole significatif. Les flux de silice dissoute dépendent donc essentiellement de l'hydrologie.

Les flux de carbone peuvent être calculés à partir des données de pCO₂ et de CH₄ obtenues sur les cours d'eau. Toutefois, ces paramètres n'ont pas été suivis sur tous les cours d'eau pour les premières années du suivi : seuls Queytive et Caillava ont été suivis en 2021-2022. Pour ces deux cours d'eau, les chroniques mensuelles montrent des valeurs variant entre 100 et 20 000 kg CO₂/mois. Les valeurs obtenues en 2022-2023 montrent des flux du même ordre de grandeur pour les 4 cours d'eau étudiés cette année-là (Queytive, Pipeyrous, Garroueyre et Caillava). En 2023-2024 en revanche, les flux de CO₂ sont nettement supérieurs, avec des valeurs entre 15 et 50 tonnes de CO₂/mois pour Garroueyre, entre 20 et 70 tonnes de CO₂/mois pour Pipeyrous et Queytive, entre 30 et 100 tonnes de CO₂/mois pour Lambrusse et entre 10 et 180 tonnes de CO₂/mois pour Caillava (Figure 2A).

Pour l'année 2021-2022, les chroniques de flux mensuels correspondent à un flux annuel de CO₂ d'environ 40 tonnes pour Queytive et 75 tonnes pour Caillava. En 2022-2023, le flux annuel de CO₂ est d'environ 20 tonnes pour Pipeyrous et Garroueyre, environ 30 tonnes pour Queytive et environ 90 tonnes pour Caillava, soit un total d'environ 160 tonnes pour les quatre cours d'eau. En 2023-2024, les valeurs de flux annuel sont supérieures, avec un flux de CO₂ d'environ 140 tonnes pour Garroueyre, 190 tonnes pour Pipeyrous, 250 tonnes pour Queytive, 325 tonnes pour Lambrusse et 600 tonnes pour Caillava, soit un total d'environ 1500 tonnes pour l'ensemble des cinq cours d'eau (Tableau 2M).

En comparant ces flux de CO₂ avec les quantités d'eau transitant dans les cours d'eau, on obtient que chaque Mm³ d'eau contient entre 9 et 15 tonnes de CO₂ en 2022-2023 et entre 14 et 22 tonnes de CO₂ en 2023-2024 selon les cours d'eau (Tableau 2M).

	Flux annuel de CO ₂ (tonnes/an)					
	Queytive	Pipeyrous	Garroueyre	Caillava (H)	Lambrusse	Somme
2021-2022	40	-	-	75	-	-
2022-2023	31	19	17	91	-	158
2023-2024	249	188	143	597	326	1503

	Flux annuel de CO ₂ (tonnes/Mm ³ /an)					
	Queytive	Pipeyrous	Garroueyre	Caillava (H)	Lambrusse	Somme
2021-2022	13	-	-	9	-	-
2022-2023	14	11	9	14	-	13
2023-2024	21	20	14	22	14	18

Tableau 2M : Flux annuel de CO₂ (en tonnes de CO₂/an) et flux annuel de CO₂ normalisé par la quantité d'eau (en tonnes de CO₂/Mm³/an) pour les cinq principaux cours d'eau alimentant le lac de Carcans-Hourtin. La dernière colonne du premier tableau montre l'addition de la somme des flux des cinq cours d'eau étudiés. La dernière colonne du dernier tableau montre la moyenne pondérée au débit des 5 cours d'eau.

Il est difficile de distinguer une évolution interannuelle en raison du manque de données sur certains cours d'eau, mais une augmentation systématique de la quantité de CO₂ par Mm³ semble apparaître entre 2022-2023 et 2023-2024. Si la valeur obtenue pour l'ensemble des cours d'eau évolue de 13 à 18 tonnes de CO₂/Mm³ entre 2022-2023 et 2023-2024, la tendance est beaucoup plus nette quand on regarde uniquement les données du Caillava. Sur ce cours d'eau, on passe ainsi d'une quantité de CO₂ d'environ 9 tonnes/Mm³ en 2021-2022 à environ 22 tonnes/Mm³ en 2023-2024 (Tableau 2M). Les flux de CO₂ sont donc en augmentation sur Caillava, mais il n'est pas possible de dire si la même évolution est observée sur les autres cours d'eau ou s'il s'agit d'un phénomène propre au Caillava. L'étude des concentrations et flux le long du continuum du Caillava, présentée dans la partie suivante de ce document, apporte des pistes sur les processus qui sont à l'origine de cette augmentation.

Les chroniques de méthane (CH₄) montrent des variations similaires à celles des flux de CO₂, mais avec des valeurs beaucoup plus faibles.

Pour Queytime et Caillava, seuls cours d'eau suivis en 2021-2022, les flux mensuels de CH₄ varient entre 1 et 25 kg de CH₄/mois, avec des valeurs maximales légèrement plus faibles pour Queytime (12 kg de CH₄/mois). En 2022-2023, les flux mensuels de méthane montrent des valeurs similaires à 2021-2022 pour ces deux cours d'eau, et des valeurs inférieures pour les deux autres cours d'eau suivis, avec des flux compris entre 0 et 5 kg CH₄/mois pour Pipeyrous et Garroueyre. En 2023-2024, les cinq cours d'eau sont suivis pour le méthane, et les chroniques montrent des valeurs supérieures aux années précédentes. Ainsi, les flux de CH₄ sont compris entre des valeurs entre 1 et 13 kg CH₄/mois pour Pipeyrous, entre 6 et 20 kg CH₄/mois pour Garroueyre, entre 8 et 50 kg CH₄/mois pour Queytime, entre 6 et 60 kg CH₄/mois pour Lambrusse et entre 40 et 120 kg CH₄/mois pour Caillava (Figure 2A).

En total annuel, les flux de CH₄ sont de 41 kg CH₄/an pour Queytime et de 124 kg CH₄/an pour Caillava en 2021-2022. Les valeurs sont du même ordre de grandeur en 2022-2023, avec un flux annuel de 11 kg CH₄/an pour Pipeyrous, de 19 kg CH₄/an pour Garroueyre, de 64 kg CH₄/an pour Queytime et de 103 kg CH₄/an pour Caillava. Les flux sont beaucoup plus élevés pour l'année 2023-2024, avec 47 kg CH₄/an pour Pipeyrous, 101 kg CH₄/an pour Garroueyre, 197 kg CH₄/an pour Queytime, 216 kg CH₄/an pour Lambrusse et 631 kg CH₄/an pour Caillava. Pour l'ensemble des cours d'eau, cela représente un flux annuel d'environ 200 kg CH₄/an en 2022-2023 (Lambrusse non compris) et d'environ 1200 kg CH₄/an en 2023-2024 (Tableau 2N). En termes de quantité de CH₄ contenue par Mm³ d'eau, les valeurs sont stables d'une année sur l'autre pour Pipeyrous et Garroueyre, avec des valeurs respectives de 5-6 kg CH₄/Mm³/an et de 10 kg CH₄/Mm³/an. Pour Queytime, les valeurs sont similaires en 2021-2022 et 2023-2024, avec un flux proche de 15 kg CH₄/Mm³/an, mais plus élevées en 2022-2023 (29 kg CH₄/Mm³/an). Pour Caillava, les flux annuels par Mm³ sont similaires en 2021-2022 et 2022-2023, avec une valeur proche de 15 kg CH₄/Mm³/an, mais plus élevés en 2023-2024, atteignant 23 kg CH₄/Mm³/an (Tableau 2N). Tout comme pour le CO₂, l'origine de cette augmentation des flux de CH₄ sur le Caillava sera présentée plus en détail dans la partie consacrée aux variations de concentrations et de flux à l'échelle du continuum des cours d'eau.

	Flux annuel de CH ₄ (kg/an)					
	Queytive	Pipeyrous	Garroueyre	Caillava (H)	Lambrusse	Somme
2021-2022	41	-	-	124	-	-
2022-2023	64	11	19	103	-	197
2023-2024	197	47	101	631	216	1192

	Flux annuel de CH ₄ (kg/Mm ³ /an)					
	Queytive	Pipeyrous	Garroueyre	Caillava (H)	Lambrusse	Somme
2021-2022	14	-	-	15	-	-
2022-2023	29	6	10	16	-	16
2023-2024	16	5	10	23	9	14

Tableau 2N : Flux annuel de CH₄ (en kg de CH₄/an) et flux annuel de CH₄ normalisé par la quantité d'eau (en tonnes de CH₄/Mm³/an) pour les cinq principaux cours d'eau alimentant le lac de Carcans-Hourtin. La dernière colonne du premier tableau montre l'addition de la somme des flux des cinq cours d'eau étudiés. La dernière colonne du dernier tableau montre la moyenne pondérée au débit des 5 cours d'eau.

3/ Evolution des concentrations en nutriments et éléments associés dans le lac de Carcans – Hourtin

En parallèle des prélèvements effectués sur les cours d'eau, un prélèvement a également été effectué sur les eaux du lac, au niveau du Montaut, au sud du lac.

Le choix de ce site, à l'extrême sud du lac et à l'entrée du canal des étangs, permet d'obtenir un échantillon assez représentatif de la chimie de la colonne d'eau du lac : à cet endroit, les effets de bordure dus à l'arrivée des cours d'eau sur la partie orientale du lac sont limités, et la masse d'eau est bien mélangée grâce aux vents majoritairement d'orientation NNO.

Les températures mesurées durant le projet montrent des valeurs oscillant entre un minimum hivernal d'environ 6°C et un maximum estival entre 25 et 27°C, suivant une tendance saisonnière classique.

Les conductivités montrent des variations marquées entre l'hiver, où les valeurs sont minimales, et l'été où les valeurs sont maximales. Les gammes de variation sont assez similaires d'une année sur l'autre, avec des conductivités comprises entre 276 et 349 $\mu\text{S}/\text{cm}$ en 2021-2022, entre 262 et 352 $\mu\text{S}/\text{cm}$ en 2022-2023 et entre 254 et 347 $\mu\text{S}/\text{cm}$ en 2023-2024 (Figure 2K).

Les valeurs de pH montrent également une variabilité saisonnière, avec des valeurs minimales en hiver et maximales en été. Ainsi, le pH varie entre 7,20 et 8,45 en 2021-2022, entre 7,06 et 8,50 en 2022-2023 et entre 7,16 et 8,26 en 2023-2024 (Figure 2K).

Les teneurs en oxygène dissous montrent des valeurs toujours proches de 100% de saturation, avec des valeurs comprises entre 90 et 110% pour les trois années de suivi (Figure 2K). Les valeurs inférieures à 100% de saturation sont plutôt observées en hiver, tandis que les valeurs supérieures sont plutôt observées en été.

Pour ces quatre paramètres physico-chimiques, la gamme des valeurs mesurées correspondant à la gamme des valeurs mesurées en 2014-2015 lors de la thèse de Damien Buquet (Buquet, 2017).

Concernant les nutriments, les concentrations en nitrate montrent une variation saisonnière, avec des valeurs maximales en hiver et nulles ou quasi-nulles en été. Les pics hivernaux atteignent un maximum de 5,6 mg NO_3^-/L en février 2022, de 9,0 mg NO_3^-/L en février 2023 et de 2,3 mg NO_3^-/L en janvier 2024 (Figure 2K). Les valeurs élevées observées en hiver sont liées aux apports de nitrate en provenance des cours d'eau du bassin versant, importants en période hivernale lorsque les débits sont élevés.

Ainsi, le pic de 9,0 mg NO_3^-/L observé en février 2023 correspond à un stock de 162 tonnes de nitrate si l'on considère un volume moyen de 180 Mm^3 pour le lac de Carcans-Hourtin, ce qui correspond aux 158 tonnes de nitrate apportées par les cours d'eau sur la période décembre 2022-janvier 2023 (Tableau 2O).

	Décembre 2022	Janvier 2023	Somme
Queytive	1	2	158
Pipeyrous	5	13	
Garroueyre	4	14	
Caillava	40	66	
Lambrusse	5	8	

Tableau 2O : Flux mensuel de nitrate (en tonnes de NO_3^-) pour décembre 2022 et janvier 2023 dans les cinq principaux cours d'eau du bassin versant du lac de Carcans-Hourtin. La dernière colonne correspond à la somme des flux pour les deux mois considérés.

Figure 2K : Chroniques des paramètres physico-chimiques mesurés in situ (température, conductivité, pH et oxygène dissous) et concentrations en éléments chimiques (nitrate, nitrite, ammonium, phosphate, sulfate, fer dissous, silice, CH₄ et pCO₂) dans les eaux du lac de Carcans-Hourtin entre novembre 2021 et août 2024.

Toutefois, la concentration maximale mesurée dans le lac ne dépend pas seulement de la quantité des apports en provenance du bassin versant, mais aussi des processus internes au lac et notamment la fermeture ou non de l'écluse du Montaut, située sur le canal au sud du lac de Carcans-Hourtin. Ainsi, les pics de nitrate sont plus forts en 2021-2022 et 2022-2023 alors que les apports du bassin versant ont été moindres ces deux années-là qu'en 2023-2024 (respectivement environ 450 tonnes de NO_3^- en 2021-2022, 300 tonnes de NO_3^- en 2022-2023 et 900 tonnes de NO_3^- en 2023-2024). La différence vue dans le lac provient de la fermeture de l'écluse du Montaut en 2021-2022 et 2022-2023 : les nitrates ont pu s'accumuler dans les eaux du lac de Carcans-Hourtin durant la période hivernale. En 2023-2024, l'écluse étant ouverte, une partie des eaux du lac a pu s'évacuer vers le lac de Lacanau, emportant une partie du nitrate provenant du bassin versant. Ce dernier s'est alors accumulé plus lentement dans les eaux du lac, partiellement renouvelées. Dans les deux cas, les concentrations en nitrate des eaux du lac diminuent ensuite progressivement à partir du printemps, lorsque le nitrate est utilisé par les organismes photosynthétiques.

Les concentrations en ammonium montrent également une variabilité saisonnière, avec des valeurs minimales (quasi-nulles) en fin d'été et maximales au printemps. Ainsi, pour chacune des trois années de suivi, les valeurs maximales sont observées en avril 2022 avec 0,48 mg NH_4^+ /L, en mars 2023 avec 0,56 mg NH_4^+ /L et en mars 2024 avec 0,41 mg NH_4^+ /L. Un pic de 0,46 mg NH_4^+ /L est également observé en juillet 2024 (Figure 2K).

Si les concentrations en nitrate sont expliquées par les apports du bassin versant, ce n'est pas le cas pour celles d'ammonium : en effet, les concentrations maximales sont mesurées dans le lac en mars ou avril, ce qui ne correspond pas aux apports maximaux depuis les cours d'eau. De plus, une concentration de 0,5 mg NH_4^+ /L dans les eaux du lac correspond à un stock de 90 tonnes de NH_4^+ , ce qui est largement supérieur aux apports par les cours d'eau, estimés à environ 2,2 tonnes de NH_4^+ pour l'année 2022-2023 (Tableau 2G page 48).

D'autres processus, internes au lac, interviennent donc probablement pour expliquer ces concentrations. Parmi eux, les flux benthiques peuvent représenter un apport significatif : les valeurs de flux d'ammonium en provenance du sédiment présentées dans la thèse de Damien Buquet (Buquet, 2017) correspondraient à un apport d'environ 40 tonnes de NH_4^+ sur la période septembre-mars, période où les concentrations dans la colonne d'eau augmentent. Dans un volume de 180 Mm^3 , ce flux benthique de 40 tonnes de NH_4^+ équivaut à une concentration d'environ 0,25 mg NH_4^+ /L dans la colonne d'eau : c'est la concentration moyenne observée sur la période novembre 2022-février 2023. En revanche, les flux benthiques seuls n'expliquent pas le pic de 0,56 mg NH_4^+ /L observé en mars 2023. Soit les flux benthiques sont supérieurs à ceux observés par Buquet (2017) en fin d'hiver, ce qui est possible via des processus de bioturbation d'organismes vivant dans les sédiments, soit d'autres processus interviennent, tels que l'ammonification (i.e. minéralisation de l'azote organique) dans la colonne d'eau. En été, les concentrations en ammonium chutent, très probablement en raison de son utilisation en tant que source d'azote par les producteurs primaires et de son oxydation en nitrate.

Les concentrations en nitrite sont faibles dans les eaux du lac de Carcans-Hourtin, avec des valeurs toujours inférieures à 0,03 mg NO_2^- /L (Figure 2K). Une variabilité saisonnière est observée, avec des valeurs quasi nulles en fin d'été et des valeurs maximales en fin d'hiver ou au printemps. Tout comme l'ammonium, les concentrations maximales observées dans le lac ne sont pas expliquées par les apports des cours d'eau. En effet, une concentration de 0,03 mg NO_2^- /L dans les 180 Mm^3 des eaux du lac correspond à un stock d'environ 5 tonnes de NO_2^- . Or, en 2021-2022 et 2022-2023, les cours d'eau ont apporté entre 0,7 et 0,8 tonnes de NO_2^- : d'autres processus, internes au lac, sont là aussi à l'œuvre pour expliquer les concentrations

observées, en particulier la nitrification de l'ammonium dont la concentration est maximale quand celle des nitrites l'est aussi.

Les concentrations en phosphate sont également faibles dans les eaux du lac de Carcans-Hourtin, avec des valeurs toujours inférieures à 0,04 mg PO₄³⁻/L. Les valeurs les plus élevées sont de 0,02 mg PO₄³⁻/L en 2021-2022, et de 0,03 mg PO₄³⁻/L en 2022-2023 et 2023-2024, et sont observées en hiver et/ou au printemps (Figure 2K). Pour les deux premières années, les flux en provenance du bassin versant n'expliquent pas les concentrations maximales observées : en effet, une concentration de 0,02 mg PO₄³⁻/L et de 0,03 mg PO₄³⁻/L correspondent respectivement à un stock de 3,6 et 5,4 tonnes de PO₄³⁻ pour un volume du lac estimé à environ 180 Mm³. Or, les apports du bassin versant représentent environ 260 kg de PO₄³⁻ en 2021-2022 et environ 415 kg de PO₄³⁻ en 2022-2023. D'autres processus, tels que les apports par la pluie, les flux benthiques, ou le changement de spéciation du phosphore dans la colonne d'eau du lac, doivent intervenir pour expliquer les concentrations observées.

En 2023-2024 en revanche, des concentrations supérieures à 0,02 mg PO₄³⁻/L sont observées régulièrement entre décembre 2023 et mars 2024, alors même que les eaux du lac s'évacuent via la canal du Montaut, limitant l'accumulation des composés dans la colonne d'eau. Un maximum de 0,03 mg PO₄³⁻/L est mesuré en avril 2024. Entre novembre 2023 et avril 2024, les cours d'eau du bassin versant ont apporté environ 5,3 tonnes de PO₄³⁻, ce qui est très proche de la valeur de 5,4 tonnes de PO₄³⁻ correspondant au stock présent dans 180 Mm³ d'une eau à concentration 0,03 mg PO₄³⁻/L. A cette période, le niveau du lac était très haut, et le volume du lac probablement supérieur à 180 Mm³, ce qui impliquerait un stock de PO₄³⁻ supérieur à 5,4 tonnes en avril 2024. Une grande partie de ce stock serait donc expliquée par les apports du bassin versant, plus importants cette année-là, en complément d'autres processus également sources de phosphate et qui expliqueraient également les concentrations observées les années précédentes.

Malgré ces apports en phosphate, la production primaire dans les eaux du lac est systématiquement limitée en phosphore (Figure 2L). Les eaux étaient limitées en azote ou en silice uniquement lors de deux dates de prélèvement. Il s'agit de périodes de l'été 2023, à un moment où l'ensemble des nutriments était presque épuisé et où finalement tous les nutriments étaient limitants. La limitation en phosphore la majeure partie du temps signifie que tout apport supplémentaire en phosphate vers le lac peut se traduire immédiatement par un accroissement de la biomasse phytoplanctonique et donc en risque d'eutrophisation.

Figure 2L : Rapports stœchiométriques des nutriments et représentation des nutriments limitants pour la production primaire phytoplanctonique à partir des rapports de Redfield : N:P:Si = 16:1:16. NID : azote inorganique dissous ; PID : phosphate inorganique dissous ; Sid : silice dissoute.

Les concentrations en fer dissous évoluent de façon similaire à celles du phosphate, avec des valeurs oscillant entre 0 et 0,1 mg Fe/L en 2021-2022, augmentant jusqu'à 0,15 mg Fe/L à l'hiver 2022-2023 et revenant ensuite à des valeurs inférieures à 0,05 mg Fe/L à l'été 2023 et finalement des valeurs assez élevées en 2023-2024, atteignant un maximum de 0,30 mg Fe/L en mars 2024 (Figure 2K). Pour un volume du lac d'environ 180 Mm³, les concentrations maximales observées à l'hiver 2021-2022 et 2022-2023 représentent un stock respectif de 18 et 27 tonnes de fer dissous. Ces valeurs sont nettement supérieures aux apports par les cours d'eau, respectivement de 5 et 8 tonnes pour les deux années concernées.

En 2023-2024 en revanche, la concentration maximale observée en mars 2024 correspond à un stock d'environ 54 tonnes de fer dissous, ce qui est du même ordre de grandeur que les 68 tonnes de fer dissous amenées par les cours d'eau pour la période novembre 2023-août 2024. Tout comme pour le phosphate, les concentrations observées dans le lac en 2023-2024 s'expliquent en grande partie par les apports du bassin versant. Pour les deux années précédentes, ce n'est pas le cas et d'autres processus interviennent probablement, en particulier les flux benthiques.

Les concentrations en sulfate présentent une valeur moyenne d'environ 26 mg/L, avec des variations entre 19 et 36 mg SO₄²⁻/L, sans variabilité saisonnière réellement visible (Figure 2K). Ces valeurs sont légèrement plus faibles que celles mesurées en 2014-2015, où la concentration moyenne dans le lac de Carcans-Hourtin était de 31 mg SO₄²⁻/L (Buquet, 2017 ; Canredon et al., 2017).

Une concentration moyenne de 26 mg SO₄²⁻/L représente un stock d'environ 4700 tonnes de SO₄²⁻ dans les 180 Mm³ des eaux du lac. Pour les trois années de suivi, les flux de sulfate en provenance des cours d'eau du bassin versant ont été estimés à environ 900, 1000 et 3600 tonnes de SO₄²⁻ pour les années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 respectivement. Les ordres de grandeur sont similaires entre stock dans le lac et flux issus du bassin versant pour 2023-2024 : toutefois, le sulfate ne suit pas la même dynamique sur les nutriments dans les eaux du lac. En effet, si azote et phosphore sont utilisés au printemps et en été pour la croissance des organismes photosynthétiques, ce n'est pas le cas du sulfate. Sa concentration moyenne dans le lac n'est donc pas impactée par le rythme saisonnier du développement de la flore lacustre, mais résulte de l'équilibre sur plusieurs années des processus affectant le cycle du soufre : apports par le bassin versant, apports par la pluie, export via le canal des étangs, sulfatoréduction dans les sédiments. Ainsi, même si le bilan entre stock dans le lac et flux par les rivières n'est pas parfaitement équilibré pour les trois années de notre suivi, le sulfate présent dans le lac de Carcans-Hourtin provient majoritairement d'une accumulation issue du bassin versant.

Les chroniques de concentration en silice dissoute montrent des variations saisonnières, avec des valeurs faibles au printemps et en été, et des valeurs allant jusqu'à 3 mg Si/L en hiver (Figure 2K). Cette variabilité est liée à l'utilisation de la silice dissoute par certains organismes photosynthétiques pour construire leur structure, telles que les diatomées. En hiver, les concentrations dans le lac sont élevées en raison des apports par les rivières. Ainsi, début mars 2023, les concentrations en silice atteignent un maximum de 3,2 mg Si/L, correspondant à un stock d'environ 580 tonnes de Si pour un volume du lac de 180 Mm³. Les flux de silice par les cours d'eau ont été estimés à environ 50 tonnes de Si pour 2021-2022 et 2022-2023 et environ 200 tonnes pour 2023-2024 : les cours d'eau seuls représentent donc une part significative du stock de silice mesuré en hiver dans les eaux du lac, mais ne permettent pas d'expliquer à eux seuls les valeurs mesurées. D'autres processus sont donc à l'œuvre, et notamment les flux benthiques : Buquet (2017) a en effet montré l'existence de flux benthiques de silice dans les sédiments organiques des zones profondes du lac de Carcans-Hourtin, y compris en période hivernale. Ce flux benthique de silice provient probablement de la dégradation dans les

sédiments des organismes siliceux produits l'été précédent dans la colonne d'eau du lac puis morts et sédimentés au fond du lac.

Les $p\text{CO}_2$ montrent des valeurs comprises entre 100 et 1800 ppm, avec une variabilité saisonnière marquée, les valeurs faibles étant observées en été et les valeurs fortes en hiver (Figure 2K). La valeur moyenne atmosphérique étant d'environ 420 ppm, les eaux du lac alternent ainsi entre des périodes où elles contiennent plus de CO_2 que l'atmosphère et d'autres où elles contiennent moins de CO_2 que l'atmosphère, étant ainsi soit source de CO_2 soit puits de CO_2 selon les saisons. Les fortes valeurs observées en hiver sont liées aux apports par les cours d'eau mais aussi par la prédominance des processus de respiration dans le lac. Les faibles valeurs printanières et estivales sont dues à des apports restreints par les cours d'eau dont le débit devient très faible, et à l'activité photosynthétique, les organismes végétaux consommant du CO_2 pour leur croissance.

Les concentrations en méthane (CH_4) montrent également une forte variabilité saisonnière, avec des valeurs inférieures à $0,2 \mu\text{M}$ en hiver, et des valeurs fortes en été et lors de la remise en eau des cours d'eau (Figure 2K). Ainsi les valeurs maximales sont mesurées en août 2022 ($1,7 \mu\text{M}$), début décembre 2022 ($1,8 \mu\text{M}$) et début novembre 2023 ($1,6 \mu\text{M}$). Les pics observés en fin d'automne et début d'hiver peuvent être liés à la remise en eau des cours d'eau : ainsi, en novembre 2023, le pic de $1,6 \mu\text{M}$ correspond à un stock dans le lac d'environ 5 kg CH_4 pour un volume de 180 Mm^3 tandis que les flux mesurés à l'aval des cours d'eau sont d'environ 140 kg CH_4 pour ce même mois. Il est normal que les flux issus des cours d'eau soient plus grands que le stock dans le lac : en effet, depuis nos points de mesure à l'aval des rivières, les eaux poursuivent encore leur chemin en direction du lac, et le méthane peut dégazer vers l'atmosphère durant ce trajet. De même, une fois dans le lac, le méthane issu des cours d'eau peut également dégazer, et ce que nous mesurons au Montaut est le reste encore dissous dans l'eau. Les valeurs mesurées, de l'ordre de la micromole/L, demeurent toutefois très sursaturées par rapport à la concentration de 2 à 3 nanomoles/L à l'équilibre avec les teneurs en méthane dans l'atmosphère, ce qui suggère que le dégazage n'est pas totalement achevé ou que les concentrations sont maintenues à de fortes valeurs en raison d'une production de méthane interne au lac. Toutefois, la quantité de méthane provenant des cours d'eau suffit à expliquer les pics de concentrations observés dans le lac à cette période de l'année. La hausse des concentrations observée en période estivale ne peut en revanche s'expliquer par l'apport par les cours d'eau, ceux-ci étant majoritairement à sec. Ces concentrations estivales résultent donc de processus internes au lac, probablement des processus de méthanogenèse au sein des sédiments.

Fiche résumé

- Les trois années de suivi du projet REZIN sont **météorologiquement différentes**, avec deux extrêmes : un été 2022 marqué par un épisode de sécheresse/canicule et un hiver 2023-2024 marqué par des précipitations intenses
- Les conductivités et concentrations en nitrate et sulfate mesurées dans les cours d'eau sont reliées, ces paramètres étant marqueurs des **eaux d'origine agricole**
- Le **nitrate** est la principale forme d'azote présente dans les cours d'eau du bassin versant du lac de Carcans-Hourtin
- Les concentrations en nitrate des rivières sont maximales en fin d'automne ou début d'hiver, lors de la **remise en eau** des cours d'eau
- Les **flux annuels de nitrate** (en tonnes de NO_3^-/an) sont similaires aux années précédentes pour 2021-2022 et 2022-2023 (entre 300 et 450 tonnes de NO_3^-/an) mais une forte augmentation est visible sur tous les cours d'eau pour l'année 2023-2024 (env. 900 tonnes de NO_3^-/an), en relation avec les très forts débits observés durant l'hiver
- Normalisés par les débits, les flux annuels de nitrate (en tonnes de N/Mm^3) montrent des valeurs supérieures aux années 2016-2020 mais en **constante diminution** au cours des trois années de suivi (env. 11 tonnes de $\text{NO}_3^-/\text{Mm}^3/\text{an}$ en 2023-2024)
- Les flux d'ammonium NH_4^+ , de CO_2 et de CH_4 (en $\text{kg}/\text{Mm}^3/\text{an}$) augmentent significativement sur **le Caillava** en 2023-2024
- Une **augmentation des flux de phosphate** est également visible sur l'ensemble des cours d'eau en 2023-2024
- Les forts flux de nitrate en provenance des cours d'eau expliquent l'augmentation des concentrations en nitrate observées en hiver dans le **lac de Carcans-Hourtin**
- En revanche, les flux des rivières n'expliquent pas les concentrations en ammonium et en phosphate mesurées dans le lac : la **dynamique interne du lac** doit donc aussi être prise en compte
- La production primaire du lac est limitée par le phosphore en raison des flux importants d'azote. Une augmentation additionnelle de flux de phosphore augmente le **risque d'eutrophisation**
- Les **flux de gaz à effet de serre** sont en grande partie générés par le dégazage du CO_2 et du CH_4 des eaux sursaturées du bassin versant. Des processus internes au lac augmentent les flux de CH_4 (source) mais peuvent aussi inverser le flux de CO_2 (puits) en été.

Partie 3 Evolution des concentrations et flux de nutriments le long du continuum des cours d'eau

1/ Evolution des concentrations en nutriments et éléments associés entre l'amont et l'aval des cours d'eau

Afin d'étudier l'évolution des concentrations entre l'amont et l'aval des cours d'eau, deux points de prélèvement ont été définis sur les cours d'eau Queytive, Pipeyrous et Garroueyre pour les années 2021-2022 et 2022-2023 : un le long de la départementale RD3 entre Carcans et Hourtin (point aval) et le deuxième en amont sur les cours d'eau (Figure 3A).

Figure 3A : Carte de localisation des points de prélèvement Queytive amont, Queytive aval, Pipeyrous amont, Pipeyrous aval, Garroueyre amont et Garroueyre aval.

Un suivi plus détaillé est réalisé pour le cours d'eau Caillava, avec 7 points de prélèvement le long du cours d'eau (cf. partie D de ce chapitre).

A/ Queytive

Les données obtenues sur Queytive amont et Queytive aval sont souvent très proches (Figure 3B).

Ainsi, les valeurs de conductivité sont toujours comprises entre 150 et 250 $\mu\text{S}/\text{cm}$ pour les deux sites, avec des valeurs se superposant pour une même date de prélèvement. Un léger écart est observé entre l'amont et l'aval pour les 2 derniers prélèvements de l'année 2022-2023, en juin et juillet 2023, juste avant l'assec du cours d'eau.

Pour le pH, les valeurs mesurées en amont sont souvent légèrement inférieures à celles mesurées en aval, souvent avec un écart d'environ 0,2.

Un tel écart est également visible sur les chroniques d'oxygène, où les valeurs en amont sont souvent inférieures à celles de l'aval, et sur les chroniques de pCO_2 , où la tendance inverse est observée (valeurs amont supérieures aux valeurs aval).

Cet écart entre amont et aval observé sur le pH, la saturation en O_2 et la pCO_2 , est le reflet du rééquilibrage des eaux avec l'atmosphère le long du continuum du cours d'eau. En effet, Queytive est un cours d'eau forestier, alimenté par l'exfiltration des eaux de la nappe forestière.

Figure 3B : Chroniques des paramètres physico-chimiques mesurés in situ (température, conductivité, pH et oxygène dissous) et concentrations en éléments chimiques (nitrate, nitrite, ammonium, phosphate, sulfate, fer dissous, silice, CH₄ et pCO₂) dans les eaux prélevées à l'amont et à l'aval le long du cours d'eau Queytive.

Cette dernière est composée d'eaux pauvres en oxygène et riches en CO₂, avec un pH bas. Lors de leur exfiltration, ces eaux s'enrichissent en O₂ et dégazent une partie de leur CO₂, ce qui fait remonter les valeurs de pH. Ce processus est d'autant plus intense que le parcours des eaux en surface est long, d'où la différence observée entre amont et aval de Queytive.

Les concentrations en nitrate montrent des valeurs quasi-identiques entre Queytive amont et Queytive aval, tout comme les concentrations en nitrite, qui sont quasi nulles pour les deux points pour les deux années considérées.

Les concentrations en ammonium sont également très souvent similaires entre amont et aval, avec parfois un léger écart de quelques dixièmes de mg NH₄⁺/L.

Les concentrations en phosphate sont quasi nulles pour les deux stations et pour toutes les périodes, tandis que les concentrations en fer dissous montrent parfois une légère différence entre amont et aval. Ainsi, durant l'hiver 2021-2022, les concentrations en amont étaient légèrement supérieures aux valeurs en aval, mais l'inverse est également observé en juin 2022 et au printemps 2023.

Il est également difficile de distinguer un écart significatif entre amont et aval pour les concentrations en sulfate, avec des valeurs souvent proches de 15-20 mg SO₄²⁻/L pour les deux points étudiés.

Les concentrations en silice dissoute sont également très similaires entre les deux points, avec parfois des valeurs au point aval légèrement supérieures à celles du point amont, notamment pendant la remise en eau de l'automne 2022.

Les concentrations en méthane (CH₄) montrent des valeurs similaires entre les deux points, à l'exception de la période de remise en eau et de certains pics hivernaux, où les concentrations sont alors supérieures en aval comparé aux valeurs mesurées en amont.

Les écarts observés sur certains paramètres peuvent traduire l'ajout d'eaux légèrement différentes chimiquement le long du parcours du cours d'eau, ou des processus internes au sein de la rivière. Toutefois, ces écarts sont souvent très légers, et traduisent bien la nature essentiellement forestière de Queytive : il n'y a pas de mélange de masses d'eau chimiquement très différentes, et les concentrations entre amont et aval sont toujours du même ordre de grandeur. De plus, Queytive est un cours d'eau assez rectiligne avec peu d'affluents : la chimie de ses eaux est donc assez homogène.

B/ Pipeyrous

Les données de conductivité mesurées sur Pipeyrous amont (craste de Couyras) et Pipeyrous aval montrent des valeurs similaires en périodes de hautes eaux, avec des valeurs comprises entre 300 et 450 µS/cm, mais différentes durant les périodes de remise en eau. Durant ces périodes, les conductivités mesurées en aval sont supérieures à celles mesurées en amont : ainsi, les valeurs sont proches de 350 µS/cm en amont et atteignent 410 µS/cm en aval en décembre 2021, et les valeurs mesurées lors de la remise en eau de novembre 2022 sont comprises entre 350 et 530 µS/cm en amont et entre 550 et 780 µS/cm en aval (Figure 3C).

Cette différence entre les conductivités mesurées en amont et en aval durant les épisodes de remise en eau s'explique par la géométrie du cours d'eau : en effet, notre point de prélèvement « amont » est situé sur l'une des crastes qui alimentent Pipeyrous mais ce n'est pas la seule. En effet, plusieurs affluents rejoignent le cours principal de Pipeyrous entre notre point « amont » et notre point « aval » : lors des épisodes de remise en eau, où les conductivités maximales sont observées, l'impact d'un affluent présentant de fortes conductivités peut expliquer la différence observée entre amont et aval.

Figure 3C : Chroniques des paramètres physico-chimiques mesurés in situ (température, conductivité, pH et oxygène dissous) et concentrations en éléments chimiques (nitrate, nitrite, ammonium, phosphate, sulfate, fer dissous, silice, CH₄ et pCO₂) dans les eaux prélevées à l'amont et à l'aval le long du cours d'eau Pipeyrous.

Une évolution similaire est observée pour les valeurs de pH : similaires autour d'une valeur entre 5,0 et 5,5 entre amont et aval pour la période de hautes-eaux (janvier – avril 2023), une différence parfois supérieure à 1 unité est observée lors de la remise en eau de novembre 2022. Ainsi, début décembre 2022, le pH atteint un minimum de 4,32 sur Pipeyrous aval, tandis que les valeurs sur Pipeyrous amont sont proches de 5,8 (Figure 3C).

Cette différence de pH entre amont et aval s'explique également probablement par l'arrivée d'eaux chimiquement différente (ici avec un pH bas) entre notre point amont et notre point aval. Pour la saturation en oxygène dissous, les valeurs mesurées sont toujours supérieures en aval par rapport aux mesures effectuées sur le point « amont ». Ainsi, en 2022-2023, les valeurs sont comprises entre 63 et 87% sur Pipeyrous amont et entre 83 et 101% sur Pipeyrous aval (Figure 3C).

De même, les pCO₂ sont toujours supérieures en amont comparé aux valeurs obtenues en aval. Ainsi, en 2022-2023, les valeurs sont comprises entre 7000 et 13500 ppm pour l'amont et entre 2000 et 10500 ppm pour l'aval (Figure 3C).

Cet écart des valeurs de saturation en O₂ et de pCO₂ entre l'amont et l'aval de Pipeyrous reflète le rééquilibrage avec l'atmosphère des eaux souterraines (pauvres en O₂ et riches en CO₂) s'exfiltrant en amont du système le long de leur parcours vers l'aval.

Les concentrations en méthane (CH₄) montrent des valeurs proches la plupart du temps entre amont et aval, sauf lors de la remise en eau, où les valeurs sont alors plus élevées en amont qu'en aval : ainsi en novembre 2022, les concentrations montrent un maximum de 9 µM en amont tandis qu'elles sont inférieures à 2 µM en aval (Figure 3C).

Les concentrations en nitrate suivent la même évolution que les conductivités, avec des valeurs similaires entre amont et aval lors des périodes de hautes eaux, mais une différence lors des épisodes de remise en eau. En effet, lors de la remise en eau de décembre 2021, les concentrations en nitrate sont proches de 10 mg NO₃⁻/L sur Pipeyrous amont et proches de 45 mg NO₃⁻/L sur Pipeyrous aval. L'écart est encore plus grand lors de la remise en eau de novembre 2022, où les concentrations sont respectivement d'environ 5 mg NO₃⁻/L et 45 mg NO₃⁻/L (Figure 3C).

La même évolution est observée pour les sulfates, en particulier en 2022-2023 où les prélèvements sont nombreux. Ainsi, les concentrations sont quasi-identiques entre amont et aval à partir de janvier 2023, avec des valeurs variant entre 50 et 100 mg SO₄²⁻/L, tandis que la période de remise en eau (fin novembre – décembre 2022) montre des valeurs supérieures en aval (de 100 à 200 mg SO₄²⁻/L) par rapport à l'amont (de 50 à 130 mg SO₄²⁻/L) (Figure 3C).

Ces différences de concentrations en nitrate et sulfate entre amont et aval, qui correspondent aux écarts de conductivité, indiquent qu'un affluent d'origine agricole rejoint le cours principal de Pipeyrous entre nos deux points de mesure.

Pipeyrous est en effet un cours d'eau impacté par les activités agricoles présentes en tête de son bassin versant, comme en témoignent les concentrations élevées en nitrate et sulfate, mais les concentrations en phosphate sont en revanche très faibles, voire quasi-nulles, aussi bien en amont qu'en aval. Ainsi, les concentrations sont toujours inférieures à 0,1 mg PO₄³⁻/L sur nos deux points de mesure (Figure 3C).

De même, les concentrations en ammonium sont faibles, avec des valeurs toujours inférieures à 1 mg NH₄⁺/L sur les deux points de mesure. Les valeurs sont souvent proches entre amont et aval, avec toutefois une petite différence observée en mars 2022 (0,06 mg NH₄⁺/L en amont et 0,44 mg NH₄⁺/L en aval) et lors de la remise en eau de novembre 2022 (0,54 mg NH₄⁺/L en amont et 0,20 mg NH₄⁺/L en aval) (Figure 3C).

Les concentrations en fer dissous sont également très proches entre Pipeyrous amont et Pipeyrous aval, avec toutefois des valeurs en amont souvent légèrement supérieures à celles en aval. Ainsi, en 2021-2022, les concentrations varient entre 0,1 et 0,5 mg Fe/L sur Pipeyrous amont et entre 0,0 et 0,1 mg Fe/L sur Pipeyrous aval. Durant l'année 2022-2023, les valeurs

sont comprises entre 0,3 et 1,4 mg Fe/L pour l'amont et entre 0,1 et 1,1 mg Fe/L pour l'aval, avec une évolution temporelle similaire et un écart assez stable d'environ 0,2-0,3 mg Fe/L entre les deux points de mesure (Figure 3C).

Les concentrations en silice dissoute sont assez variables, avec des valeurs comprises entre 1 et 10 mg Si/L, et montrent des tendances similaires entre les deux points, amont et aval. Les concentrations sont souvent assez proches entre les deux points de prélèvement, avec régulièrement des valeurs légèrement supérieures pour Pipeyrous aval (Figure 3C).

Les légers écarts entre les points amont et aval pour les concentrations en ammonium, fer dissous et silice dissoute peuvent résulter soit de l'apport d'eaux plus ou moins chargées en ces trois éléments via les affluents le long du continuum amont-aval, soit via la nappe souterraine forestière. La légère diminution du fer dissous en amont et aval de Pipeyrous peut également s'expliquer par son oxydation le long de son parcours dans le cours d'eau : une partie du fer dissous (forme réduite) passe alors sous forme particulaire via la formation d'oxydes de fer dans les eaux oxygénées du cours d'eau.

C/ Garroueyre

Les données de conductivité obtenues sur Garroueyre montrent des valeurs similaires entre amont et aval, souvent proches de 450 $\mu\text{S}/\text{cm}$, avec parfois un léger écart de quelques dizaines de $\mu\text{S}/\text{cm}$, les valeurs en amont étant alors légèrement supérieures à celles en aval (Figure 3D). Les valeurs de pH sont également souvent très proches entre amont et aval, souvent comprises entre 6,0 et 7,0. En fin d'hiver 2022-2023, les valeurs de pH étaient légèrement plus élevées en aval (environ 6,8) qu'en amont (environ 6,3) (Figure 3D). Cet écart peut traduire l'arrivée d'eaux moins acides par des affluents arrivant entre nos deux points de mesure, ou des processus internes au cours d'eau.

En effet, cette période où un écart est visible sur les valeurs de pH correspond à de fortes valeurs de pCO_2 en amont (environ 18 000 ppm en mars 2023). Les chroniques de pCO_2 montrent des valeurs toujours inférieures en aval (entre 1000 et 6000 ppm en 2022-2023) comparées à l'amont (entre 8000 et 18000 ppm en 2022-2023) (Figure 3D). Le dégazage de ce CO_2 vers l'atmosphère le long du continuum du cours d'eau entraîne une hausse du pH des eaux, particulièrement visible quand la quantité de CO_2 concernée est forte.

De la même façon, la saturation en oxygène dissous montre des valeurs basses sur Garroueyre amont (entre 40 et 90% en 2022-2023) mais proches de l'équilibre avec l'atmosphère (soit 100%) sur Garroueyre aval (Figure 3D) : les eaux de Garroueyre amont, riches en CO_2 et pauvres en O_2 , s'équilibrent avec l'atmosphère le long de leur parcours vers Garroueyre aval.

Les chroniques de méthane montrent en revanche des valeurs légèrement supérieures pour Garroueyre aval que pour Garroueyre amont : ainsi, même si les valeurs sont assez proches, il y a souvent un écart de 0,5 à 0,8 μM entre les deux points de mesure (Figure 3D).

Les concentrations en nitrate sont très proches entre Garroueyre amont et Garroueyre aval pour 2021-2022, avec des valeurs soit identiques soit légèrement supérieures en amont, et comprises entre 15 et 60 mg NO_3^-/L . En 2022-2023, les concentrations sont souvent supérieures en amont (20 à 60 mg NO_3^-/L) comparé à l'aval (1 à 30 mg NO_3^-/L) (Figure 3D).

De même, les concentrations en nitrite sont souvent identiques entre amont et aval, proches de 0,1 mg NO_2^-/L , avec ponctuellement des valeurs supérieures en amont, avec par exemple un pic maximal de 0,9 mg NO_2^-/L le 31/05/2022 (Figure 3D).

La même tendance est observée pour l'ammonium, avec des concentrations souvent inférieures à 1 mg NH_4^+/L et souvent similaires entre amont et aval. Ponctuellement, les concentrations sont supérieures en amont, comme par exemple en novembre 2021 avec une valeur de 2,9 mg NH_4^+/L (Figure 3D).

Figure 3D : Chroniques des paramètres physico-chimiques mesurés in situ (température, conductivité, pH et oxygène dissous) et concentrations en éléments chimiques (nitrate, nitrite, ammonium, phosphate, sulfate, fer dissous, silice, CH₄ et pCO₂) dans les eaux prélevées à l'amont et à l'aval le long du cours d'eau Garroueyre.

Ces écarts ponctuels entre Garroueyre amont et Garroueyre aval, avec des concentrations parfois supérieures en amont, montrent que l'essentiel des flux d'azote inorganique dissous provient bien de la zone amont du bassin versant et des zones agricoles. Les concentrations diminuent parfois légèrement en aval, probablement diluées par des eaux moins riches en azote inorganique dissous (eaux de pluie et/ou eaux d'origine forestières).

Pour les phosphates, les concentrations montrent des valeurs souvent très faibles, inférieures à 0,1 mg PO₄³⁻/L. Si les valeurs mesurées en aval sont toujours dans cette gamme de concentrations, celles mesurées en amont sont parfois plus élevées, avec un pic à 0,12 mg PO₄³⁻/L en 2021-2022, mais des valeurs encore plus élevées, atteignant 0,5 mg PO₄³⁻/L en début d'hiver 2022-2023 (Figure 3D). Tout comme pour l'azote inorganique dissous, cet écart entre amont et aval traduit l'origine agricole du phosphate sur le bassin versant de Garroueyre. Les concentrations plus faibles en aval s'expliquent soit par une dilution avec des eaux moins riches en phosphates soit par une adsorption des phosphates sur des oxydes de fer le long du parcours des eaux entre amont et aval.

Les concentrations en fer dissous montrent une évolution différente des composés précédents, avec des valeurs comprises entre 0 et 1 mg Fe/L pour Garroueyre aval, excepté lors de la remise en eau de novembre-décembre 2022, avec des valeurs jusqu'à 1,2 mg Fe/L. Les concentrations en amont présentent toutes les situations possibles : similaires, inférieures ou supérieures à celles en aval. Ainsi, elles présentent des valeurs stables autour de 0,3 mg Fe/L lors de la remise en eau 2022 (inférieures à celles en aval) mais supérieures à 1 mg Fe/L et atteignant 2,5 mg Fe/L de janvier à mai 2022 et en mars – avril 2023 (Figure 3D).

Les concentrations en sulfate montrent également des chroniques différentes des autres éléments, avec des valeurs souvent supérieures en aval. Ainsi, en 2022-2023, les concentrations en aval sont comprises entre 30 et 120 mg SO₄²⁻/L tandis que celles en amont sont comprises entre 10 et 70 mg SO₄²⁻/L (Figure 3D). Cet écart entre amont et aval traduit l'arrivée d'eaux plus chargées en sulfate entre nos deux points de mesure, peut-être via la craste de Soustra qui draine également des zones agricoles. Des mesures ponctuelles réalisées sur cette craste entre 2017 et 2021 lors de projet sur l'origine du sulfate montrent en effet qu'elle est enrichie en nitrate et sulfate, au même titre que les autres fossés qui drainent les zones agricoles.

Les concentrations en silice dissoute sont souvent très proches entre amont et aval, avec des valeurs comprises entre 1 et 7 mg Si/L (Figure 3D). Les évolutions temporelles sont souvent similaires entre amont et aval, avec ponctuellement des valeurs légèrement supérieures en aval, traduisant l'arrivée d'eaux plus riches en silice dissoute entre nos deux points de prélèvement.

D/ Caillava

Sur le cours d'eau Caillava, présentant les flux de nutriments les plus importants (voir partie précédente), un réseau plus dense de stations de prélèvement a été défini.

Sept points d'échantillonnage ont ainsi été étudiés sur les 3 ans du projets REZIN, allant du point B en amont, à la sortie des champs, jusqu'au point H situé 8,1 km en aval (Figures 3E et 3F).

Figure 3E : Schéma indiquant la localisation et les distances entre les points d'échantillonnage du Caillava.

Figure 3F : Carte des points de prélèvement sur le cours d'eau Caillava, entre l'amont (B) et l'aval (H).

Le long de ce continuum, les concentrations sont souvent plus élevées en amont (points B et C) qu'en aval. Ainsi, le 22 mars 2022, les concentrations en nitrate sont supérieures à 40 mg NO₃⁻/L aux points B et C, tandis qu'elles sont d'environ 25 mg NO₃⁻/L au point H (Figure 3G).

Figure 3G : Exemple d'un profil de concentrations en nitrate le long du continuum Caillava, le 22 mars 2022.

Les chroniques obtenues sur ces 7 points de d'échantillonnage pendant les 3 ans de suivi montrent que les valeurs de conductivité varient fortement, aussi bien temporellement que spatialement. Le long du continuum, les conductivités sont toujours plus élevées en amont (points B et C) qu'en aval. Lorsque la totalité des stations étudiées est en eau, les conductivités sont maximales lors des épisodes de remise en eau : ainsi, en novembre 2022, les valeurs de conductivités atteignent un maximum, dépassant 1400 $\mu\text{S}/\text{cm}$ au point B et 900 $\mu\text{S}/\text{cm}$ au point H. Sur l'ensemble du continuum, les valeurs de conductivités sont plus faibles pendant le reste de la période hivernale, période de hauts niveaux d'eau, avec des valeurs proches de 600 $\mu\text{S}/\text{cm}$ en amont et proches de 400 $\mu\text{S}/\text{cm}$ en aval. En période estivale, certaines portions du continuum sont à sec : il y a alors une déconnexion entre l'amont et l'aval du Caillava. On observe alors des valeurs élevées (entre 400 et 800 $\mu\text{S}/\text{cm}$ selon les années) dans les eaux en amont, encore sous l'influence des zones agricoles, tandis que les eaux en aval montrent des valeurs beaucoup plus basses (entre 300 et 400 $\mu\text{S}/\text{cm}$) (Figure 3H).

Cette évolution des valeurs de conductivité est à relier aux variations observées sur les concentrations en nitrate et sulfate. En effet, ces deux composés présentent des chroniques similaires à celles des conductivités. Pour le nitrate, les concentrations sont maximales lors des épisodes de remise en eau, avec des valeurs dépassant les 140 $\text{mg NO}_3^-/\text{L}$ sur les trois années étudiées pour le point B. Les concentrations sont également élevées en aval lors de ces périodes, avec des valeurs maximales au point H de 70,6 $\text{mg NO}_3^-/\text{L}$ en décembre 2021, 86,3 $\text{mg NO}_3^-/\text{L}$ en novembre 2022 et 96,6 $\text{mg NO}_3^-/\text{L}$ en octobre 2023. Tout comme pour les conductivités, les concentrations en nitrate sont moins fortes durant le reste de la période de hautes eaux, toujours avec un gradient entre concentrations les plus fortes en amont et les moins fortes en aval. Pendant les périodes estivales et l'étiage associé, les concentrations en nitrate sont encore très élevées en amont (environ 140 $\text{mg NO}_3^-/\text{L}$ en été 2022, environ 80 $\text{mg NO}_3^-/\text{L}$ en été 2023, 40 $\text{mg NO}_3^-/\text{L}$ en été 2024), sous l'influence des apports agricoles, tandis que les points en aval, déconnectés, présentent des concentrations beaucoup plus faibles voire parfois nulles (été 2022) (Figure 3H). Il en est de même pour les concentrations en sulfate, avec des valeurs maximales lors des épisodes de remise en eau : ainsi, au point B, les concentrations maximales sont d'environ 125 $\text{mg SO}_4^{2-}/\text{L}$ en décembre 2021, environ 270 $\text{mg SO}_4^{2-}/\text{L}$ en novembre 2022 et environ 165 $\text{mg SO}_4^{2-}/\text{L}$ en octobre 2023, tandis que celles au point H sont respectivement d'environ 90 $\text{mg SO}_4^{2-}/\text{L}$, 160 $\text{mg SO}_4^{2-}/\text{L}$ et 100 $\text{mg SO}_4^{2-}/\text{L}$. Les concentrations en sulfate sont également plus faibles durant le reste de la période de hautes eaux, toujours avec un gradient décroissant entre l'amont et l'aval. En été, un écart important est observée entre les eaux des points en amont, influencées par l'irrigation des parcelles agricoles (eaux riches en sulfate) et présentant des valeurs proches de 150 $\text{mg SO}_4^{2-}/\text{L}$, et les eaux de l'aval du continuum. Ces dernières, déconnectées de l'amont en raison de l'assèchement de certaines portions du Caillava, présentent alors des concentrations en sulfate faibles, proches de 25 $\text{mg SO}_4^{2-}/\text{L}$ (Figure 3H).

Ces différences importantes entre amont et aval lors des périodes estivales et des assèchs de certaines portions du Caillava s'observent également sur les chroniques de pH, de saturation en oxygène et de pCO_2 . Les valeurs de pH sont assez fluctuantes durant les 3 ans de suivi, avec des valeurs variant de 5,7 à 7,9 sur les différents points du continuum, sans évolution saisonnière particulière. Toutefois, les valeurs sont toujours plus faibles sur le point E' (Pont Napoléon) qu'ailleurs. En effet, ce point (E') est situé 2,45 km en aval du point précédent (point E) et est surtout beaucoup plus bas en altitude, le cours d'eau étant très incisé entre ces deux points. La portion E-E' draine donc efficacement la nappe forestière alentours, et les eaux prélevées au point E' sont donc souvent un peu différentes des eaux des autres points. Ainsi, le pH y est souvent plus bas (valeurs comprises entre 5,7 et 6,7), particulièrement en été lorsque le Caillava est à sec en aval du point E. Les valeurs de pH sont alors minimales, inférieures à 6,0 (Figure 3H).

Figure 3H : Chroniques des paramètres physico-chimiques mesurés in situ (température, conductivité, pH et oxygène dissous) et concentrations en éléments chimiques (nitrate, nitrite, ammonium, phosphate, sulfate, fer dissous, silice, CH₄ et pCO₂) dans les eaux prélevées sur 7 points le long du continuum Caillava, depuis l'amont (point B) jusqu'à l'aval (point H).

Sur les autres points du continuum, le pH montre souvent des valeurs augmentant entre le point B et le point E, parce que soit des eaux avec des valeurs de pH plus élevées rejoignent le cours du Caillava, soit les eaux se transforment le long de leur parcours vers l'aval.

Cette évolution des valeurs de pH est également à relier avec les chroniques de pCO₂ : en effet, les évolutions sont similaires entre les deux paramètres, avec par exemple des valeurs de pCO₂ souvent inférieures au point E comparé au point B durant l'année 2021-2022. Cette diminution des pCO₂ entre les deux points peut s'expliquer par le dégazage du CO₂ au cours de l'écoulement des eaux vers l'aval, phénomène qui entraîne une augmentation des valeurs de pH. De même, les eaux acides du point E' sont également caractérisées par de fortes valeurs de pCO₂ : ainsi, pendant l'été 2022, les pCO₂ dépassent les 30 000 ppm. Pour la même période, plus en aval, les points RD et H présentent des valeurs différentes, avec un pH plus élevé (entre 6,6 et 7,0) et une pCO₂ plus faible (environ 4000 ppm) (Figure 3H) : les eaux se sont partiellement rééquilibrées avec l'atmosphère (420 ppm) le long de leur parcours vers l'aval. Cela explique également les valeurs d'oxygène mesurées à la même période : les eaux du point E' sont pauvres en oxygène (entre 40 et 60%) mais les saturations en O₂ mesurées plus en aval sont supérieures (proches de 80%), traduisant le rééquilibrage partiel des eaux avec l'atmosphère.

A partir de l'automne 2022 et la réalisation des premiers travaux sur le bassin versant du Caillava, les données de saturation en O₂ et pCO₂ montrent des chroniques un peu différentes, avec des valeurs d'oxygène parfois très basses au point B (par exemple inférieures à 20% en novembre 2023), parfois très basses au point D (environ 25% en décembre 2023) ou encore au point H (environ 45% en août 2024), sans évolution spatiale particulière. Remarquons toutefois que les chroniques sur 3 ans semblent indiquer une diminution générale des saturations en oxygène sur le cours d'eau, avec une majorité de valeurs entre 80 et 100 % en 2021-2022, entre 70 et 90% en 2022-2023 et entre 40 et 80% en 2023-2024 (Figure 3H).

De la même façon, les valeurs de pCO₂ sont en augmentation à l'échelle du continuum : hormis les fortes valeurs estivales du point E', les pCO₂ sont majoritairement comprises entre 1500 et 8000 ppm en 2021-2022, entre 4000 et 10 000 ppm en 2022-2023 et entre 5000 et 15 000 ppm en 2023-2024 (Figure 3H).

Concernant le méthane (CH₄), les valeurs sont faibles sur tous les points étudiés en 2021-2022, avec des concentrations comprises entre 0 et 2 µM, les valeurs les plus élevées étant mesurées au point H en aval. En 2022-2023, les concentrations sont également comprises entre 0 et 2 µM pendant la période de hautes eaux, puis les valeurs augmentent pendant la période estivale : un premier pic est observé sur tous les points du continuum fin mai 2023, avec des valeurs proches de 2 µM au point B et proches de 4 µM au point H, tandis qu'un deuxième pic est observé en fin d'été seulement en aval sur les points RD et H, avec des concentrations d'environ 5 et 9 µM respectivement (Figure 3H). Si le premier pic, observé sur tous les points de l'amont vers l'aval semble provenir d'un enrichissement en CH₄ des eaux en amont du cours d'eau, le deuxième pic, observé uniquement en aval, traduit soit un apport d'eaux souterraines riches en CH₄, soit la production de CH₄ au sein du cours d'eau. La méthanogenèse s'effectue au niveau des sédiments : il est possible que le débordement du cours d'eau en lien avec les travaux réalisés durant l'été 2023, inondant les sols forestiers riches en matière organique, ait entraîné une augmentation des flux de méthane entre sédiments et colonne d'eau et donc un enrichissement en méthane des eaux. Une évolution similaire est observée à l'été 2024, avec des concentrations élevées en méthane sur les points RD et H seulement (valeurs supérieures à 2 µM).

Les tendances sont toutes autres pour le nitrite et l'ammonium : les concentrations en nitrite sont faibles, souvent inférieures à 0,5 mg NO₂⁻/L pour tous les points du continuum. Des valeurs plus élevées sont ponctuellement observées sur le point B, notamment en fin d'été (environ 1 mg NO₂⁻/L en septembre-octobre 2022 ; environ 0,5 mg NO₂⁻/L en août 2023) mais ne sont pas

observées sur les points en aval qui sont déconnectés de l'amont à ces moments-là. En janvier 2023, un pic est observé sur tous les points du continuum, avec des concentrations plus élevées en amont (environ 1,2 mg NO₂⁻/L au point B) qu'en aval (environ 0,4 mg NO₂⁻/L au point H). Un pic beaucoup plus important est observé en décembre 2023, avec des valeurs dépassant les 2,5 mg NO₂⁻/L en amont (Figure 3H). Cette forte valeur est due au débordement d'un bassin de stockage de digestats lors des pluies exceptionnelles de décembre 2023.

Les concentrations en ammonium sont inférieures à 0,5 mg NH₄⁺/L sur l'ensemble des points étudiés, excepté le point B, où des valeurs supérieures sont parfois observées, particulièrement en fin d'été (Figure 3H).

Les concentrations en phosphate montrent une évolution similaire à celle des nitrites, avec des valeurs souvent faibles, inférieures à 0,1 mg PO₄³⁻/L, pour tous les points du continuum. Des valeurs légèrement plus élevées, frôlant les 0,2 mg PO₄³⁻/L, sont observées en janvier 2023, mais les concentrations les plus fortes sont mesurées entre novembre 2023 et janvier 2024, avec des valeurs dépassant 1 mg PO₄³⁻/L sur certains points. Pendant cette période, les concentrations en phosphate sont élevées sur tous les points étudiés, avec des valeurs maximales observées sur la partie amont du bassin versant, parfois au point B (0,56 mg PO₄³⁻/L le 10/11/2023), parfois au point D (0,97 mg PO₄³⁻/L le 14/12/2023 et 1,28 mg PO₄³⁻/L le 19/01/2024) (Figure 3H). Ces fortes valeurs de phosphate mesurées durant l'hiver 2023-2024 sont liées au débordement d'un bassin de stockage de digestats en tête de bassin versant.

Les concentrations en fer dissous montrent une évolution similaire à celle de la pCO₂, avec des valeurs élevées, supérieures à 1,6 mg Fe/L, au point E' en période estivale alors que les valeurs sont proches de 0,2 mg Fe/L sur l'amont du bassin versant. En 2022-2023, les concentrations en fer dissous sont également élevées sur les points RD et H et pas seulement E', y compris en hiver à partir de décembre 2023. Il y a alors un écart important entre les points B et C, avec des valeurs proches de 0,3 mg Fe/L, et les points E', RD et H, avec des valeurs dépassant 1 mg Fe/L (Figure 3H). Les fortes valeurs observées en été au point E' sont liées à la déconnexion entre ce point, impacté par l'apport d'eaux souterraines forestières riches en fer dissous, et l'amont du bassin versant, impacté par des eaux agricoles plus pauvres en fer dissous. Toutefois, en 2021-2022, les concentrations en fer dissous en aval du point E' montrent des valeurs plus faibles, entre 0,2 et 0,4 mg Fe/L, suggérant que le fer dissous s'est partiellement oxydé dans la colonne d'eau pour former des oxydes de fer particuliers. Les années suivantes en revanche, les concentrations en fer dissous sont aussi élevées en RD et H qu'en E', peut-être en lien avec les travaux effectués à partir de l'été 2022.

Les concentrations en silice dissoute sont toujours plus élevées en aval que sur les points amont, quelle que soit la période de l'année. Ainsi, les valeurs au point B varient entre 0,1 et 5,2 mg Si/L tandis que celles au point H varient entre 0,7 et 8,2 mg Si/L pour les trois années étudiées. Une évolution saisonnière est également visible pour l'ensemble des points étudiés, avec des concentrations en silice plus élevées au printemps et en été qu'en hiver (Figure 3H).

2/ Evolution des flux de nutriments et éléments associés le long du continuum Caillava

Les chroniques de concentrations présentées précédemment permettent, en complément des mesures de débit réalisées, de calculer les flux des différents composés étudiés sur 6 de nos 7 points de mesure. En effet, le débit ne pouvant être mesuré correctement au niveau du point B, il n'y a pas de données de flux pour cette station.

Nous avons vu dans la partie précédente, sur les flux à l'aval des cours d'eau, qu'une partie des flux était dépendante des débits : plus il y a d'eau, plus les flux sont forts. Ainsi, pour tous les flux calculés le long du continuum Caillava, les flux de 2023-2024, année particulièrement humide, sont plus élevés que ceux des deux années précédentes.

L'évolution des flux le long du continuum, entre les différents points étudiés, nous apporte une information supplémentaire, sur l'origine et le comportement des éléments chimiques dans le cours d'eau.

Les flux de nitrate sont toujours croissants de l'amont (point C) vers l'aval (point H), quelle que soit l'année et quelle que soit la saison. Il y a donc des apports de nitrate tout le long du cours d'eau, probablement via l'arrivée d'affluents et d'eau de la nappe contenant des nitrates. Une évolution saisonnière est visible, avec des flux maximaux en hiver et minimaux en été. Ainsi, en 2021-2022, les maxima hivernaux ont atteint environ 50 tonnes de NO_3^- /mois au point C et environ 100 tonnes de NO_3^- /mois au point H. En 2022-2023, année très sèche, les valeurs sont légèrement plus basses, avec respectivement un maximum de 22 tonnes de NO_3^- /mois au point C et de 66 tonnes de NO_3^- /mois au point H. En 2023-2024, les flux sont beaucoup plus forts, avec un maximum de 62 tonnes de NO_3^- /mois au point C et de 200 tonnes de NO_3^- /mois au point H (Figure 3I). Pour les trois années étudiées, on observe en permanence une augmentation des flux de nitrate entre deux points successifs, excepté entre les points RD et H durant l'hiver 2021-2022 et entre les points E et E' en février 2024.

A l'échelle annuelle, les flux augmentent en permanence entre deux points successifs, excepté entre RD et H en 2021-2022 (Tableau 3A).

	Flux annuel de nitrate (tonnes de NO_3^- /an)					
	Point C	Point D	Point E	Point E'	Point RD	Point H
2021-2022	160	245	268	293	344	307
2022-2023	70	99	121	146	158	182
2023-2024	231	303	417	436	430	446

Tableau 3A : Flux annuel de nitrate calculés pour les 6 points de suivi du cours d'eau Caillava, de l'amont (point C) vers l'aval (point H).

L'augmentation des flux est assez importante entre les points C et D, avec un ajout de 85 tonnes de NO_3^- en 2021-2022, 29 tonnes de NO_3^- en 2022-2023 et 72 tonnes de NO_3^- en 2023-2024. L'ajout entre les points D et E est plus faible en 2021-2022 et 2022-2023, avec un écart de 23 et 22 tonnes de NO_3^- respectivement. En 2023-2024, l'ajout est beaucoup plus important, avec une différence de 114 tonnes de NO_3^- entre les deux points. Une augmentation d'environ 20 à 30 tonnes de NO_3^- est également visible sur les trois années entre les points E et E'. Entre les points E' et RD, l'évolution des flux de nitrate est variable selon les années : + 51 tonnes de NO_3^- en 2021-2022, + 12 tonnes de NO_3^- en 2022-2023 et - 6 tonnes de NO_3^- en 2023-2024. Il en est de même entre les points RD et H : - 37 tonnes de NO_3^- en 2021-2022, + 24 tonnes de NO_3^- en 2022-2023 et + 16 tonnes de NO_3^- en 2023-2024 (Tableau 3A).

Figure 31 : Chroniques des flux mensuels en éléments chimiques (nitrate, nitrite, ammonium, azote inorganique dissous NID, phosphate, sulfate, fer dissous, silice, CH₄ et CO₂) dans les eaux prélevées sur 6 points le long du continuum Caillava, depuis l'amont (point C) jusqu'à l'aval (point H).

Pour les trois années étudiées, les flux de nitrate calculés au point C représentent environ un tiers des flux calculés au point H : les deux tiers restant proviennent soit d'apports par des affluents soit de processus internes au cours d'eau. Le détail des flux portion de rivière par portion de rivière, avec les flux de certains affluents, est présenté dans le chapitre suivant et permet de mieux comprendre l'évolution des flux le long du continuum Caillava.

Les flux de nitrite sont beaucoup plus faibles que les flux de nitrate, avec des valeurs de quelques centaines de kg NO₂⁻/mois. En 2021-2022 et 2022-2023, les flux sont inférieurs à 500 kg NO₂⁻/mois sur l'ensemble des points étudiés. En 2023-2024 en revanche, les flux de novembre 2023 sont extrêmement élevés, avec des valeurs allant d'environ 2500 kg NO₂⁻/mois en amont (points C et D) à plus de 4500 kg NO₂⁻/mois en aval (point H). Ces fortes concentrations correspondent à un événement ponctuel sur novembre 2023 : en effet, les flux sont nettement plus faibles en décembre 2023 (entre 500 et 1000 kg NO₂⁻/mois selon les points) et reviennent à des valeurs inférieures à 500 kg NO₂⁻/mois à partir de janvier 2024 (Figure 3I). L'évolution des flux le long du continuum varie selon les années mais avec une tendance à l'augmentation entre l'amont et l'aval (Tableau 3B) : ainsi, en 2021-2022, les flux annuels sont d'environ 400 kg NO₂⁻/an au point C et d'environ 570 kg NO₂⁻/an au point H. Une augmentation entre deux points successifs est alors visible entre le point C et le point RD, où un flux annuel de 944 kg NO₂⁻/an est calculé, mais les flux annuels diminuent entre RD et H.

La même tendance est observée en 2022-2023, avec un flux de nitrite en diminution entre les points RD (511 kg NO₂⁻/an) et H (474 kg NO₂⁻/an). Une diminution est également observée entre les points C (410 kg NO₂⁻/an) et D (334 kg NO₂⁻/an).

En 2023-2024, les flux annuels de nitrite sont largement impactés par les forts flux de novembre 2023, et ce sur l'ensemble des points étudiés. Les flux augmentent continuellement entre le point C (environ 3,2 tonnes NO₂⁻/an) et le point E' (environ 5,3 tonnes NO₂⁻/an), mais diminuent légèrement entre les points E' et RD (- 400 kg NO₂⁻ environ). Le flux annuel de nitrite augmente ensuite entre RD et H, atteignant la valeur d'environ 6,3 tonnes NO₂⁻/an.

	Flux annuel de nitrite (kg de NO ₂ ⁻ /an)					
	Point C	Point D	Point E	Point E'	Point RD	Point H
2021-2022	407	488	469	570	944	566
2022-2023	410	334	435	457	511	474
2023-2024	3188	3963	5077	5251	4860	6297

Tableau 3B : Flux annuels de nitrite calculés pour les 6 points de suivi du cours d'eau Caillava, de l'amont (point C) vers l'aval (point H).

Les flux mensuels d'ammonium montrent une forte variabilité saisonnière et interannuelle : les valeurs sont maximales en période hivernale, lorsque les débits sont forts, et très faibles en été, pendant l'étiage et l'assec de certaines portions du cours d'eau. Les flux mensuels sont très différents entre les deux premières années de suivi et 2023-2024, avec des valeurs hivernales comprises entre 100 et 400 kg NH₄⁺/mois en 2021-2022 et 2022-2023 et comprises entre 200 et 1500 kg NH₄⁺/mois en 2023-2024 (Figure 3I). Les flux d'ammonium sont particulièrement élevés en novembre et décembre 2023, avec des valeurs proches de 400 kg NH₄⁺/mois en amont (point C) et atteignant 1500 kg NH₄⁺/mois en aval (point H). Pour les trois années étudiées, les flux sont très souvent en augmentation entre deux points successifs du continuum.

Cette tendance est également visible sur les valeurs de flux annuels (Tableau 3C), avec seulement une légère diminution des flux entre RD et H en 2021-2022. Les valeurs de flux annuel sont assez similaires entre 2021-2022 et 2022-2023, avec environ 300 kg NH₄⁺/an au

point C, environ 400 kg NH₄⁺/an au point D, environ 650 kg NH₄⁺/an au point E' et entre 800 et 1100 kg NH₄⁺/an en aval (points RD et H) : environ un tiers du flux annuel d'ammonium provient alors du point C, les deux tiers supplémentaires provenant soit d'affluents soit de processus internes au cours d'eau.

En 2023-2024, l'augmentation des flux entre l'amont et l'aval est à nouveau observée, mais avec des valeurs beaucoup plus fortes (entre 1,4 et 6,8 tonnes de NH₄⁺/an) et une évolution légèrement différente le long du continuum. Ainsi, une très forte augmentation du flux d'ammonium est observée entre le point C et le point D (+ 2,1 tonnes de NH₄⁺) alors que les écarts étaient proportionnellement plus faibles les années précédentes entre ces deux points. Une augmentation assez importante est également observée entre les points RD et H, avec un ajout d'environ 1,8 tonnes de NH₄⁺/an.

	Flux annuel d'ammonium (kg de NH ₄ ⁺ /an)					
	Point C	Point D	Point E	Point E'	Point RD	Point H
2021-2022	360	392	530	706	1110	946
2022-2023	289	387	405	637	806	1146
2023-2024	1394	3528	3813	3945	4662	6809

Tableau 3C : Flux annuels d'ammonium calculés pour les 6 points de suivi du cours d'eau Caillava, de l'amont (point C) vers l'aval (point H).

L'addition des flux de nitrate, nitrite et ammonium permet d'obtenir les flux d'azote inorganique dissous (NID) le long du continuum : ces derniers sont majoritairement portés par les flux de nitrate, et montrent une évolution similaire. Saisonnièrement, les flux de NID sont ainsi maximaux en hiver et sont très faibles en été. Ils fluctuent aussi d'une année sur l'autre, avec des flux mensuels hivernaux compris entre 10 et 25 tonnes de N/mois en 2021-2022, entre 5 et 18 tonnes de N/mois en 2022-2023 et entre 5 et 50 tonnes de N/mois en 2023-2024 (Figure 3I). L'évolution spatiale le long du continuum montre une augmentation des flux de NID entre l'amont (point C) et l'aval (points RD et H), qui se retrouve également sur les valeurs de flux annuels (Tableau 3D). Ainsi, quelle que soit l'année, le flux annuel de NID calculé au point C représente environ la moitié du flux calculé au point H, avec respectivement 37 et 70 tonnes de NID en 2021-2022, 16 et 42 tonnes de NID en 2022-2023 et 54 et 108 tonnes de NID en 2023-2024. Entre ces deux points, les flux annuels augmentent progressivement, avec souvent des flux en augmentation entre deux points successifs. C'est toujours le cas entre les points C et E', mais plus nuancé entre les points E' et H : ainsi en 2021-2022, les flux de NID diminuent légèrement (-9 tonnes de N) entre RD et H, tandis qu'en 2023-2024, les flux sont identiques entre E' et RD (environ 100 tonnes de N/an).

	Flux annuel de NID (tonnes de N/an)					
	Point C	Point D	Point E	Point E'	Point RD	Point H
2021-2022	37	56	61	67	79	70
2022-2023	16	23	28	34	37	42
2023-2024	54	72	99	103	102	108

Tableau 3D : Flux annuels d'azote inorganique dissous (NID) calculés pour les 6 points de suivi du cours d'eau Caillava, de l'amont (point C) vers l'aval (point H).

Une part importante du flux d'azote inorganique dissous provient donc directement de l'amont du Caillava (point C), mais les flux augmentent vers l'aval : d'autres apports contribuent donc au flux de NID, particulièrement sur la section entre les points C et E'.

Les flux mensuels de phosphate sont faibles pour les deux premières années de suivi, avec des valeurs comprises entre 0 et 100 kg PO₄³⁻/mois et montrant une variation saisonnière marquée, avec des flux quasi nuls en été et maximaux en hiver. En 2023-2024, un fort flux de phosphate est observé pendant la période hivernale, avec des valeurs maximales comprises entre 500 kg PO₄³⁻/mois (point C) et 1900 kg PO₄³⁻/mois (point E) (Figure 3I). Le flux mensuel le plus fort n'est pas observé à l'aval du cours d'eau mais au niveau du point E : l'apport de phosphate a donc essentiellement lieu dans la partie amont du Caillava, et diminue ensuite en allant vers l'aval du cours d'eau. En effet, le phosphate a une forte affinité pour les particules : il est donc possible que la diminution des flux observée entre E et H correspondent à un changement de spéciation du phosphore, celui passant de sa forme dissoute « phosphate » à une forme adsorbée sur les particules en suspension dans l'eau (oxydes de fer notamment).

A l'échelle annuelle, les mêmes évolutions sont observées, avec des flux moindres en 2021-2022 et 2022-2023 (environ 200 kg PO₄³⁻/an) par rapport à 2023-2024 (environ 3 tonnes PO₄³⁻/an) pour le point H (Tableau 3E). Cette différence entre les années s'observe sur tous les points du continuum, dès le point C où les flux passent de 70 à 100 kg PO₄³⁻/an à environ 1,2 tonnes PO₄³⁻/an. Ces forts flux de phosphate observés en 2023-2024 sont liés au débordement d'un bassin de stockage de digestats sur les zones agricoles en amont du Caillava, et dont le détail est présenté dans le chapitre suivant. L'évolution des flux de phosphate le long du continuum varie selon les années : ainsi en 2021-2022 et 2022-2023, les flux augmentent continuellement entre les points C et E', puis diminuent ou se stabilisent ensuite au niveau des points RD et H. En 2023-2024, l'évolution est différente : les flux augmentent très fortement entre les points C, D et E, puis diminuent ensuite progressivement en allant vers l'aval. Une grande partie des flux de phosphate provient donc de la partie amont du Caillava, entre C et E', et les flux sont en partie atténués sur la partie en aval, peut-être en lien avec un changement de spéciation du phosphore.

	Flux annuel de phosphate (kg de PO ₄ ³⁻ /an)					
	Point C	Point D	Point E	Point E'	Point RD	Point H
2021-2022	70	96	107	178	138	177
2022-2023	98	145	169	206	193	212
2023-2024	1160	3687	4241	3705	2907	3094

Tableau 3E : Flux annuels de phosphate calculés pour les 6 points de suivi du cours d'eau Caillava, de l'amont (point C) vers l'aval (point H).

Les flux de fer dissous montrent également de grandes différences entre les années 2021-2022 et 2022-2023 et l'année 2023-2024. La variabilité spatiale est toujours la même pour les trois années, avec des flux mensuels augmentant d'amont (point C) en aval (point H), mais avec des gammes de valeurs différentes. Ainsi, les flux mensuels sont compris entre 0 et 1 tonne de Fe/mois pour les deux premières années étudiées, mais atteignent presque 7 tonnes de Fe/mois pour 2023-2024 (Figure 3I). Pour cette dernière année, on remarque une différence importante pour les flux mensuels hivernaux calculés au point C, inférieurs à 1 tonne de Fe/mois, comparés au reste des points étudiés, où les valeurs sont souvent supérieures à 2 tonnes de Fe/mois.

Pour tous les points étudiés et toutes les années, les flux maximaux sont observés en période hivernale, lorsque les débits sont forts, et sont les plus faibles en été.

Les différences observées entre les deux premières années étudiées et 2023-2024 sont également visibles à l'échelle annuelle, avec des flux variant de 0,3 tonnes de Fe/an (amont) à 3 tonnes de Fe/an (aval) en 2021-2022 et 2022-2023, et des flux variant de 2,4 tonnes de Fe/an (amont) à 27,3 tonnes de Fe/an (aval) en 2023-2024 (Tableau 3F).

Pour les deux premières années du suivi, les flux augmentent continuellement entre les points C et E', avec la plus forte augmentation entre E et E'. En effet, sur ce tronçon, le cours d'eau s'incise de plusieurs mètres : la nappe souterraine forestière, riche en fer dissous, est alors efficacement drainée. En aval de E', les flux de fer dissous diminuent ensuite entre E' et RD (section sans affluent), peut-être en raison de l'oxydation du fer le long de son trajet vers l'aval. Une partie du fer dissous deviendrait alors du fer oxydé, particulaire. Les flux de fer dissous augmentent ensuite à nouveau entre RD et H, soit en raison d'apports de fer par un affluent (Couture) soit via des processus internes au cours d'eau.

En 2023-2024, les flux de fer dissous augmentent aussi fortement entre les points E et E' (+ 10,7 tonnes de Fe) mais également entre les points C et D (+6,6 tonnes de Fe) : ces deux sections du cours d'eau et les augmentations des flux de fer dissous qui y sont observées expliquent alors en grande partie les flux calculés au point H (Tableau 3F).

	Flux annuel de fer dissous (tonnes de Fe/an)					
	Point C	Point D	Point E	Point E'	Point RD	Point H
2021-2022	0,3	0,5	0,6	3,3	1,3	3,1
2022-2023	0,3	0,6	0,7	3,5	2,4	3,2
2023-2024	2,4	9,0	9,8	20,5	20,8	27,3

Tableau 3F : Flux annuels de fer dissous calculés pour les 6 points de suivi du cours d'eau Caillava, de l'amont (point C) vers l'aval (point H).

Les flux de sulfate suivent la même évolution que celle des nitrates, avec des flux mensuels maximaux en période hivernale, en augmentation entre amont (point C) et aval (point H) quelle que soit l'année ou la saison, et avec des valeurs beaucoup plus fortes en 2023-2024 comparé aux deux premières années (Figure 3I). Au maximum, les flux mensuels hivernaux varient ainsi de 50 tonnes de SO_4^{2-} /mois (point C) à 140 tonnes de SO_4^{2-} /mois (point H) en 2021-2022, de 50 tonnes de SO_4^{2-} /mois (point C) à presque 200 tonnes de SO_4^{2-} /mois (point H) en 2022-2023 et de 100 tonnes de SO_4^{2-} /mois (point C) à 380 tonnes de SO_4^{2-} /mois (point H) en 2023-2024. A l'échelle annuelle, les flux sont similaires pour 2021-2022 et 2022-2023, aussi bien dans les quantités que dans l'évolution spatiale : ils augmentent continuellement entre deux points successifs entre le point C et le point E', sont assez stables voire en légère diminution entre E' et RD, puis augmentent à nouveau entre RD et H (Tableau 3G). En 2023-2024, le flux de sulfate au point C est beaucoup plus fort (438 tonnes de SO_4^{2-} /an contre 150 à 200 tonnes de SO_4^{2-} /an les années précédentes) et augmente fortement jusqu'au point E', avec un ajout de 250-300 tonnes de SO_4^{2-} entre deux points successifs. Les flux sont ensuite stables entre le point E' et RD puis augmentent à nouveau au point H, atteignant environ 1500 tonnes de SO_4^{2-} /an.

	Flux annuel de sulfate (tonnes de SO_4^{2-} /an)					
	Point C	Point D	Point E	Point E'	Point RD	Point H
2021-2022	201	296	390	480	420	552
2022-2023	154	248	314	428	423	553
2023-2024	438	673	942	1190	1198	1495

Tableau 3G : Flux annuels de sulfate calculés pour les 6 points de suivi du cours d'eau Caillava, de l'amont (point C) vers l'aval (point H).

Les flux de silice dissoute montrent une évolution spatio-temporelle similaire à celle de beaucoup de paramètres, avec des flux augmentant systématiquement entre l'amont (point C) et l'aval (point H), des valeurs maximales en période de hautes eaux, et des valeurs beaucoup plus élevées lors de l'année 2023-2024, exceptionnellement humide (Figure 3I).

Ainsi, au point C, les flux de silice varient de 0 à 1,8 tonnes de Si/mois en 2021-2022 et 2022-2023, et de 0 à 4 tonnes de Si/mois en 2023-2024. En aval, au point H, ils varient de 1,5 à 6,5 tonnes de Si/mois en 2021-2022 et 2022-2023, et de 0,1 à 15 tonnes de Si/mois en 2023-2024. En flux annuels, on retrouve l'évolution amont-aval observés sur les flux mensuels, avec des valeurs en constante augmentation entre le point C et le point H, sans qu'une section particulière du cours d'eau semble apporter un flux élevé par rapport aux autres. Ainsi, en 2021-2022, les flux de silice sont de 4,4 tonnes de Si/an au point C et de 29,1 tonnes de Si/an au point H. En 2022-2023, les flux augmentent de façon similaire, passant de 3,2 tonnes de Si/an au point C à 21,9 tonnes de Si/an au point H. En 2023-2024, les flux sont plus élevés mais suivent la même évolution, avec des valeurs passant de 15,6 tonnes de Si/an au point C à 72,7 tonnes de Si/an au point H (Tableau 3H).

	Flux annuel de silice (tonnes de Si/an)					
	Point C	Point D	Point E	Point E'	Point RD	Point H
2021-2022	4,4	7,6	10,7	14,9	14,2	29,1
2022-2023	3,2	4,9	6,5	12,6	14,3	21,9
2023-2024	15,6	27,2	35,1	48,7	60,7	72,7

Tableau 3H : Flux annuels de silice dissoute calculés pour les 6 points de suivi du cours d'eau Caillava, de l'amont (point C) vers l'aval (point H).

Les flux de CO₂ montrent également une forte variabilité interannuelle, avec des flux mensuels toujours inférieurs à 40 tonnes de CO₂/mois en 2021-2022 et 2022-2023, mais compris entre 20 et 160 tonnes de CO₂/mois en 2023-2024 (Figure 3I). Les flux de CO₂ montrent également une variabilité saisonnière, avec des valeurs faibles en été et fortes en hiver, et ce sur l'ensemble des stations étudiées. En termes de variabilité spatiale, les flux augmentent d'amont en aval, avec un maximum souvent atteint au niveau du point E', les valeurs étant ensuite équivalentes ou légèrement inférieures au point H. Les flux mensuels maximum observés au point E' sont ainsi d'environ 30 tonnes de CO₂/mois en novembre 2021, environ 26 tonnes de CO₂/mois en janvier 2023 et environ 166 tonnes de CO₂/mois en janvier 2024.

On retrouve ces évolutions à l'échelle annuelle, avec des flux de CO₂ augmentant fortement entre les points E et E', où les valeurs maximales sont observées : 146 tonnes de CO₂/an en 2021-2022, 111 tonnes de CO₂/an en 2022-2023 et 567 tonnes de CO₂/an en 2023-2024 (Tableau 3I). En 2021-2022 et 2022-2023, les flux de CO₂ sont proches de 20 tonnes de CO₂/an au point C, et augmente progressivement entre C et D puis entre D et E où les valeurs sont proches de 30 tonnes de CO₂/an. L'essentiel du flux annuel de CO₂ provient alors de la portion entre E et E' : plus en aval, les valeurs diminuent jusqu'à atteindre respectivement 75 et 91 tonnes de CO₂/an pour les deux années concernées. Cette évolution suggère que la morphologie du cours d'eau entre E et E', avec un fond qui s'approfondit et un drainage efficace de la nappe forestière souterrain (riche en CO₂), expliquerait les flux de CO₂ observés. Ce CO₂ issu de la nappe forestière dégazerait alors ensuite le long du parcours des eaux vers l'aval, d'où une diminution des flux en RD et/ou H.

En 2023-2024, l'évolution spatiale des flux de CO₂ le long du continuum est différente : en effet, les flux sont plus forts dès le point C, et augmentent significativement et régulièrement entre deux points successifs jusqu'au point E'. Il y a ainsi un ajout d'environ 150 tonnes de CO₂/an entre C et D, d'environ 55 tonnes de CO₂/an entre D et E, et d'environ 150 tonnes de

CO₂/an entre E et E'. Les flux diminuent ensuite légèrement entre E' et RD (environ – 60 tonnes de CO₂/an) puis augmentent à nouveau entre RD et H pour atteindre presque 600 tonnes de CO₂/an.

	Flux annuel de CO ₂ (tonnes de CO ₂ /an)					
	Point C	Point D	Point E	Point E'	Point RD	Point H
2021-2022	19	22	29	146	-	75
2022-2023	21	28	36	111	67	91
2023-2024	200	352	407	567	501	597

Tableau 3I : Flux annuels de CO₂ calculés pour les 6 points de suivi du cours d'eau Caillava, de l'amont (point C) vers l'aval (point H).

Les flux de méthane (CH₄) montrent une évolution légèrement différente de celle du CO₂. En 2021-2022 et 2022-2023, les valeurs maximales sont observées au niveau du point H, avec des flux nettement supérieurs à ceux des autres points étudiés : l'essentiel du CH₄ provient donc de la partie en aval du Caillava pour ces deux années. En effet, les flux mensuels sont faibles sur les points C, D, E et E' avec des valeurs toujours inférieures à 10 kg de CH₄/mois tandis que les flux calculés au point H varient entre 2 et 24 kg de CH₄/mois (Figure 3I). Pour les trois années étudiées, les flux sont plus élevés en hiver, quand les débits sont forts, qu'en été.

En 2023-2024, les flux mensuels de CH₄ sont plus élevés que ceux de 2021-2022 et 2022-2023 pour tous les points étudiés : ainsi, les valeurs hivernales, les plus hautes, sont comprises entre 2 et 181 kg de CH₄/mois au point C, et entre 10 et 120 kg de CH₄/mois au point H.

Les flux annuels permettent également d'observer cette différence entre les années, avec des valeurs au point H d'environ 125 kg de CH₄/an en 2021-2022, environ 100 kg de CH₄/an en 2022-2023 et environ 630 kg de CH₄/an en 2023-2024 (Tableau 3J). L'évolution spatiale le long du continuum diffère également d'une année sur l'autre : en 2021-2022 et 2022-2023, les flux de méthane augmentent surtout entre les points C et D (+8 kg de CH₄/an environ), entre les points E et E' (+20 kg de CH₄/an environ) et ensuite entre les points E' et H (+ 70 kg de CH₄/an environ). En 2023-2024, les flux sont élevés dès le point C (62 kg de CH₄/an contre 7-8 kg de CH₄/an les années précédentes) et augmentent fortement entre les points C et D (+ 90 kg de CH₄/an environ) et entre les points E' et RD (+ 180 kg de CH₄/an environ) et entre les points RD et H (+ 300 kg de CH₄/an environ). Il semble alors y avoir un apport important de méthane en amont, entre C et D, comme observé les années précédentes, mais pas entre E et E'. L'augmentation en aval semble également être sur une zone plus longue, entre E' et H et non surtout entre RD et H.

	Flux annuel de CH ₄ (tonnes de CH ₄ /an)					
	Point C	Point D	Point E	Point E'	Point RD	Point H
2021-2022	8	15	17	39	-	124
2022-2023	7	15	15	35	46	103
2023-2024	62	154	148	151	330	631

Tableau 3J : Flux annuels de CH₄ calculés pour les 6 points de suivi du cours d'eau Caillava, de l'amont (point C) vers l'aval (point H).

Fiche résumé

- Le cours d'eau Queytive, non impacté par les activités agricoles, présente peu de variations de concentrations entre amont et aval car les eaux sont de **même origine** (forestière) tout au long de son tracé
- Les cours d'eau drainant des zones agricoles résultent du mélange entre deux masses d'eau **chimiquement différentes** : les eaux d'origine agricole (oxygénées, riches en nutriments) et les eaux souterraines forestières (anoxiques, riches en CO₂) : les concentrations varient le long du continuum amont-aval
- Plusieurs hypothèses peuvent expliquer les variations de concentrations observées : apport d'affluents, dilution par les eaux souterraines forestières, processus internes au cours d'eau : il est nécessaire de raisonner sur les **flux des composés chimiques** et non les concentrations pour mieux comprendre
- Ces flux ont été calculés pour 6 stations réparties d'amont en aval le long du **continuum** du cours d'eau Caillava, révélant une augmentation des flux de tous les composés pour l'année 2023-2024 : il y a donc un fort impact de l'**hydrologie**
- Toutefois, **l'évolution spatiale des flux** le long du continuum montre des différences selon les années et selon les paramètres considérés : l'hydrologie n'explique donc pas tout

Partie 4 Processus affectant la
dynamique des nutriments le long du
continuum Caillava

1/ Evolution des nutriments et éléments associés le long de différentes sections du continuum Caillava : impact des affluents

A/ Section Caillava aval – impact du cours d'eau Couture

Les flux calculés le long du continuum du Caillava, présentés dans le chapitre précédent, montrent une augmentation des flux de l'amont vers l'aval du cours d'eau. Pour la section la plus en aval du Caillava, cette augmentation des flux entre les points RD et H peut provenir de l'arrivée d'un affluent : Couture (Figure 4A).

Cette zone a également fait l'objet de travaux durant les étés 2022 et 2023, dans le but de permettre au cours d'eau de déborder sur sa rive sud lors des épisodes de hautes eaux.

Figure 4A : Carte de la section en aval du Caillava, avec l'arrivée de l'affluent nommé Couture (en violet). Les points de prélèvement sur le continuum Caillava sont indiqués en rouge, et les zones de débordement du Caillava suite aux travaux de 2022 et 2023 sont indiquées en vert hachuré.

Les débits mesurés sur le cours d'eau Couture montrent des valeurs proches de 1 Mm³/an pour les années sèches (2021-2022 et 2022-2023) et d'environ 3,8 Mm³/an pour l'année extrêmement humide 2023-2024 (Tableau 4A). Sur le continuum Caillava, les débits ont été mesurés pour les points E' et H mais pas pour RD où ils ont été extrapolés (cf. Partie 1). Les flux annuels utilisés ici seront donc en priorité ceux de E', H et Couture.

Si l'on considère la somme des débits « Couture + Caillava RD », on voit qu'ils sont légèrement inférieurs aux débits du point H. Il y a donc un petit ajout d'eau autre que l'arrivée du cours d'eau Couture, probablement des eaux d'origine souterraine.

	Débit annuel (Mm ³ /an)			
	Caillava E'	Couture	Somme E' + Couture	Caillava H
2021-2022	6,2	1,1	7,3	8,3
2022-2023	4,9	0,8	5,7	6,6
2023-2024	21,2	3,8	25,0	27,4

Tableau 4A : Débit annuel aux points E' et H du Caillava et du cours d'eau Couture pour les trois années de suivi.

A partir de ces données de débits, nous avons pu calculer les flux de composés chimiques pour les trois années de suivi.

Les flux mensuels de nitrate montrent la même évolution saisonnière que sur Caillava, avec des pics en période hivernale, mais les valeurs sont beaucoup plus faibles sur Couture, avec des flux toujours inférieurs à 10 tonnes de NO₃⁻/mois, excepté en novembre 2023 où une valeur maximale de 16 tonnes de NO₃⁻/mois est atteinte (Figure 4B).

En flux annuel, cela représente une valeur de 12 et 16 tonnes de NO₃⁻/an pour 2021-2022 et 2022-2023 respectivement, et 28 tonnes de NO₃⁻/an en 2023-2024 (Tableau 4B). L'addition de ce flux issu de Couture et du flux calculé au point E' donne des valeurs assez proches des flux au point H. Ainsi, en 2021-2022, la somme « Caillava E' + Couture » représente 309 tonnes de NO₃⁻/an alors qu'un flux de 307 tonnes de NO₃⁻/an est calculé pour le point H : la somme des flux issus de Caillava et de Couture expliquent bien les valeurs obtenues au point H. En 2022-2023, les flux sont légèrement différents : 158 tonnes de NO₃⁻/an pour la somme « Caillava E' + Couture » et 182 tonnes de NO₃⁻/an pour le point H. Il y a donc un ajout de quelques tonnes de NO₃⁻/an entre E' et H que l'ajout de Couture n'explique pas.

En 2023-2024, année très humide, une différence de 18 tonnes est observée, avec une valeur de 464 tonnes de NO₃⁻/an pour la somme « Caillava E' + Couture » et 446 tonnes de NO₃⁻/an pour le point H. Il y a donc une légère diminution des flux de nitrate entre les deux points, signe que des processus sont à l'œuvre dans le cours d'eau, probablement de la dénitrification au niveau des sédiments.

	Flux annuel de nitrate (tonnes de NO ₃ ⁻ /an)			
	Caillava E'	Couture	Somme E' + Couture	Caillava H
2021-2022	293	16	309	307
2022-2023	146	12	158	182
2023-2024	436	28	464	446

Tableau 4B : Flux annuels de nitrate (en tonnes de NO₃⁻/an) aux points E' et H du Caillava et du cours d'eau Couture pour les trois années de suivi.

Figure 4B : Chroniques des flux mensuels en éléments chimiques (nitrate, nitrite, ammonium, azote inorganique dissous NID, phosphate, sulfate, fer dissous, silice, CH₄ et CO₂) dans les eaux prélevées sur 3 points le long du continuum Caillava (E', RD et H) et sur le cours d'eau Couture pour les trois années de suivi.

Les flux de nitrite sont toujours faibles dans Couture, avec des valeurs comprises entre 0 et 20 kg NO₂⁻/mois sur les trois années de suivi (Figure 4B). Ces flux sont donc infimes comparés aux flux en provenance du Caillava, en particulier en hiver 2023-2024 où plusieurs tonnes de NO₂⁻/mois sont observées en novembre 2023.

A l'échelle annuelle, les flux de nitrite en provenance de Couture représentent un ajout de 34 kg NO₂⁻/an en 2021-2022, de 9 kg NO₂⁻/an en 2022-2023 et de 93 kg NO₂⁻/an en 2023-2024 (Tableau 4C). Ces apports sont très faibles comparés aux flux calculés au point E', compris entre 450 et 5300 kg NO₂⁻/an. Ainsi, en 2021-2022 et 2022-2023, la somme des flux « Caillava E' + Couture » est très proches des valeurs obtenues au point H.

En 2023-2024, le cours d'eau Caillava est affecté par un apport massif de nitrite : les valeurs sont donc très fortes (supérieures à 5 tonnes NO₂⁻/an), alors que les flux restent faibles sur Couture (93 kg NO₂⁻/an). Les flux de nitrite augmentent entre « Caillava E' + Couture » et le point H, avec un ajout d'environ 1 tonne NO₂⁻/an. Cette augmentation du flux de nitrite peut être liée à des processus d'oxydation de l'ammonium mais pas à des processus de dénitrification, producteurs de N₂.

	Flux annuel de nitrite (kg de NO ₂ ⁻ /an)			
	Caillava E'	Couture	Somme E' + Couture	Caillava H
2021-2022	570	34	604	566
2022-2023	457	9	466	474
2023-2024	5251	93	5344	6297

Tableau 4C : Flux annuels de nitrite (en kg de NO₂⁻/an) aux points E' et H du Caillava et du cours d'eau Couture pour les trois années de suivi.

Les flux d'ammonium sont également beaucoup plus faibles pour Couture que pour les points du continuum Caillava, avec des valeurs toujours inférieures à 100 kg NH₄⁺/mois (Figure 4B). En flux annuels, cela représente des valeurs de 174 kg NH₄⁺/an en 2021-2022, 104 kg NH₄⁺/an en 2022-2023 et 416 kg NH₄⁺/an en 2023-2024 (Tableau 4D), ajoutant une petite quantité d'ammonium aux flux issus du Caillava, compris entre 630 et 4000 kg NH₄⁺/an pour le point E'.

La somme des flux issus de Caillava E' et de Couture est toujours inférieure au flux calculé au point H pour les trois années de suivi. Pour 2021-2022, l'écart est faible (+ 66 kg NH₄⁺/an) et reste dans la marge d'erreur de la méthode, mais les différences sont beaucoup plus importantes pour les deux années suivantes, avec un écart d'environ 400 kg NH₄⁺/an en 2022-2023 et d'environ 2500 kg NH₄⁺/an en 2023-2024). Pour ces deux années, il y a donc un ajout d'ammonium entre le point E' et le point H que l'arrivée de Couture n'explique pas. Cet ammonium supplémentaire peut provenir soit d'apports d'eaux souterraines, soit de processus de minéralisation de la matière organique dans les sédiments, et ce d'autant plus que les travaux effectués sur l'aval du Caillava et le débordement du cours d'eau sur les rives, ont augmenté la surface de sédiment existante via l'engorgement des sols forestiers.

	Flux annuel d'ammonium (kg de NH ₄ ⁺ /an)			
	Caillava E'	Couture	Somme E' + Couture	Caillava H
2021-2022	706	174	880	946
2022-2023	637	104	741	1146
2023-2024	3945	416	4361	6809

Tableau 4D : Flux annuels d'ammonium (en kg de NH₄⁺/an) aux points E' et H du Caillava et du cours d'eau Couture pour les trois années de suivi.

Les flux de nitrate, nitrite et ammonium peuvent être additionnés afin d’obtenir les flux d’azote inorganique dissous (NID). Ceux-ci sont très influencés par les flux de nitrate, cette forme d’azote inorganique dissous étant largement majoritaire dans les cours d’eau étudiés. Les flux sont maximaux en hiver, atteignant des valeurs entre 15 et 50 tonnes de NID/mois pour les points du continuum Caillava, mais sont beaucoup plus faibles sur Couture, avec des valeurs souvent inférieures à 1 tonne de NID/mois et ne dépassant jamais 4 tonnes de NID/mois (Figure 4B).

A l’échelle annuelle, les flux de NID sont très proches entre la somme « Caillava E’ + Couture » et le point H, avec respectivement 71 et 70 tonnes de NID/an en 2021-2022, 37 et 42 tonnes de NID/an en 2022-2023 et 110 et 108 tonnes de NID/an en 2023-2024 (Tableau 4E).

	Flux annuel de NID (tonnes de NID/an)			
	Caillava E’	Couture	Somme E’ + Couture	Caillava H
2021-2022	67	4	71	70
2022-2023	34	3	37	42
2023-2024	103	7	110	108

Tableau 4E : Flux annuels d’azote inorganique dissous (en tonnes de NID/an) aux points E’ et H du Caillava et du cours d’eau Couture pour les trois années de suivi.

Le bilan de l’azote inorganique dissous montre donc que les apports issus de Couture complètent bien ceux en provenance de l’amont du Caillava et expliquent les flux de NID calculés au point H. Toutefois, le détail des flux des différents composés inorganiques de l’azote témoigne d’une légère évolution au cours des années : ainsi, si le nitrate reste la forme majoritaire, les flux d’ammonium sont proportionnellement plus importants en 2023-2024 que les autres années. Cette évolution des proportions d’ammonium et de nitrate dans le stock est également spatiale : les flux d’ammonium sont proportionnellement plus élevés au point H qu’au point E’. Les flux de NID sont donc relativement stables entre E’ et H, s’expliquant majoritairement par les apports de Couture, mais en 2022-2023 et surtout 2023-2024, la proportion d’ammonium dans le total du NID augmente. Ainsi, l’ammonium représente 1,0% du NID au point E’ et au point H en 2021-2022 mais en 2023-2024, il représente 2,9% du NID au point E’ et 4,8% du NID au point H (Figure 4C).

Figure 4C : Flux annuels de NID (en tonnes de N/an) et pourcentage des différentes formes de NID (ammonium en bleu, nitrite en orange et nitrate en vert) pour les points E’ et H du continuum Caillava pour les trois années étudiées.

Cette légère évolution des formes d'azote inorganique particulière, observée en 2022-2023 (année sèche) et en 2023-2024 (année humide), coïncide avec les travaux réalisés dans la zone et le débordement du cours d'eau lors des périodes de hautes eaux. La surface inondée étant plus grande, cela entraîne probablement une augmentation des processus benthiques, certains étant consommateurs de nitrate et d'autres producteurs d'ammonium.

Les flux de sulfate suivent la même tendance que ceux de nitrate, avec des valeurs maximales en hiver, et des valeurs beaucoup plus faibles pour Couture que pour les points du continuum Caillava. Ainsi, les flux mensuels maximaux observés sur Couture sont d'environ 17 tonnes de SO_4^{2-} /mois en janvier 2022, environ 29 tonnes de SO_4^{2-} /mois en janvier 2023 et environ 47 tonnes de SO_4^{2-} /mois en novembre 2023 (Figure 4B).

A l'échelle annuelle, les flux calculés au point H sont toujours légèrement supérieurs à l'addition des flux de Caillava E' et de Couture, peut-être en raison d'apports par la nappe d'eaux souterraines. Ainsi, les flux « Caillava E' + Couture » sont de 534 tonnes de SO_4^{2-} /an en 2021-2022, de 501 tonnes de SO_4^{2-} /an en 2022-2023 et de 1393 tonnes de SO_4^{2-} /an en 2023-2024, tandis que ceux du point H sont respectivement de 552, 553 et 1495 tonnes de SO_4^{2-} /an (Tableau 4F).

	Flux annuel de sulfate (tonnes de SO_4^{2-} /an)			
	Caillava E'	Couture	Somme E' + Couture	Caillava H
2021-2022	480	54	534	552
2022-2023	428	73	501	553
2023-2024	1190	203	1393	1495

Tableau 4F : Flux annuels de sulfate (en tonnes de SO_4^{2-} /an) aux points E' et H du Caillava et du cours d'eau Couture pour les trois années de suivi.

Les flux de phosphate sont très faibles pour Couture, avec des valeurs mensuelles souvent inférieures à 5 kg de PO_4^{3-} /mois et un maximum à 57 kg de PO_4^{3-} /mois en novembre 2023 (Figure 4B).

A l'échelle annuelle, les flux issus de Couture représente un apport d'environ 11 kg de PO_4^{3-} /an en 2021-2022, environ 17 kg de PO_4^{3-} /an en 2022-2023 et environ 189 kg de PO_4^{3-} /an en 2023-2024 (Tableau 4G). Ces flux sont faibles comparés aux flux issus du Caillava, et la somme des flux « Caillava E' + Couture » est assez proche du flux calculé au point H, excepté en 2023-2024 où un écart de 800 kg de PO_4^{3-} /an est observé. Cette diminution du flux de phosphate, peut-être également visible les deux années précédentes de façon plus faible, peut être liée à l'adsorption du phosphore sur les particules d'oxydes de fer.

	Flux annuel de phosphate (kg de PO_4^{3-} /an)			
	Caillava E'	Couture	Somme E' + Couture	Caillava H
2021-2022	178	11	189	177
2022-2023	206	17	223	212
2023-2024	3705	189	3894	3094

Tableau 4G : Flux annuels de phosphate (en tonnes de PO_4^{3-} /an) aux points E' et H du Caillava et du cours d'eau Couture pour les trois années de suivi.

Les flux de fer dissous sont en effet assez importants sur les deux cours d'eau, avec des valeurs mensuelles maximales atteignant 1,5 tonnes de Fe/mois pour Couture et presque 7 tonnes de Fe/mois pour Caillava lors de la remise en eau de novembre 2024. Les deux années précédentes, les valeurs maximales sont plus faibles, proches de 0,5 tonnes de Fe/mois pour Couture et proches de 1 tonne de Fe/mois pour Caillava (Figure 4B).

A l'échelle annuelle, les flux de fer dissous issus de Couture représente un apport d'environ 0,5 tonne de Fe/an en 2021-2022, environ 1 tonne de Fe/an en 2022-2023 et environ 6,6 tonnes de Fe/an en 2023-2024 (Tableau 4H). En 2021-2022 et 2022-2023, la somme des flux issus de Caillava E' et de Couture est supérieure aux flux calculés au point H : il y a probablement oxydation du fer dissous dans le cours d'eau, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer les faibles diminutions des flux de phosphate, ce dernier s'adsorbant sur les oxydes de fer.

En 2023-2024 en revanche, les flux de fer dissous sont quasi identiques entre la somme « Caillava E' + Couture » et le point H : les apports en provenance de Couture expliquent les flux de fer dissous du point H. La diminution des concentrations moyennes en O₂ en 2023-2024 dans cette partie en aval du Caillava a peut-être aussi ralenti la cinétique d'oxydation du fer dissous réduit, ce qui expliquerait le caractère conservatif du fer cette année-là.

	Flux annuel de fer dissous (tonnes de Fe/an)			
	Caillava E'	Couture	Somme E' + Couture	Caillava H
2021-2022	3,3	0,5	3,8	3,1
2022-2023	3,5	1,0	4,5	3,2
2023-2024	20,5	6,6	27,1	27,3

Tableau 4H : Flux annuels de fer dissous (en tonnes de Fe/an) aux points E' et H du Caillava et du cours d'eau Couture pour les trois années de suivi.

Les flux de silice dissoute suivent la même évolution temporelle sur Couture que sur les points du continuum Caillava, avec des valeurs mensuelles maximales en hiver. Pour Couture, les flux mensuels de silice dissoute sont ainsi compris entre 2 et 1400 kg de Si/mois en 2021-2022, entre 15 et 1400 kg de Si/mois en 2022-2023 et entre 1 et 2000 kg de Si/mois en 2023-2024 (Figure 4B).

A l'échelle annuelle, les flux en provenance de Couture représentent un apport d'environ 4 tonnes de Si/an en 2021-2022 et 2022-2023 et d'environ 9 tonnes de Si/an en 2023-2024 (Tableau 4I). Toutefois, ces flux issus de Couture n'expliquent pas les flux mesurés au point H : en effet, la somme des flux de Caillava E' et de Couture est toujours inférieure aux flux du point H. Ainsi, les flux de silice dissoute du point H sont supérieurs d'environ 10 tonnes en 2021-2022, d'environ 5 tonnes en 2022-2023 et d'environ 15 tonnes en 2023-2024, soit plus que les flux de Couture.

	Flux annuel de silice dissoute (tonnes de Si/an)			
	Caillava E'	Couture	Somme E' + Couture	Caillava H
2021-2022	14,9	4,3	19,2	29,1
2022-2023	12,6	4,1	16,7	21,9
2023-2024	48,7	8,8	57,5	72,7

Tableau 4I : Flux annuels de silice dissoute (en tonnes de Si/an) aux points E' et H du Caillava et du cours d'eau Couture pour les trois années de suivi.

Cette différence entre les flux de silice dissoute peut être liée à des apports d'eaux souterraines entre les points E' et H. Cette explication a également été avancée pour l'augmentation des flux d'ammonium et de sulfate observée entre la somme « Caillava E' + Couture » et le point H. En considérant que la différence de débit annuel observée entre le point E', Couture et le point H représente l'apport d'eaux souterraines entre E' et H, et en utilisant les concentrations en silice dissoute, sulfate et ammonium mesurées dans les eaux souterraines du secteur (puits DFCI 15, proche du point E'), il est possible d'estimer les flux en provenance des eaux souterraines. Ainsi, pour la silice dissoute, l'ordre de grandeur est similaire entre le flux estimé pour les eaux souterraines et la différence réellement observée entre les flux de E' + Couture et ceux du point H (Tableau 4J).

	Silice dissoute			
	Différence de débit annuel entre (E' + Couture) et H (Mm ³ /an)	Concentration en silice dissoute dans les eaux souterraines du DFCI 15 (mg Si/L)	Apport de silice correspondant via les eaux souterraines (tonnes Si/an)	Différence de flux de silice entre (E' + Couture) et H (tonnes de Si/an)
2021-2022	1,0	5,5	5,5	9,9
2022-2023	0,9		5,0	5,2
2023-2024	2,4		13,2	15,2

Tableau 4J : Différence de débit annuel (en Mm³/an) entre la somme « E' + Couture » et le point H (première colonne), concentration en silice dissoute (en mg Si/L) mesurée sur les eaux souterraines du puits DFCI 15 situé à proximité du point E' (deuxième colonne), flux de silice (en tonnes de Si/an) par les eaux souterraines calculé à partir des deux colonnes précédentes (troisième colonne) et différence de flux de silice (en tonnes de Si/an) observée entre les points « E' + Couture » et le point H (dernière colonne) pour les trois années de suivi.

Pour le sulfate, l'estimation des flux d'origine souterraine est similaire à l'augmentation observée entre « E' + Couture » et le point H pour 2021-2022, avec respectivement 13 et 18 tonnes de SO₄²⁻/an. Pour les deux années suivantes en revanche, les valeurs sont différentes, avec une estimation des flux souterrains d'environ 12 tonnes de SO₄²⁻/an en 2022-2023 et d'environ 31 tonnes de SO₄²⁻/an en 2023-2024 tandis que l'écart entre les flux de « E' + Couture » et le point H est d'environ 52 tonnes de SO₄²⁻/an en 2022-2023 et d'environ 102 tonnes de SO₄²⁻/an en 2023-2024 (Tableau 4K). Les apports par les eaux souterraines peuvent donc expliquer les valeurs obtenues en 2021-2022 mais pas celles des deux années suivantes.

	Sulfate			
	Différence de débit annuel entre (E' + Couture) et H (Mm ³ /an)	Concentration en sulfate dans les eaux souterraines du DFCI 15 (mg SO ₄ ²⁻ /L)	Apport de sulfate correspondant via les eaux souterraines (tonnes SO ₄ ²⁻ /an)	Différence de flux de sulfate entre (E' + Couture) et H (tonnes de SO ₄ ²⁻ /an)
2021-2022	1,0	13	13	18
2022-2023	0,9		12	52
2023-2024	2,4		31	102

Tableau 4K : Différence de débit annuel (en Mm³/an) entre la somme « E' + Couture » et le point H (première colonne), concentration en sulfate (en mg SO₄²⁻/L) mesurée sur les eaux souterraines du puits DFCI 15 situé à proximité du point E' (deuxième colonne), flux de sulfate (en tonnes de SO₄²⁻/an) par les eaux souterraines calculé à partir des deux colonnes précédentes (troisième colonne) et différence de flux de sulfate (en tonnes de SO₄²⁻/an) observée entre les points « E' + Couture » et le point H (dernière colonne) pour les trois années de suivi.

Les flux d'ammonium via les eaux souterraines sont estimés à environ 250 kg de NH_4^+ /an en 2021-2022, environ 225 kg de NH_4^+ /an en 2022-2023 et environ 600 kg de NH_4^+ /an en 2023-2024 (Tableau 4L). Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que l'augmentation des flux d'ammonium observée entre « E' + Couture » et le point H pour les deux premières années, mais pas pour 2023-2024, où l'écart entre les flux est d'environ 2500 kg de NH_4^+ /an, bien supérieur aux 600 kg de NH_4^+ /an estimés pour les apports d'eaux souterraines. Au-delà des apports d'ammonium de Couture et des eaux souterraines, il y a donc une autre source d'ammonium entre les points E' et H : il s'agit probablement de flux en provenance du sédiment.

	Ammonium			
	Différence de débit annuel entre (E' + Couture) et H (Mm ³ /an)	Concentration en ammonium dans les eaux souterraines du DFCI 15 (mg NH_4^+ /L)	Apport d'ammonium correspondant via les eaux souterraines (kg de NH_4^+ /an)	Différence de flux d'ammonium entre (E' + Couture) et H (kg de NH_4^+ /an)
2021-2022	1,0	0,25	250	66
2022-2023	0,9		225	405
2023-2024	2,4		600	2448

Tableau 4L : Différence de débit annuel (en Mm³/an) entre la somme « E' + Couture » et le point H (première colonne), concentration en ammonium (en mg NH_4^+ /l) mesurée sur les eaux souterraines du puits DFCI 15 situé à proximité du point E' (deuxième colonne), flux d'ammonium (en kg de NH_4^+ /an) par les eaux souterraines calculé à partir des deux colonnes précédentes (troisième colonne) et différence de flux d'ammonium (en kg de NH_4^+ /an) observée entre les points « E' + Couture » et le point H (dernière colonne) pour les trois années de suivi.

Les flux de CO_2 issus de Couture sont faibles, avec des valeurs mensuelles inférieures à 5000 kg de CO_2 /mois en 2021-2022 et 2022-2023 et atteignant un maximum d'environ 25 000 kg de CO_2 /mois en novembre 2023 (Figure 4B).

A l'échelle annuelle, les flux de CO_2 en provenance de Couture représentent 12 tonnes de CO_2 /an en 2021-2022 et 2022-2023 et 86 tonnes de CO_2 /an en 2023-2024 (Tableau 4M). Additionnés aux flux de CO_2 provenant du point E', ces flux sont supérieurs à ceux calculés au point H : une partie du CO_2 dégaze le long du parcours des eaux vers l'aval du Caillava.

	Flux annuel de CO_2 (tonnes de CO_2 /an)			
	Caillava E'	Couture	Somme E' + Couture	Caillava H
2021-2022	146	12	158	75
2022-2023	111	12	123	91
2023-2024	567	86	653	597

Tableau 4M : Flux annuels de CO_2 (en tonnes de CO_2 /an) aux points E' et H du Caillava et du cours d'eau Couture pour les trois années de suivi.

Les flux de méthane (CH_4) sont similaires entre Couture et E', avec des valeurs mensuelles comprises entre 1 et 10 kg de CH_4 /mois en 2021-2022 et 2022-2023 et comprises entre 1 et 35 kg de CH_4 /mois en 2023-2024 (Figure 4B).

En flux annuels, le cours d'eau Couture apporte environ 20 kg de CH_4 /an en 2021-2022 et 2022-2023 et environ 100 kg de CH_4 /an en 2023-2024, ce qui est assez proche du flux calculé au point E', avec respectivement environ 35-40 kg de CH_4 /an et environ 150 kg de CH_4 /an

(Tableau 4N). La somme des flux de Couture et de E' est toutefois toujours inférieure aux flux calculés au point H : l'apport de Couture ne suffit pas à expliquer les valeurs observées et une autre source de méthane est donc présente, probablement la méthanogenèse au niveau des sédiments.

	Flux annuel de CH ₄ (kg de CH ₄ /an)			
	Caillava E'	Couture	Somme E' + Couture	Caillava H
2021-2022	39	21	60	124
2022-2023	35	18	53	103
2023-2024	151	99	250	631

Tableau 4N : Flux annuels de CH₄ (en tonnes de CH₄/an) aux points E' et H du Caillava et du cours d'eau Couture pour les trois années de suivi.

B/ Section centrale Caillava – impact du cours d'eau Jolles

Les flux calculés le long du continuum du Caillava, présentés dans le chapitre précédent, montrent une augmentation des flux de l'amont vers l'aval du cours d'eau. Pour la section centrale du Caillava, cette augmentation des flux entre les points D et E peut provenir de l'arrivée d'un affluent : Jolles (Figure 4D). Durant l'été 2022, cette zone a fait l'objet de travaux, avec la remise en eau d'un fossé entre Jolles et le cours d'eau Mounteyre (tracé vert sur la carte).

A partir de cette date, les flux de Jolles, calculés à partir des mesures de débit et des concentrations obtenues à l'amont du cours d'eau (point 6 sur la carte), sont alors répartis entre Jolles et Mounteyre, et impactent la section D-E' du Caillava.

Figure 4D : Carte de la section centrale du Caillava, avec l'arrivée de l'affluent nommé Jolles (en violet). Les points de prélèvement sur le continuum Caillava sont indiqués en rouge, et le fossé remis en eau lors des travaux de l'été 2022 est indiquée en vert.

Les débits mesurés sur les différents points étudiés sur la section centrale du Caillava montrent que le cours d'eau Jolles apporte environ 0,9 Mm³/an en 2021-2022, environ 0,7 Mm³/an en 2022-2023 et environ 2,4 Mm³/an en 2023-2024 : additionnés aux débits issus du point D, ces valeurs correspondent aux débits obtenus pour le point E (Tableau 4O).

Les débits mesurés au point E' sont toujours supérieurs : en effet, le cours d'eau s'incise profondément entre les points E et E', drainant efficacement la nappe d'eaux souterraines forestières.

	Débits annuels (Mm ³ /an)				
	Caillava D	Jolles amont	Somme D + J	Caillava E	Caillava E'
2021-2022	3,3	0,9	4,2	4,0	6,2
2022-2023	2,4	0,7	3,1	3,0	4,9
2023-2024	13,1	2,4	15,1	16,1	21,2

Tableau 4O : Débits annuels (en Mm³/an) aux points D, E et E' du Caillava et du cours d'eau Jolles pour les trois années de suivi.

Les flux mensuels de nitrate de Jolles sont plus faibles que ceux mesurés sur le Caillava, avec des valeurs comprises entre 0 et 17 tonnes de NO₃⁻/mois en 2021-2022, entre 0,2 et 15 tonnes de NO₃⁻/mois en 2022-2023 et entre 1 et 25 tonnes de NO₃⁻/mois en 2023-2024 (Figure 4E).

A l'échelle annuelle, les flux en provenance de Jolles représentent 54 tonnes de NO₃⁻/an en 2021-2022, 38 tonnes de NO₃⁻/an en 2022-2023 et 76 tonnes de NO₃⁻/an en 2023-2024 (Tableau 4P). En additionnant ces flux issus de Jolles aux flux de nitrate en provenance du point D, les valeurs obtenues sont assez proches de celles calculées pour le point E', avec environ 300 tonnes de NO₃⁻/an en 2021-2022, environ 140 tonnes de NO₃⁻/an en 2022-2023 et environ 380 tonnes de NO₃⁻/an en 2023-2024. Un écart significatif est toutefois observé en 2023-2024, avec 57 tonnes de NO₃⁻/an supplémentaires au point E' comparé à la somme « Caillava D + Jolles ».

	Flux annuels de NO ₃ ⁻ (tonnes de NO ₃ ⁻ /an)				
	Caillava D	Jolles amont	Somme D + J	Caillava E	Caillava E'
2021-2022	245	54	299	266	293
2022-2023	99	38	137	121	146
2023-2024	303	76	379	417	436

Tableau 4P : Flux annuels de nitrate (en tonnes de NO₃⁻/an) aux points D, E et E' du Caillava et du cours d'eau Jolles pour les trois années de suivi.

Les flux de nitrite de Jolles sont très faibles, avec des valeurs mensuelles souvent inférieures à 10 kg de NO₂⁻/mois et un maximum d'environ 50 kg de NO₂⁻/mois en décembre 2023 (Figure 4E).

A l'échelle annuelle, les apports de Jolles représentent environ 30 kg de NO₂⁻/an en 2021-2022, environ 43 kg de NO₂⁻/an en 2022-2023 et environ 162 kg de NO₂⁻/an en 2023-2024 (Tableau 4Q), soit des flux environ 10 fois inférieurs à ceux en provenance de Caillava (point D). Les flux de nitrite sont donc principalement contrôlés par les apports en provenance de l'amont du Caillava, et la somme des flux de Jolles et de D est proche des valeurs mesurées au point E en 2021-2022, mais légèrement inférieure aux valeurs mesurées au point E' pour les deux années suivantes.

Figure 4E : Chroniques des flux mensuels en éléments chimiques (nitrate, nitrite, ammonium, azote inorganique dissous NID, phosphate, sulfate, fer dissous, silice, CH₄ et CO₂) dans les eaux prélevées sur 3 points le long du continuum Caillava (D, E et E') et sur le cours d'eau de Jolles sur les trois années de suivi.

	Flux annuels de NO ₂ ⁻ (kg de NO ₂ ⁻ /an)				
	Caillava D	Jolles amont	Somme D + J	Caillava E	Caillava E'
2021-2022	488	30	518	469	570
2022-2023	334	43	377	435	457
2023-2024	3963	162	4125	5077	5251

Tableau 4Q : Flux annuels de nitrite (en kg de NO₂⁻/an) aux points D, E et E' du Caillava et du cours d'eau Jolles pour les trois années de suivi.

Les flux d'ammonium mensuels de Jolles sont compris entre 1 et 27 kg de NH₄⁺/mois en 2021-2022, entre 1 et 36 kg de NH₄⁺/mois en 2022-2023 et entre 1 et 101 kg de NH₄⁺/mois en 2023-2024 (Figure 4E). Ces valeurs correspondent respectivement à des flux annuels de 126, 99 et 385 kg de NH₄⁺/an pour les trois années de suivi (Tableau 4R).

Additionnés aux flux d'ammonium en provenance du point D, ces apports de Jolles permettent d'expliquer la valeur obtenue au point E en 2021-2022 et au point E' en 2023-2024, mais ne suffisent pas à expliquer les flux calculés au point E' en 2022-2023, où un écart d'environ 150 kg de NH₄⁺/an est observé. Un écart significatif est également observé entre les points E et E' en 2021-2022, avec une différence d'environ 170 kg de NH₄⁺/an : cet excès d'ammonium au point E' provient probablement des apports d'eaux souterraines.

	Flux annuels de NH ₄ ⁺ (kg de NH ₄ ⁺ /an)				
	Caillava D	Jolles amont	Somme D + J	Caillava E	Caillava E'
2021-2022	392	126	518	530	706
2022-2023	387	99	486	405	637
2023-2024	3528	385	3913	3813	3945

Tableau 4R : Flux annuels d'ammonium (en kg de NH₄⁺/an) aux points D, E et E' du Caillava et du cours d'eau Jolles pour les trois années de suivi.

L'addition des flux de nitrate, nitrite et ammonium constitue les flux d'azote inorganique dissous (NID) : pour Jolles, les flux mensuels de NID sont compris entre 0,1 et 6 tonnes de NID/mois, en dessous des valeurs allant jusqu'à 40 tonnes de NID/mois pour Caillava (Figure 4E).

A l'échelle annuelle, les flux de NID de Jolles représentent entre 10 et 20 tonnes de NID/an (Tableau 4S) : additionnés aux flux de NID en provenance du point D, ils expliquent les valeurs observées en aval (point E ou E') en 2021-2022 et 2022-2023. Un léger écart est observé en 2023-2024, avec un flux de 103 tonnes de NID/an au point E' et un flux de 90 tonnes de NID/an pour la somme de Jolles et du point D : cette différence est due à l'écart observé sur les flux de nitrates (Tableau 4P). Cela peut s'expliquer par le fait que les flux de Jolles sont calculés à partir des données de débit et concentration obtenues à l'amont du cours d'eau alors que ce dernier traverse encore quelques parcelles agricoles (Figure 4D) : Jolles peut encore s'enrichir en nitrate le long de son parcours vers l'aval et avant la jonction avec Caillava, particulièrement en 2023-2024 où les débits ont été très forts et où les champs ont été ennoyés par les précipitations exceptionnelles.

	Flux annuels de NID (tonnes de NID/an)				
	Caillava D	Jolles amont	Somme D + J	Caillava E	Caillava E'
2021-2022	56	12	68	61	67
2022-2023	23	9	32	28	34
2023-2024	72	18	90	99	103

Tableau 4S : Flux annuels d'azote inorganique dissous (en tonnes de NID/an) aux points D, E et E' du Caillava et du cours d'eau Jolles pour les trois années de suivi.

Les flux de sulfate suivent la même évolution que ceux de nitrate, avec des valeurs mensuelles maximales en hiver. Ainsi, les flux en provenance de Jolles sont compris entre 1 et 26 tonnes de SO_4^{2-} /mois en 2021-2022, entre 1 et 25 tonnes de SO_4^{2-} /mois en 2022-2023 et entre 5 et 40 tonnes de SO_4^{2-} /mois en 2023-2024 (Figure 4E).

En flux annuels, Jolles représente un apport d'environ 100 tonnes de SO_4^{2-} /an en 2021-2022 et 2022-2023, et d'environ 200 tonnes de SO_4^{2-} /an en 2023-2024 (Tableau 4T). En additionnant les flux issus de Jolles et ceux du point D, les valeurs obtenues sont très proches des flux obtenus pour le point E, mais sont inférieures à ceux du point E' : les flux de Jolles ont pu être légèrement sous-estimés du fait de la localisation du point de mesure sur le cours d'eau, mais il peut aussi y avoir des apports supplémentaires de sulfate via les eaux souterraines.

	Flux annuels de SO_4^{2-} (tonnes de SO_4^{2-} /an)				
	Caillava D	Jolles amont	Somme D + J	Caillava E	Caillava E'
2021-2022	296	118	414	390	480
2022-2023	248	90	338	314	428
2023-2024	673	211	884	942	1190

Tableau 4T : Flux annuels de sulfate (en tonnes de SO_4^{2-} /an) aux points D, E et E' du Caillava et du cours d'eau Jolles pour les trois années de suivi.

Les flux de phosphate sont plus faibles pour Jolles que pour Caillava, avec des valeurs mensuelles inférieures à 30 kg de PO_4^{3-} /mois en 2021-2022 et 2022-2023 et un maximum de 200 kg de PO_4^{3-} /mois en novembre 2023, tandis que les flux mensuels calculés au point D atteignent un maximum de presque 2000 kg de PO_4^{3-} /mois à la même période (Figure 4E).

Les flux annuels de phosphate sont donc beaucoup plus importants en 2023-2024 que les autres années, avec respectivement des valeurs d'environ 500 kg de PO_4^{3-} /an pour Jolles et environ 3700 kg de PO_4^{3-} /an pour le point D (Tableau 4U), tandis que les années précédentes, les flux annuels étaient compris entre 17 et 46 kg de PO_4^{3-} /an pour Jolles et entre 96 et 145 kg de PO_4^{3-} /an pour le point D.

Pour les trois années de suivi, les flux en provenance de Jolles complètent bien ceux du point D pour expliquer les valeurs obtenues plus en aval (point E ou E'), avec des flux proches de 110 kg de PO_4^{3-} /an en 2021-2022, d'environ 200 kg de PO_4^{3-} /an en 2022-2023 et d'environ 4000 kg de PO_4^{3-} /an en 2023-2024. Un léger écart est observé entre le point E et le point E' en 2023-2024, avec une diminution d'environ 500 kg de PO_4^{3-} /an entre les deux sites. Cela s'explique peut-être par l'adsorption du phosphate sur les oxydes de fer, d'autant plus que les eaux du cours d'eau étaient plus turbides en 2023-2024 que les autres années, probablement en lien avec une forte érosion des sols avec les pluies exceptionnelles de novembre et décembre 2023.

	Flux annuels de PO ₄ ³⁻ (kg de PO ₄ ³⁻ /an)				
	Caillava D	Jolles amont	Somme D + J	Caillava E	Caillava E'
2021-2022	96	17	113	107	178
2022-2023	145	46	191	169	206
2023-2024	3687	486	4173	4241	3705

Tableau 4U : Flux annuels de phosphate (en kg de PO₄³⁻/an) aux points D, E et E' du Caillava et du cours d'eau Jolles pour les trois années de suivi.

Les flux de fer dissous issus de Jolles sont beaucoup plus faibles que ceux du Caillava pour les trois années étudiées, avec des valeurs toujours inférieures à 250 kg de Fe/mois alors qu'elles peuvent atteindre plusieurs tonnes de Fe/mois pour les points du continuum Caillava (Figure 4E).

Jolles apporte un flux annuel d'environ 1 tonne de Fe/an au maximum en 2023-2024, et des valeurs d'environ 0,2 tonnes de Fe/an les deux années précédentes (Tableau 4V). Additionnés aux flux en provenance du point D, les flux issus de Jolles expliquent les valeurs obtenues pour le point E, mais pas celles du point E', largement supérieures. Il y a ainsi un écart d'environ 2,5 tonnes de Fe/an en 2021-2022 et en 2022-2023 entre les points E et E', et un écart d'environ 10 tonnes de Fe/an en 2023-2024 : il y a donc un autre source de fer dissous entre les deux points du continuum Caillava, probablement l'apport par les eaux souterraines.

	Flux annuels de fer dissous (tonnes de Fe/an)				
	Caillava D	Jolles amont	Somme D + J	Caillava E	Caillava E'
2021-2022	0,5	0,2	0,7	0,6	3,3
2022-2023	0,6	0,2	0,8	0,7	3,5
2023-2024	9,1	1,1	10,2	9,8	20,5

Tableau 4V : Flux annuels de fer dissous (en tonnes de Fe/an) aux points D, E et E' du Caillava et du cours d'eau Jolles pour les trois années de suivi.

Les flux de silice dissoute suivent également une dynamique saisonnière, avec des flux élevés en hiver et plus faibles en été : ainsi, pour Jolles, les flux mensuels de silice dissoute sont compris entre 0 et 250 kg de Si/mois en 2021-2022, entre 30 et 600 kg de Si/mois en 2022-2023 et entre 100 et 1000 kg de Si/mois en 2023-2024 (Figure 4E).

A l'échelle annuelle, les flux en provenance de Jolles représentent un apport d'environ 2,7 tonnes de Si/an en 2021-2022, environ 2,1 tonnes de Si/an en 2022-2023 et environ 5,7 tonnes de Si/an en 2023-2024 (Tableau 4W).

	Flux annuels de silice dissoute (tonnes de Si/an)				
	Caillava D	Jolles amont	Somme D + J	Caillava E	Caillava E'
2021-2022	7,6	2,7	10,3	10,7	14,9
2022-2023	4,9	2,1	7,1	6,5	12,6
2023-2024	27,2	5,7	32,9	35,1	48,7

Tableau 4W : Flux annuels de silice dissoute (en tonnes de Si/an) aux points D, E et E' du Caillava et du cours d'eau Jolles pour les trois années de suivi.

Additionnés aux flux de silice dissoute provenant du point D, les flux de Jolles expliquent les valeurs obtenues au point E, mais pas celles du point E', qui sont toujours supérieures. Il y a un

apport de silice dissoute autre que Jolles entre les points E et E' et il s'agit probablement d'apports par les eaux souterraines.

Pour vérifier si les augmentations des flux d'ammonium, sulfate, fer dissous et silice dissoute observées au point E' peuvent provenir des eaux souterraines, nous avons estimé ces flux souterrains en utilisant l'écart de débit annuel entre E' et la somme « Jolles +D » et les concentrations mesurées dans les eaux souterraines prélevées dans deux piézomètres installés à proximité de lagunes forestières situées à proximité du point D (Darul, 2024).

Pour la silice dissoute, ce calcul montre que les apports par les eaux souterraines peuvent expliquer les différences observées pour le point E' : en effet, les eaux souterraines apporteraient un flux de silice dissoute d'environ 5 tonnes de Si/an en 2021-2022 et 2022-2023 et d'environ 15 tonnes de Si/an en 2023-2024, ce qui correspond aux excès observés au point E', de 4,6, 5,5 et 15,8 tonnes de Si/an respectivement (Tableau 4X).

	Silice dissoute			
	Différence de débit annuel entre (D + Jolles) et E' (Mm ³ /an)	Concentration en silice dissoute dans les eaux souterraines (mg Si/L)	Apport de silice correspondant via les eaux souterraines (tonnes Si/an)	Différence de flux de silice entre (D + Jolles) et E' (tonnes de Si/an)
2021-2022	2,0	2,4	4,8	4,6
2022-2023	1,8		4,3	5,5
2023-2024	6,1		14,6	15,8

Tableau 4X : Différence de débit annuel (en Mm³/an) entre la somme « D + Jolles » et le point E' (première colonne), concentration en silice dissoute (en mg Si/L) mesurée sur les eaux souterraines (deuxième colonne), flux de silice (en tonnes de Si/an) par les eaux souterraines calculé à partir des deux colonnes précédentes (troisième colonne) et différence de flux de silice (en tonnes de Si/an) observée entre les points « D + Jolles » et le point E' (dernière colonne) pour les trois années de suivi.

L'estimation des flux souterrains de fer dissous donne également des valeurs qui expliquent les flux calculés au point E' : ainsi, les eaux souterraines apporteraient environ 2 tonnes de Fe/an en 2021-2022 et 2022-2023 et environ 7 tonnes de Fe/an en 2023-2024, ce qui est très proche de l'excédent observé au point E', d'environ 2,6 tonnes de Fe/an en 2021-2022, environ 2,7 tonnes de Fe/an en 2022-2023 et environ 10,5 tonnes de Fe/an en 2023-2024 (Tableau 4Y).

	Fer dissous			
	Différence de débit annuel entre (D + Jolles) et E' (Mm ³ /an)	Concentration en fer dissous dans les eaux souterraines (mg Fe/L)	Apport de fer dissous correspondant via les eaux souterraines (tonnes Fe/an)	Différence de flux de fer dissous entre (D + Jolles) et E' (tonnes de Fe/an)
2021-2022	2,0	1,2	2,4	2,6
2022-2023	1,8		2,2	2,7
2023-2024	6,1		7,3	10,5

Tableau 4Y : Différence de débit annuel (en Mm³/an) entre la somme « D + Jolles » et le point E' (première colonne), concentration en fer dissous (en mg Fe/L) mesurée sur les eaux souterraines (deuxième colonne), flux de fer dissous (en tonnes de Fe/an) par les eaux souterraines calculé à partir des deux colonnes précédentes (troisième colonne) et différence de flux de fer dissous (en tonnes de Fe/an) observée entre les points « D + Jolles » et le point E' (dernière colonne) pour les trois années de suivi.

Pour l'ammonium, l'estimation des flux liés aux eaux souterraines explique les écarts observés au point E' pour les années 2021-2022 et 2022-2023 : ainsi, les eaux souterraines apporteraient respectivement environ 160 et 140 kg de NH_4^+ /an pour un flux en excès au point E' de 150 à 190 kg de NH_4^+ /an (Tableau 4Z). Pour l'année 2023-2024 en revanche, les eaux souterraines représenteraient un flux d'environ 500 kg de NH_4^+ /an alors qu'il n'y a quasiment pas de différence entre les flux du point E' et ceux en provenance de Jolles et de l'amont du Caillava. Il est possible que cet apport par les eaux souterraines existe, mais que l'ammonium soit nitrifié dans la colonne d'eau et soit ainsi intégré dans l'excès de flux de NID entre E et E'.

	Ammonium			
	Différence de débit annuel entre (D + Jolles) et E' (Mm ³ /an)	Concentration en ammonium dans les eaux souterraines (mg NH_4^+ /L)	Apport d'ammonium correspondant via les eaux souterraines (kg de NH_4^+ /an)	Différence de flux d'ammonium entre (D + Jolles) et E' (kg de NH_4^+ /an)
2021-2022	2,0	0,08	160	188
2022-2023	1,8		144	151
2023-2024	6,1		488	32

Tableau 4Z : Différence de débit annuel (en Mm³/an) entre la somme « D + Jolles » et le point E' (première colonne), concentration en ammonium (en mg NH_4^+ /L) mesurée sur les eaux souterraines (deuxième colonne), flux d'ammonium (en kg de NH_4^+ /an) par les eaux souterraines calculé à partir des deux colonnes précédentes (troisième colonne) et différence de flux d'ammonium (en kg de NH_4^+ /an) observée entre les points « D + Jolles » et le point E' (dernière colonne) pour les trois années de suivi.

Pour le sulfate, l'estimation des apports par les flux souterrains donne des valeurs d'environ 50 tonnes de SO_4^{2-} /an en 2021-2022 et 2022-2023 et d'environ 140 tonnes de SO_4^{2-} /an, ce qui explique en partie mais pas totalement les flux obtenus au point E' (Tableau 4AA). Il y a donc probablement également une sous-estimation des flux réels de sulfate parvenant au Caillava via Jolles et Mounteyre du fait de la localisation du point de mesure.

	Sulfate			
	Différence de débit annuel entre (D + Jolles) et E' (Mm ³ /an)	Concentration en sulfate dans les eaux souterraines (mg SO_4^{2-} /L)	Apport de sulfate correspondant via les eaux souterraines (tonnes de SO_4^{2-} /an)	Différence de flux de sulfate entre (D + Jolles) et E' (tonnes de SO_4^{2-} /an)
2021-2022	2,0	25	50	66
2022-2023	1,8		42	90
2023-2024	6,1		140	306

Tableau 4AA : Différence de débit annuel (en Mm³/an) entre la somme « D + Jolles » et le point E' (première colonne), concentration en sulfate (en mg SO_4^{2-} /L) mesurée sur les eaux souterraines (deuxième colonne), flux de sulfate (en tonnes de SO_4^{2-} /an) par les eaux souterraines calculé à partir des deux colonnes précédentes (troisième colonne) et différence de flux de sulfate (en tonnes de SO_4^{2-} /an) observée entre les points « D + Jolles » et le point E' (dernière colonne) pour les trois années de suivi.

Les flux de CO₂ issus de Jolles sont assez faibles en 2021-2022 et 2022-2023, avec des valeurs mensuelles ne dépassant pas 7000 kg de CO₂/mois, et sont plus élevés en 2023-2024, avec des valeurs comprises entre 20 et 22 000 kg de CO₂/mois (Figure 4E).

A l'échelle annuelle, les flux de CO₂ en provenance de Jolles représentent environ 20 tonnes de CO₂/an en 2021-2022 et 2022-2023 et environ 90 tonnes de CO₂/an en 2023-2024 (Tableau 4BB). Les flux de Jolles, additionnés à ceux du point D, donnent des valeurs similaires ou légèrement supérieures à celles du point E : une partie du CO₂ dégaze lors du trajet vers l'aval. En revanche, les flux calculés pour le point E' sont toujours plus élevés que la somme des apports de Jolles et de D, avec des valeurs comprises entre 100 et 600 tonnes de CO₂/an, probablement en raison d'apports d'eaux souterraines chargées en CO₂.

	Flux annuels de CO ₂ (tonnes de CO ₂ /an)				
	Caillava D	Jolles amont	Somme D + J	Caillava E	Caillava E'
2021-2022	22	22	44	29	146
2022-2023	28	18	46	36	111
2023-2024	352	86	438	407	567

Tableau 4BB : Flux annuels de CO₂ (en tonnes de CO₂/an) aux points D, E et E' du Caillava et du cours d'eau Jolles pour les trois années de suivi.

Les flux de méthane (CH₄) issus de Jolles sont également assez faibles en 2021-2022 et 2022-2023, avec des valeurs mensuelles entre 0 et 2 kg de CH₄/mois, et sont un peu plus élevés en 2023-2024 avec un maximum de 5 kg de CH₄/mois en décembre 2023 (Figure 4E).

En flux annuel, Jolles représente un apport d'environ 4 kg de CH₄/an en 2021-2022, environ 5 kg de CH₄/an en 2022-2023 et environ 20 kg de CH₄/an en 2023-2024, ce qui est plus faible que les apports en provenance du point D, d'environ 15 kg de CH₄/an en 2021-2022 et 2022-2023 et environ 150 kg de CH₄/an en 2023-2024 (Tableau 4CC).

La somme des flux en provenance du Jolles et du point D explique assez bien les valeurs obtenues au point E, mais pas celles du point E' pour 2021-2022 et 2022-2023, qui sont deux fois supérieures. Pour ces périodes, il y a donc un apport supplémentaire de méthane, soit par les eaux souterraines soit par la méthanogenèse dans les sédiments.

	Flux annuels de CH ₄ (kg de CH ₄ /an)				
	Caillava D	Jolles amont	Somme D + J	Caillava E	Caillava E'
2021-2022	15	4	19	17	39
2022-2023	15	5	20	15	35
2023-2024	154	20	174	148	151

Tableau 4CC : Flux annuels de CH₄ (en kg de CH₄/an) aux points D, E et E' du Caillava et du cours d'eau Jolles pour les trois années de suivi.

C/ Section amont du Caillava - impact des fossés agricoles en tête de bassin versant

Nous avons présenté précédemment les flux calculés sur les sections au centre et en aval du Caillava, et étudié l'impact de deux affluents principaux, Couture et Jolles.

En tête de bassin versant, les eaux d'origine agricole sont drainées par des fossés : avant l'été 2022, deux fossés principaux permettaient la collecte des eaux vers le point B du Caillava, point le plus en amont du cours d'eau. Les eaux étaient donc alors dirigées rapidement vers le point B, puis vers l'aval du Caillava et in fine le lac de Carcans-Hourtin.

Afin d'augmenter le temps de transit des eaux dans le système, des travaux de rediffusion des eaux ont été réalisés par le SIAEBVELG durant l'été 2022, avec la remise en eau des fossés de Jaugas et de Bernos. Ces différents fossés ont été prélevés pendant les trois ans du projet REZIN, mais n'ont pas été équipés de capteurs de pression : nous disposons donc de chroniques de concentrations, mais pas de données de flux. Toutefois, les données disponibles sont riches d'enseignements sur l'origine de certains composés chimiques et leur devenir dans le cours d'eau Caillava.

C.1. Période 2021-2022 : avant les travaux de rediffusion des eaux

En 2021-2022, la tête de bassin versant du Caillava est constituée de trois fossés principaux, tous issus des zones agricoles, et nommés B, 2 et 4 (Figure 4F). Ces trois fossés se rejoignent pour former le début du cours d'eau Caillava, nommé C dans notre schéma d'échantillonnage.

Figure 4F : Carte des points de prélèvement en tête du bassin versant du Caillava en 2021-2022.

Les chroniques de conductivité sont similaires sur les quatre points étudiés (B, C, 2 et 4), avec des valeurs comprises entre 200 et 1600 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Pour une année hydrologique donnée, les conductivités les plus élevées sont mesurées en début de période de hautes eaux, lors de la remise en eau (Figure 4H). En 2021-2022, les conductivités maximales sont comprises entre 700 et 900 $\mu\text{S}/\text{cm}$ pour les quatre points étudiés. Lors de la remise en eau de novembre 2022, les eaux sont déjà partiellement redistribuées dans les fossés de Bernos et de Bré, mais pas encore dans le fossé de Jaugas. Les conductivités sont alors d'environ 1600 $\mu\text{S}/\text{cm}$ pour le fossé 2, environ 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ pour le fossé 4 et environ 1400 $\mu\text{S}/\text{cm}$ pour le fossé B : le mélange de ces trois fossés donne une valeur d'environ 1200 $\mu\text{S}/\text{cm}$ au point C. Lors d'une crue en janvier 2023, les valeurs minimales de conductivité sont atteintes pour le fossé 4 (environ 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$), le fossé B (environ 450 $\mu\text{S}/\text{cm}$) et le point C (400 $\mu\text{S}/\text{cm}$).

Les chroniques de pH montrent une évolution différente entre les points : ainsi, les pH sont souvent plus bas dans les fossés amont (B, 2 et 4) qu'au niveau du point C (Figure 4H). Ainsi, en novembre – décembre 2022, les valeurs de pH atteignent un minimum d'environ 5,8 pour le fossé 2, environ 6,4 pour le fossé 4 et environ 6,0 pour le fossé B, tandis que le pH au point C est d'environ 6,5. Ces valeurs basses de pH s'expliquent par le fait que les eaux des fossés sont des eaux souterraines récemment exfiltrées via le drainage des parcelles agricoles. Ces eaux sont donc riches en CO_2 et présentent un pH bas : lorsque le CO_2 dégaze lors du trajet des eaux vers l'aval, le pH augmente.

Cette tendance ne s'observe pas au printemps 2022, avec des valeurs élevées pour les fossés 4 (environ 8,0) et B (environ 7,9) alors que les valeurs sont plus basses au point C (environ 7,4) : à cette période, le pH est élevé dans les fossés car ces derniers sont végétalisés et la photosynthèse des végétaux, en consommant une partie du CO_2 dissous dans l'eau, entraîne une augmentation du pH. En effet, en théorie le pH augmente d'une unité chaque fois que la pCO_2 est divisée par 10.

Les chroniques de pH sont donc liées aux chroniques de pCO_2 (Figure 4G).

Figure 4G : Relation entre pH et pCO_2 pour les fossés 2, 4, B et le point C.

Figure 4H : Chroniques des paramètres physico-chimiques (conductivité, pH, saturation en oxygène dissous) et des concentrations en éléments chimiques (nitrate, nitrite, ammonium, phosphate, sulfate, fer dissous, silice, CH₄ et pCO₂) dans les eaux prélevées dans les fossés 2, 4, B et au point C du Caillava.

Les saturations en oxygène dissous suivent une tendance saisonnière similaire à celles du pH, avec des valeurs plutôt basses en hiver et plus élevées au printemps et en été : ainsi, les saturations en oxygène sont proches de 80% en janvier 2022 et atteignent environ 140% dans les fossés 2 et 4 en août 2022 (Figure 4H). Lorsque les valeurs sont très faibles dans les fossés, comme en novembre 2022 avec des saturations en oxygène inférieures à 60%, les valeurs mesurées au point C sont plus élevées (environ 90%) : les eaux se rééquilibrent avec l'atmosphère le long de leur parcours vers l'aval.

Les chroniques de pCO₂ montrent des valeurs toujours supérieures à l'équilibre avec l'atmosphère (soit 420 ppm) : elles varient entre des valeurs minimales proches de 1000 ppm et des valeurs maximales dépassant 15 000 ppm (Figure 4H). Les pCO₂ sont inversement corrélées aux valeurs de saturation en oxygène (Figure 4I) : les eaux des fossés sont souvent riches en CO₂ et pauvres en oxygène car elles ont été récemment exfiltrées des sols, puis leurs teneurs en O₂ et CO₂ évoluent avec le rééquilibrage avec l'atmosphère et/ou l'activité photosynthétique, les fossés étant végétalisés.

Figure 4I : Relation entre pCO₂ et saturation en oxygène dissous dans les eaux des fossés 2, 4, B et du point C du Caillava.

Les concentrations en méthane (CH₄) sont souvent comprises entre 0,1 et 1 µM, avec des valeurs plus élevées en été, pouvant atteindre 3 µM (Figure 4H). Les valeurs élevées observées en été dans certains fossés peuvent être liées à la méthanogenèse dans les sédiments, d'autant plus qu'il y a peu d'eau dans les fossés en été : le CH₄ en provenance des sédiments peut facilement s'accumuler dans les eaux.

Les chroniques des concentrations en nitrate montrent des valeurs élevées lors de la période de remise en eau et en été, et des valeurs minimales en fin de printemps (Figure 4H) : les fortes valeurs de la période de remise en eau, pouvant atteindre 150 à 200 mg NO₃/L, sont liées au lessivage des sols lors des premières fortes précipitations hivernales, tandis que les valeurs élevées en juin-juillet peuvent être liées aux amendements sur les parcelles agricoles.

Une fois les sols lessivés par les premiers épisodes de précipitations intenses en début d'hiver, les concentrations en nitrate diminuent, jusqu'à parfois atteindre des valeurs quasi nulles comme à la mi-mai 2022. Les concentrations mesurées au point C sont toujours dans la gamme

des valeurs mesurées dans les fossés en amont, reflétant bien que le Caillava est issu du mélange des fossés 2, 4 et B.

Les concentrations en nitrite sont très faibles, avec des valeurs comprises entre 0 et 1 mg NO_2^- /L, et très souvent inférieures à 0,5 NO_2^- /L (Figure 4H).

Les concentrations en ammonium sont également assez faibles, avec des valeurs souvent inférieures à 0,5 mg NH_4^+ /L, sans évolution saisonnière particulière (Figure 4H).

La forme majoritaire d'azote inorganique dissous est donc le nitrate, et ce dernier provient bien des fossés drainant les parcelles agricoles de tête de bassin versant.

Les concentrations en sulfate montrent des valeurs élevées, souvent supérieures à 100 mg SO_4^{2-} /L pour les fossés 2 et 4 (Figure 4H). Les concentrations mesurées au point C sont dans la gamme des valeurs mesurées dans les fossés en amont : ces eaux sont bien issues du mélange des fossés agricoles 2, 4 et B. Les concentrations en sulfate montrent une évolution temporelle, avec des valeurs qui augmentent lors des épisodes de remise en eau et en été. L'augmentation des concentrations en sulfate en début d'hiver est liée au lessivage des sols agricoles, tandis que celle observée en été est liée à l'irrigation des parcelles. En effet, un précédent projet (Anschutz et al., 2019) a mis en évidence que les eaux d'irrigation en tête du bassin versant du Caillava sont riches en sulfate et cela a été confirmé par de nouvelles mesures sur les eaux d'irrigation réalisées dans le cadre de ce projet (Figure 4J).

Les concentrations en phosphate sont souvent faibles, quasi nulles ou inférieures à 0,1 mg PO_4^{3-} /L pour les quatre points étudiés (Figure 4H). Des pics sont observés ponctuellement : un pic à environ 0,2 mg PO_4^{3-} /L dans le fossé 2 en décembre 2021, un pic à environ 0,2 mg PO_4^{3-} /L dans le fossé 4 en décembre 2022 et un pic à environ 0,4 mg PO_4^{3-} /L en janvier 2023. Pour ce dernier, plus élevé, il y a également une concentration légèrement plus élevée (environ 0,2 mg PO_4^{3-} /L) au point C.

Les concentrations en fer dissous sont souvent comprises entre 0 et 0,2 mg Fe/L et les valeurs les plus élevées sont observées en été : les concentrations sont ainsi proches de 0,5 mg Fe/L en juin 2022 pour les quatre points étudiés (Figure 4H). Un pic à environ 1,4 mg Fe/L est observé en août 2022 pour le fossé 2 : cette valeur est peut-être liée aux apports par les eaux d'irrigation, dont les concentrations en fer dissous sont comprises entre 0,3 et 10,5 mg Fe/L selon les pivots d'arrosage échantillonnés (Figure 4J).

Les concentrations en silice dissoute sont comprises entre 0,5 et 5,5 mg Si/L, avec une variabilité saisonnière : les valeurs sont minimales lors des épisodes de crue (janvier 2023 et mars 2023 par exemple) et maximales pendant l'été (Figure 4H). Ainsi, les concentrations sont comprises entre 2 et 5,5 mg Si/L de juillet à octobre 2022 : cela est probablement lié aux eaux d'irrigation, dont les concentrations en silice dissoute sont comprises entre 3,5 et 9,9 mg Si/L (Figure 4J).

Pour la plupart des paramètres, les valeurs obtenues au point C sont parfaitement incluses dans la gamme des valeurs mesurées dans les fossés en amont : les eaux du point C proviennent bien du mélange des eaux en provenance des fossés agricoles en amont. Seuls les paramètres liés aux gaz dissous dans les eaux (pH, pCO_2 , CH_4) montrent des valeurs différentes entre les fossés 2, 4 et B et le point C : les eaux se rééquilibrent avec l'atmosphère pendant leur parcours vers l'aval.

	Conductivité ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	pH	PO_4^{3-} (mg $\text{PO}_4^{3-}/\text{L}$)	Fe_d (mg Fe/L)	NO_3^- (mg NO_3^-/L)	NO_2^- (mg NO_2^-/L)	NH_4^+ (mg NH_4^+/L)	SO_4^{2-} (mg $\text{SO}_4^{2-}/\text{L}$)	Silice (mg Si/l)
A1	460	7,25	0,01	1,0	3,8	0,03	0,42	95	5,2
A2	610	7,36	0,05	4,1	0,1	0,01	0,34	68	8,4
A3	624	7,64	0,08	1,6	0,0	0,01	0,32	18	8,1
A4	656	7,51	0,37	5,4	0,0	0,02	0,22	59	9,2
A5	787	7,49	0,09	5,7	0,0	0,01	0,30	116	9,9
A6	868	7,51	0,04	7,2	0,0	0,02	0,39	139	9,4
A7	788	7,56	0,05	4,8	0,0	0,01	0,30	114	8,9
A8	882	7,53	0,03	6,0	0,0	0,02	0,40	154	8,9
A9	798	7,50	0,04	4,5	0,0	0,02	0,36	112	3,5
A10	446	7,05	0,11	2,4	0,0	0,01	0,24	25	7,5
A11	449	6,76	0,04	2,9	0,0	0,01	0,27	62	5,1
A12	574	7,91	0,02	0,3	0,0	0,00	0,38	30	6,7
A13	539	7,57	0,30	3,0	3,6	0,01	0,21	22	7,3
A14	707	7,83	0,04	0,9	0,1	0,00	0,20	37	8,8
A15	578	7,32	0,24	1,6	1,8	0,01	0,30	67	6,6
A16	663	6,30	0,02	10,5	1,3	0,04	0,56	173	6,4
A17	430	6,97	0,05	0,9	11,5	0,02	0,50	56	5,7
A18	593	7,01	0,04	4,6	0,2	0,03	0,25	148	7,2

Figure 4J : Carte des points de prélèvement des eaux d'irrigation (en haut) et paramètres physico-chimiques (conductivité, pH, concentrations en phosphate, fer dissous, nitrate, nitrite, ammonium, sulfate et silice dissoute) mesurés dans ces eaux.

C.2. Période 2022-2024 : après les travaux de rediffusion des eaux

Durant l'été 2022, le SIAEBVELG a réalisé des travaux de rediffusion des eaux sur la tête du bassin versant du Caillava : la ligne d'eau des fossés 2 et 4 a été réhaussée grâce à la mise en place d'une écluse au niveau du point B et d'un merlon de sable entre les points 3a et 3c (Figure 4K). Plusieurs fossés, à sec les années précédentes, ont pu alors être à nouveau en eau pendant les hivers 2022-2023 et 2023-2024 : le fossé de Bernos, prélevé en amont (3a) et en aval (3b), le fossé de Bré (3c) qui rejoint par la suite le fossé de Bernos, et le fossé de Jaugas, prélevé en amont (4a) et en aval (4b).

Figure 4K : Carte des points de prélèvement en tête du bassin versant du Caillava en 2022-2023 et 2023-2024. Les points 4a et 4b sont situés sur le fossé de Jaugas (amont et aval), les points 3a et 3b sur le fossé de Bernos (amont et aval) et le point 3c sur le fossé de Bré, qui rejoint ensuite Bernos aval (3b).

Le fossé de Bernos rejoint le Caillava juste après le point C, tandis que le fossé de Jaugas rejoint le Caillava entre le point C et le point D. En comparant les concentrations mesurées au niveau des points 3b (Barnos aval) et 4a (Jaugas aval) avec celles mesurées sur le continuum Caillava (C et D), il est possible de déterminer si l'arrivée de ces nouveaux affluents a un impact sur la chimie des eaux du Caillava sur la section C-D.

Les conductivités sont assez similaires entre les points 3b et 4b et le point C : toutes les eaux proviennent en effet des zones agricoles en amont et présentent donc des valeurs proches de conductivité, avec des variations entre 200 et 1200 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (Figure 4L). Lors de la remise en eau de novembre 2022, les conductivités sont plus élevées au niveau des points C et D que pour les points 3b et 4b, marquant alors l'influence des apports en provenance du point B. Temporellement, les quatre points étudiés montrent les mêmes variations, avec des conductivités plus faibles pendant les épisodes de crue (janvier 2023, décembre 2023 ou mars 2024 par exemple).

Figure 4L : Chroniques des paramètres physico-chimiques (conductivité, pH, saturation en oxygène dissous) et des concentrations en éléments chimiques (nitrate, nitrite, ammonium, phosphate, sulfate, fer dissous, silice, CH_4 et pCO_2) sur l'aval des fossés de Bernos (3b) et de Jaugas (4b) et au niveau des points C et D du continuum Caillava.

Les chroniques de pH montrent des valeurs proches pour les points C et D, avec toutefois des valeurs souvent légèrement supérieures (+ 0,1 environ) pour le point D : ce léger écart provient probablement du dégazage d'une partie du CO₂ dissous dans l'eau le long du parcours entre C et D, car les eaux en provenance de Jaugas présentent des pH similaires à ceux du point C et les eaux en provenance de Bernos présentent des pH plus bas que ceux du point C, atteignant parfois des valeurs proches de 5,5 (Figure 4L).

Les saturations en oxygène dissous montrent des valeurs assez similaires entre les points C et D en 2022-2023, comprises entre 80 et 100%, excepté en fin de printemps où les valeurs du point D sont supérieures à celles du point C (Figure 4L). Ainsi, en juillet 2023, la saturation en oxygène au point D est proche de 100% tandis qu'elle est proche de 60% au point C. En 2022-2023, il y a peu d'apports en provenance de Jaugas car le fossé est rarement en eau et seulement trois prélèvements ont pu être réalisés au printemps, montrant des saturations en oxygène supérieures à celles du Caillava, avec des valeurs comprises entre 95 et 140%. Ce fossé est en effet très végétalisé : l'activité photosynthétique des plantes entraîne la hausse des teneurs en oxygène dans les eaux. En 2023-2024, le fossé de Jaugas a été en eau plus régulièrement, et les saturations en oxygène sont similaires à celles du Caillava en hiver, avec des valeurs entre 60 et 80%, mais elles sont à nouveau élevées au printemps, avec des valeurs dépassant les 100% en avril 2024. Le fossé de Bernos en revanche montre des saturations en oxygène similaires à celles du Caillava en 2022-2023 mais souvent inférieures à celles mesurées dans le Caillava en 2023-2024, avec des valeurs comprises entre 5 et 70%. De novembre 2023 à janvier 2024, les saturations en oxygène sont très faibles au point C et dans Bernos, avec des valeurs inférieures à 20%, ce qui explique les valeurs basses (environ 30%) mesurées au point D. A la même période, les valeurs sont aussi assez basses sur Jaugas, proches de 60%. Les saturations en oxygène sont plus élevées ensuite sur tous les cours d'eau, à partir de février 2024 : les points C et D ont des valeurs proches de 80%, le fossé de Bernos des valeurs entre 50 et 70% et Jaugas des valeurs entre 90 et 100%. Un épisode particulier, avec de faibles teneurs en oxygène, semble donc avoir lieu sur les trois fossés en provenance des zones agricoles (Bernos, Jaugas, Caillava) de novembre 2023 à février 2024. Cela est probablement lié aux précipitations intenses ayant eu lieu de novembre 2023 à janvier 2024 (535 mm de pluies sur les trois mois), entraînant une érosion importante des sols agricoles et des berges des cours d'eau, ainsi que le débordement d'un bassin de stockage de digestats. Ce dernier point est détaillé dans la suite de ce chapitre.

Les concentrations en nitrate montrent une variabilité saisonnière similaire à celle observée sur les autres points du Caillava, avec des valeurs maximales lors des épisodes de remise en eau. Cette tendance est observée sur les points C et D du Caillava mais aussi sur les fossés de Bernos et de Jaugas. Ainsi, lors de la remise en eau de novembre 2022, les concentrations maximales sont d'environ 125 mg NO₃⁻/L sur les points C et D et d'environ 80 mg NO₃⁻/L pour Bernos (Jaugas étant alors à sec) (Figure 4L). Lors de la remise en eau de fin octobre 2023, les concentrations maximales sont plus élevées, avec des valeurs proches de 160 mg NO₃⁻/L au point C, environ 130 mg NO₃⁻/L au point D et pour Bernos, et environ 100 mg NO₃⁻/L pour Jaugas. Pour les deux années, les concentrations diminuent ensuite au cours de l'hiver : elles atteignent des valeurs de quelques mg NO₃⁻/L en mai-juin 2023, et entre 5 et 50 mg NO₃⁻/L entre janvier et août 2024. Les concentrations en nitrate mesurées sur Bernos et Jaugas sont assez similaires à celles du Caillava, excepté en décembre 2023 et janvier 2024, où les valeurs sont plus élevées pour le point C (valeurs proches de 40 mg NO₃⁻/L) que pour les trois autres points (valeurs proches de 10 mg NO₃⁻/L pour Jaugas, de 20 mg NO₃⁻/L pour le point D et de 30 mg NO₃⁻/L pour Bernos).

Les flux de nitrate calculés précédemment sur le continuum Caillava proviennent donc bien des différents fossés agricoles de tête de bassin versant, sans que l'un d'entre eux soit une source plus importante que les autres.

Les concentrations en nitrite sont souvent assez faibles, avec des valeurs proches de 0,3 mg NO₂⁻/L (Figure 4L). En 2022-2023, un pic est observé au point C, dépassant 1 mg NO₂⁻/L mais n'est pas observé sur les autres points. En 2023-2024 en revanche, un pic plus important est visible en novembre 2023, avec des valeurs maximales d'environ 3 mg NO₂⁻/L pour le point C, environ 1,5 mg NO₂⁻/L pour Bernos et 1 mg NO₂⁻/L pour Jaugas. Les valeurs élevées observées en aval du Caillava à la même période proviennent donc bien des fossés agricoles en tête de bassin versant.

Les concentrations en ammonium sont également assez faibles en 2022-2023 sur les trois cours d'eau étudiés, avec des valeurs inférieures à 0,5 mg NH₄⁺/L, sans tendance saisonnière particulière (Figure 4L). Comme pour le nitrite, un pic est observé en novembre 2023, mais seulement sur Bernos, avec des valeurs atteignant 1,5 mg NH₄⁺/L. Un deuxième pic est observé en janvier 2024, seulement sur Bernos également, avec une valeur maximale d'environ 3,5 mg NH₄⁺/L. Un événement particulier a donc affecté le fossé de Bernos à cette période, entraînant de fortes concentrations en ammonium. L'origine de cet apport d'ammonium est détaillée dans la suite de ce chapitre, avec la présentation de prélèvements réalisés en amont des fossés et dans les parcelles agricoles.

Les concentrations en sulfate suivent la même tendance temporelle que les nitrates, avec des valeurs maximales lors des épisodes de remise en eau. Ainsi, en novembre 2022, les valeurs atteignent un maximum d'environ 230 mg SO₄²⁻/L pour les points C et D, et d'environ 170 mg SO₄²⁻/L pour Bernos (Jaugas à sec) (Figure 4L). Les concentrations diminuent par la suite, et atteignent des valeurs proches de 70 mg SO₄²⁻/L de mars à juillet 2023. En 2023-2024, les concentrations en sulfate sont similaires sur les quatre points étudiés, avec des valeurs comprises entre un maximum d'environ 140 mg SO₄²⁻/L à la remise en eau de fin octobre 2023 et un minimum proche de 20 mg SO₄²⁻/L.

Les concentrations en phosphate sont très faibles pour 2022-2023 pour les quatre points de suivi, avec des valeurs quasi nulles (Figure 4L). En 2023-2024 en revanche, deux pics importants sont observés pour Bernos, avec une valeur proche de 3,2 mg PO₄³⁻/L en décembre 2023 et une valeur dépassant 5 mg PO₄³⁻/L en janvier 2024. Ces deux pics ne sont pas présents pour le point C ou Jaugas, mais entraînent deux pics au niveau du point D : environ 1 mg PO₄³⁻/L en décembre 2023 et environ 1,3 mg PO₄³⁻/L en janvier 2024. Les fortes valeurs en phosphate observées plus en aval du Caillava en décembre 2023 et janvier 2024 proviennent donc essentiellement du fossé de Bernos. Tout comme pour l'ammonium, l'origine de ces fortes valeurs ponctuellement observées pour Bernos est détaillée dans la suite de ce chapitre.

Les concentrations en fer dissous sont également assez faibles sur les quatre cours d'eau pour la période 2022-2023, avec des valeurs souvent inférieures à 0,5 mg Fe/L, excepté un pic proche de 1 mg Fe/L sur Bernos en juin 2023 et un pic proche de 1 mg Fe/L également au point D en août 2023 (Figure 4L). Pour la période 2023-2024 en revanche, les valeurs sont comprises entre 0 et 1 mg Fe/L pour Jaugas et le point C, mais sont plus élevées pour Bernos et en conséquence le point D. Ainsi, pour Bernos, les concentrations en fer dissous montrent deux pics importants, un à environ 4 mg Fe/L en novembre 2023 et un proche de 3,2 mg Fe/L en janvier 2024, en même temps que les pics de phosphate et d'ammonium. Ces deux pics ont entraîné une hausse des concentrations mesurées au point D, avec des valeurs entre 1 et 2 mg Fe/L.

Les concentrations en silice dissoute montrent des variations temporelles et des concentrations similaires pour les quatre points étudiés : ainsi, les valeurs varient entre 0,5 et 4,5 mg Si/L pendant les deux années de suivi (Figure 4L).

Les pCO₂ sont toujours supérieures à la valeur atmosphérique de 420 ppm, signe que les eaux sont enrichies en CO₂ et source de CO₂ pour l'atmosphère (Figure 4L). En 2022-2023, les pCO₂ sont assez similaires sur les quatre points étudiés, avec des valeurs comprises entre 4000 et 10 000 ppm et légèrement supérieures pour Bernos comparé aux points C et D. En 2023-2024, des variations beaucoup plus nettes sont observées, avec des pCO₂ dans l'ensemble plus élevées, souvent comprises entre 7000 et 15 000 ppm, et deux pics observés sur Bernos en novembre 2023 et janvier 2024, avec respectivement des valeurs de 60 000 ppm et 70 000 ppm environ. Là encore, ces fortes valeurs se sont traduites par une hausse des pCO₂ au niveau du point D, avec des valeurs proches de 20 000 ppm.

Les concentrations en méthane (CH₄) sont souvent assez faibles, avec des valeurs inférieures à 0,5 µM, en 2022-2023, avec un pic proche de 1 µM au niveau du point D en septembre 2022 et un pic proche de 2 µM pour les points C et D en juin 2023 (Figure 4L). En 2023-2024, les chroniques de concentration en CH₄ sont plus bruitées : si les valeurs restent faibles (environ 0,2 µM) pour Jaugas, elles sont plus élevées pour les autres points étudiés. Ainsi, les valeurs sont proches de 1-1,5 µM en novembre 2023 sur les points C et D et sur Bernos, et un maximum de 3,5 µM est observé sur Bernos en janvier 2024.

Plusieurs paramètres montrent des pics importants sur Bernos : lors de notre suivi, nous avons également prélevé les eaux situées à l'amont des fossés remis en eau grâce aux travaux (point 3a pour l'amont du fossé de Bernos, point 3c pour le fossé de Bré et point 4a pour le fossé de Jaugas) (Figure 4K).

Les chroniques des concentrations obtenues pour la zone du fossé de Bernos (points 3a, 3b, 3c) montrent des évolutions et des valeurs souvent similaires pour le nitrate, le nitrite, le sulfate et la silice dissoute (Figure 4M). Toutefois, pour nombre de paramètres, les valeurs sont différentes pour Bernos amont (3a) : ainsi, au niveau de ce point, les conductivités sont souvent légèrement plus élevées tandis que les pH sont très bas et parfois inférieurs à 6. De même, les faibles saturations en oxygène observées au point Bernos aval sont liées à des valeurs encore plus faibles mesurées au niveau de Bernos amont, où les valeurs sont parfois proches de 0. Les valeurs de pCO₂ et de CH₄ sont également ponctuellement très élevées au niveau de Bernos amont, avec des maxima d'environ 80 000 ppm et 9 µM respectivement. Les concentrations en ammonium sont aussi particulièrement élevées au niveau du point 3a (Bernos amont), avec des pics approchant les 3 mg NH₄⁺/L. La même évolution est observée pour le phosphate, avec des valeurs de 6 ou 10 mg PO₄³⁻/L mesurées à Bernos amont lorsque les pics de 3 et 5 mg PO₄³⁻/L sont mesurés à Bernos aval. Il en est de même pour le fer dissous, avec des pics de 4 à 5 mg Fe/L à Bernos amont en décembre 2023 et janvier 2024, alors que des pics légèrement plus faibles sont mesurés pour Bernos aval.

Ainsi, les valeurs exceptionnelles observées au niveau de Bernos aval durant l'hiver 2023-2024 proviennent essentiellement des eaux de Bernos amont.

Figure 4M : Chroniques des paramètres physico-chimiques (conductivité, pH, saturation en oxygène dissous) et des concentrations en éléments chimiques (nitrate, nitrite, ammonium, phosphate, sulfate, fer dissous, silice, CH₄ et pCO₂) au niveau des fossés de Bernos (amont et aval) et de Bré.

Un suivi entre l'amont et l'aval a également été réalisé pour le fossé de Jaugas et les chroniques obtenues montrent qu'il y a très souvent un écart entre les mesures du point amont (4a) et celles du point aval (4b).

Ainsi, les conductivités sont légèrement plus élevées en amont, tout comme les concentrations en nitrate, en nitrite, en ammonium, en sulfate, en phosphate, en méthane, mais aussi les pCO_2 (Figure 4N). Les pH en revanche sont souvent plus élevés en aval, avec parfois des écarts importants comme en janvier et mars 2023, où des valeurs de 6,1 à 6,4 sont mesurées en amont tandis que les valeurs sont comprises entre 6,6 et 6,8 en aval. La même tendance est observée pour les saturations en oxygène, souvent plus élevées en aval : en mars 2023, les valeurs sont ainsi d'environ 70% en amont et sont comprises entre 105 et 140% en aval. Cette évolution des différents paramètres peut résulter de l'arrivée d'eaux souterraines forestières (comme le suggérerait l'augmentation des concentrations en fer dissous à l'aval entre janvier et mai 2024) et/ou de l'activité photosynthétique des plantes présentes en quantité dans le fossé de Jaugas.

Suite aux très fortes valeurs de plusieurs paramètres, en particulier le phosphate, mesurées dans le Caillava et dans le fossé de Bernos (amont et aval), des prélèvements complémentaires ont été réalisés le 07 décembre 2023 à différents endroits le long du fossé latéral longeant les zones agricoles, fossé auprès duquel commencent les fossés de Bernos, de Bré et de Jaugas. Ces échantillons, nommés RP et numérotés de 1 à 13, ont été prélevés dans différents types d'arrivées d'eaux dans le fossé latéral : fossé agricole, sortie de drain, eaux percolant depuis des zones de ravinement, etc... (Figure 4O).

Les analyses réalisées sur ces échantillons ont permis de mettre en évidence deux fossés en particulier, nommés RP10 et RP12, où les concentrations en phosphate mais aussi en ammonium et en nitrite et fer dissous (pour RP12 seulement) sont plus élevées qu'ailleurs : ainsi, les concentrations de RP10 sont de 2,03 mg PO_4^{3-}/L pour le phosphate, de 1,2 mg Fe/L pour le fer dissous, 0,09 mg NO_2^-/L pour le nitrite et 1,12 mg NH_4^+/L pour l'ammonium. Les concentrations mesurées pour RP12 sont de 2,19 mg PO_4^{3-}/L pour le phosphate, de 4,3 mg Fe/L pour le fer dissous, 0,25 mg NO_2^-/L pour le nitrite et 2,01 mg NH_4^+/L pour l'ammonium (Figure 4O). Les pics observés en décembre 2023 au niveau de Bernos, impactant les concentrations en aval sur le Caillava, sont donc majoritairement dus aux eaux en provenance de deux fossés (RP10 et RP12) situés au nord des zones agricoles. Certains autres prélèvements montrent également des valeurs élevées en phosphate (RP1 et RP8), suggérant que d'autres sources de phosphate existent en plus des fossés identifiés dans la partie nord de la zone.

Figure 4N : Chroniques des paramètres physico-chimiques (conductivité, pH, saturation en oxygène dissous) et des concentrations en éléments chimiques (nitrate, nitrite, ammonium, phosphate, sulfate, fer dissous, silice, CH₄ et pCO₂) à l'amont et à l'aval du fossé de Jaugas.

	Conductivité (µS/cm)	PO ₄ ³⁻ (mg PO ₄ ³⁻ /L)	Fe _d (mg Fe/L)	NO ₃ ⁻ (mg NO ₃ ⁻ /L)	NO ₂ ⁻ (mg NO ₂ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mg NH ₄ ⁺ /L)	SO ₄ ²⁻ (mg SO ₄ ²⁻ /L)	Silice (mg Si/l)
RP1	301	1,60	0,3	2,3	0,02	0,01	7	0,4
RP2	472	0,15	0,2	19,6	0,13	0,13	58	1,0
RP3	523	0,16	0,3	17,4	0,11	0,21	74	0,6
RP4	468	0,15	0,2	18,2	0,11	0,14	59	1,0
RP5	516	0,04	0,3	22,7	0,12	0,14	70	0,9
RP6	463	0,16	0,2	25,0	0,12	0,14	62	0,8
RP7	463	0,16	0,2	13,7	0,08	0,12	62	1,2
RP8	456	1,38	0,4	23,1	0,36	0,68	59	1,2
RP9	307	0,15	0,2	5,3	0,02	0,06	36	0,9
RP10	521	2,03	1,2	20,9	0,09	1,12	77	1,5
RP11	281	0,22	1,2	0,7	0,03	0,17	4	0,6
RP12	476	2,19	4,3	9,4	0,25	2,01	57	2,1
RP13	439	0,06	0,3	7,4	0,01	0,10	52	0,6

Figure 40 : Carte des points de prélèvement nommés RP le long du fossé latéral des zones agricoles (en haut) et paramètres physico-chimiques (conductivité, concentrations en phosphate, fer dissous, nitrate, nitrite, ammonium, sulfate et silice dissoute) mesurés dans ces eaux le 07 décembre 2023..

Pour mieux comprendre l'origine des fortes concentrations observées dans le fossé de Bernos et à certains endroits du fossé latéral aux parcelles agricoles, des prélèvements supplémentaires ont été réalisés le 18 décembre 2023 au sein du domaine agricole : nous tenons ici à remercier encore une fois chaleureusement Jim Jastszebski, dirigeant du Domaine Saint Jean, pour le libre accès à son exploitation et la transparence permanente dans nos échanges.

Les points de prélèvement, nommés SJ et au nombre de 30, concernent différents types d'eaux : fossés, eaux en surface de bassins de stockage de digestats, eaux en surface de champs inondés, etc... (Figure 4P).

La densité des points de prélèvement dans une zone donnée a été décidée en temps réel sur le terrain en fonction des données physico-chimiques in situ mesurées à l'aide d'une sonde portable (conductivité et saturation en oxygène) et en fonction des observations : en effet, nous avons remarqué au niveau du fossé de Bernos que les eaux très riches en phosphate présentent des biofilms particuliers (filaments blancs) en nombre important.

Figure 4P : Carte des points de prélèvement nommés SJ au sein du Domaine Saint Jean et quelques photos d'illustration des différents types d'eaux prélevées.

	Conductivité ($\mu\text{S/cm}$)	O ₂ (%)	PO ₄ ³⁻ (mg PO ₄ ³⁻ /L)	Fe _d (mg Fe/L)	NO ₃ ⁻ (mg NO ₃ ⁻ /L)	NO ₂ ⁻ (mg NO ₂ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mg NH ₄ ⁺ /L)	SO ₄ ²⁻ (mg SO ₄ ²⁻ /L)	Silice (mg Si/l)
SJ1	221	64	0,01	0,4	9,4	0,00	0,10	46	1,8
SJ2	440	44	0,06	0,4	1,9	0,00	0,03	51	2,9
SJ3	566	43	0,51	1,6	39,8	0,63	0,78	131	2,0
SJ4	364	43	0,42	1,0	16,1	0,24	0,34	81	2,1
SJ5	255	61	0,12	0,7	7,9	0,04	0,20	56	1,9
SJ6	600	66	0,09	1,1	52,3	0,37	0,35	147	2,0
SJ7	593	42	0,72	2,1	30,9	0,96	2,19	123	2,1
SJ8	374	75	0,79	0,7	18,7	0,28	0,67	82	1,4
SJ9	382	38	0,73	0,2	10,8	0,11	0,14	64	1,3
SJ10	381	49	0,70	0,5	11,9	0,15	0,33	68	1,4
SJ11	624	102	0,12	0,3	3,8	0,02	0,03	43	0,9
SJ12	4250	2	52,8	3,0	0,5	0,06	416	95	1,8
SJ13	210	47	0,09	0,6	0,6	0,01	0,10	28	1,5
SJ14	380	40	0,04	0,7	25,7	0,01	0,13	101	2,1
SJ15	2400	26	104	3,0	1,3	0,00	77,2	227	2,4
SJ16	657	26	2,12	0,5	53,1	0,24	1,88	111	2,9
SJ17	350	71	0,53	0,4	7,5	0,04	0,03	68	1,1
SJ18	13200	4	1976	3,5	2,0	0,00	6,47	9072	0,4
SJ19	451	31	1,23	0,4	23,3	1,22	0,43	92	1,9
SJ20	6600	6	602	25,0	1,9	0,00	255	192	0,9
SJ21	7660	17	733	35,1	4,6	0,00	258	187	1,1
SJ22	678	8	13,4	1,6	12,6	0,92	2,90	89	3,1
SJ23	532	7	8,16	2,0	1,0	0,02	2,64	86	2,2
SJ24	342	41	0,22	0,3	26,1	0,14	0,29	67	2,2
SJ25	104	101	0,18	0,2	0,1	0,00	0,00	31	0,1
SJ26	343	47	0,22	0,2	33,4	0,24	0,26	73	2,5
SJ27	326	37	0,16	0,5	21,3	0,19	0,14	65	2,7
SJ28	333	111	1,13	0,3	13,0	0,04	0,02	62	1,2
SJ29	348	59	1,02	0,4	15,4	0,10	0,13	67	1,8
SJ30	465	69	0,09	0,9	29,9	0,04	0,20	138	2,7

Tableau 4DD : Paramètres physico-chimiques (conductivité, saturation en oxygène, concentrations en phosphate, fer dissous, nitrate, nitrite, ammonium, sulfate et silice dissoute) mesurés dans les eaux du Domaine Saint Jean le 18 décembre 2023 (champs inondés en vert, fossés en noir et bassins de stockage de digestats en violet).

Les différents prélèvements réalisés montrent que les eaux présentes à la surface des bassins de stockage de digestats sont très enrichies en nombreux composés réduits (lignes en violet dans le Tableau 4DD) : ainsi, les concentrations en phosphate sont comprises entre 52,8 et 1976 mg $\text{PO}_4^{3-}/\text{L}$, les concentrations en fer dissous sont comprises entre 3 et 25 mg Fe/L , et les concentrations en ammonium sont comprises entre 6 et 416 mg NH_4^+/L . En temps normal, ces eaux avec de fortes concentrations ne sont pas problématiques car elles sont stockées dans des bassins dédiés, sans connexion avec les fossés alentours. Toutefois, à cause des précipitations exceptionnelles de novembre et décembre 2023, les eaux de l'un de ces bassins de stockage de digestats ont débordé et une partie des eaux a rejoint les fossés de drainage des parcelles agricoles. Dans les flaques issues du débordement (échantillon SJ21), nous avons mesuré des concentrations d'environ 730 mg $\text{PO}_4^{3-}/\text{L}$ pour le phosphate, d'environ 35 mg Fe/L pour le fer dissous et d'environ 260 mg NH_4^+/L pour l'ammonium. Le fossé le plus proche (échantillon SJ22), dans lequel les flaques de débordement se déversaient, présente quant à lui des concentrations d'environ 13 mg $\text{PO}_4^{3-}/\text{L}$ pour le phosphate, d'environ 1,6 mg Fe/L pour le fer dissous et d'environ 3 mg NH_4^+/L pour l'ammonium. Les eaux de ce fossé s'écoulent ensuite vers l'ouest pour rejoindre le fossé de Bernos. Remarquons également que pour ces trois échantillons, les saturations en oxygène sont très faibles, entre 5 et 20%.

Les fortes teneurs en phosphate et ammonium observées durant l'hiver 2023-2024 sur le fossé de Bernos et consécutivement sur le Caillava à partir du point D sont donc dues à un événement ponctuel et accidentel, et ne reflètent pas une tendance à plus long terme sur le bassin versant. En effet, rappelons que les précipitations sur la période fin octobre-décembre 2023 sont de 678 mm, soit 75% de la moyenne annuelle des précipitations sur le secteur (données SIAEBVELG). Cet événement exceptionnel de l'hiver 2023-2024 souligne bien la nécessité d'intégrer la possibilité de survenue de tels événements extrêmes, qui vont être de plus en plus fréquents dans le cadre du réchauffement climatique, dans le dimensionnement des ouvrages liés à l'eau.

Outre cet événement accidentel, les données obtenues sur le Domaine Saint Jean montrent également que les eaux prélevées en surface des champs inondés (en vert dans le Tableau 4DD), ainsi que les fossés, peuvent présenter des valeurs un peu élevées en phosphate et/ou ammonium, alors qu'ils ne sont pas situés à proximité de bassins de stockage de digestats. Ainsi, les eaux inondant une parcelle au nord du Domaine Saint Jean (échantillon SJ8) présentent des concentrations en phosphate d'environ 0,8 mg $\text{PO}_4^{3-}/\text{L}$ tandis qu'un fossé localisé au sud de l'exploitation (échantillon SJ29) présentent des concentrations en phosphate d'environ 1 mg $\text{PO}_4^{3-}/\text{L}$ (Tableau A). Au-delà du débordement accidentel expliquant les valeurs de phosphate mesurées sur le fossé de Bernos, il semble donc y avoir également un flux de phosphate plus diffus à l'échelle des zones agricoles, peut-être en lien avec l'inondation des parcelles suite à des épandages. Cela ne s'observe pas pour toutes les eaux échantillonnées sur des champs inondés : il serait intéressant d'explorer cette hypothèse d'un point de vue agronomique et pédologique, en associant historique de l'exploitation des parcelles (maïs ? légumes ? apports différents en intrants ?) et connaissance des processus chimiques possibles dans des sols agricoles inondés.

2/ Processus internes au sein des cours d'eau

Les différentes données de flux ou de concentrations présentées dans la partie précédente montrent que l'apport des affluents du Caillava explique une grande partie des valeurs observées, mais pas toujours la totalité. Pour certains des écarts observés, les apports d'eaux souterraines forestières peuvent expliquer les flux obtenus sur le continuum Caillava. Dans certains cas, le bilan n'est pas bouclé en prenant en compte l'arrivée des affluents et les flux souterrains : d'autres processus sont donc à l'œuvre, soit dans la colonne d'eau, soit dans les sédiments.

A/ Processus benthiques

Afin d'évaluer les flux de composés chimiques liés aux processus intervenant dans les sédiments, appelés processus benthiques, plusieurs carottes sédimentaires ont été prélevées sur le bassin versant du Caillava (Figure 4Q). Au total, pendant le projet REZIN, 10 carottes sédimentaires ont été prélevées sur 9 sites différents, en juin 2022 et mai 2023, lorsque les niveaux d'eau sont assez bas pour permettre le prélèvement.

Figure 4Q : Carte de localisation des prélèvements de carottes sédimentaires sur le bassin versant du Caillava.

Parmi les carottes de sédiments prélevées, il y a 5 carottes sableuses et 5 carottes vaseuses, se distinguant par des porosités différentes : le sable présente une porosité d'environ 0,4 tandis que la vase présente une porosité comprise entre 0,8 et 0,9 (Figures 4R à 4X).

Carottes sédimentaires des Fossés 2 (RZ4) et 4 (RZ5)

Figure 4R : Profils verticaux de phosphate, fer dissous, manganèse dissous, nitrate, nitrite, ammonium, sulfate, silice dissoute, TCO₂, CH₄, porosité, phosphore P-asc, fer Fe-asc et manganèse Mn-asc extraits par ascorbate, carbone particulaire total CT et soufre particulaire ST dans les carottes sédimentaires prélevées dans les fossés 2 et 4 du bassin versant du Caillava.

Carottes sédimentaires du Fossé de Bernos, amont (RZ11) et aval (RZ12)

Figure 4S : Profils verticaux de phosphate, fer dissous, manganèse dissous, nitrate, nitrite, ammonium, sulfate, silice dissoute, TCO₂, phosphore P-asc, fer Fe-asc et manganèse Mn-asc extraits par ascorbate dans les carottes sédimentaires prélevées dans le fossé de Bernos (amont et aval).

Carotte sédimentaire du Fossé de Jolles (RZ10)

Figure 4T : Profils verticaux de phosphate, fer dissous, manganèse dissous, nitrate, nitrite, ammonium, sulfate, silice dissoute, TCO₂, CH₄, phosphore P-asc, fer Fe-asc et manganèse Mn-asc extraits par ascorbate dans les carottes sédimentaires prélevées dans le cours d'eau Jolles.

Carotte sédimentaire du Point C du Caillava (RZ3)

Figure 4U : Profils verticaux de phosphate, fer dissous, manganèse dissous, nitrate, nitrite, ammonium, sulfate, silice dissoute, TCO_2 , CH_4 , porosité, phosphore P-asc, fer Fe-asc et manganèse Mn-asc extraits par ascorbate, carbone particulaire total CT et soufre particulaire ST dans les carottes sédimentaires prélevées au point C du Caillava.

Carotte sédimentaire du Point E du Caillava (RZ8)

Figure 4V : Profils verticaux de phosphate, fer dissous, manganèse dissous, nitrate, nitrite, ammonium, sulfate, silice dissoute, TCO₂, CH₄, porosité, phosphore P-asc, fer Fe-asc et manganèse Mn-asc extraits par ascorbate, carbone particulaire total CT et soufre particulaire ST dans les carottes sédimentaires prélevées au point E du Caillava.

Carotte sédimentaire du Point E' du Caillava (RZ13)

Figure 4W : Profils verticaux de phosphate, fer dissous, manganèse dissous, nitrate, nitrite, ammonium, sulfate, silice dissoute, TCO₂, CH₄, phosphore P-asc, fer Fe-asc et manganèse Mn-asc extraits par ascorbate dans les carottes sédimentaires prélevées au point E' du Caillava.

Carottes sédimentaires du Point H du Caillava (RZ89 et RZ14)

Figure 4X : Profils verticaux de phosphate, fer dissous, manganèse dissous, nitrate, nitrite, ammonium, sulfate, silice dissoute, TCO₂, CH₄, phosphore P-asc, fer Fe-asc et manganèse Mn-asc extraits par ascorbate, carbone particulaire total CT et soufre particulaire ST dans les carottes sédimentaires prélevées au point H du Caillava.

Dans les deux cas (sédiment sableux ou vaseux), la découpe des carottes sédimentaires permet d'obtenir des profils verticaux des éléments chimiques : l'allure des profils indique si les composés sont consommés ou produits dans le sédiment, et donc s'il y a un flux entrant ou sortant du sédiment (Figure 4Y).

Figure 4Y : Profils verticaux théoriques dans les carottes sédimentaires et flux correspondant entre le sédiment et la colonne d'eau.

Les profils des 10 carottes sédimentaires étudiées montrent une diminution des concentrations en nitrate sur la verticale (Figures 4R à 4X) : le nitrate est consommé dans les sédiments. Il s'agit du processus de dénitrification, où le nitrate est utilisé comme oxydant pour la dégradation de la matière organique. Ce processus est producteur de N_2 et permet donc d'enlever efficacement le nitrate de l'écosystème aquatique.

A partir des profils verticaux de concentration en nitrate, il est possible de calculer le taux de dénitrification des sédiments, qui varie de $-1,3$ à $-169,1$ $mg\ NO_3^-/m^2/j$ pour les sédiments sableux et de $-140,2$ à $-718,4$ $mg\ NO_3^-/m^2/j$ pour les sédiments vaseux (Tableau 4EE).

Les sédiments consomment du nitrate via la dénitrification, mais la dégradation de la matière organique se déroule également via d'autres processus dans les sédiments, dont certains sont producteurs d'ammonium : le rôle potentiel des sédiments dans l'épuration de l'azote inorganique dissous dépend de l'équilibre entre le taux de dénitrification et le taux de production d'ammonium.

Les profils verticaux d'ammonium obtenus dans les 10 carottes étudiées ici montrent des concentrations en augmentation le long de la colonne sédimentaire : il y a donc un flux d'ammonium des sédiments vers la colonne d'eau. Ces flux sortants d'ammonium ont été calculés pour chacune des carottes sédimentaires : les valeurs varient de $+0,12$ à $+8,7$ $mg\ NH_4^+/m^2/j$ pour les sédiments sableux et de $+6,6$ à $+101,5$ $mg\ NH_4^+/m^2/j$ pour les sédiments vaseux (Tableau 4EE).

Pour comparer flux entrants de nitrate et flux sortants d'ammonium, les valeurs sont converties en $mg\ N/m^2/j$ et la différence entre les deux flux donne le flux net d'azote inorganique dissous. Les valeurs ainsi obtenues sont toujours négatives dans les vases, montrant que la

consommation de nitrate via la dénitrification est supérieure à la production d'ammonium dans ces sédiments : ainsi, le flux net d'azote inorganique dissous varie de -15,8 à -105,2 mg N/m²/j selon les carottes sédimentaires, avec une moyenne de -64,3 mg N/m²/j (Tableau 4EE).

Pour les sédiments sableux, les résultats varient selon les carottes sédimentaires, avec tantôt des valeurs négatives (dénitrification dominante) et tantôt des valeurs positives (production d'ammonium dominante) : les flux nets d'azote inorganique dissous varient ainsi de -38,0 à +2,5 mg N/m²/j, avec toutefois une moyenne de -7,5 mg N/m²/j (Tableau 4EE).

Site de prélèvement et n° carotte	Type de sédiment	Flux de NO ₃ ⁻ (mg NO ₃ ⁻ /m ² /j)	Flux de N-NO ₃ ⁻ (mg N/m ² /j)	Flux de NH ₄ ⁺ (mg NH ₄ ⁺ /m ² /j)	Flux de N-NH ₄ ⁺ (mg N/m ² /j)	Flux net de N (mg N/m ² /j)
Bernos aval (RZ12)	Sable	-4,0	-0,9	+3,6	+2,8	+1,9
Point C (RZ3)	Sable	-169,1	-38,2	+0,31	+0,24	-38,0
Point E (RZ8)	Sable	-20,1	-4,5	+0,12	+0,10	-4,4
Point E' (RZ13)	Sable	-1,3	-0,3	+1,1	+0,9	+0,6
Point H (RZ14)	Sable	-18,7	-4,2	+8,7	+6,7	+2,5
Moyenne sédiments sableux		-42,6	-9,6	+2,8	+2,2	-7,5
Bernos amont (RZ11)	Vase	-140,2	-31,7	+6,6	+5,1	-26,6
Fossé 2 (RZ4)	Vase	-650,3	-146,9	+72,7	+56,4	-90,5
Fossé 4 (RZ5)	Vase	-533,4	-120,5	+19,7	+15,3	-105,2
Jolles (RZ10)	Vase	-718,4	-162,3	+101,5	+78,8	-83,5
Point H (RZ9)	Vase	-154,5	-34,9	+24,6	+19,1	-15,8
Moyenne sédiments vaseux		-439,4	-40,5	+45,0	+34,9	-64,3

Tableau 4EE : Flux benthiques de nitrate (en mg NO₃⁻/m²/j et mg N/m²/j), d'ammonium (en mg NH₄⁺/m²/j et mg N/m²/j) et flux net d'azote inorganique dissous (mg N/m²/j) pour les sédiments sableux et les sédiments vaseux prélevés sur le bassin versant du Caillava.

Le système Caillava peut être simplifié comme un rectangle de 8 km de long et d'environ 4 mètres de large, soit une surface de 32 000 m².

Pour une année, les flux nets d'azote inorganique dissous calculés précédemment correspondraient ainsi à une consommation d'environ 88 kg N/an pour des sédiments uniquement sableux et à environ 750 kg N/an pour des sédiments uniquement vaseux. La vérité est évidemment entre ces deux valeurs, les deux natures de sédiment étant présentes sur le bassin versant du Caillava : toutefois, ces valeurs sont très inférieures aux quantités d'azote inorganique dissous transitant dans les eaux du système (flux de NID compris entre 40 et 110 tonnes de N/an au point H).

Les flux benthiques diffusifs calculés pour les carottes sédimentaires prélevées au point H peuvent permettre d'estimer l'efficacité des travaux d'étalement du cours d'eau réalisés entre le point E' et la connexion avec le lac, créant environ 150 ha de zones humides. Cette zone est constituée principalement de l'inondation de sols forestiers et les deux types de sédiments y sont présents. Cette extrapolation donne des quantités de nitrate consommé d'environ 10 tonnes de NO₃⁻/an pour des sédiments uniquement sableux et d'environ 85 tonnes de NO₃⁻/an pour des sédiments uniquement vaseux (Tableau 4FF).

Le même calcul donne des flux d'ammonium d'environ 4,8 tonnes de NH₄⁺/an pour 150 ha de sédiments sableux et d'environ 13,5 tonnes de NH₄⁺/an pour 150 ha de sédiments vaseux. Convertis en flux d'azote inorganique dissous, la dénitrification dans les sédiments correspondrait à une consommation d'environ 2,3 tonnes de N/an pour les sédiments sableux et environ 19 tonnes de N/an pour les sédiments vaseux, tandis que la production benthique

d'ammonium représenterait un apport d'environ 3,7 tonnes de N/an dans les sédiments sableux et environ 10,5 tonnes de N/an dans les sédiments vaseux (Tableau 4FF). Au total, 150 ha de sédiments uniquement sableux correspondraient à un flux net d'azote vers la colonne d'eau d'environ 1,4 tonnes de N/an et 150 ha de sédiments uniquement vaseux correspondraient à une consommation d'environ 8,6 tonnes de N/an (Tableau 4FF).

Type de sédiment	Flux de NO_3^- (kg NO_3^- /an)	Flux de N- NO_3^- (kg N/an)	Flux de NH_4^+ (kg NH_4^+ /an)	Flux de N- NH_4^+ (kg N/an)	Flux net de N (kg N/an)
Sable	-10238	-2300	+4763	+3668	+1368
Vase	-84589	-19108	+13469	+10457	-8651

Tableau 4FF : Flux benthiques annuels de nitrate (en kg NO_3^- /an et kg N/an), d'ammonium (en kg NH_4^+ /an et kg N/an) et flux net d'azote inorganique dissous (kg N/an) pour les 150 ha de zones humides créées à l'aval du Caillava, en considérant des sédiments soit sableux soit vaseux.

La réalité est probablement entre ces deux valeurs, les sédiments des 150 ha de zones humides étant un mélange de vases et de sables. Toutefois, les valeurs de flux benthiques obtenues ici permettent de comparer les ordres de grandeur des différents processus dans le cours d'eau.

Ainsi, en 2023-2024, les flux mesurés sur le cours d'eau indiquaient une différence de 18 tonnes de NO_3^- entre la somme de Caillava amont + Couture et le point H, ce qui est du même ordre de grandeur que la quantité de nitrate potentiellement dénitrifiée dans les sédiments des 150 ha des zones humides nouvellement créées (consommation estimée à environ 10 tonnes de NO_3^- /an pour les sédiments sableux).

En 2022-2023 en revanche, la différence des flux dans la colonne d'eau indiquait un excès d'environ 25 tonnes de NO_3^- entre la somme « Caillava amont + Couture » et le point H : si les flux benthiques ne correspondent pas à un apport direct de nitrate, les sédiments peuvent tout de même être source d'azote via la production d'ammonium. Si celui-ci est ensuite nitrifié dans la colonne d'eau, cela pourrait expliquer une partie de la hausse des flux de nitrate. Ainsi, le flux d'ammonium d'environ 3,7 tonnes de N/an calculé pour 150 ha de sédiments sableux correspondraient à une quantité de nitrate d'environ 16,4 tonnes de NO_3^- si la totalité de cet ammonium était nitrifié dans le cours d'eau.

Une partie de ce flux d'ammonium sortant des sédiments peut également expliquer les différences observées sur les flux d'ammonium de la colonne d'eau : en effet, entre la somme « Caillava amont + Couture » et le point H, un excès d'environ 400 kg NH_4^+ /an est observé en 2022-2023 et d'environ 2500 kg NH_4^+ /an en 2023-2024. Si les apports par les eaux souterraines peuvent expliquer environ 225 kg NH_4^+ /an en 2022-2023 et environ 600 kg NH_4^+ /an en 2023-2024, il resterait toutefois un excès de 175 kg NH_4^+ /an et 1900 kg NH_4^+ /an respectivement. Les valeurs calculées pour les flux benthiques peuvent expliquer ces flux d'ammonium en excès.

Au final, comme supposé à partir des flux calculés pour le point H et les points en amont, la quantité d'azote inorganique dissous transitant dans le système Caillava ne change pas significativement avec les travaux réalisés sur la partie en aval, mais elle peut modifier les proportions des différences formes d'azote inorganique dissous, en particulier entre le nitrate et l'ammonium.

Les profils verticaux de phosphate dans les eaux interstitielles des carottes sédimentaires montrent deux types d'évolution : soit des concentrations nulles ou quasi nulles sur toute la

verticale (RZ13 par exemple ; Figure 4W), soit une augmentation (parfois légère) des concentrations dans les niveaux de surface (RZ4 ou RZ9 par exemple ; Figures 4R et 4X).

Quand ils sont présents, les gradients de concentration entre les eaux de surface et les eaux interstitielles permettent de calculer les flux diffusifs de phosphate vers la colonne d'eau : la moyenne des valeurs obtenues est d'environ + 0,07 mg PO₄³⁻/m²/j pour les sédiments sableux (soit + 0,02 mg P/m²/j) et d'environ + 1,80 mg PO₄³⁻/m²/j pour les sédiments vaseux (soit + 0,59 mg P/m²/j) (Tableau 4GG).

Pour les 32 000 m² du système Caillava « simplifié », ces flux représentent un apport de phosphate d'environ 0,8 kg PO₄³⁻/an pour des sédiments uniquement sableux et d'environ 21 kg PO₄³⁻/an pour des sédiments uniquement vaseux, ce qui est nettement inférieur aux flux transitant dans le cours d'eau (environ 200 kg PO₄³⁻/an au point H en 2022-2023 et environ 3100 kg PO₄³⁻/an au point H en 2023-2024).

Site de prélèvement et n° carotte	Type de sédiment	Flux de PO ₄ ³⁻ (mg PO ₄ ³⁻ /m ² /j)	Flux de P-PO ₄ ³⁻ (mg P/m ² /j)
Bernos aval (RZ12)	Sable	pas de flux	pas de flux
Point C (RZ3)	Sable	+ 0,07	+ 0,02
Point E (RZ8)	Sable	+ 0,03	+ 0,01
Point E' (RZ13)	Sable	pas de flux	pas de flux
Point H (RZ14)	Sable	+ 0,09	+ 0,03
Moyenne sédiments sableux		+ 0,07	+ 0,02
Bernos amont (RZ11)	Vase	+ 2,91	+ 0,95
Fossé 2 (RZ4)	Vase	+ 1,59	+ 0,52
Fossé 4 (RZ5)	Vase	+ 0,24	+ 0,08
Jolles (RZ10)	Vase	+ 0,56	+ 0,18
Point H (RZ9)	Vase	+ 3,72	+ 1,21
Moyenne sédiments vaseux		+ 1,80	+ 0,59

Tableau 4GG : Flux benthiques de phosphate (en mg PO₄³⁻/m²/j et mg P/m²/j) pour les sédiments sableux et les sédiments vaseux prélevés sur le bassin versant du Caillava.

De plus, les flux de phosphate sont en réalité beaucoup plus faibles voire quasi-nuls en raison du comportement du phosphore avec les particules. En effet, le phosphore présente une forte affinité pour les oxydes de fer réactifs, sur lesquels il s'absorbent : cette spéciation du fer (Fe-asc) ainsi que le phosphore associé (P-asc) a pu être mesurée en réalisant une extraction sélective à l'ascorbate sur les sédiments. Les profils de P-asc et de Fe-asc obtenus sur les carottes sédimentaires montrent des concentrations importantes à la surface des sédiments : dans les premiers mm ou cm, les sédiments ne sont pas encore anoxiques et les oxydes de fer sont présents, piégeant le phosphate (Figure 4Z).

Plus en profondeur, quand le sédiment est anoxique, les concentrations en phosphate peuvent être plus élevées que dans la colonne d'eau : la dégradation de la matière organique produit du phosphate, qui n'est alors plus piégé par les oxydes de fer, et ces derniers sont réduits, produisant du fer dissous et libérant du phosphate supplémentaire si du phosphore était adsorbé sur les particules. Toutefois, ce phosphate parvient peu ou pas vers la colonne d'eau, des oxydes de fer étant présents à la surface des sédiments. Cette dynamique conjointe du phosphore et du fer s'observe dans les deux types de sédiments, sable ou vase (Figure 4Z).

Figure 4Z : Profils verticaux de phosphate, fer dissous, P-asc et Fe-asc dans les sédiments vaseux (RZ9) et sableux (RZ14) prélevés au point H du Caillava.

Au final, même si des concentrations plus élevées que dans la colonne d'eau sont observées dans les eaux interstitielles des sédiments, ces derniers constituent un lieu de piégeage du phosphore grâce à la présence d'oxydes de fer.

Toutefois, ce piégeage n'est pas définitif : les oxydes de fer peuvent être saturés et ne plus pouvoir piéger de nouveau phosphore, et ils peuvent être déstabilisés et réduits, en cas d'anoxie de la colonne d'eau par exemple.

Le degré de saturation des oxydes de fer peut s'estimer grâce au rapport entre Fe-asc (oxydes de fer réactifs) et P-asc (phosphore adsorbé sur ces oxydes de fer) : plus le rapport est grand, moins les oxydes de fer sont saturés.

Les rapports Fe/P obtenus pour les sédiments sableux sont assez élevés, souvent entre 10 et 20 (Figure V) : les sédiments sableux contiennent peu d'oxydes de fer, mais ceux-ci ne sont pas saturés en phosphore.

Pour les sédiments vaseux, les valeurs obtenues sont plus diverses : ainsi, les vases prélevées au point H montre des rapports Fe/P entre 10 et 20, correspondant à des particules peu saturées en phosphore, tandis que les vases prélevées plus en amont du bassin versant présentent des

rapports Fe/P plus petits, signes que les oxydes de fer sont plus saturés en phosphore. Ainsi, les sédiments vaseux du fossé 4, proche des parcelles agricoles, ont des valeurs de Fe/P comprises entre 5 et 10, et les sédiments vaseux prélevés dans Jolles et à l'amont du fossé de Bernos montrent des rapports Fe/P inférieurs à 5 : les oxydes de fer sont alors saturés en phosphore et ne peuvent en adsorber une quantité supplémentaire (Figure 4AA).

Il y a donc un gradient d'adsorption du phosphore par les oxydes de fer de l'amont vers l'aval du bassin versant : les sédiments constituent un piège pour le phosphore mais ce stockage n'est pas infini, les particules de l'amont des cours étant déjà saturées.

Figure 4AA : Relation entre les concentrations en Fe-asc et P-asc mesurées sur les sédiments sableux (cercles) et vaseux (carrés) prélevés sur le bassin versant du Caillava.

Ainsi, si le bassin versant du Caillava n'est pas impacté par d'importants flux de phosphate (or événement accidentel comme en novembre-décembre 2023), une attention particulière devra tout de même être apportée à cette problématique : en effet, tout apport de phosphore parvenant au lac de Carcans-Hourtin renforce le risque d'eutrophisation du lac.

Le gradient amont-aval du rapport Fe/P extrait par l'ascorbate vient du fait qu'à l'aval arrivent de nouvelles sources de fer dissous par la nappe, en particulier entre E et E'. Ce fer s'oxyde et crée de nouvelles particules d'oxydes de fer réactifs.

Les profils verticaux de sulfate obtenus sur les 10 carottes sédimentaires prélevées sur le bassin versant du Caillava montrent deux allures : soit des profils constants, soit une diminution des concentrations avec la profondeur (Figures 4R à 4X). Dans ce dernier cas, cela traduit l'existence de processus de sulfatoréduction dans les sédiments concernés.

La majorité des sédiments sableux ne présente pas de gradients de concentrations en sulfate mais ceux présentant des profils témoignant de la présence de sulfatoréduction correspondent à des flux compris entre -18 et -24 mg SO₄²⁻/m²/j, avec une valeur moyenne de -21 mg SO₄²⁻

/m²/j. Extrapolés aux 32 000 m² du système Caillava « simplifié », ces chiffres correspondraient à la réduction d'environ 245 kg SO₄²⁻/an pour des sédiments uniquement sableux (Tableau 4HH).

Pour les sédiments vaseux en revanche, quatre profils sur cinq montrent l'existence de sulfatoréduction, avec des flux compris entre -227 et -716 mg SO₄²⁻/m²/j, ce qui correspond à une réduction d'environ 4450 kg SO₄²⁻/an pour 32 000 m² de sédiments uniquement vaseux (Tableau 4HH).

Dans les deux cas (sable ou vase), ces taux de sulfatoréduction sont négligeables comparés aux flux de sulfate transitant dans les eaux des cours d'eau : en effet, le flux annuel de sulfate au point H varie de 550 à 1500 tonnes SO₄²⁻/an selon les années.

Site de prélèvement et n° carotte	Type de sédiment	Flux de SO ₄ ²⁻ (mg SO ₄ ²⁻ /m ² /j)
Bernos aval (RZ12)	Sable	pas de flux
Point C (RZ3)	Sable	pas de flux
Point E (RZ8)	Sable	pas de flux
Point E' (RZ13)	Sable	-18
Point H (RZ14)	Sable	-24
Moyenne sédiments sableux		-21
Bernos amont (RZ11)	Vase	pas de flux
Fossé 2 (RZ4)	Vase	-318
Fossé 4 (RZ5)	Vase	-227
Jolles (RZ10)	Vase	-716
Point H (RZ9)	Vase	-264
Moyenne sédiments vaseux		-381

Tableau 4HH : Flux benthiques de sulfate (en mg SO₄²⁻/m²/j) pour les sédiments sableux et les sédiments vaseux prélevés sur le bassin versant du Caillava.

Les profils verticaux de méthane (CH₄) montrent souvent des concentrations plus élevées dans le sédiment que dans la colonne d'eau, et la plupart du temps dans les niveaux les plus profonds des sédiments (Figures 4R à 4X) : il y a bien des processus de méthanogenèse dans les sédiments.

Toutefois, les flux benthiques de méthane ne peuvent être calculés : en effet, ils ne se font pas par diffusion mais par ébullition. Ainsi, quand la concentration en CH₄ dans les eaux interstitielles est trop élevée, ou que la température augmente, des bulles de CH₄ s'échappent du sédiment.

B/ Processus au sein de la colonne d'eau

Nous avons vu précédemment que les concentrations et flux mesurés sur le continuum Caillava dépendent majoritairement des apports des zones agricoles en tête du bassin versant et des affluents.

Les processus benthiques sont présents dans les sédiments des cours d'eau, mais les flux en résultant sont mineurs comparés aux quantités transitant dans la colonne d'eau. Un autre processus interne aux cours d'eau est ponctuellement observé : la photosynthèse dans la colonne d'eau.

A certains moments de l'année, essentiellement au printemps, certaines sections du Caillava sont éclairées par le soleil en raison du faible développement de la ramure des arbres de la ripisylve. On observe alors des eaux riches en oxygène et légèrement vertes : nos filtres sont d'ailleurs totalement vert, signe du développement de phytoplancton dans la colonne d'eau (Figure 4BB).

Figure 4BB : Photographie d'un filtre après filtration d'environ 100 mL d'eau du Caillava au niveau du point D le 31/05/2022.

Ces événements sont assez rares et ont été observés très ponctuellement durant nos trois années de suivi, avec un seul épisode vraiment visible sur le Caillava : le 31/05/2022.

A cette date, les teneurs en oxygène dissous sont plus élevées qu'habituellement, avec des valeurs supérieures à 100% pour les points B à E, tandis que les $p\text{CO}_2$ et les concentrations en nitrate sont plus faibles (Figure 4CC et Tableau 4II) : la photosynthèse est à l'œuvre dans la colonne d'eau, consommant du CO_2 et du nitrate et produisant de l'oxygène.

Le processus de photosynthèse dans la colonne d'eau est bien visible pour cette date du 31/05/2022 car les concentrations en nitrate sont faibles dès l'amont du système : il est alors possible de voir des variations de quelques $\text{mg NO}_3^-/\text{L}$ sur les concentrations en nitrate le long du continuum, ce qui est moins évident quand les valeurs sont élevées.

Toutefois, cette consommation du nitrate par l'activité photosynthétique représente une faible quantité à l'échelle du cours d'eau : ainsi, le 31/05/2022, le flux de nitrate est de $38 \text{ kg NO}_3^-/\text{jour}$ au point C, et de $12 \text{ kg NO}_3^-/\text{jour}$ au point E dont $7 \text{ kg NO}_3^-/\text{jour}$ provenant de Jolles (Tableau 4II). Sans compter la dénitrification dans les sédiments, l'activité photosynthétique réduirait ce jour-là les flux de nitrate d'environ $33 \text{ kg NO}_3^-/\text{jour}$. Cette valeur est significative à l'échelle journalière, mais pas à plus grande échelle : ainsi, le flux de nitrate pour le mois de mai est d'environ $3,6 \text{ tonnes de NO}_3^-/\text{mois}$ pour le point C et d'environ $6,2 \text{ tonnes de NO}_3^-/\text{mois}$ pour le point E.

A Points d'échantillonnage du continuum Caillava

7 Points d'échantillonnage des affluents du Caillava

Figure 4CC : Saturation en oxygène dissous (en %) et concentrations en nitrate (en mg NO₃⁻/L) sur les points de prélèvement du système Caillava le 31/05/2022 (Fossé 2, Fossé 4 et Jolles pour les affluents, en violet ; points B, C, D et E pour le Caillava, en rouge).

	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	pCO ₂ (ppm)	NO ₃ ⁻ (mg NO ₃ ⁻ /L)	Débit (L/s)	Flux de NO ₃ ⁻ (kg NO ₃ ⁻ /j)
Fossé 2	87	7,52	7455	2,2	-	-
Fossé 4	98	8,21	7053	17,9	-	-
Jolles	112	9,80	3679	19,1	4	7
Point B	132	11,07	1210	9,6	-	-
Point C	109	9,95	1862	6,9	63	38
Point D	138	12,58	1305	3,8	-	-
Point E	110	10,52	2139	5,5	25	12

Tableau 4II : Saturation en oxygène dissous (en %) concentration en oxygène dissous (en mg/L), pCO₂ (en ppm), concentration en nitrate (en mg NO₃⁻/L), et quand ils sont disponibles débit (en L/s) et flux de nitrate (en kg NO₃⁻/jour) sur les points du système Caillava (Fossé 2, Fossé 4, Jolles, Points B, C, D et E) mesurés le 31/05/2022.

De telles évolutions sont également observées sur le fossé de Jaugas, remis en eau partiellement à l'hiver 2022-2023 et surtout en 2023-2024. Sur ce fossé très végétalisé par des macrophytes, les teneurs en oxygène et les pCO₂ sont souvent très différentes entre l'amont et l'aval, avec une augmentation des valeurs d'O₂ et une diminution de celles en CO₂ (Tableau 4JJ). Cela ne peut pas s'expliquer par des apports d'eaux souterraines (pauvres en O₂ et riches en CO₂) ni pas des flux benthiques (consommateurs d'O₂). En hiver, lorsque les saturations en oxygène ne dépassent les 100%, il s'agit probablement majoritairement d'un rééquilibrage avec l'atmosphère entre l'amont et l'aval. En revanche, lorsque les 100% de saturation en oxygène sont dépassés, il y a alors également des processus de photosynthèse internes au cours d'eau (valeurs en rouge dans le Tableau 4JJ). Ceux-ci existent sur une plus large période que lorsque des saturations en oxygène supérieures à 100% sont mesurées, mais ils ne sont alors pas visibles et ne peuvent être distingués du rééquilibrage avec l'atmosphère lors du trajet des eaux. Si la présence de processus photosynthétiques est bien établie sur ce fossé, l'impact de cette activité des plantes sur les teneurs en nitrate est difficile à évaluer : toutefois, les différences de concentrations en nitrate entre amont et aval sont faibles (environ 1 mg NO₃⁻/L) lorsque les plus forts écarts de saturation en oxygène sont mesurés (27/03/23 et 21/03/24) (Tableau 4JJ). L'activité photosynthétique des plantes a donc probablement peu d'impact sur les flux de nitrate du fossé de Jaugas, et un impact négligeable à l'échelle du bassin versant du Caillava car le fossé de Jaugas a un débit très faible.

	O ₂ (%)		O ₂ (mg/L)		pCO ₂ (ppm)		NO ₃ ⁻ (mg NO ₃ ⁻ /L)	
	<i>Amont</i>	<i>Aval</i>	<i>Amont</i>	<i>Aval</i>	<i>Amont</i>	<i>Aval</i>	<i>Amont</i>	<i>Aval</i>
20/01/23	82,5	90,9	10,12	11,19	5600	3785	83,6	44,0
16/03/23	64,8	106,6	7,15	11,34	12427	6044	25,9	23,7
27/03/23	64,0	138,1	6,98	14,28	14559	3404	21,4	20,9
28/10/23	37,0	68,0	3,63	6,72	14178	5720	47,5	53,1
01/11/23	46,0	59,7	4,64	6,03	16501	6368	104,0	93,4
06/11/23	58,3	66,6	6,14	7,02	6776	4968	29,3	50,3
10/11/23	65,5	67,7	6,88	7,07	7638	7370	67,2	51,9
18/11/23	16,0	57,9	1,67	6,12	21489	12577	38,3	30,7
28/11/23	45,3	69,3	4,95	7,67	13239	9658	43,1	32,6
07/12/23	51,3	88,9	5,89	10,25	13205	9636	16,3	11,3
14/12/23	59,2	63,0	6,96	7,31	6874	-	7,5	6,9
19/12/23	41,8	51,6	4,91	6,14	16549	14437	13,0	19,9
08/01/24	61,0	58,8	7,27	7,15	12890	10841	30,2	21,3
19/01/24	63,9	75,3	8,12	9,51	7585	7889	10,0	7,1
06/02/24	69,6	75,9	7,99	8,78	14264	10111	25,6	37,9
28/02/24	63,9	88,6	7,33	10,24	16366	10071	38,5	24,5
21/03/24	71,9	107,3	7,53	10,95	15300	8724	25,0	24,4
03/04/24	72,0	92,0	7,51	9,52	16899	16054	28,3	10,7

Tableau 4JJ : Saturation en oxygène dissous (en %) concentration en oxygène dissous (en mg/L), pCO₂ (en ppm) et concentration en nitrate (en mg NO₃⁻/L) mesurées à l'amont et à l'aval du fossé de Jaugas entre janvier 2023 et avril 2024.

L'exemple du fossé de Jaugas met en évidence la difficulté d'identifier les processus biogéochimiques à l'œuvre dans les cours d'eau lorsque les débits et les concentrations en élément chimiques sont élevés. Les données obtenues lors des périodes de bas niveaux d'eau, si elles sont négligeables dans le calcul des flux annuels des composés chimiques vers le lac, peuvent en revanche apporter des informations précieuses sur les processus. En effet, lorsque les concentrations et les débits sont plus faibles, il est alors possible de voir des différences impossibles à mesurer en périodes de hautes eaux.

Ainsi, au point E, l'eau est parfois bloquée par le radier du pont en période estivale et une partie du Caillava entre ce point et l'aval est à sec. Le blocage des eaux au niveau du point E et l'évolution des paramètres dans ces eaux permettent de mettre en évidence l'existence de processus de dénitrification dans la colonne d'eau et/ou les sédiments.

Durant l'été 2022, les eaux bloquées au point E montrent ainsi des concentrations en nitrate bien inférieures à celles mesurées en amont (points C et D) (Tableau 4KK), alors que les affluents du Caillava (Jolles sur cette section) sont à sec et que la nappe souterraine n'alimente pas le cours d'eau, qui s'assèche progressivement : le nitrate est consommé par des processus de dénitrification. En effet, l'hypothèse d'une consommation par les végétaux est peu probable : les teneurs en oxygène n'augmentent pas entre l'amont du Caillava et le point E, le cours d'eau est ombragé à cette période de l'année et les eaux sont chargées en particules (couleur brune). Le processus de dénitrification peut être décrit selon l'équation suivante (Schlesinger, 1997) :

Cette réaction fait intervenir des protons H^+ : les transferts d'électrons impliqués dans les réactions d'oxydo-réduction sont couplées à des transferts de protons (Stumm et Morgan, 1996). Une consommation de protons a pour effet d'augmenter l'alcalinité : en effet, la modification de l'activité des protons entraîne le rééquilibrage des espèces acido-basiques actives, soit essentiellement le système carbonate, et la réaction de dénitrification peut finalement s'écrire ainsi :

La dénitrification conduit donc à la production de 1 mole de bicarbonate HCO_3^- pour 1 mole de nitrate NO_3^- consommée.

Dans les eaux douces, l'alcalinité est principalement déterminée par la somme des charges portées par les bicarbonates HCO_3^- et les carbonates CO_3^{2-} , comme indiqué dans l'équation de Dickson, 1981.

Ainsi, l'évolution des valeurs d'alcalinité lors des périodes d'étiage est liée à la dénitrification : entre le 27 juillet et le 13 septembre 2022, les eaux stagnantes situées au point E montrent une diminution des concentrations en nitrate et une augmentation des valeurs d'alcalinité : environ 680 μM (soit 40 mg NO_3^-/L) de nitrate sont consommés, tandis que les valeurs d'alcalinité augmentent d'environ 590 μM (Tableau 4KK), ce qui correspond environ au rapport 1 :1 attendu pour la dénitrification.

La même tendance est observée à l'échelle spatiale : le 13/09/2022, entre le point C et le point E, les teneurs en nitrate diminuent d'environ 640 μM (soit 39 mg NO_3^-/L) tandis que l'alcalinité augmente d'environ 600 μM (Tableau 4KK), correspondant encore une fois au rapport 1 :1 correspondant à la dénitrification.

Favoriser les processus de dénitrification, au-delà de la réduction des teneurs en nitrate, a donc également pour effet de créer de l'alcalinité et donc de piéger du CO_2 sous forme de bicarbonate.

	NO ₃ ⁻ (μM et mg NO ₃ ⁻ /L)			Alcalinité (μM)		
	Point C	Point D	Point E	Point C	Point D	Point E
27/07/22	1724 (106,9)	1376 (85,3)	1162 (72,0)	794	850	983
22/08/22	1445 (89,6)	1025 (63,5)	861 (53,4)	937	1112	1234
13/09/22	1121 (69,5)	762 (47,2)	484 (30,0)	975	1437	1568

Tableau 4KK : Concentration en nitrate (en μM et en mg NO₃⁻/L) et en alcalinité (en μM) mesurées aux points C, D et E du continuum Caillava le 27/07/2022, le 22/08/2022 et le 13/09/2022.

Fiche résumé

- Les variations de flux entre deux points du cours d'eau Caillava sont en grande partie expliqués par les **apports des affluents**, en particulier Couture (10 à 30 tonnes de NO_3^-/an) et Jolles (40 à 80 tonnes de NO_3^-/an)
- Une petite partie des flux provient des **apports par les eaux souterraines**, en particulier pour la silice dissoute, le sulfate et l'ammonium
- Les **travaux de rediffusion des eaux** effectués sur l'amont du bassin versant n'ont pas modifié les flux de composés chimiques, mais leur répartition spatiale
- Les **travaux d'étalement du cours d'eau** effectués à l'aval du Caillava, créant 150 ha de marais, ont un léger impact sur les flux d'azote inorganique dissous : le nitrate est dénitrifié dans les sédiments, et la proportion d'ammonium augmente dans le total de l'azote inorganique dissous
- Les sédiments sont le lieu de réactions de **dénitrification**, de **sulfatoréduction** et de **méthanogenèse** mais les **flux benthiques** ont peu d'impact sur les flux transitant dans les cours d'eau
- Les sédiments constituent un **piège efficace du phosphate** en raison de l'adsorption du phosphore sur les oxydes de fer, mais ce stockage n'est pas illimité : les particules en amont du bassin versant sont déjà saturées en phosphore, et ce dernier peut être remobilisé en cas de réduction des oxydes de fer
- La colonne d'eau des rivières est ponctuellement le lieu d'une **assimilation des nutriments** par les végétaux et de **dénitrification** : négligeable à l'échelle des flux du bassin versant, ces processus révèlent que les actions visant à favoriser la dénitrification permet également d'augmenter l'alcalinité et le **stockage du CO_2** sous forme de bicarbonate
- L'essentiel des apports en composés chimiques provient de la **tête de bassin versant**, avec le nitrate provenant des engrais azotés, le sulfate provenant des eaux d'irrigation et le phosphate pouvant accidentellement être libéré en quantité en cas de débordement des bassins de stockage de digestats associés au méthaniseur : la tête de bassin versant est la zone clé où concentrer les efforts de réduction des flux de nutriments

Partie 5 Fonctionnement des Zones
Tampons Humides Artificielles (ZTHA)
en tête de bassin versant

Cette partie présente les résultats obtenus sur les ZTHA présentes en tête du bassin versant du lac de Carcans-Hourtin et fait partiellement partie des travaux de thèse de Romane Darul (Darul, 2024).

1/ Présentation des Zones Tampons Humides Artificielles (ZTHA) en tête du bassin versant du lac de Carcans-Hourtin

A/ Contexte

Les transferts d'azote et de phosphore apportés par la fertilisation aux champs sont un problème environnemental global menant à la contamination des milieux aquatiques et potentiellement à leur eutrophisation. En effet, les engrais sont souvent sur-utilisés (Ren et al. 2022) et les cultures n'absorbent, à l'échelle mondiale, que 30 à 35% en moyenne de l'azote qui leur est apporté, et 10 à 20% en moyenne du phosphore ajouté. De plus, l'utilisation de fertilisants ne cesse d'augmenter à l'échelle globale : entre 1961 et 1990, cette augmentation était de $3,7 \pm 0,2$ Mt/an (FAO, 2023).

A l'échelle de l'Europe, des efforts importants ont été réalisés afin de diminuer la pollution des écosystèmes aquatiques à partir des années 1990. En particulier, la Directive pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricoles (directive Nitrates, 1991) fixe des normes et limites à respecter, telles qu'une consommation maximale de 50 mg NO_3^-/L dans les eaux destinées à la consommation humaine et un export maximal de 170 kg d'azote par hectare et par an pour les effluents d'élevage. De plus, la Directive Cadre sur l'Eau (DCE, 2000) vise à atteindre un bon état écologique des masses d'eau, avec quatre objectifs :

- la non-dégradation des ressources et des milieux
- le bon état des masses d'eau, sauf dérogation motivée
- la réduction des pollutions liées aux substances
- le respect de normes dans les zones protégées

Afin de réduire au maximum les flux de nutriments sortant des zones agricoles, plusieurs solutions peuvent être utilisées, comme la fertilisation raisonnée. Cela consiste en une réduction et une optimisation de l'utilisation des engrais : selon la culture et les conditions climatiques, les dates et les quantités des apports sont calculées afin d'ajuster la fertilisation de la manière la plus optimale (Gros, 1979).

Cependant, il reste toujours une part non négligeable d'amendements non utilisés par les cultures et qui parvient au milieu aquatique par ruissellement (Yang et al., 2016).

La création de Zones Tampons Humides Artificielles (ZTHA), collectant les eaux de drainage agricoles peut également permettre une diminution des flux de nutriments avant le retour des eaux dans les systèmes hydrographiques naturels. L'étude de Gosh et Gopal (2010) a montré une diminution de 90% des concentrations en nitrates lorsque des eaux d'épuration étaient stockées 4 jours dans des zones humides artificielles, avec une concentration initiale en N-NO_3^- comprise entre 2,7 et 4,9 mg $\text{N-NO}_3^-/\text{L}$. L'étude de Diaz et al. (2012) montre un taux d'abattement des nitrates compris entre 22 et 99% pour des ZTHA, tandis que Baldovi et al. (2020) ont mesuré des diminutions du phosphore total dans des ZTHA de 82 à 95% en moyenne. En 1976, Jones et al. montraient déjà, grâce à une étude menée sur 34 bassins versants de taille variable (entre 6 et 4000 ha), que la concentration en nitrate des cours d'eau est inversement corrélée avec le pourcentage de zones humides présentes dans les bassins versants.

La création de ZTHA est donc de plus en plus utilisée comme moyen de rétention et d'élimination des nutriments. Le principe des ZTHA est de faire circuler les eaux de drainage

par un ou plusieurs bassins plus ou moins profonds et végétalisés. Deux principales configurations de ZTHA existent selon le composé chimique à rabattre. Les zones humides dites « en parallèle » dérivent une partie des eaux de drainage vers des bassins peu profonds et très végétalisés : il s'agit du dispositif optimal pour la remédiation des pesticides. Les zones humides dites « en série » font transiter la totalité des eaux de drainage dans des bassins assez profonds, permettant de stocker un grand volume d'eau : il s'agit du dispositif privilégié pour réduire les flux de nutriments (Tournebize et al., 2015 ; Mitsch et Jorgensen, 2004). Les bassins profonds de ce type de ZTHA permettent d'augmenter le temps de résidence des eaux, à favoriser la sédimentation et la dénitrification, tandis que les zones moins profondes et végétalisées fournissent le carbone organique nécessaire à cette dénitrification (Carstensen et al., 2020). La dénitrification dans les ZTHA se produit en majorité à la surface sédimentaire, dans la couche de matière organique en décomposition : ce processus transforme le nitrate dissous dans l'eau en azote gazeux (N_2) et permet donc une élimination de l'azote biodisponible du système aquatique. Dans la colonne d'eau, l'atténuation de l'azote se fait par l'assimilation par les végétaux et les micro-algues.

La compilation la plus complète sur les taux de rétention d'azote par les ZTHA qui drainent des secteurs agricoles est celle réalisée par Vymazal (2017), répertoriant 41 références. La rétention d'azote n'est pas exprimée en pourcentage des entrées dans les zones humides, mais en kg d'azote par hectare et par an ($kg\ N\ ha^{-1}\ an^{-1}$). Les valeurs obtenues vont de 11 à 13 000 $kg\ N\ ha^{-1}\ an^{-1}$, avec une médiane à 426 $kg\ N\ ha^{-1}\ an^{-1}$. Cette variabilité dépend avant tout du flux entrant de nitrate dans la zone humide, mais aussi du temps de résidence de l'eau (Figure 5A), qui est lui-même dépendant du rapport entre la surface des ZTHA et la surface agricole drainée en amont.

Figure 5A : Taux d'élimination des nitrates en fonction du temps de résidence de l'eau dans une ZTHA (Kadlec et Wallace, 2008)

Concernant l'effet du rapport ZH/BV, Koskiaho et Puustinen (2005) ont trouvé une relation étroite entre ce rapport et l'élimination de l'azote en analysant les résultats de nombreuses zones humides en milieu agricole en Finlande, en Suède et aux Etats-Unis. Les auteurs ont souligné que pour une élimination de 20% de l'azote, le rapport ZH/BV doit être d'au moins 2%, tandis qu'une élimination de 50% de l'azote peut être obtenue avec un rapport ZH/BV supérieur à 7%. Tanner et al. (2010) ont indiqué qu'une élimination de 40% des nitrates peut

être obtenue avec un rapport ZH/BV de 5% et qu'une augmentation supplémentaire du rapport ZH/BV n'entraînerait pas d'élimination supplémentaire des nitrates.

Les ZTHA ont donc un potentiel important de réduction des teneurs en azote. Ce sont des milieux nécessairement eutrophes, leur fonction principale étant de recevoir des eaux enrichies en nutriments. Ces milieux sont également reconnus pour être des sites émetteurs de gaz à effet de serre (CO₂ et CH₄ notamment) mais ce sont aussi des zones qui peuvent séquestrer du carbone dans les sédiments (Raymond et al., 2013 ; Downing et al., 2008).

Nous avons vu précédemment que le lac de Carcans-Hourtin est sensible à l'eutrophisation en raison des vastes surfaces agricoles présentes en tête de bassin versant, avec de fortes concentrations en nitrates (entre 40 et 120 mg NO₃⁻/L) dans les cours d'eau en aval des zones agricoles, en particulier lors des premiers épisodes de fortes précipitations en milieu d'automne ou début d'hiver.

Dans ce contexte de risque d'eutrophisation, on perçoit l'intérêt de toute mesure visant à réduire dès l'amont les flux de nutriments. Plusieurs actions ont été menées par les agriculteurs du territoire pour limiter ces flux, en particulier en changeant les pratiques d'amendement et en mettant en place des cultures d'hiver capables d'assimiler une partie des excès d'azote.

Parmi les exploitations agricoles présentes en tête du bassin versant du Caillava, le Domaine Saint Jean possède une surface d'environ 1000 ha. Chaque année, environ la moitié des surfaces est dédiée aux cultures de maïs semence, tandis que le reste de la surface agricole est dédiée à la culture de pommes de terre et autres légumes.

Un méthaniseur est également implanté sur le domaine et permet la production d'électricité à partir des cultures d'hiver et des parties végétales non exploitées des cultures de maïs et légumes. L'unité de méthanisation produit des digestats, qui sont stockés dans des bassins de rétention et qui servent à l'amendement des champs.

Chaque parcelle du Domaine Saint Jean est équipée d'un réseau de drainage afin d'évacuer les surplus d'eau pouvant entraîner une anoxie du système racinaire des cultures. Ainsi, 860 ha de champs sont drainés et les différents réseaux de drainage convergent vers des pompes puis des fossés rejoignant le réseau hydrographique naturel (Figure 5B).

Pour réduire la quantité de nutriments rejoignant les cours d'eau, des travaux d'aménagement de trois ZTHA (aussi appelées « lagunages ») ont été réalisés. Ces bassins de rétention des eaux de drainage sont positionnés en amont de la sortie des eaux agricoles vers les cours d'eau et représentent une capacité de stockage totale de 78 000 m³ (Gérea, 2015). Ces ZTHA ont pour objectif principal de réduire les flux de nutriments en favorisant les processus de dénitrification et de piégeage du phosphore. Les bassins sont donc placés dans la continuité des exutoires des eaux de drainage. Ils représentent en moyenne 79,3 m³/ha drainé, pour une profondeur de 1 à 3 m.

Au cours du projet REZIN, les ZTHA du Domaine Saint Jean ont été échantillonnées de novembre 2021 à juillet 2022 puis de novembre 2022 à mars 2023, pendant les périodes de mise en eau des systèmes, afin de déterminer les facteurs de contrôle et d'efficacité d'atténuation des nutriments et les processus impliqués. Pour cela, nous avons mesuré les concentrations en nutriments et éléments associés à l'entrée et à la sortie des ZTHA. Un bilan hydrique a également été réalisé afin de permettre le calcul de bilans de masse des composés chimiques dans les ZTHA. Des carottes sédimentaires ont été prélevées sur les ZTHA accessibles afin d'identifier les processus présents dans les sédiments et les flux entre la colonne d'eau et les sédiments. Enfin, l'alcalinité, le CO₂ et le CH₄ ont également été suivis.

Ce document présente les résultats obtenus dans le cadre du projet REZIN, mais également les résultats obtenus de façon plus parcellaire lors des années précédentes dans le cadre de stages de Master encadrés par Pierre Anschutz.

Figure 5B : Plan d'ensemble du Domaine Saint Jean (Géréa, 2014).

B/ Description des ZTHA du Domaine Saint Jean

Les trois ZTHA du Domaine Saint Jean sont nommées A, D et E. Il n'y a pas de ZTHA B et C (envisagées mais pas mises en service). Elles sont divisées en deux bassins séparés par une digue. Les bassins situés en amont sont alimentés par les pompes de drainage et les eaux se déversent dans la ZTHA via un tuyau parfois aérien (ZTHA A et E) et parfois souterrain (ZTHA D). Deux buses de 40 cm de diamètre traversant la digue séparent les deux bassins et permettent le remplissage des bassins situés en aval, par trop-plein des bassins en amont. De la même façon, les eaux contenues dans les bassins en aval rejoignent le réseau hydrographique en passant dans des buses de 20 cm de diamètre lorsque le niveau est assez haut dans la ZTHA (Figure 5C).

Figure 5C : Schéma du fonctionnement des ZTHA du Domaine Saint Jean

La ZTHA-A a été construite en 2015 et a été mise en eau pour la première fois lors de l'hiver 2015-2016. Elle se situe au nord du Domaine Saint Jean, en aval du méthaniseur et des bassins de rétention des digestats produits (Figure 5B). Le bassin amont est rectangulaire, avec une surface de 6300 m² et une profondeur moyenne de 1,5 m. Le bassin aval est triangulaire, avec une superficie maximale de 17 000 m² et une profondeur moyenne de 1,8 m. Une sonde piézométrique a été installée par le SIAEBVELG dans le bassin aval en janvier 2021.

La ZTHA-E, plus récente, a été construite au cours de l'année 2020 pour une première mise en eau lors de l'hiver 2020-2021. Elle se situe au sud-ouest du Domaine Saint Jean (Figure 5B). Le bassin amont est rectangulaire, avec une surface de 4400 m² et une profondeur maximale de 2,2 m. Le bassin aval est triangulaire, avec une superficie maximale de 15 800 m² et une profondeur maximale de 1,45 m. Une sonde piézométrique a été installée par le SIAEBVELG dans le bassin aval en janvier 2021.

La ZTHA-D est historiquement un petit lac de rétention de l'eau et a été agrandie durant l'été 2020. Elle est située au centre sud du Domaine Saint Jean, en amont de la ZTHA-E (Figure 5B). De forme irrégulière, le bassin amont fait environ 9000 m² et le bassin aval environ 2600 m². Il n'y a pas de sonde piézométrique sur cette ZTHA.

C/ Méthodologie

C.1. Stratégie d'échantillonnage

Dans le cadre du projet REZIN, les eaux des trois ZTHA ont été prélevées lors des périodes de fonctionnement hydrologique des systèmes, soit de novembre 2021 à juin 2022 et de novembre 2022 à mars 2023, avec une fréquence souvent de deux semaines.

A minima, deux prélèvements sont réalisés sur chaque ZTHA : un au niveau du tuyau d'entrée des eaux de drainage (échantillons nommés « ZTHA-entrée ») et un au niveau de l'aval du bassin aval, correspondant aux eaux sortant du système (échantillons nommés « ZTHA-sortie »). Ponctuellement, quand les conditions d'accès au site le permettent, un prélèvement supplémentaire est réalisé au niveau de la digue centrale séparant les deux bassins d'une ZTHA (Figure 5D).

Figure 5D : Carte de localisation des prélèvements au niveau des ZTHA du Domaine Saint Jean.

Les mesures et analyses réalisées sur les eaux permettent la détermination de la température, la conductivité, le pH, la concentration et la saturation en oxygène dissous, les concentrations en nitrate, nitrite, ammonium, phosphate, sulfate, fer dissous, silice dissoute, alcalinité, méthane, carbone organique dissous et chlorophylle a, selon les méthodes décrites dans la partie 1 de ce document. A partir des données d'alcalinité, de température et de pH, la pression partielle en CO₂ a pu être calculée, selon la méthodologie présentée en partie 1.

Les prélèvements réalisés en entrée et sortie des ZTHA-A et D en 2019, 2020 et 2021, avant le projet REZIN, sont également présentés dans ce document : ils permettent d'obtenir un suivi sur quatre années pour les composés de l'azote inorganique dissous, le phosphate et le sulfate.

Des carottes sédimentaires ont été prélevées en juillet 2020 et juin 2021 (avant le projet REZIN) et en juin 2022 dans le cadre du projet REZIN. Ces prélèvements ne peuvent se faire que lorsque le niveau des eaux est assez bas pour accéder au plan d'eau : les carottes sédimentaires sont donc prélevées en période estivale seulement. Les sédiments de la ZTHA-E n'ont pas pu être prélevés car le niveau d'eau a toujours été trop hauts dans ce système pour que nous puissions réaliser nos échantillonnages.

Les sédiments de la ZTHA-A ont été prélevés 7 fois et ceux de la ZTHA-D 5 fois, selon les méthodes décrites en partie 1.

C.2. Bilan de masse

Un bilan hydrique permet de rendre compte sur une période de temps donnée des variations de la réserve en eau dans un système. Ce bilan est fonction du stock du système et de l'équilibre entre les entrées (précipitations, ruissellement, irrigation, etc...) et les sorties (évaporation, surverse, etc...). Dans le cas des ZTHA, les entrées correspondent à l'alimentation du bassin amont par une pompe et aux précipitations sur le plan d'eau. Les sorties correspondent au débordement par les buses en aval des bassins, à l'évaporation et à l'infiltration (Figure 5E).

Figure 5E : Schéma du bilan de masse d'une ZTHA, où C représente les concentrations, V représente les volumes, Q représente les débits d'entrée et de sortie et S la surface du plan d'eau.

Les surfaces des ZTHA ont été obtenues à partir de l'outil numérique Géoportail. La hauteur d'eau maximale pouvant être atteinte dans chaque bassin a été définie par la hauteur de la buse reliant les deux bassins pour le bassin amont, et par la hauteur de la buse de sortie vers le réseau hydrographique pour le bassin aval.

Pour calculer les volumes d'eau liés aux précipitations et à l'évaporation, nous avons utilisé les données météorologiques fournies par une station météorologique installée sur le Domaine Saint Jean en juillet 2022. Cette station mesure les données horaires et journalières de température de l'air, direction et vitesse du vent, humidité de l'air et rayonnement solaire. Les volumes de précipitations entrant dans chaque bassin sont calculés des données fournies par la station météorologique et de la surface des bassins. Les volumes d'eau évaporés sont calculés avec la méthode de Hamon (1961).

L'évolution de la quantité d'un composé chimique dans un bassin de ZTHA peut être exprimée comme suit :

$$C_{t+\Delta t} * V_{t+\Delta t} = C_t * V_t + C_{in,t} * V_{in,t} - C_t * V_{out,t} - C_t * V_{inf,t} - n$$

Avec :

V_t : Volume d'eau stocké dans la ZTHA (alimentée par la pompe et les précipitations)

C_t : Concentration du composé chimique au temps t (concentration mesurée au point « sortie »)

$C_{t+\Delta t}$: Concentration du composé chimique au temps t+ Δt

$V_{in,t}$: Volume entré par la pompe de drainage

$C_{in,t}$: Concentration entrée par la pompe de drainage (concentration mesurée au point « entrée »)

$V_{out,t}$: Volume sorti par les buses en aval

$V_{inf,t}$: Volume sorti par infiltration

n : Quantité de matière échangée par des processus biogéochimiques (stockage dans les sédiments, consommation, flux benthiques)

Nous avons fait plusieurs hypothèses correspondant aux observations de terrain :

1/ V est constant et $V_{in,t} = V_{out,t}$. Seule la période durant laquelle les ZTHA étaient totalement remplies a été considérée, soit l'essentiel des périodes d'échantillonnage. En d'autres termes, les débits d'entrée et de sortie sont identiques une fois que les ZTHA sont pleines.

2/ L'infiltration est nulle ($V_{inf,t} = 0$)

3/ Les concentrations sont homogènes dans un bassin et reflètent les processus qui s'y sont déroulés. Ces concentrations sont celles des eaux échantillonnées à l'aval du système.

2/ Résultats : concentrations en nutriments et éléments associés dans les eaux et les sédiments des ZTHA

A/ Hydrologie des ZTHA

La station météorologique installée au sein du Domain Saint Jean a été mise en fonction en juillet 2022, soit plusieurs mois après le début du suivi dans le cadre du projet REZIN. Toutefois, les données acquises en 2022-2023 nous informent sur le bilan de masse de l'eau à l'échelle d'une ZTHA. En effet, les résultats obtenus montrent que les valeurs d'évaporation et de précipitations sur le miroir d'eau sont très petites par rapport aux flux entrant par les pompes et les flux sortant par la surverse. Par exemple, une forte averse de 10 mm en une heure sur la surface de la ZTHA-A représente un apport d'eau de 233 m³, tandis que la pompe qui alimente cette ZTHA a un débit de 300 m³/h. De plus, une forte averse est un événement occasionnel, tandis que le fonctionnement de la pompe est beaucoup plus fréquent. 24 heures de fonctionnement de la pompe correspond ainsi à un ajout de 276 mm de hauteur d'eau dans la ZTHA-A, tandis que les précipitations sur le miroir d'eau n'ont jamais dépassé 70 mm sur une journée. Ainsi, l'apport d'eau par les pompes de drainage est largement majoritaire par rapport aux précipitations, même lors des périodes très pluvieuses. Concernant l'évaporation, notre

suivi ne concerne les périodes estivales, où les ZTHA ne sont plus alimentées (les champs ne sont plus drainés) et sont à sec (ZTHA-A et E) ou isolées du reste du système (ZTHA-D). Lors de la période de fonctionnement des ZTHA, l'évapotranspiration est minimale, avec des valeurs comprises entre 0,5 et 2 mm par jour, soit un volume d'eau beaucoup plus faible que l'évacuation de l'eau par surverse, équivalente au débit des pompes.

Ainsi, ne pas prendre en compte les précipitations sur le miroir d'eau et l'évapotranspiration fait une différence inférieure à la marge d'erreur des calculs de flux par les pompes : ils n'ont donc pas été considérés dans nos calculs.

Le volume des ZTHA ont été estimés à partir de leurs surfaces et profondeurs moyennes. Ces paramètres sont bien évalués pour les ZTHA-A et E, pour lesquelles le volume maximal est d'environ 22 600 m³. Les temps de séjour hydraulique dans les bassins des ZTHA-A et E ont été installés grâce aux compteurs installés par Jim Jatzebski sur les pompes alimentant les bassins amont.

Pour la ZTHA-E, entre le 15/11/2022 et le 30/03/2023, le temps de séjour hydraulique total a été en moyenne de 4 jours.

Pour la ZTHA-A, le temps de séjour hydraulique total a été en moyenne de 6 jours entre le 15/11/2022 et le 26/01/2023. Une brèche dans une des digues de la ZTHA-A a entraîné sa vidange totale fin janvier 2023, d'où l'arrêt des suivis sur ce site par la suite.

B/ Chroniques des concentrations en nutriments et éléments associés dans les eaux des ZTHA

Les conductivités sont souvent élevées, avec des valeurs supérieures à 400 µS/cm (Figure 5F). Les valeurs maximales sont observées lors de la remise en eau en novembre, lorsque les pompes sont à nouveau activées. Les conductivités des eaux de sortie sont identiques à celles des eaux d'entrée, ce qui confirme le fait qu'il y a pas ou peu de dilution par les précipitations.

Les conductivités des eaux d'entrée sont ponctuellement plus faibles, comme en janvier 2023, mais les eaux de sortie présentent des conductivités supérieures : ceci est dû au fait que les eaux des ZTHA gardent une mémoire durant quelques jours des conductivités plus élevées qui les ont alimenté les jours précédents. Cet effet mémoire est visible car la fréquence d'échantillonnage a été assez élevée (quelques jours d'intervalle entre deux prélèvements).

La similitude souvent observée entre les conductivités des eaux d'entrée et de sortie confirme que les eaux des ZTHA sont rapidement renouvelées et que l'estimation d'un temps de séjour de 4 à 6 jours est raisonnable.

Les températures des eaux d'entrée varient entre 8 et 20°C. L'amplitude des variations est plus modérée pour la ZTHA-D, dont la pompe est uniquement alimentée par des eaux de drainage souterrain : les températures oscillent ainsi entre 11 et 17°C (Figure 5F). Pour la ZTHA-A, les eaux de drainage alimentant la ZTHA sont parfois mélangées avec les eaux d'un fossé adjacent. Les eaux de sortie des ZTHA montrent des variations de température similaires à celles des eaux d'entrée, avec une amplitude annuelle plus élevée du fait du temps de résidence dans les bassins.

Figure 5F : Chroniques des conductivités, températures, pH, concentrations en alcalinité, en méthane (CH₄), en carbone organique dissous (COD) et en chlorophylle-a, et pressions partielles de CO₂ mesurées sur les eaux d'entrée (en bleu) et de sortie (en orange) des ZTHA-A, D et E du Domaine Saint Jean.

Les paramètres liés au carbone dissous présentent des différences entre les eaux d'entrée et les eaux de sortie. En particulier, les gaz dissous (CO_2 et CH_4) montrent des concentrations beaucoup plus élevées en entrée qu'en sortie des ZTHA. Les pressions partielles dans les eaux de drainage atteignent plusieurs milliers de ppm. Les valeurs les plus élevées, proches de 60 000 ppm, ont été mesurées dans les eaux de la pompe de la ZTHA-D, qui représentent un pôle purement souterrain. Les eaux mélangées de l'entrée de la ZTHA-A montrent presque toujours des pCO_2 supérieures à 10 000 ppm. Les eaux de sortie des ZTHA, qui ont séjourné plusieurs jours dans les bassins, présentent des pCO_2 souvent inférieures à 5000 ppm, avec des valeurs printanières parfois sous-saturées par rapport à l'atmosphère, c'est-à-dire inférieures à 400 ppm (Figure 5F).

Le méthane présente aussi des concentrations différentes entre entrée et sortie de ZTHA, avec des valeurs élevées dans les eaux d'entrée (plusieurs $\mu\text{mol/L}$) et beaucoup plus faibles dans les eaux de sortie (inférieures à 1 $\mu\text{mol/L}$) (Figure 5F).

Le pH des eaux d'entrée est proche de 6,2 pour les ZTHA-A et E, et proche de 5,7 pour la ZTHA-D, dont les eaux d'entrée sont plus riches en CO_2 . La diminution des concentrations en CO_2 dans le plan d'eau des ZTHA se traduit par des valeurs de pH qui sont invariablement plus élevées que dans les eaux d'entrée. Ainsi, les valeurs de pH des eaux de sortie sont souvent comprises entre 6,5 et 7,5, avec parfois des valeurs supérieures à 8 en période printanière, lorsque la pCO_2 est la plus faible (Figure 5F).

L'alcalinité est conservative entre les eaux d'entrée et les eaux de sortie : ce paramètre évolue peu durant le temps de séjour des eaux dans les ZTHA, avec des écarts généralement inférieurs à 50 μM . Lorsque les eaux d'entrée ont des alcalinités faibles, un écart plus important peut être observé entre entrée et sortie, comme par exemple novembre 2023 : les eaux de sortie des ZTHA présentaient alors des alcalinités élevées, gardant la mémoire des eaux stagnantes du début de l'automne et n'étaient pas encore renouvelées par les eaux de drainage apportées par les pompes (Figure 5F).

Le carbone organique dissous (COD), mesuré en 2022-2023 seulement, montre des concentrations comprises entre 10 et 20 mg/L dans les eaux d'entrée et de sortie, à l'exception d'une valeur d'environ 100 mg/L mesurée le 15 décembre 2022 dans les eaux d'entrée de la ZTHA-A (Figure 5F). Cette date correspond également à une valeur anormalement élevée de phosphate dans les eaux d'entrée de la ZTHA-A (Figure 5G).

Les concentrations en chlorophylle-a sont souvent faibles, voire quasi-nulles, dans les eaux d'entrée des ZTHA, mais des pics de plusieurs $\mu\text{g/L}$ sont observés durant l'hiver 2022-2023. Les eaux de sortie des ZTHA montrent des concentrations en chlorophylle-a souvent plus élevées que les eaux d'entrée, avec en particulier des pics de plusieurs dizaines de $\mu\text{g/L}$ dans les eaux de sortie de la ZTHA-A (Figure 5F). Les observations de terrain confirment ces fortes valeurs, car les eaux montraient alors une coloration verte, suggérant une production phytoplanctonique importante.

Les saturations en oxygène dissous des eaux d'entrée des ZTHA montrent des valeurs systématiquement sous-saturées par rapport à l'atmosphère, avec des valeurs généralement comprises entre 60 et 80%. Les eaux de sortie montrent en revanche des teneurs en oxygène proches des valeurs d'équilibre avec l'atmosphère (soit 100%). Une sursaturation des eaux de sortie est même parfois observée, avec des valeurs supérieures à 100% : cela traduit non seulement un rééquilibrage des eaux avec l'atmosphère lors de leur passage dans les ZTHA, mais également un enrichissement en oxygène grâce à la production photosynthétique dans les plans d'eau (Figure 5G).

Figure 5G : Chroniques de la saturation en oxygène, de la concentration en nitrate, en nitrite, en ammonium, en phosphate, en fer dissous, en sulfate et en silice dissoute mesurées sur les eaux d'entrée (en bleu) et de sortie (en orange) des ZTHA-A, D et E du Domaine Saint Jean.

A l'image des fossés qui sortent des zones agricoles et rejoignent le Caillava, les eaux de drainage qui alimentent les ZTHA montrent des concentrations en nitrate élevées, avec des valeurs maximales de 40 à 60 mg NO₃⁻/L lors des épisodes de remise en eau des automnes 2020 et 2021, et supérieures à 100 mg NO₃⁻/L en automne 2022 et 2023 (Figure 5G). Au cours de l'hiver, les concentrations des eaux d'entrée diminuent de façon assez régulière. Les concentrations en nitrate mesurées dans les eaux de sortie des ZTHA montre des concentrations assez proches de celles d'entrée, avec toutefois des valeurs légèrement inférieures au printemps. Lors des épisodes de remise en eau, l'écart entre les concentrations d'entrée et de sortie est tellement faible qu'il est inférieur à la marge d'erreur des mesures (5%).

Les concentrations en nitrite, ammonium, phosphate et fer dissous sont significativement plus élevées dans les eaux d'entrée de la ZTHA-A que dans les eaux d'entrée des deux autres ZTHA (D et E). Ainsi, les valeurs maximales de nitrite sont deux fois plus élevées dans les eaux d'entrée de la ZTHA-A, tandis que celles d'ammonium sont supérieures d'un ordre de grandeur. Les concentrations en phosphate montre des valeurs particulièrement élevées dans les eaux d'entrée de la ZTHA-A, avec par exemple une concentration de 193 mg PO₄³⁻/L le 15 décembre 2022, juste après un épisode pluvieux intense. Dans les eaux d'entrée des ZTHA-D et E, les concentrations en phosphate sont souvent inférieures à 0,1 mg PO₄³⁻/L. Les concentrations en fer dissous sont en moyenne de 0,8 mg Fe/L pour les eaux d'entrée de la ZTHA-A et de 0,3 mg Fe/L pour les deux autres ZTHA (Figure 5G).

Les concentrations en fer dissous, phosphate et nitrite sont souvent plus faibles dans les eaux de sortie des ZTHA que dans les eaux d'entrée. L'arrivée ponctuelle de grande quantité de phosphate dans la ZTHA-A en décembre 2022 a entraîné des concentrations élevées dans le plan d'eau durant plusieurs semaines, avec une diminution progressive des valeurs pendant un mois. En revanche, les concentrations élevées en ammonium de décembre 2022 ne se retrouvent pas dans les eaux de sortie. Quand les concentrations en ammonium sont faibles dans les eaux d'entrée, les valeurs sont plus élevées dans les eaux de sortie, et ce pour les trois ZTHA. Cette augmentation des teneurs en ammonium entre les eaux d'entrée et de sortie est plus importante au printemps (Figure 5G). Cette observation suggère que des processus internes aux ZTHA apportent de l'ammonium dans les eaux, mais qu'il existe d'autres processus qui consomment l'ammonium lorsque les apports en entrée sont importants.

Les chroniques de sulfate montrent une augmentation des concentrations moyennes au cours des quatre années de suivi pour les ZTHA-A et D. En effet, pour les eaux d'entrée de la ZTHA-A, les valeurs moyennes sont d'environ 50 mg SO₄²⁻/L pour 2020-2021 et d'environ 170 mg SO₄²⁻/L pour 2022-2023. La même tendance est observée sur les eaux d'entrée de la ZTHA-D. Les concentrations en sulfate des eaux de sortie suivent la même évolution que celles des eaux d'entrée, avec des valeurs très proches voire identiques (Figure 5G) : les ZTHA ne rabattent pas les sulfates.

Les concentrations en silice dissoute varient entre 0 et 7 mg Si/L/ Les valeurs des eaux de sortie des ZTHA sont souvent proches de celles des eaux d'entrée, avec ponctuellement des petits écarts observés (Figure 5G).

Les chroniques des eaux d'entrée montrent des valeurs similaires sur les trois ZTHA pour la conductivité, les concentrations en nitrate, en sulfate et en silice : cela signifie que les eaux drainées présentent des évolutions saisonnières homogènes à l'échelle du Domaine Saint Jean. Ces paramètres évoluent peu dans les ZTHA, et les concentrations en entrée sont proches des valeurs en sortie, qui se superposent aux valeurs mesurées dans la partie amont du Caillava.

C/ Carottes sédimentaires

Les carottes sédimentaires prélevées dans les ZTHA du Domaine Saint Jean montrent la présence de deux types de sédiments : vase et sable, parfois observés sur la même colonne sédimentaire, une couche de vase fluide (porosité élevée) reposant sur un socle sableux (porosité faible) (Figures 5H et 5I).

Figure 5H : Photographies des carottes sédimentaires prélevées dans les ZTHA-A et ZTHA-D en juin 2022.

Les profils obtenus sur les carottes sédimentaires prélevées dans la ZTHA-A montrent des concentrations en phosphate qui augmentent sous l'interface eau-sédiment, avec des valeurs maximales comprises entre 1 et 7,5 mg $\text{PO}_4^{3-}/\text{L}$ selon les dates de prélèvement. Les concentrations en phosphate diminuent ensuite avec la profondeur (Figure 5I).

Les concentrations en nitrate diminuent très rapidement sous l'interface eau-sédiment, pour atteindre des valeurs nulles dès 1 cm de profondeur pour la plupart des carottes sédimentaires prélevées dans la ZTHA-A, exceptée une des carottes prélevées en juillet 2020, où les nitrates disparaissent vers 4 cm de profondeur (Figure 5I).

Les concentrations en ammonium augmentent avec la profondeur pour les 7 carottes sédimentaires prélevées dans la ZTHA-A, avec des valeurs dépassant 1 mg NH_4^+/L dès les premiers centimètres (Figure 5I).

Pour les sulfates, la plupart des profils sédimentaires montre une diminution des concentrations dès les premiers centimètres sous l'interface eau-sédiment, excepté pour une des carottes sédimentaires prélevées en juin 2022 où les teneurs en sulfate sont assez stables le long des 10 centimètres de colonne sédimentaire (Figure 5I).

Les concentrations en fer dissous sont assez faibles et stables dans les carottes sédimentaires de la ZTHA-A, excepté pour un des profils de juin 2022, où les teneurs en fer dissous augmentent fortement dès les premiers centimètres pour atteindre un maximum d'environ 17 mg Fe/L entre 2 et 6 cm de profondeur (Figure 5I).

Les profils de manganèse dissous montrent une légère augmentation sous l'interface eau-sédiment puis des valeurs assez stables le long de la colonne sédimentaire, excepté pour une des carottes prélevées en juin 2022, où un maximum de 0,18 mg Mn/L est atteint à 4 cm de profondeur (Figure 5I).

Les concentrations en silice dissoute montrent une augmentation sous l'interface eau-sédiment, puis des valeurs assez stables et comprises entre 2 et 10 mg Si/L (Figure 5I).

Les profils de carbone inorganique dissous (DIC) montrent également des valeurs qui augmentent dès les premiers centimètres de sédiment, avec des maxima compris entre 0,5 et 2 mmol/L (Figure 5I).

Figure 5I : Profils des concentrations en phosphate, nitrate, ammonium, sulfate, fer dissous, manganèse dissous, silice dissoute, carbone inorganique dissous (DIC), porosité, concentrations en phosphore, fer et manganèse extraits par ascorbate (P-asc, Fe-asc, Mn-asc) et par HCl (P-HCl, Fe-HCl), concentrations en carbone organique particulaire (C-org) et en méthane dans les carottes sédimentaires prélevées dans la ZTHA-A entre juillet 2020 et juin 2022.

Les concentrations en méthane, obtenues sur deux carottes prélevées en juin 2022, montrent deux profils contrastés : un profil constant à 0 μM et un deuxième profils avec des concentrations augmentant avec la profondeur jusqu'à un maximum de 2500 μM à 14 cm de profondeur (Figure 5I).

Les paramètres mesurés sur la phase particulaire montrent des concentrations différentes entre la vase en surface et le sable en profondeur. Ainsi, les teneurs en P-asc et Fe-asc sont élevées dans les vases, avec respectivement des valeurs comprises entre 20 et 200 $\mu\text{mol/g}$ et 200 et 600 $\mu\text{mol/g}$. De même, les concentrations en P-HCl sont comprises entre 5 et 25 $\mu\text{mol/g}$ dans les vases de surface, pour des concentrations en Fe-HCl comprises entre 5 et 60 $\mu\text{mol/g}$. Dans les sables, les valeurs de ces quatre paramètres sont nulles ou quasi-nulles (Figure 5I).

De la même façon, les teneurs en carbone organique sont plus élevées dans les vases (2 à 15%) que dans les sables (1 à 2%) (Figure 5I).

Les sédiments de la ZTHA-D sont plus sableux que ceux de la ZTHA-A, avec des porosités souvent proches de 0,4 – 0,5 (Figure 5J).

Néanmoins, les profils de nombreux éléments montrent des allures similaires, dont le nitrate, l'ammonium, le sulfate, le fer dissous, le manganèse, la silice dissoute, le carbone inorganique dissous et le méthane (Figure 5J).

Les profils de phosphate sont différents, avec des valeurs souvent constantes et inférieures à 0,05 mg $\text{PO}_4^{3-}/\text{L}$ le long de la colonne sédimentaire, excepté pour une carotte prélevée en juin 2022 avec un pic d'environ 0,4 mg $\text{PO}_4^{3-}/\text{L}$ à 3 cm de profondeur (Figure 5J).

Les teneurs particulaires en phosphore et fer sont également différentes de celles de la ZTHA-A : les concentrations maximales sont en effet d'environ 2 $\mu\text{mol/g}$ pour le P-asc, environ 45 $\mu\text{mol/g}$ pour le Fe-asc, environ 0,8 $\mu\text{mol/g}$ pour le P-HCl et environ 10 $\mu\text{mol/g}$ pour le Fe-HCl (Figure 5J).

Les concentrations en carbone organique sont également plus faibles dans la ZTHA-D, avec des valeurs comprises entre 0,2 et 4% (Figure 5J).

A partir des profils obtenus en 2022 pour les ZTHA-A et D, les flux diffusifs à l'interface eau-sédiment ont été calculés en utilisant les gradients de concentrations sous l'interface.

Les flux de nitrate vont toujours de la colonne d'eau vers le sédiment pour l'ensemble des carottes prélevées : le flux maximal est obtenu pour les sédiments du bassin amont de la ZTHA-A, avec une valeur de -15 $\text{mmol.m}^{-2}.\text{j}^{-1}$ (Tableau 5A).

A l'inverse, les flux d'ammonium sont systématiquement du sédiment vers la colonne d'eau, avec des valeurs entre 57 $\mu\text{mol.m}^{-2}.\text{j}^{-1}$ et 8 $\text{mmol.m}^{-2}.\text{j}^{-1}$ (Tableau 5A).

Les flux de nitrite sont plus de 200 fois plus faibles que les flux d'ammonium (Tableau 5A).

Les flux de phosphate sont proches de 0 pour les deux bassins de la ZTHA-D. Pour la ZTHA-A, les flux sont dirigés vers la colonne d'eau, avec une valeur de -35 $\mu\text{mol.m}^{-2}.\text{j}^{-1}$ (Tableau A).

Les flux de fer dissous sont également dirigés vers la colonne d'eau pour toutes les carottes des deux ZTHA. Les flux les plus faibles sont obtenus pour le bassin amont de la ZTHA-D et le bassin aval de la ZTHA-A, avec respectivement 44 et 85 $\mu\text{mol.m}^{-2}.\text{j}^{-1}$ (Tableau 5A). Le flux le plus important correspond à une valeur de 1626 $\mu\text{mol.m}^{-2}.\text{j}^{-1}$ dans le bassin amont de la ZTHA-A (Tableau 5A).

Le flux de sulfate est nul pour les sédiments du bassin aval de la ZTHA-A, faible pour le bassin amont de la ZTHA-D (-36 $\mu\text{mol.m}^{-2}.\text{j}^{-1}$) et plus élevés pour le bassin aval de la ZTHA-D (-1,6 $\text{mmol.m}^{-2}.\text{j}^{-1}$) et le bassin amont de la ZTHA-A (-4,8 $\text{mmol.m}^{-2}.\text{j}^{-1}$) (Tableau 5A).

Figure 5J : Profils des concentrations en phosphate, nitrate, ammonium, sulfate, fer dissous, manganèse dissous, silice dissoute, carbone inorganique dissous (DIC), porosité, concentrations en phosphore, fer et manganèse extraits par ascorbate (P-asc, Fe-asc, Mn-asc) et par HCl (P-HCl, Fe-HCl), concentrations en carbone organique particulaire (C-org) et en méthane dans les carottes sédimentaires prélevées dans la ZTHA-D entre juillet 2020 et juin 2022.

Site	NO ₃ ⁻ (μmol.m ⁻² .j ⁻¹)	NH ₄ ⁺ (μmol.m ⁻² .j ⁻¹)	NO ₂ ⁻ (μmol.m ⁻² .j ⁻¹)	PO ₄ ³⁻ (μmol.m ⁻² .j ⁻¹)	Fe ²⁺ (μmol.m ⁻² .j ⁻¹)	SO ₄ ²⁻ (μmol.m ⁻² .j ⁻¹)
ZH-D amont	-1707	57	17,7	0,13	44	-36
ZH-D aval	-3626	758	-3,6	0,51	154	-1598
ZH-A amont	-14944	7994	2,4	32,7	1626	-4798
ZH-A aval	-2769	1894	-7,1	37,1	85	0

Tableau 5A : Flux benthiques de nitrate, ammonium, nitrite, phosphate, fer dissous et sulfate mesurés dans les carottes sédimentaires prélevées en juin 2022 dans les bassins amont et aval des ZTHA-A et D. Les valeurs positives indiquent un flux allant du sédiment vers la colonne d'eau, tandis que les valeurs négatives indiquent un flux allant de la colonne d'eau vers le sédiment.

Les valeurs de flux benthiques calculées ici donnent un ordre de grandeur des échanges entre le sédiment et la colonne d'eau mais correspondent uniquement aux flux liés à la diffusion moléculaire. En effet, les flux benthiques totaux comprennent également les processus liés à l'advection dans les sédiments sableux, et les processus liés aux organismes vivants dans les sédiments (bioturbation). Pour estimer la somme des flux diffusifs et des flux liés à la macrofaune benthique, il est possible de réaliser des incubations de carottes sédimentaires (Aller, 1982 ; Delgard et al., 2016) : il s'agit de mesurer l'évolution de la concentration des composés chimiques dans l'eau surnageante d'une carotte placée dans des conditions contrôlées au laboratoire (température, obscurité).

Les flux diffusifs que nous avons calculé ne correspondent donc pas aux flux benthiques totaux, mais permettent toutefois d'avoir une estimation réaliste des échanges entre les eaux et les sédiments.

3/ Comportement des nutriments et éléments associés dans les ZTHA du Domaine Saint Jean

A/ Comportement de l'azote

Les concentrations maximales en azote inorganique dissous, essentiellement les nitrates, ont été mesurées lors des épisodes de remise en eau faisant suite aux premières fortes précipitations hivernales. La diminution des concentrations en nitrate au cours de l'hiver semble être essentiellement liée au lessivage progressif des sols agricoles avec les précipitations : les sols sont de moins en moins chargés en nutriments à force d'être lessivés par les pluies (Abbott et al., 2018 ; Van Meter et al., 2016). Sur notre zone d'étude, comme dans de nombreux systèmes hydrographiques, les sources agricoles diffuses sont la principale source d'azote. Les mesures d'atténuation, telles que celles mises en place dans le Domaine Saint Jean et les exploitations adjacentes, n'entraînent pas systématiquement une amélioration immédiate de la qualité des eaux (Bouraoui et Grizzetti, 2011). Les délais entre les mesures prises et la concentration en azote dans les cours d'eau peuvent s'étaler sur plusieurs années en raison du stockage dans les sols hérité des pratiques passées (Bouraoui et Grizzetti, 2011 ; Dupas et al., 2020 ; Ehrhardt et al., 2020 ; Meals et al., 2010) et des longs temps de transit dans les sols (Kumar et al., 2020 ; Sebilo et al., 2013 ; Van Meter et al., 2010), dans la zone vadose (Ascott et al., 2017) et les eaux souterraines. De ce fait, la mise en place de ZTHA efficaces s'avère nécessaire pour limiter les flux d'azote vers les cours d'eau.

Sur notre zone d'étude, les concentrations en azote inorganique dissous (NID) mesurées aux points d'entrée et de sortie des trois ZTHA montrent des valeurs similaires tout au long des périodes de prélèvement, ce qui signifie que l'impact des ZTHA sur le rabattement des nitrates est très réduit. La capacité des zones humides à éliminer l'azote est bien connue, et la création ou la restauration de zones humides pour intercepter le flux d'azote issu des terres agricoles vers les eaux des cours d'eau est considérée comme une mesure efficace pour lutter contre l'eutrophisation (Strand et Weisner, 2013 ; Land et al., 2016 ; Crumpton et al., 2020 ; Messer et al., 2021). En général, l'élimination nette de l'azote augmente avec le temps de résidence de l'eau dans la zone humide (Fisher et Acreman, 2004 ; Land et al., 2016 ; Vymazal, 2017). Dans le Domaine Saint Jean, les ZTHA représentent environ 7 ha, soit moins de 1% de la surface drainée. Nous avons montré que le temps de résidence de l'eau dans ces ZTHA est très court, de l'ordre de quelques jours, ce qui ne suffit pas pour constater un effet sur les concentrations en nitrate, particulièrement en hiver lorsque les flux vers le Caillava sont les plus élevés.

L'élimination de l'azote des eaux de ruissellement agricoles dans les zones humides se produit principalement par dénitrification, processus au cours duquel les bactéries dénitrifiantes convertissent le nitrate en azote gazeux atmosphérique (N_2) (Xue et al., 1999 ; Kadlec, 2012 ; Vymazal, 2017). Pour que ce processus ait lieu, les bactéries ont besoin de matière organique biodisponible, de surfaces immergées, ainsi que de conditions d'oxydo-réduction réduites (Bastviken et al., 2003 ; Faulwetter et al., 2009 ; Martinez-Espinosa et al., 2021). Ces conditions sont réunies dans les sédiments des ZTHA du Domaine Saint Jean, puisque nous avons observé une diminution des nitrates sous l'interface eau-sédiment. La présence de fortes concentrations en fer dissous montre bien que les eaux interstitielles sont anoxiques.

Le taux de dénitrification maximal que nous avons calculé est proche de $15 \text{ mmol.m}^{-2}.\text{j}^{-1}$ pour la ZTHA-A : pour une surface de $23\,300 \text{ m}^2$, cela correspond à une consommation de 350 mol de nitrate par jour, soit environ 22 kg de nitrate par jour. Cette quantité est nettement inférieure au stock de nitrate présent dans la ZTHA-A à un temps donné, puisqu'il est compris entre $1,5$ et 3 tonnes de nitrate. Ce taux journalier de dénitrification est équivalent à environ une heure de fonctionnement de la pompe qui alimente la ZTHA ($93 \text{ mg NO}_3^-/\text{L} * 300\,000 \text{ L/h} = 28 \text{ kg NO}_3^-$). Cela confirme le fait que le taux de dénitrification actuel est beaucoup trop faible pour rabattre les quantités de nitrate transitant dans les ZTHA.

Il serait donc nécessaire d'augmenter significativement les surfaces des ZTHA afin d'augmenter la taille de la surface dénitrifiante (interface sédimentaire), ainsi que les volumes des ZTHA pour les eaux issues du drainage restent plus longtemps au contact des sédiments.

Les concentrations en ammonium mesurées dans les eaux des ZTHA sont plus faibles que dans les eaux d'entrée alimentant les zones humides. Pourtant, les flux benthiques d'ammonium constituent un apport pour la colonne d'eau. Ainsi, malgré un temps de résidence court, l'ammonium produit dans les sédiments et diffusant vers la colonne d'eau subit un abattement dans les eaux des ZTHA. Le pH des eaux de surface n'est pas suffisamment basique pour permettre une transformation de NH_4^+ en NH_3 . Les eaux des ZTHA étant oxygénées, l'ammonium est probablement nitrifié. Les valeurs élevées en nitrite, un composé intermédiaire de la nitrification totale de l'ammonium en nitrate, appuient cette hypothèse (Bastviken et al., 2003). Les flux benthiques maximaux d'ammonium sont proches de $8 \text{ mmol.m}^{-2}.\text{j}^{-1}$ pour la ZTHA-A, soit un flux proche de 186 mol/jour ou 1300 mol/semaine . La différence de concentration en ammonium entre les eaux d'entrée et de sortie dans la ZTHA-A en hiver est d'environ $40 \mu\text{M}$: rapporté au volume du plan d'eau, cet écart de concentration correspond à l'oxydation d'environ 900 mol d'ammonium. Cette quantité d'ammonium converti en une forme plus oxydée d'azote correspond à une production maximale de 56 kg de nitrate, ce qui est très faible comparé au flux direct de nitrate provenant des eaux de drainage.

B/ Comportement du phosphore et du fer

Les concentrations de phosphate et de fer dissous sont systématiquement inférieures dans les eaux de sortie des ZTHA comparé aux eaux d'entrée. La diminution progressive des teneurs en fer dissous entre les différents points de mesure des ZTHA indique une oxydation de cet élément au contact de l'oxygène présent dans les eaux de surface. Toutefois, les concentrations en Fe(II) dissous ne sont pas nulles dans les plans d'eau : l'oxydation n'est donc pas complète. En milieu aérobie, la cinétique d'oxydation du Fe(II) est gouvernée par le pH et la concentration en oxygène dissous (Baken et al., 2015a et b ; Davison et Seed, 1983 ; Millero et al., 1987 ; van der Grift et al., 2014). Elle est déterminée selon l'équation de Stumm et Lee (1961) :

$$\text{Fe}^{2+} = \text{Fe}^{2+}_o \exp(-k_1 t)$$

Avec k_1 qui est la constante de cinétique d'oxydation du fer et t , le temps. $k_1 = k pO_2 (\text{OH}^-)^2$ et la demi-vie de $\text{Fe}^{2+} = \ln 2 / k_1$

Avec k la constante d'oxydation de Fe^{2+} , pO_2 la pression partielle en oxygène et $[\text{OH}^-]$ l'activité des ions hydroxydes obtenue à partir de la mesure de pH. L'oxydation du Fe^{2+} dépend principalement du pH, puisque l'activité de OH^- est au carré. La constante d'oxydation k est comprise entre $1,5 \times 10^{13}$ et $3 \times 10^{13} \text{ mol}^{-2} \cdot \text{atm}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ à 20°C (Baken et al., 2015a).

Ces équations sont valables pour les concentrations mesurées dans les ZTHA. La demi-vie de Fe^{2+} estimée à partir des données de Baken et al. (2013) est de 120 jours à pH 5, 27 heures à pH 6 et 16 minutes à pH 7. Etant donné que les valeurs de pH dans les ZTHA sont en général comprises entre 6 et 7, la cinétique d'oxydation du fer dissous réduit est rapide. Cela explique pourquoi les concentrations de sortie sont inférieures à celles d'entrée malgré un apport de fer dissous supplémentaire d'origine benthique. A certaines périodes, en particulier au printemps, le pH des eaux des ZTHA peut atteindre des valeurs proches de 8 voire supérieures : dans ce cas, l'oxydation du fer devrait être quasiment instantanée. Des concentrations non nulles en fer dissous sont toutefois mesurées, ce qui suggère qu'une partie du fer dissous doit être du Fe(III) de forme colloïdale ou des formes de Fe(II) associées à des ligands.

D'un point de vue thermodynamique, le fer peut aussi être oxydé par les nitrates (Anschutz et al., 2019b). Or, dans les ZTHA, le nitrate est l'oxydant dominant du système, puisque les concentrations en oxygène à saturation sont proches de 10 mg/L alors que les concentrations en nitrate sont comprises entre 50 et 150 mg NO_3^-/L . Une oxydation chimique du fer avec le nitrate n'est donc pas à exclure.

La dénitrification microbienne avec Fe(II) a été observée dans plusieurs environnements (Liu et al., 2018 ; Margalef-Marti et al., 2020) : cependant, il s'agit d'un processus anaérobie qui n'est pas compatible avec les concentrations en oxygène mesurées dans les eaux des ZTHA.

Le phosphore inorganique dissous est présent en faibles quantités dans les ZTHA-D et E, y compris dans les eaux d'entrée apportées par les pompes. Cette faible quantité de phosphore se retrouve également dans les sédiments de la ZTHA-D. Les eaux de drainage du Domaine Saint Jean ne semblent donc pas exporter de grandes quantités de phosphore en provenance des champs.

Les observations sont différentes pour la ZTHA-A : en effet, les concentrations moyennes en phosphate sont plus élevées, avec des pics de plusieurs mg $\text{PO}_4^{3-}/\text{L}$ et un maximum d'environ 200 mg $\text{PO}_4^{3-}/\text{L}$ en décembre 2022. Ces fortes teneurs en phosphore dans la ZTHA-A peuvent s'expliquer par la présence d'une usine de méthanisation en amont de la zone humide. Nous avons en effet constaté en décembre 2023 que le débordement d'un bassin de stockage de digestats produits par le méthaniseur avait entraîné une contamination en phosphate des fossés

agricoles et du fossé de Bernos (partie 4). Une contamination ponctuelle liée aux digestats issus du méthaniseur peut donc également avoir entraîné en décembre 2022 les fortes teneurs en phosphate observées dans les eaux d'entrée de la ZTHA-A. Ce pic de phosphate s'observe également dans le plan d'eau, conjointement à un pic de COD, et est suivi par un pic de chlorophylle-a, traduisant un développement de biomasse algale stimulée par l'apport de phosphore.

Les sédiments de la ZTHA-A ont accumulé plusieurs cm de vase en surface au cours des années : l'épaisseur de vase est ainsi d'environ 5 cm en 2022. L'accumulation de vase se traduit par une accumulation de phosphore, en particulier de phosphore associé aux oxydes de fer. Les concentrations de phosphore particulaire sont en effet beaucoup plus élevées dans la ZTHA-A que dans la ZTHA-D, avec des valeurs de P-asc de 200 à 250 $\mu\text{mol/g}$ et de 0 à 2 $\mu\text{mol/g}$ respectivement. Il en est de même pour les concentrations en Fe-asc.

Le phosphore est peu soluble car il est facilement adsorbé à la surface des particules, et notamment les oxydes de fer (Lijklema, 1980). Les oxydes de fer extraits par une solution ascorbate sont ceux sur lesquels le phosphore est majoritairement adsorbé (Anschutz et al., 1998). Le transfert du phosphore entre l'eau et les sols ou les sédiments a été largement étudié car cet élément est souvent un nutriment limitant dans les écosystèmes terrestres, et le piégeage du phosphore naturel ou anthropique par adsorption sur les particules a un impact sur la productivité des cultures et des forêts (Barrow, 2015 ; Guzman et al., 1994 ; Frossard et al., 1995 ; Arai et al., 2007 ; Morel et al., 2000). Les oxydes (et oxyhydroxydes) de Fe(III) peuvent subir une dissolution réductrice : par conséquent, les conditions d'oxydo-réduction jouent un rôle clé dans la biodisponibilité du phosphore.

Le principal processus d'élimination du phosphore des systèmes aquatiques est l'enfouissement dans les sédiments (Broecker et Peng, 1982 ; Ruttenberg, 1992). Les échanges entre les sédiments et la colonne d'eau se font par le biais de processus biogéochimiques benthiques, notamment la minéralisation du phosphore organique et le cycle du binôme P-Fe induit par l'oxydo-réduction (Mortimer, 1941 ; Krom et Berner, 1980 ; Sundby et al., 1992). Une partie du phosphate de l'eau interstitielle provenant de la minéralisation de la matière organique peut être adsorbée sur les oxydes de fer détritiques ou authigènes dans la zone oxydée du sédiment (Krom et Berner, 1980 ; Sundby et al., 1992 ; Slomp et Van Raaphorst, 1993 ; Jensen et al., 1995 ; Slomp et al., 1996a et b). Une fois advectée dans la zone réduite des sédiments par enfouissement ou bioturbation, la fraction la plus réductible des phases de Fe(III) peut être solubilisée, ce qui entraîne une libération de phosphate dans les eaux interstitielles du sédiment (Heggie et al., 1990 ; Sundby et al., 1992 ; Anschutz et al., 1998). Ce processus explique les profils sédimentaires de Fe(III) et de phosphore obtenus dans les sédiments des ZTHA du Domaine Saint Jean.

En termes de bilan de masse, les sédiments vaseux de la ZTHA-A, enrichis en Fe-asc et en phosphore associé, font 5 cm d'épaisseur et ont une porosité moyenne de 95%. 1 m^2 de sédiment sur 5 cm d'épaisseur représente 50 000 cm^3 de sédiment humide, ou 2500 cm^3 de particules sèches. En considérant que la masse volumique des particules riches en matière organique est de 2 $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ (Buquet, 2017), 1 m^2 de sédiment contient donc environ 5 kg de particules sèches. Avec une moyenne de 200 $\mu\text{mol/g}$ de P-asc, soit environ 20 $\text{mg PO}_4^{3-}/\text{g}$, cela représente 100 g de PO_4^{3-} par m^2 , ou encore 2,3 tonnes de PO_4^{3-} fixé dans les sédiments de la ZTHA-A. Cette quantité représente un stock de PO_4^{3-} supérieur à la quantité de PO_4^{3-} transitant vers le lac de Carcans-Hourtin via le Caillava durant la période de hautes eaux de 2022-2023 (environ 212 kg, voir Partie 2). Ceci signifie que la ZTHA-A a très bien retenu le phosphate cette année-là et probablement les années précédentes. Cependant, en 2023-2024, le flux de phosphate parvenant

au lac était d'environ 3 tonnes, ce qui suggère que la capacité de rétention de la ZTHA-A a été dépassée ou que le phosphore initialement retenu dans les sédiments a pu être libéré.

Le phosphore associé aux oxydes de fer pourrait en effet être libéré si les oxydes de fer impliqués étaient réduits et si le Fe(II) produit n'était pas ré-oxydé. Les fortes concentrations en nitrate dans les ZTHA garantissent l'oxydation du fer dissous : il est à noter que si les ZTHA étaient très efficaces et que le nitrate était totalement rabattu, les oxydes de fer pourraient être réduits sans être ré-oxydés par la suite, ce qui libérerait le phosphore stocké dans les sédiments et augmenterait le risque d'eutrophisation. Ce paradoxe consistant à imaginer un scénario où la diminution de nitrate pourrait augmenter le risque d'eutrophisation a cependant déjà été observé dans les marais de Charente Maritime (Moncelon et al., 2021). La réduction dissimilative des oxydes de fer nécessite de la matière organique ou des produits issus de l'oxydation de la matière organique, tels que les sulfures ou le méthane (Egger et al., 2017 ; Sundby et al., 2022), qui servent alors de donneur d'électron.

Les carottes sédimentaires montrent que les sédiments en profondeur sont composés de sables et sont pauvres en matière organique sous 5 cm de profondeur. De ce fait, les processus de sulfatoréduction et de méthanogenèse sont faibles en profondeur : on observe en effet une faible décroissance des sulfates et une faible augmentation du méthane dans les sédiments de la ZTHA-A. Il est possible qu'avec le temps, la couche de sédiment vaseux augmente, ce qui favoriserait la survenue de processus anaérobies plus intenses en profondeur, et donc un flux de méthane et de sulfure plus important vers la surface. Le flux de sulfure pourrait être d'autant plus favorisé du fait des fortes concentrations en sulfate mesurées les eaux agricoles du territoire. Ces flux de méthane et de sulfure pourrait favoriser la réduction des oxydes de fer et permettre la libération de grandes quantités de phosphate. Ces scénarii suggèrent que les ZTHA enrichies en phosphore en raison des contaminations liées aux digestats du méthaniseur méritent d'être surveillées attentivement afin d'évaluer l'évolution des processus biogéochimiques qui pourraient rendre biodisponibles ces stocks importants de phosphore.

Dans la ZTHA-A, le rapport molaire entre Fe et P dans les extractions par l'ascorbate est compris entre 2 et 3 (Figure 5K).

Figure 5K : Rapport molaire entre les concentrations en Fe-asc et P-asc dans les sédiments de la ZTHA-A.

Ce rapport très petit signifie que les particules sont saturées en phosphore et ne peuvent en adsorber davantage (Gunnars et al., 2002 ; Anschutz et al., 2019b). Ceci signifie que pour adsorber du phosphate nouveau, il faut des oxydes de fer nouveaux. Les flux benthiques de phosphate sont en moyenne de $35 \mu\text{mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{j}^{-1}$ du sédiment vers la colonne d'eau de la ZTHA-A. Ces flux sont largement inférieurs aux flux de Fe^{2+} : ceci signifie que lorsque le fer d'origine benthique est ré-oxydé, il est largement en mesure de piéger le PO_4^{3-} benthique mais aussi du PO_4^{3-} nouveau apporté par les eaux de drainage.

Dans les ZTHA-D et E, les concentrations en fer dans les eaux d'entrée sont largement supérieures aux concentrations en phosphate, avec un rapport $\text{Fe}/\text{PO}_4^{3-}$ généralement proche de 10. L'oxydation du fer génère des oxydes qui peuvent donc quantitativement adsorber tout le PO_4^{3-} qui arrive dans les ZTHA. Dans la ZTHA-A, en raison des arrivées accidentelles de PO_4^{3-} issues des bassins de stockage des digestats, le rapport molaire $\text{Fe}/\text{PO}_4^{3-}$ des eaux d'entrée peut être largement inférieur à 2 (il est par exemple de 0,01 le 15 décembre 2022). Ainsi, bien que le sédiment accumule beaucoup de PO_4^{3-} associé aux oxydes de fer, il n'y a pas assez de fer à oxyder pour piéger tout ce phosphore. Celui-ci migre donc vers le réseau du Caillava et le lac de Carcans-Hourtin, tels que cela a été observé durant l'hiver 2023-2024 dans les échantillons du continuum (Partie 4).

C/ Comportement du sulfate

Les concentrations en sulfate mesurées dans les eaux d'entrée et de sortie des trois ZTHA ne reflètent pas clairement le rôle de ces zones humides dans l'épuration des eaux en sulfate. En effet, les concentrations en sulfate diminuent peu lors du transit des eaux dans les ZTHA. Les concentrations en sulfate des eaux d'entrée sont élevées, équivalentes à celles des nitrates.

Le principal processus qui peut être responsable de la consommation des sulfates est la sulfatoréduction, un processus de respiration bactérienne anaérobie.

Les sédiments de la ZTHA-D montrent une décroissance des concentrations en sulfate dans les eaux interstitielles : ceci démontre l'existence de processus de sulfatoréduction dans ces sédiments. Dans la carotte sédimentaire prélevée en juin 2022 dans le bassin aval de la ZTHA-D, le sulfate disparaît à la profondeur où le méthane commence à être présent en concentration importante, entre 3 et 4 cm. Le méthane alimente la diagenèse par le biais d'un certain nombre de processus microbiens, dont le plus important est l'oxydation microbienne anaérobie du méthane (AOM), qui utilise le sulfate comme accepteur terminal d'électrons (Boetius et al., 2000 ; Jorgensen et Kasten, 2006). L'AOM a été décrite comme un processus qui intercepte le méthane migrant à travers l'eau interstitielle anoxique, empêchant ainsi des quantités significatives de méthane d'atteindre l'atmosphère (Deborde et al., 2010). Le sulfate est réduit en sulfure, qui est probablement piégé sous forme de sulfures de fer. Toutefois, les flux benthiques de sulfate, allant de l'eau vers le sédiment, généré par ce processus diagénétique sont inférieurs aux flux de nitrate issus de la dénitrification. Ainsi, à l'échelle des ZTHA actuelles, les flux benthiques ont un faible impact sur le comportement du sulfate, comme cela est aussi observé pour le nitrate.

D/ Comportement de l'alcalinité

Les mesures d'alcalinité montrent peu d'écart entre les eaux d'entrée et les eaux de sortie des ZTHA. L'alcalinité est un paramètre qui permet d'identifier les processus qui modifient la somme des charges liées aux composés associés aux acides forts (NO_3^- , SO_4^{2-} , Cl^-) ou aux bases fortes (Na^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} , K^+ , Fe^{2+} , ...). Cette somme de charge, correspondant à l'alcalinité sensu stricto (Dickson, 1981), est compensée par les charges liées aux acides/bases faibles pour que la solution aqueuse demeure électriquement neutre (H^+ , OH^- , HCO_3^- , CO_3^{2-} , ...). Les

processus biogéochimiques modifiant l'alcalinité sont la précipitation ou la dissolution des carbonates de calcium et de magnésium, ainsi que les processus qui vont modifier les composés cités, tels que la dénitrification, la sulfatoréduction ou la réduction des oxydes de fer (Soetaert et al., 2007 ; Middelburg et al., 2020). La mesure de l'alcalinité intègre donc un grand nombre de processus biogéochimiques. Dans l'environnement géologique du Domaine Saint Jean, les processus en lien avec les carbonates de calcium et de magnésium sont probablement absents. Les processus anaérobies ont probablement un rôle : ainsi, quand une mole de nitrate est soustraite par la dénitrification, l'alcalinité augmente d'une mole. La sulfatoréduction fait augmenter l'alcalinité de 2 moles pour une mole de sulfate soustraite. L'oxydation d'une mole de Fe^{2+} en Fe(III) insoluble génère une baisse de 2 moles d'alcalinité. Ainsi, même si une baisse de quelques dizaines de μM de nitrate par dénitrification n'est pas observable sur le bilan du nitrate parce que cette baisse est dans la marge d'erreur de la mesure, cela génère une augmentation d'alcalinité de quelques dizaines de μM , qui elle est observable. Les données obtenues sur le Domaine Saint Jean montrent en effet des variations de quelques dizaines de μM entre les eaux d'entrée et les eaux de sortie des ZTHA : ces petits écarts sont en accord avec les faibles taux de dénitrification et de sulfatoréduction observés. Un tel suivi de l'alcalinité a rarement été pris en compte dans les études sur les ZTHA et mériterait d'être plus souvent pris en compte pour suivre les processus biogéochimiques.

E/ Comportement du CO_2 et du CH_4

Les milieux eutrophes tels que les ZTHA peuvent être sujets à d'importantes émissions de gaz à effet de serre (Li et al., 2021a).

Les eaux de drainage échantillonnées au niveau des pompes alimentant les ZTHA sont riches en CO_2 mais assez faibles en CH_4 . La pression partielle en CO_2 diminue systématiquement entre les eaux d'entrée et les eaux de sortie des ZTHA, avec des valeurs intermédiaires lorsque des mesures ont été faites au niveau de la digue centrale séparant les deux bassins des ZTHA. Les zones humides étant peu végétalisées et les concentrations en chlorophylle-a étant souvent faibles ($< 15 \mu\text{g/L}$) quelles que soient les saisons, la baisse des teneurs en CO_2 n'est donc probablement pas dominée par la captation du CO_2 par la photosynthèse. Toutefois, lors de certaines périodes printanières, les pCO_2 sont inférieures à la teneur en CO_2 de l'atmosphère tandis que la saturation en oxygène est supérieure à 100%. Lors de ces périodes, la production primaire photosynthétique est importante et les eaux des ZTHA sont des puits de CO_2 .

Les eaux d'entrée des ZTHA, sursaturées en CO_2 ($\text{pCO}_2 > 420 \text{ ppm}$), tendent à s'équilibrer avec l'atmosphère par dégazage du CO_2 . De manière quantitative, les calculs de flux diffusif de CO_2 sont estimés à partir des concentrations en CO_2 dans les zones humides. Ces flux varient entre -10 et 150 $\text{mmol/m}^2/\text{j}$, les flux négatifs correspondant aux périodes printanières où la photosynthèse domine. Les flux positifs correspondent à la majorité du suivi, soit des périodes où les ZTHA sont des sources de CO_2 pour l'atmosphère ($\text{pCO}_2 > 420 \text{ ppm}$). L'excès de CO_2 dans l'eau des ZTHA peut être en partie attribué à la respiration dans les ZTHA, mais il est avant tout dû aux fortes valeurs de pCO_2 mesurées dans les eaux de drainage alimentant les zones humides. En effet, les eaux d'entrée sont en moyenne de 15 000 ppm (soit 750 μM de CO_2 aqueux) pour la ZTHA-A et de 30 000 ppm (soit 1500 μM de CO_2 aqueux) pour la ZTHA-D. De telles valeurs sont communes dans les podzosols du triangle landais (Deirmendjian et al., 2017). Les pCO_2 dans la colonne d'eau des ZTHA sont systématiquement inférieures à celles des eaux d'entrée, avec des valeurs généralement inférieures à 5000 ppm (soit entre 50 et 250 μM de CO_2 aqueux, avec une moyenne de 175 μM de CO_2 aqueux). Ceci signifie que les eaux dégazent efficacement le CO_2 .

En établissant un bilan de masse dans la ZTHA-E, la quantité moyenne de CO_2 dissous dans le volume total de la zone humide est proche de 4000 moles. Le même volume d'eau issu de la pompe qui alimente la ZTHA correspond à une quantité de CO_2 dissous de 17 000 μM : il y a donc une perte de 13 000 moles de CO_2 vers l'atmosphère. En considérant un flux moyen à l'interface eau-air de 62 $\text{mmol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{j}^{-1}$ pour la ZTHA-E, on obtient un flux de CO_2 de 1300 mol/jour vers l'atmosphère. Avec un temps de résidence moyen des eaux de 4 jours, cela correspond à une perte de 5000 moles de CO_2 par diffusion vers l'atmosphère. Le dégazage du CO_2 s'explique donc pour 30 à 50% par des flux diffusifs à l'interface eau-air. Il est probable qu'une grande partie du CO_2 dégaze lors de l'arrivée des eaux dans la ZTHA, car cette arrivée se fait de manière bouillonnante par déversement des eaux depuis un tuyau situé à environ 1 m de hauteur au-dessus du plan d'eau. Une autre partie du CO_2 est probablement convertie en carbone organique et en bicarbonates (Figure 5L).

Figure 5L : Schéma de la dynamique du CO_2 et du CH_4 dans les ZTHA (d'après Yang et al., 2024). Les principaux processus contrôlant la dynamique du CO_2 comprennent la décomposition de la matière organique par la respiration, la photosynthèse, l'oxydation du CH_4 , l'équilibre des carbonates, l'apport des eaux de drainage et la diffusion vers l'atmosphère. En ce qui concerne la dynamique du CH_4 , les principaux processus sont la méthanogenèse microbienne, l'apport des eaux des drainages, l'oxydation du CH_4 , la diffusion et l'ébullition.

La même diminution des concentrations entre les eaux d'entrée, du centre et de sortie des ZTHA est observée pour le méthane. Les teneurs moyennes en CH_4 des eaux de drainage sont de 1,2 μM alors que celles des plans d'eau sont de 0,2 μM . Ces valeurs sont largement sursaturées par rapport à l'équilibre avec l'atmosphère (quelques nM) : les pertes sont donc de 1 μM en moyenne durant le temps de séjour des eaux dans les ZTHA.

Les profils de méthane dans les sédiments des ZTHA montrent que le méthane n'arrive pas à l'interface eau-sédiment : il n'y a donc pas de flux benthique de méthane vers la colonne d'eau. L'absence de CH_4 dans les premiers cm de sédiment est probablement due à la présence d'oxydants pour le CH_4 tels que les nitrates ou les sulfates. En effet, il existe une compétition

entre les organismes méthanogènes et les organismes dénitrifiants (Carstensen et al., 2021). Les teneurs élevées en nitrate dans les ZTHA entraînent l'inhibition de la méthanogenèse dans les sédiments superficiels.

La diminution des concentrations en méthane entre les eaux de drainage et les eaux des ZTHA serait due à l'oxydation ou à un dégazage du méthane. En établissant un bilan de masse de la ZTHA-E, la quantité moyenne de CH₄ dissous est proche de 5 moles pour l'ensemble du réservoir. Le même volume d'eau issu de la pompe alimentant la ZTHA correspond à un inventaire en CH₄ dissous de 27 µM : il y a donc une perte de 22 moles de CH₄ vers l'atmosphère. En considérant un flux moyen à l'interface eau-air de 83 µmol.m⁻².j⁻¹ pour la ZTHA-E, cela donne un flux de CH₄ de 1,7 mol/jour vers l'atmosphère. Pour un temps de résidence moyen de 4 jours, cela correspond à un dégazage diffusif de 7 moles de CH₄. Le flux diffusif moyen de méthane à l'interface eau-air expliquerait donc près du tiers de la perte en méthane. Le reste peut être transféré vers l'atmosphère par ébullition, un processus majeur de transfert du méthane. L'ébullition est un processus important quand les concentrations en méthane sont largement sursaturées. Avec des concentrations similaires à celles mesurées dans les ZTHA, Ray et al. (2023) ont mesuré des flux ébullitifs correspondant à environ 20 à 30% des flux totaux de CH₄ dans les ZTHA. Il est aussi probable qu'une partie du méthane soit oxydée dans la colonne d'eau.

Les flux de gaz à effet de serre (CO₂ et CH₄) des ZTHA sont faibles en comparaison des valeurs observées dans la littérature (Jensen et al., 2023) pour des systèmes similaires (Tableau 5B). Les faibles valeurs obtenues ici sont probablement à mettre en relation avec la « jeunesse » des ZTHA du Domaine Saint Jean. En effet, le peu de matière organique s'étant accumulée dans les ZTHA n'est probablement pas encore suffisant pour générer de grandes quantités de CO₂ et de CH₄ métaboliques issus de la minéralisation de la matière organique sédimentaire.

Citation	System	Region	Method	CO ₂ diffusive mmol m ⁻² day ⁻¹	CH ₄ diffusive mmol m ⁻² day ⁻¹	N ₂ O diffusive µmol m ⁻² day ⁻¹	CH ₄ ebullition mmol m ⁻² day ⁻¹
Ollivier et al. (2018)	Agricultural Reservoirs	Australia	FC	18.56 to 30.24	3.99 to 10	-	-
Ollivier et al. (2019)	Agricultural Reservoirs	Australia	FC, BT	13.21*	0.29*	3.05*	8.8**
Present Study	Agricultural Reservoirs	Saskatchewan, Canada	HE	-30 to 464	0 to 13.5	-9.66 to 11.61	
Webb, Hayes, et al. (2019)	Agricultural Reservoirs	Saskatchewan, Canada	HE	-	-	-12 to 166	-
Webb, Leavitt, et al. (2019)	Agricultural Reservoirs	Saskatchewan, Canada	HE	-21 to 466	0.14 to 92	-	-
Peacock et al. (2021)	Artificial Waterbodies	Sweden	FC	82.70*	2.57*	-	16.02*
D'Acunha and Johnson (2019)	Constructed Stormwater Wetlands	British Columbia, Canada	HE	10.41 to 1,266	0 to 55.5	-7.44 to 57.47	-
McClure et al. (2020)	Eutrophic Reservoir	North America	FC, BT	-	0.03 to 1.37	-	0.023 to 2.24
Jeffrey et al. (2019)	Freshwater Subtropical Wetland	Australia	FC, BT	-	1.5 to 66.2	-	5.5*

Tableau 5B : Flux de GES compilés par Jensen et al. (2023).

4/ Conclusion

Les ZTHA du Domaine Saint Jean ont été construites afin de recueillir les eaux de drainage des champs et d'abattre les flux de nutriments avant que les eaux ne se déversent dans le réseau hydrographique, en particulier le Caillava alimentant le lac de Carcans-Hourtin.

Les chroniques de concentrations en nutriments montrent un fort lessivage des sols lors des premiers épisodes de fortes précipitations commençant en octobre et décembre et s'atténuant tout au long de l'hiver.

Les prélèvements réalisés en entrée et sortie des ZTHA et le bilan de masse ont mis en évidence le faible abattement des flux de nitrate. Les temps de résidence de l'eau dans les bassins des ZTHA sont en moyenne de 4 à 6 jours, ce qui est trop faible pour qu'une diminution conséquente des concentrations en nitrate puisse se produire.

Cependant, les profils sédimentaires montrent que le processus de dénitrification est bien présent à l'interface eau-sédiment. L'abattement des flux d'azote semble donc principalement limité par le dimensionnement des ZTHA. Un agrandissement de ces zones permettra d'augmenter leur efficacité. La surface de ZTHA actuelle est de 8 ha pour 657 ha de champs drainés, soit un rapport ZH/BV proche de 1%, ce qui est insuffisant pour avoir un impact significatif sur l'abattement du nitrate. Un projet d'agrandissement des ZTHA est en cours et vise à la création de 140 ha de zones humides pour 2000 ha de champs drainés. Avec un rapport ZH/BV de 7%, ces travaux devraient permettre d'augmenter l'efficacité des ZTHA et ainsi de protéger les milieux aquatiques en aval de l'eutrophisation.

Une différence de concentration en phosphate entre les eaux d'entrée et de sortie des ZTHA est visible : une diminution des concentrations en fer dissous et l'analyse des profils sédimentaires montrent que l'adsorption du phosphore sur les oxydes de fer est la voie principale d'abattement des flux de phosphate. La ZTHA-A est particulièrement à surveiller pour le phosphore : en effet, les oxydes de fer y sont saturés en phosphore et leur capacité d'adsorption est dépassée. Cette situation est liée aux fortes concentrations en phosphate qui arrivent ponctuellement dans la ZTHA-A, en particulier lors des épisodes très pluvieux pouvant entraîner un débordement des bassins de stockage des digestats du méthaniseur.

Les milieux eutrophes étant connus pour être des sources de gaz à effet de serre, la pression partielle en CO₂ et la concentration en méthane ont été suivies dans les ZTHA. Les eaux de drainage sont riches en CO₂ et d'importantes émissions de CO₂ se produisent via le dégazage de ces eaux lors de leur transit dans les ZTHA. Les concentrations en méthane sont faibles en comparaison d'autres ZTHA étudiées. Les ZTHA du Domaine Saint Jean sont récentes et le choix d'une colonisation végétale naturelle (au lieu de plantations) sont deux paramètres qui peuvent expliquer la faible quantité de matière organique dans les sédiments des zones humides. Les conditions ne seraient donc pas propices à la méthanogenèse actuellement.

Fiche résumé

- Face au risque d'**eutrophisation**, la création de ZTHA à la sortie des zones agricoles est reconnue comme une mesure efficace de **rabattement des nutriments**
- 3 ZTHA ont été créées dans le Domaine Saint Jean entre 2015 et 2020 : la chimie des **eaux d'entrée et de sortie**, ainsi que des **sédiments**, a été suivie régulièrement durant le projet REZIN
- Le **bilan hydrologique** réalisé sur les ZTHA a permis de déterminer un **temps de résidence** des eaux entre 4 et 6 jours
- Il y a peu de différence entre les concentrations en nitrate entre l'entrée et la sortie des ZTHA : le **rabattement des nitrates est très faible**, essentiellement car les ZTHA sont trop petites par rapport à la surface de champs drainée
- Les processus clés du rabattement des nutriments sont toutefois observés dans les ZTHA, en particulier la **dénitrification** dans les sédiments. La mesure de l'alcalinité est un bon moyen de suivre ce processus.
- Les sédiments constituent également un **piège efficace du phosphate** en raison de l'adsorption du phosphore sur les oxydes de fer, mais ce stockage n'est pas illimité : les particules de la ZTHA-A, impactées par d'importants apports accidentels de phosphate, sont déjà saturées en phosphore, et ce dernier peut être remobilisé en cas de réduction des oxydes de fer
- Les ZTHA sont **sources de gaz à effet de serre** (CO₂ et CH₄) vers l'atmosphère, essentiellement via la dégazage des eaux d'entrée et peu en raison des processus internes aux plans d'eau. Ces derniers favorisent le stockage du carbone sous forme d'alcalinité.
- Les **travaux d'agrandissement** prévus des ZTHA permettront d'avoir un rapport ZH/BV d'environ 7%, ce qui devraient permettre un rabattement efficace des flux de nitrate

Partie 6 Conclusions et perspectives d'étude

Les activités humaines, en particulier les activités agricoles, ont un impact sur l'environnement, que ce soit par la transformation du paysage ou l'impact sur la qualité des eaux (Benoit et al., 1997). Le bassin versant du lac de Carcans-Hourtin, avec 10% de sa surface constitués de parcelles agricoles, ne fait pas exception : les champs situés en tête de bassin versant sont responsables d'un export d'azote sous forme de nitrate vers le lac beaucoup plus important que ne le sont les surfaces forestières (Buquet et al., 2017).

Le lac de Carcans-Hourtin, en raison de ces apports de nutriments d'origine agricole, est donc sensible à l'eutrophisation : il est crucial de diminuer au maximum les apports en azote (N) et en phosphore (P) en provenance de son bassin versant.

Des efforts importants sur les pratiques agricoles ont déjà été mis en place ces dernières années et ont permis une réduction significative des flux de nitrate vers le lac. Toutefois, pour réduire encore ces flux et anticiper d'éventuels changements liés au réchauffement climatique (augmentation des événements extrêmes comme les crues exceptionnelles ou les sécheresses), les efforts de réduction des flux de nutriments se poursuivent. Ainsi, la collaboration entre le SIAEBVELG et les agriculteurs du secteur se poursuit pour continuer l'amélioration des pratiques agricoles, et divers aménagements sont réalisés sur le territoire tels que l'installation de Zones Humides Tampons Artificielles (ZTHA) en tête de bassin versant à la sortie des parcelles agricoles, des travaux de rediffusion des eaux dans d'anciens fossés forestiers inutilisés et des travaux d'étalement des eaux à l'aval des cours d'eau.

Dans le cadre du projet REZIN, une trentaine de points de suivi ont été mis en place sur les ZTHA et les principaux cours d'eau alimentant le lac de Carcans-Hourtin : les trois années de suivi sur ces sites ont permis l'acquisition d'environ 25 000 données nouvelles et originales.

L'objectif de ce suivi a été de quantifier et de mieux comprendre les concentrations et les flux de nutriments sur le bassin versant du lac de Carcans-Hourtin, ainsi que d'identifier les processus biogéochimiques à l'œuvre dans les eaux et les sédiments des cours d'eau.

Les prélèvements ont été effectués sur trois années hydrologiques très contrastées météorologiquement : 2021-2022 et 2022-2023 ont été des années plutôt sèches, tandis que 2023-2024 a été une année extrêmement humide. Deux événements extrêmes ont touché le territoire durant nos trois années de suivi : un été 2022 caniculaire marqué par une sécheresse intense et des températures de l'air dépassant les 40°C, et un hiver 2023-2024 marqué par des précipitations exceptionnelles, avec plus de 1000 mm de pluies sur les 4 mois d'hiver.

Malgré ce contraste météorologique, les données obtenues ont montré certaines similitudes sur les trois années :

- les conductivités et les concentrations en nitrate et en sulfate sont corrélées, rendant ces paramètres marqueurs des eaux d'origine agricole
- la principale forme d'azote dans les cours d'eau est le nitrate
- les concentrations en nitrate des rivières sont maximales lors des épisodes de remise en eau, en fin d'automne ou début d'hiver

Les flux annuels de nitrate parvenant au lac de Carcans-Hourtin sont similaires en 2021-2022 et 2022-2023, avec 300 à 450 tonnes de NO_3^- /an, mais sont en forte augmentation pour l'année 2023-2024, avec environ 900 tonnes de NO_3^- parvenant au lac.

Normalisés par les débits des cours d'eau, ces flux annuels de nitrate montrent que la teneur en nitrate de chaque Mm^3 parvenant au lac est supérieure aux années précédentes, mais en diminution entre 2021 et 2024.

Ainsi, malgré les efforts mis en place au cours de la dernière décennie, les eaux des rivières sont plus chargées en nutriments ces trois dernières années, probablement en lien avec les événements météorologiques extrêmes observés sur la période : il est donc important de suivre les actions engagées et de comprendre les processus en jeu afin d'anticiper les perturbations liés au réchauffement climatique.

L'année 2023-2024 et ses précipitations abondantes sont ainsi marquées par des flux plus importants en ammonium, CO_2 et CH_4 , ainsi qu'en phosphate. L'augmentation des flux de phosphate est visible sur tous les cours d'eau du bassin versant du lac de Carcans-Hourtin, mais l'augmentation est beaucoup plus importante sur le Caillava.

Ces différents flux mesurés sur les cours d'eau expliquent les variations des concentrations en nitrate et en CO_2 mesurées dans les eaux du lac. En revanche, les flux issus des rivières ne suffisent pas à expliquer les concentrations en phosphate et en ammonium mesurées dans le lac : la dynamique interne du lac doit donc aussi être prise en compte. Les chroniques obtenues sur les eaux du lac montrent que la production primaire du lac est limitée par le phosphore en raison des flux importants d'azote : tout apport supplémentaire de phosphore augmente le risque d'eutrophisation du lac.

Les flux issus des cours d'eau parvenant au lac varient fortement d'une année sur l'autre car ils sont majoritairement contrôlés par l'hydrologie : plus il y a d'eau, plus il y a de nutriments parvenant au lac.

Les données obtenues sur différents points entre l'amont et l'aval des cours d'eau révèlent que les cours d'eau drainant des zones agricoles résultent du mélange entre deux masses d'eau chimiquement différentes entre les eaux d'origine agricole (oxygénées et riches en nutriments) et les eaux d'origine forestière (anoxiques et pauvres en nutriments). La proportion entre ces deux masses d'eau peut expliquer certaines différences observées à l'échelle d'un bassin versant : les apports par les eaux souterraines expliquent une petite partie des variations de flux de composés chimiques (Figures 6A à C).

Figure 6A : Schéma synthétique des différents flux d'azote inorganique dissous dans le continuum Caillava pour l'année hydrologique 2022-2023.

Figure 6B : Schéma synthétique des différents flux de phosphate dans le continuum Caillava pour l'année hydrologique 2022-2023.

Figure 6C : Schéma synthétique des différents flux de CO_2 dans le continuum Caillava pour l'année hydrologique 2022-2023.

En revanche, les travaux de rediffusion des eaux effectués en tête de bassin versant n'ont pas d'impact sur les flux de composés chimiques, à part quelques changements dans la répartition spatiale des apports.

Les travaux d'étalement du cours d'eau réalisés à l'aval du Caillava n'ont pas non plus modifié significativement les flux de composés chimiques transitant dans la colonne d'eau, même si une augmentation de la proportion d'ammonium dans la composition de l'azote inorganique dissous est observée.

Les sédiments des cours d'eau ont également été étudiés : ils sont le lieu de réactions de dénitrification, de sulfatoréduction et de méthanogenèse, plus intenses dans les sédiments vaseux que dans les sédiments sableux. Toutefois les flux benthiques (i.e. liés au sédiment) sont d'une intensité négligeable comparés aux flux mesurés dans la colonne d'eau (Figures 6A et B). Si la dénitrification ayant lieu dans les sédiments et parfois dans la colonne d'eau permet d'enlever du nitrate des eaux, ce processus est également producteur d'alcalinité, ce qui permet le stockage de CO₂ sous forme de bicarbonate.

Les sédiments, surtout vaseux, constituent également un piège pour le phosphore via l'adsorption de ce dernier sur les oxydes de fer : toutefois, ce stockage n'est pas illimité. En effet, les sédiments de l'amont du bassin versant sont saturés en phosphore et ne peuvent en piéger davantage. De plus, si ces oxydes de fer sont réduits, le phosphore peut être libéré dans les eaux du cours d'eau.

Une attention particulière doit donc être apportée au cycle du phosphore sur le bassin versant du lac de Carcans-Hourtin : en effet, nos données montrent que les flux sont en augmentation, que les sédiments ont une capacité de stockage limitée, et que des événements accidentels peuvent entraîner des apports rapides et massifs en phosphate vers le lac. Le débordement accidentel d'un bassin de rétention de digestats associés au méthaniseur situé sur le Domaine Saint Jean a permis d'avoir un retour d'expérience utile sur ce genre d'événement mais souligne aussi la fragilité des milieux aquatiques face à des tels apports. La dynamique du phosphore observée lors de notre suivi et l'importance des apports de cet élément face au risque d'eutrophisation du lac impliquent la nécessité de suivre plus en détails cet élément, notamment en étudiant les différentes formes du phosphore. En effet, nous avons étudié ici principalement le phosphate, la forme dissoute du phosphore, mais il serait intéressant d'étudier les différentes phases du phosphore associées aux particules, dans les sédiments mais aussi les matières en suspension dans la colonne d'eau.

Les principaux résultats obtenus sur le continuum Caillava montrent que les travaux réalisés sur le cours d'eau ont peu d'effets et que l'essentiel des flux de composés chimiques provient de l'amont du bassin versant : c'est donc en tête de bassin versant que les efforts de réduction des flux de nutriments peuvent être les plus efficaces.

C'est dans cet objectif que les 3 ZTHA du Domaine ont été construites en 2015 et 2020. Ces systèmes recueillent une partie des eaux de drainage des champs et les stockent temporairement afin d'abattre les flux de nutriments avant que les eaux ne retournent dans le réseau hydrographique du Caillava.

Le bilan hydrologique réalisé sur les ZTHA montre que le temps de résidence des eaux est en moyenne de 4 à 6 jours : cela est insuffisant pour qu'un abattement significatif des nitrates puisse se produire. En effet, les chroniques de concentrations en nitrate entre l'entrée et la sortie des ZTHA montrent des valeurs similaires (Figure 6D).

Cependant, les profils sédimentaires montrent que le processus de dénitrification est bien présent à l'interface eau-sédiment. L'abattement des flux d'azote semble donc principalement limité par le dimensionnement des ZTHA.

Concernant le phosphate, les chroniques de concentrations entre entrée et sortie des ZTHA montrent que cet élément est retenu dans les zones humides. La dynamique du fer dissous dans les eaux et les profils sédimentaires montrent que l'adsorption du phosphore sur les oxydes de fer est la voie principale d'abattement des flux de phosphate (Figure 6D).

Une vigilance particulière est à maintenir sur la ZTHA-A pour le phosphore : de forts apports ponctuels de phosphate ont affecté la zone humide, saturant les oxydes de fer et dépassant leur capacité d'adsorption. Ces événements accidentels sont liés à des débordements des bassins de stockage des digestats du méthaniseur lors de précipitations exceptionnellement fortes.

La dynamique du CO₂ et du CH₄ a également été suivie dans les ZTHA, les milieux eutrophes étant connus pour être des milieux émetteurs de gaz à effet de serre. Les données obtenues montrent que les ZTHA du Domaine Saint Jean sont effectivement des sources de CO₂, mais essentiellement en raison du dégazage des eaux de drainage riches en CO₂, et non en raison des processus internes aux ZTHA (Figure 6D). Les concentrations en CH₄ sont assez faibles, probablement en raison de la jeunesse des ZTHA et du choix d'une végétalisation naturelle : les sédiments sont essentiellement sableux, avec peu de matière organique, et les conditions actuelles ne sont donc pas propices à la méthanogenèse.

Un agrandissement des ZTHA est prévu à court terme et permettra d'augmenter leur efficacité. La surface de ZTHA actuelle est de 8 ha pour 657 ha de champs drainés, soit un rapport ZH/BV proche de 1%, ce qui est insuffisant pour avoir un impact significatif sur l'abattement du nitrate. La création de 140 ha de zones humides pour 2000 ha de champs drainés permettra d'avoir un rapport ZH/BV de 7%, ce qui devrait permettre d'augmenter l'efficacité des ZTHA et ainsi de protéger les milieux aquatiques en aval de l'eutrophisation.

Figure 6D : Schéma récapitulatif des principaux processus biogéochimiques observés dans les ZTHA du Domaine Saint Jean, en lien avec le cycle de l'azote, du phosphore et du carbone.

Bibliographie

- Abbott, B.W., Moatar, F., Gauthier, O., Fovet, O., Antoine, V., Ragueneau, O. (2018) Trends and seasonality of river nutrients in agricultural catchments: 18 years of weekly citizen science in France, *Science of the Total Environment*, 624, 845-858.
- Aller, R.C. (1982) The Effects of Macroinvertebrates on Chemical Properties of Marine Sediments and Overlying Waters.
- Anschutz, P., Zhong, S., Sundby, B., Mucci, A., Gobeil, C. (1998) Burial efficiency of phosphorus and the geochemistry of iron in continental margin sediments, *Limnology and Oceanography*, 43(1), 53-64.
- Anschutz, P., and Deborde, J. (2016). Spectrophotometric determination of phosphate in matrices from sequential leaching of sediments, *Limnology and Oceanography Methods*, 14(4) : 245-256.
- Anschutz, P., Canredon, A., Rossi, L., Lanoux, A., Charbonnier, C. (2019a). Le sulfate dans le lac et le bassin versant de Carcans-Hourtin, Rapport technique, 32 pages.
- Anschutz P., Charbonnier C., Rossi L., Buquet D., Savoye N. (2019b) Autochthonous organic material, not organic matter from the watershed, compose fluffy sediments of shallow Aquitaine lakes. 11 Symposium for European Freshwater Sciences, Zagreb
- Anschutz, P., and Charbonnier, C. (2020). Sampling pore water at a centimeter resolution in sandy permeable sediments of lakes, streams and coastal zones, *Limnology and Oceanography Methods*, 19(2) : 96-114.
- Arai, Y., and Sparks, D.L. (2007) Phosphate reaction dynamics in soils and soil components: a multiscale approach, *Adv. Agron.*, 94, 135-179.
- Ascott, M.J., Goody, D.C., Wang, L., Stuart, M.E., Lewis, M.A., Ward, R.S., Binley, A.M. (2017) Global patterns of nitrate storage in the vadose zone, *Nature Communications*, 8(1), 1416.
- Baken, S., Sjöstedt, C., Gustafsson, J.P., Seuntjens, P., Desmet, N., De Schutter, J., Smolders, E. (2013) Characterisation of hydrous ferric oxides derived from iron-rich groundwaters and their contribution to the suspended sediment of streams, *Applied Geochemistry*, 39, 59-68.
- Baken, S., Salaets, P., Desmets, N., Seuntjens, P., Vanlierde, E., Smolders, E. (2015a) Oxidation of iron causes removal of phosphorus and arsenic from stream water in groundwater-fed lowland catchments, *Environ. Sci. Technol.*
- Baken, S., Verbeeck, M., Verheyen, D., Diels, J., Smolders, E. (2015b) Phosphorus losses from agricultural land to natural waters are reduced by immobilization in iron-rich sediments of drainage ditches, *Water Res.* 71, 160-170.
- Baldovi, A.A., de Barros Aguiar, A.R., Benassi, R.F., Vymazal, J., de Jesus, T.A. (2021) Phosphorus removal in a pilot scale free water surface constructed wetland: hydraulic retention time, seasonality and standing stock evaluation, *Chemosphere*, 266, 128939.
- Barrow, N.J. (2015) A mechanistic model for describing the sorption and desorption of phosphate by soil, *European J. Soil. Sci.*, 66, 9-18.
- Bastviken, S.K., Eriksson, P.G., Martins, I., Neto, J.M., Leonardson, L., Tonderski, K. (2003) Potential nitrification and denitrification on different surfaces in a constructed treatment wetland, *J. Environ. Qual.* 32, 2414-2420.
- Benoît, M., Deffontaines, J.P., Gras, F., Bienaimé, E., Riela-Cosserat, R. (1997). Agriculture et qualité de l'eau – Une approche interdisciplinaire de la pollution par les nitrates d'un bassin d'alimentation, *Cahiers Agriculture*, 6(2), 97-105.
- Bertrin, V., Boutry, S., Jan, G., Ducasse, G., Grigoletto, F., Ribaud, C. (2017). Effects of wind-induced sediment resuspension on distribution and morphological traits of aquatic weeds in shallow lakes, *Journal of Limnology*, 76(S1) : 84-96. doi:10.4081/jlimnol.2017.1678

- Beutel M.W., Newton C.D., Brouillard E.S., Watts R.J. (2009) Nitrate removal in surface-flow constructed wetlands treating dilute agricultural runoff in the lower Yakima Basin, Washington. *Ecological Engineering*, 35, 1538–1546. doi: 10.1016/j.ecoleng.2009.07.005.
- Boetius, A., Ravensschlag, K., Schubert, C.J., Rickert, D., Widdel, F., Gieseke, A., Amann, R., Jorgensen, B.B., Witte, U., Pfannkuche, O. (2000) A marine microbial consortium apparently mediating anaerobic oxidation of methane, *Nature*, 407, 623-626.
- Boudreau B.P. (1996) The diffusive tortuosity of fine-grained unlithified sediments, *Geochimica et Cosmochimica Acta* 60(16), 3139-3142.
- Bouraoui, F., and Grizzetti, B. (2011) Long term change of nutrient concentrations of rivers discharging in European seas, *Science of the Total Environment*, 409(23), 4899-4916.
- Broecker, W.S., and Peng, T.H. (1982) *Tracers in the sea*, Lamont-Doherty Geological Observatory Pub, eds.
- Buquet D. (2017) Cycle des éléments biogènes dans les lacs côtiers en Gironde. Thèse, Université de Bordeaux. <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01617783>
- Buquet, D., Anschutz, P., Charbonnier, C., Rapin, A., Sinays, R., Canredon, A., Bujan, S., Poirier, D. (2017) Nutrient sequestration in Aquitaine lakes (SW France) limits nutrients flux to the coastal zone, *Journal of Sea Research* 130, 24-35.
- Canredon, A., Anschutz, P., Buquet, D., Charbonnier, C., Amouroux, D., Tessier, E., Poirier, D., Bujan, S., Devaux, L., Gouillieux, B., Gentes, S., Legeay, A., Feurtet-Mazel A., Galaup, S., Maury-Brachet, R. (2019) Lake sediment mercury biogeochemistry controlled by sulphate input from drainage basin, *Applied Geochemistry* 104, 135-145
- Canton M., Anschutz P., Coynel A., Polsenaere P., Auby I., Poirier D. (2012) Nutrient export to an Eastern Atlantic coastal zone: first modeling and nitrogen mass balance. *Biogeochemistry*, 107 : 361–377. doi:10.1007/s10533-010-9558-7
- Carstensen M.V., Hashemi F., Hoffmann C.C., Zak D., Audet J., Kronvang B. (2020) Efficiency of mitigation measures targeting nutrient losses from agricultural drainage systems: A review. *Ambio* 2020, 49:1820–1837. doi.org/10.1007/s13280-020-01345-5
- Charbonnier, C., Anschutz, P. (2019) Spectrophotometric determination of manganese in acidified matrices from (pore)waters and from sequential leaching of sediments, *Talanta*, 195 : 778-784.
- Charbonnier, C., Anschutz, P. (2019) Nouvelles connaissances sur le fonctionnement biogéochimique des grands lacs landais, *Dynamiques environnementales* 43-44, Presses Universitaires de Bordeaux Editions.
- Cole, J.J., Bade, D.L., Bastviken, D., Pace, M.L., Van de Bogert, M. (2010) Multiple approaches to estimating air-water gas exchange in small lakes, *Limnology and Oceanography Methods* 8(6), 285-293.
- Cloern J.E. (2001) Our evolving conceptual model of the coastal eutrophication problem, *Marine Ecology Progress Series*, 210 : 223–253.
- Corbier, P., Karnay, G., avec la collaboration de Bourguin B., Saltel M. (2010) Gestion des eaux souterraines en région Aquitaine – Reconnaissance des potentialités des aquifères du Mio-Plio-Quaternaire des Landes de Gascogne au Médoc en relation avec les SAGE – Module 7 – Année 2 – BRGM/RP-57813-FR, 184 pages, 36 figures, 6 annexes.
- Correll, D.L. (1998) The Role of Phosphorus in the Eutrophication of Receiving Waters: A Review. *Journal of Environmental Quality*, 27 : 261. doi:10.2134/jeq1998.00472425002700020004x
- Crumpton, W.G., Stenback, G.A., Fisher, S.W., Stenback, J.Z., Green, D.I.S. (2020) Water quality performance of wetlands receiving nonpoint-source nitrogen loads: nitrate and total nitrogen removal efficiency and controlling factors, *J. Environ. Qual.* 49, 735-744.

- Darul R. (2024) Bilan des nutriments et du carbone dans les zones humides naturelles et artificielles de tête de bassin versant : cas du bassin versant du lac de Carcans-Hourtin. Thèse, Université de Bordeaux
- Davison, W., and Seed, G. (1983) The kinetics of the oxidation of ferrous iron in synthetic and natural waters, *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 47(1), 67-79.
- Deborde, J., Anschutz, P., Guérin, F., Poirier, D., Marty, D., Boucher, G., Thouzeau, G., Canton, M., Abril, G. (2010) Methane sources, sinks and fluxes in a temperate tidal lagoon: The Arcachon lagoon (SW France), *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 89(4), 256-266.
- Deirmendjian, L., Loustau, D., Lafont, S., Augusto, L., Poirier, D., Chipeaux, M., Abril, G. (2017) Hydrological and ecological controls on dissolved carbon concentrations in groundwater and carbon export to surface waters in a temperate pine forest watershed, *Biogeosciences Discussions*, 1-34.
- Delgard, M.L., Deflandre, B., Kochoni, E., Avaro, J., Cesbron, F., Bichon, S., Poirier, D., Anschutz, P. (2016) Biogeochemistry of dissolved inorganic carbon and nutrients in seagrass (*Zostera noltei*) sediments at high and low biomass, *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 179, 12-22.
- Diaz, F.J., Anthony, T.O., Dahlgren, R.A. (2012) Agricultural pollutant removal by constructed wetlands: Implications for water management and design, *Agricultural Water Management*, 104, 171-183.
- Dickson, A.G., (1981) An exact definition of total alkalinity and a procedure for the estimation of alkalinity and total inorganic carbon from titration data, *Deep-Sea Research* 28A (6), 609-623.
- Dillon P.J., Evans H.E. (1993) A comparison of phosphorus retention in lakes determined from mass balance and sediment core calculations, *Water Research*, 27 : 659–668. doi:10.1016/0043-1354(93)90176-I
- Directive Cadre sur l'Eau, Parlement Européen et Conseil de l'Union Européenne (2000), 2000/60/CE. Accessible via : <https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/good-quality-water-in-europe-eu-water-directive.html>
- Directive Nitrates, Conseil des Communautés Européennes (1991), 91/676/CEE. Accessible via : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31991L0676>
- Downing, J.A., Cole, J.J., Middelburg, J.J., Striegl, R.G., Duarte, C.M., Kortelainen, P., Prairie, Y.T., Laube, K.A; (2008) Sediment organic carbon burial in agriculturally eutrophic impoundments over the last century, *Global biogeochemical cycles*, 22(1).
- Dupas, R., Ehrhardt, S., Musolff, A., Fovet, O., Durand, P. (2020) Long-term nitrogen retention and transit time distribution in agricultural catchments in western France, *Environmental Research Letters*, 15(11), 115011.
- Egger, M., Hagens, M., Sapart, C.J., Dijkstra, N., van Helmond, N.A.G.M., Mogollon, J.M., Risgaard-Peterson, N., van der Veen, C., Kasten, S., Riedinger, N., Böttcher, M.E., Röchmann, T., Jorgensen, B.B., Slomp, C.P. (2017) Iron oxide reduction in methane-rich deep Baltic Sea sediments, *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 207, 256-276.
- Ehrhardt, S., Ebeling, P., Dupas, R., Kumar, R., Fleckenstein, J., Musolff, A. (2020) Nitrate transport and retention in Western European catchments are shaped by hydroclimate and subsurface properties, *Earth and Space Science Open Archive*.
- Etcheber, H., Relexans, J.C., Beliard, M., Weber, O., Buscail, R., Heussner, S. (1999). Distribution and quality of sedimentary organic matter on the Aquitanian margin (Bay of Biscay). *Deep Sea Research Part II*, 46 : 2249-2288.
- FAO (2023) Fertilizers by Nutrient. In: FAOSTAT, Rome. <http://www.fao.org/faostat/en/#data/RFN>
- Faulwetter, J.L., Gagnon, V., Sundberg, C., Chazarenc, F., Burr, M.D., Brisson, J., Camper, A.K., Stein, O.R. (2009) Microbial processes influencing performance of treatment wetlands: a review, *Ecological Engineering*, 35(6), 987-1004.
- Fisher, J., Acreman, M.C. (2004). Wetland nutrient removal: a review of the evidence. *Hydrol. Earth Syst. Sc.* 8 (4): 673-685.

- Frossard, E., Brossard, M., Hedley, M.J., Meterell, A. (1995) Reactions controlling the cycling of P in soils, p.107-137. In: H. Tiessen (eds), Phosphorus in the Global Environment, SCOPE 54, Wiley.
- Gardaix, J. (2012). Qualité des eaux des lacs de Carcans-Hourtin et de Lacanau – Etude des paramètres azote et phosphore – Données scientifiques et bibliographiques, Rapport de Post-Doctorat, Université de Bordeaux 3.
- Géréa (2015), SCEA Domaine Saint Jean, Porté à connaissance au titre des articles R.214 du code de l'environnement de la création de zones tampons humides artificielles en vue du traitement des eaux du drainage agricole du domaine Saint Jean.
- Gosh and Gopal (2010) Effect of hydraulic retention on the treatment of secondary effluent in a subsurface flow constructed wetland, *Ecological Engineering* 36, 1044-1051.
- Gran, G. (1952) Determination of the equivalence point in potentiometric titrations, Part II., *Analyst* 77, 661-671.
- Gros, A. (1979) *Engrais*, Paris La Maison Rustique, 382 pages.
- Gunnars, A., Blomqvist, S., Johansson, P., Andersson, C. (2002) Formation of Fe(III) oxyhydroxide colloids in freshwater and brackish seawater, with incorporation of phosphate and calcium, *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 66, 745-758.
- Gunnarsson, I., and Arnorsson, S. (2000) Amorphous silica solubility and the thermodynamic properties of H_4SiO_4 in the range of 0° to 350°C at P_{sat} , *Geochimica et Cosmochimica Acta* 64(13), 2295-2307.
- Guzman, G., Alcantara, E., Barro'n, M., Torrent, J. (1994) Phytoavailability of phosphate adsorbed on ferrihydrite, hematite and goethite, *Plant Soil* 159, 219-225.
- Hall, P.O.J., Aller, R.C. (1992) Rapid, small-volume, flow-injection analysis for sigma- CO_2 and NH_4^+ in marine and freshwaters, *Limnology and Oceanography* 37(5), 1113-1119.
- Hamon, W.R. (1961) Estimating potential evapotranspiration, *Journal of Hydraulics Division, Proceedings of the American Society of Civil Engineers*, v.87, 107-120.
- Hasler A.D. (1947) Eutrophication of Lakes by Domestic Drainage, *Ecology*, 28 : 383–395. doi:10.2307/1931228
- Heggie, D.T., Skyring, G.W., O'Brien, G.W., Reimers, C., Herczeg, A., Moriarty, D.J.W., Burnett, W.C., Milnes, A.R. (1990) Organic carbon cycling and modern phosphorite formation on the East Australian continental margin: an overview, p.87-117. In: A.G.J. Notholt and I.I. Jarvis (eds), *Phosphorite Research and Development*. Geol. Soc. Spec. Publ.
- Hey D.L., Kenimer A.L., Barrett K.R. (1994) Water quality improvement by four experimental wetlands. *Ecological Engineering*, 3, 381–397. doi: 10.1016/0925-8574(94)00008-5.
- Hume, N.P., Fleming, M.S., Horne, A.J., 2002b. Denitrification potential and carbon quality of four aquatic plants in wetland microcosms. *Soil Science Society of America Journal* 66 (5), 1706–1712
- Jensen, H.S., Mortensen, P.B., Andersen, P.O., Rasmussen, E., Jensen, A. (1995) Phosphorus cycling in a coastal marine sediment, Aarhus Bay, Denmark, *Limnology and Oceanography* 40(5), 908-917.
- Jensen, S.A., Webb, J.R., Simpson, G.L., Baulch, H.M., Leavitt, P.R., Finlay, K. (2023) Differential controls of greenhouse gas (CO_2 , CH_4 and N_2O) concentrations in natural and constructed agricultural waterbodies on the Northern Great Plains, *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, 128, e2022JG007261.
- Jolivet, C., Arrouays, D., Leveque, J., Andrieux, F., Chenu, C. (2003) Organic carbon dynamics in soil particle-size separates of sandy podosols when forest is cleared for maize cropping, *Euro. J., soil Sci.*, 54(2) : 257-268.
- Jones, J.R.; Borofka, B.P.; Bachmann, R.W. (1976) Factors affecting nutrient loads in some Iowa streams. *Water Research*, 10 (2): 117-122. 10.1016/0043-1354(76)90109-3
- Jorgensen, B.B., and Kasten, S. (2006) Sulfur cycling and methane oxidation, in: *Marine Geochemistry*,

- edited by: Schulz, H.D., and Zabel, M., Springer, Berlin, Heidelberg, 271-302, ISBN 978-3-540-32143-9.
- Jordan T.E., Whigham D.F., Hofmockel K.H., Pittek M.A. (2003) Nutrient and sediment removal by a restored wetland receiving agricultural runoff. *Journal of Environmental Quality*, 32, 1534–1547. doi: 10.2134/jeq2003.153.
- Kadlec, R.H., Wallace, S.D. (2008) *Treatment Wetlands*, 2nd ed. CRC Press, Boca Raton, FL, p. 1016
- Kadlec, R.H. (2012) Constructed marshes for nitrate removal, *Critical reviews in Environmental Science and Technology*, 42(9), 934-1005.
- Koroleff, F. (1976) Determination of nutrients. In: Grasshof, E. and Kremling E., Eds., *Methods the Seawater Analysis*, Verlag Chemie Weinheim, New-York.
- Koskiaho J., Puustinen M. (2005) Function and potential of constructed wetlands for the control of N and P transport from agriculture and peat production in boreal climate. *Journal of Environmental Science and Health*, 40, 1265–1279. doi:10.1081/ESE-200055679.
- Kröger R., Pierce S.C., Littlejohn K.A., Moore M.T., Farris J.L. (2012) Decreasing nitrate-N loads to coastal ecosystems with innovative drainage management strategies in agricultural landscapes: an experimental approach. *Agricultural Water Management*, 103, 162–166. doi: 10.1016/j.agwat.2011.11.009.
- Krom, M.D., and Berner, R.A. (1980) Adsorption of phosphate in anoxic marine sediments, *Limnology and Oceanography* 25, 797-806.
- Kumar, R., Hee, F., Rao, P.S.C., Musloff, A., Jawitz, J.W., Sarrazin, F. (2020) Strong hydroclimatic controls on vulnerability to subsurface nitrate contamination across Europe, *Nature Communications*, 11(1), 6302.
- Land, M., Granéli, W., Grimwall, A., Hoffmann, C.C., Mitsch, W.J., Tonderski, K.S., Verhoeven, J.T.A. (2016) How effective are created or restored freshwater wetlands for nitrogen and phosphorus removal? A systematic review. *Environ. Evid.* 5.
- Li, Y., Shang, J., Zhang, C., Zhang, W., Niu, L., Wang, L., Zhang, H. (2021) The role of freshwater eutrophication in greenhouse gas emissions: A review, *Science of the Total Environment*, 768, 144582.
- Lijklema, L. (1980) Interaction of orthophosphate with iron (III) and aluminium hydroxide, *Environ. Sci. Tech.* 14, 537-541.
- Martinez-Espinosa, C., Sauvage, S., Al Bitar, A., Green, P.A., Vörösmarty, C.J., Sanchez-Perez, J.M. (2021) Denitrification in wetlands: A review towards a quantification at global scale, *Science of the Total Environment* 754, 142398.
- Meals, D.W., Dressing, S.A., Davenport, T.E. (2010) Lag time in water quality response to best management practices: A review. *Journal of Environmental Quality* 39(1), 85-96.
- Messer, T.L., Moore, T.L., Nelson, N., Ahiablame, L., Bean, E.Z., Boles, C., Cook, S.L., Hall, S.G., McMaine, J., Schlea, D. (2021) Constructed wetlands for water quality improvement: a synthesis on nutrient reduction from agricultural effluents, *Trans. ASABE* 64, 625-639.
- Meybeck M., Helmer R. (1989) The quality of rivers: From pristine stage to global pollution, *Global Planetary Change*, 1(4) : 283–309.
- Middelburg, J.J., Soetaert, K., Hagens, M. (2020) Ocean alkalinity, buffering and biogeochemical processes, *Rev. Geophys.* 58, e2019RG000681.
- Millero, F.J., Sotolongo, S., Izaguirre, M. (1987) The oxidation kinetics of Fe (II) in seawater, *Geochimica et Cosmochimica Acta* 51(4), 793-801.
- Millero F.J., Graham T.B., Huang, F., Bustos-Serrano, H., Pierrot, D. (2006) Dissociation constants of carbonic acid in seawater as a function of salinity and temperature, *Marine Chemistry*, 100(1-2) : 80-94.

- Mitsch, W.J., and Jorgensen, S.E. (2004) *Ecological Engineering: Ecological Engineering and Ecosystem Restoration*, John Wiley and Sons, Inc., New York, 411 p.
- Moncelon, R., Gouazé, M., Pineau, P., Bénétteau, E., Bréret, M., Philippine, O., Robin, F-X., Dupuy, C., Metzger, E. (2021) Coupling between sediment biogeochemistry and phytoplankton development in a temperate freshwater marsh (Charente Maritime, France): Evidence of temporal pattern, *Water Research* 189, 116567.
- Moore M.T., Kröger R., Locke M.A., Cullum R.F., Steinriede Jr.R.W., Testa III R., Lizotte Jr R.E., Bryant C.T., Cooper C. (2010) Nutrient mitigation capacity in Mississippi Delta, USA drainage ditches. *Environmental Pollution*, 158, 175–184. doi:10.1016/j.envpol.2009.07.024.
- Morel, C., Tunney, H., Plénet, D., Pellerin, S. (2000) Transfer of phosphate ion between soil and solution. Perspectives in soil testing. *Journal of Environmental Quality*, 29, 50-59.
- Mortimer, C.H. (1941) The exchange of dissolved substances between mud and water in lakes, *J. Ecol.* 29, 280-320.
- Murphy J., Riley J.P. (1962) A modified single solution method for the determination of phosphate in natural waters, *Anal. Chim. Acta*, 27 : 31-36.
- O’Geen A.T., Budd R., Gan J., Maynard J.J., Parikh S.J., Dahlgren R.A. (2010) Mitigating nonpoint source pollution in agriculture with constructed and restored wetlands. *Advances in Agronomy*, 108, 1–76. doi:10.1016/S0065-2113(10)08001-6.
- Phipps R.G., Crumpton W.G. (1994) Factors affecting nitrogen loss in experimental wetlands with different hydrologic loads. *Ecological Engineering*, 3, 399–408. doi: 10.1016/0925-8574(94)00009-3.
- Quenault, F. (2019) La gestion des niveaux d’eau sur le bassin versant des lacs médocains : une problématique en lien avec le changement climatique, *Dynamiques Environnementales*, 43-44 : 307-324.
- Ray, N.E., Holgerson, M.A. (2023) High intra-seasonal variability in greenhouse gas emissions from temperate constructed ponds, *Geophysical Research Letters*, 50, e2023GL104235.
- Raymond, P.A., Hartmann, J., Lauerwald, R., Sobek, S., McDonald, C., Hoover, M., Butman, D., Striegl, R., Mayorga, E., Humborg, C., Kortelainen, P., Durr, H., Meybeck, M., Ciais, P., Guth, P. (2013) Global carbon dioxide emissions from inland waters, *Nature* 503, 355-359.
- Ren, K., Xu, M., Li, R., Zheng, L., Liu, S., Reis, S., Wang, H., Lu, C., Zhang, W., Gao, H., Duan, Y., Gu, B. (2022) Optimizing nitrogen fertilizer use for more grain and less pollution, *Journal of Cleaner Production*, 360, 132180.
- Rimmelin, P., Dumon, J.C., Burdloff, D., Maneux, E. (1999) Atmospheric deposits of dissolved inorganic nitrogen in the southwest of France, *Sci. Total Environn.*, 226 : 213-225.
- Rodier, J. (1976) *L’analyse de l’eau*, Dunod Eds, Paris.
- Ruttenberg, K.C. (1992) Development of a sequential extraction method for different forms of phosphorus in marine sediments, *Limnology and Oceanography* 37, 1460-1482.
- Schindler D.W. (2012) The dilemma of controlling cultural eutrophication of lakes. *Proceedings of the Royal Society B*, 279(1746) : 4322-4333. doi:10.1098/rspb.2012.1032
- Schlesinger, W.H. (1997) *Biogeochemistry: An analysis of Global Change*, 2nd ed., Academic Press, San Diego, 588 pages.
- Schnetger, B., Lehnert, C. (2014) Determination of nitrate plus nitrite in small volume marine waters samples using vanadium(III) chloride as a reduction agent, *Marine Chemistry*, 160 : 91-98.
- Sebilo, M., Mayer, B., Nicolardot, B., Pinay, G., Mariotti, A. (2013) Long-term fate of nitrate fertilizer in agricultural soils, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(45), 18185-18189.
- SIAEBVELG (2015) *Historique des niveaux d'eau sur le bassin versant des Lacs Médocains pour la période 1978-2013*.

http://www.gesteau.fr/sites/default/files/gesteau/content_files/document/synthese_sur_la_gestion_de_leau_1978-2013.pdf

- Slomp, C.P., and Van Raaphorts, W.A. (1993) Phosphate adsorption in oxidized marine sediments, *Chemical Geology* 107(3-4), 477-480.
- Slomp, C.P., Epping, E.H.G., Helder, W., Van Raaphorst, W.A. (1996a) A key role for iron-bound phosphorus in authigenic apatite formation in North Atlantic continental platform sediments, *J. Mar. Res.* 54, 1179-1205.
- Slomp, C.P., Van der Gaast, S.J., Van Raaphorst, W.A. (1996b) Phosphorus binding by poorly crystalline iron oxides in North Sea sediments, *Marine Chemistry* 52, 55-73.
- Smith V.H., Tilman G.D., Nekola J.C. (1999) Eutrophication: impacts of excess nutrient inputs on freshwater, marine, and terrestrial ecosystems, *Environmental Pollution*, 100 : 179–196. doi:10.1016/S0269-7491(99)00091-3
- Soetaert, K., Hofmann, A.F., Middelburg, J.J., Meysman, F.J., Greenwood, J. (2007) Reprint of “The effect of biogeochemical processes on pH”, *Marine Chemistry* 106(1-2), 380-401.
- Stookey, L-L. (1970) Ferrozine – a new spectrophotometric reagent for iron, *Anal. Chem.*, 42 : 779-781.
- Strand, J.A., and Weisner, S.E.B. (2013) Effects of wetlands construction on nitrogen transport and species richness in the agricultural landscape- experiences from Sweden, *Ecol. Eng.* 56, 14-25.
- Strickland, J-D-H., Parsons, T-R. (1972) A practical handbook of seawater analysis, *Bulletin of Fisheries Research Board of Canada*, 167, Ottawa, 310 pages.
- Stumm, W. and Lee, G.F. (1961) Oxygenation of ferrous iron, *Industrial & Engineering Chemistry*, 53(2), 143-146.
- Stumm, W., Morgan, J.J. (1996) Aquatic chemistry, chemical equilibria and rates in natural waters, *Environ. Sci. Technol. Ser.*
- Sundby, B., Gobeil, C., Silverberg, N., Mucci, A. (1992) The phosphorus cycle in coastal marine sediments, *Limnology and Oceanography* 37, 1129-1145.
- Sundby, B., Mucci, A., Lecroart, P., Anschutz, P. (2022) Sea Level Change, Anaerobic Methane Oxidation, and the Glacial-Interglacial Phosphorus Cycle, *Biogeosciences* 19(5), 1421-1434.
- Tanner, C.E., Parham, T. (2010) Growing *Zostera marina* (eelgrass) from Seeds in Land-Based Culture Systems for Use in Restoration Projects, *Restoration Ecology* 18(4), 527-537.
- Tournebize J., E. Passeport, C. Chaumont, U. Mander (2014) Efficacité des zones tampons artificielles pour la dissipation des nitrates et des pesticides dans un contexte de drainage agricole, *TSM numéro 12*, p 40-58
- Tournebize J., C. Chaumont, A. Marcon, S. Molina, D. Berthault (2015) Guide technique à l’implantation des zones tampons humides artificielles (ZTHA) pour réduire les transferts de nitrates et de pesticides dans les eaux de drainage. Version 3. pp.60, hal-02605754
- Van der Grift, B., Rozemeijer, J.C., Griffioen, J., van der Velde, Y. (2014) Iron oxidation kinetics and phosphate immobilization along the flow-path from groundwater into surface water, *Hydrology and Earth System Sciences* 18(11), 4687-4702.
- Van Meter, K.J., Basu, N.B., Veenstra, J.J., Burras, C.L. (2016) The nitrogen legacy: Emerging evidence of nitrogen accumulation in anthropogenic landscapes, *Environmental Research Letters*, 11(3), 035014.
- Vymazal J. (2017) The use of constructed wetlands for nitrogen removal from agricultural drainage: a review. *Sci. Agric. Bohem.* 48, 82–91.
- Weiss, R.F. (1974) Carbon dioxide in water and seawater: the solubility of a non-ideal gas, *Marine Chemistry* 2(3), 203-215.
- Windolf J., Jeppesen E., Jensen J.P., Kristensen P. (1996) Modelling of seasonal variation in nitrogen retention and in-lake concentration: A four-year mass balance study in 16 shallow Danish lakes, *Biogeochemistry*, 33 : 25–44. doi:10.1007/BF00000968

- Woltemade C.J. (2000) Ability of restored wetlands to reduce nitrogen and phosphorus concentrations in agricultural drainage water. *Journal of Soil and Water Conservation*, 55, 303–309.
- Xue, Y., Kovacic, D.A., David, M.B., Gentry, L.E., Mulvaney, R.L., Lindau, C.W. (1999) In situ measurements of denitrification in constructed wetlands (Vol.28, No 1, pp. 263-269). American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, and Soil Science Society of America.
- Yang, H. (2016) China's soil plan needs strong support, *Nature*, 536 (7617), 375-375.
- Yang, Q., Chen, S., Li, Y., Liu, B., Ran, L. (2024) Carbon emissions from Chinese inland waters: Current progress and future challenges, *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, 129(2), e2023JG007675.

Annexes

Annexe 1 : Données physico-chimiques mesurées sur la station Queytive aval

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
10/12/21	10,3	182	-	-	-	0,01	5,1	0,12	0,01	18,0	0,1	0,7	-	-	-
17/12/21	8,0	176	-	-	-	0,01	3,6	0,11	0,01	11,5	0,2	1,2	-	-	-
31/12/21	11,3	180	-	-	-	0,02	4,0	0,16	0,01	15,7	0,3	1,2	-	-	-
04/02/22	11,4	174	-	-	-	0,01	2,0	0,04	0,01	18,3	0,4	1,8	-	-	-
03/03/22	11,6	177	-	-	-	0,01	1,9	0,06	0,01	8,7	0,2	1,3	-	-	-
05/04/22	10,4	169	-	-	-	0,00	0,3	0,00	0,00	4,7	0,3	3,0	-	-	-
26/04/22	15,2	164,7	-	-	-	0,02	2,2	0,01	0,01	8,4	0,3	1,5	-	-	-
02/06/22	20,3	181,6	-	-	-	0,02	0,2	0,23	0,00	7,5	1,6	2,5	-	-	-
22/11/22	12,1	203	6,14	42,2	4,47	0,02	0,2	0,38	0,01	9,8	0,8	4,4	0,303	12247	22,9
24/11/22	12,1	220	6,16	65,4	6,98	0,01	0,2	0,06	0,00	17,5	0,6	3,1	0,187	7227	6,5
26/11/22	11,2	210	6,41	71,9	7,97	0,01	0,3	0,06	0,00	17,5	0,4	3,7	0,171	3671	2,4
28/11/22	11,8	225	6,09	73,9	7,98	0,01	3,0	0,02	0,01	24,7	0,3	4,3	0,136	6167	2,2
01/12/22	9,6	209	6,13	82,9	9,48	0,00	4,6	0,01	0,01	21,0	0,3	4,2	0,117	4717	1,2
05/12/22	7,9	194,4	6,29	80,9	9,57	0,01	4,3	0,01	0,01	21,8	0,3	4,2	0,139	3792	1,1
09/12/22	8,0	185,8	6,31	80,3	9,36	0,02	3,5	0,05	0,01	17,5	0,3	4,4	0,166	4326	1,1
14/12/22	9,9	181,0	6,19	79,3	8,79	0,01	2,8	0,03	0,02	15,7	0,3	3,1	0,173	6080	1,1
24/12/22	13,1	179,7	6,19	75,7	7,92	0,01	3,0	0,02	0,01	16,3	0,3	3,3	0,158	5771	6,5
31/12/22	12,9	182,0	6,28	81,0	8,52	0,01	3,0	0,01	0,01	14,6	0,3	3,7	0,171	5059	1,0
10/01/23	11,5	202	6,26	84,8	9,28	0,02	1,8	0,03	0,01	18,9	0,3	1,9	0,148	4511	0,7
20/01/23	7,7	173,8	5,90	83,5	10,00	0,04	5,0	0,04	0,01	18,9	0,5	0,9	0,090	6076	0,6
31/01/23	9,2	182,4	6,11	82,2	9,62	0,02	3,6	0,04	0,01	15,7	0,4	5,2	0,127	5335	1,2
13/02/23	9,0	178,0	6,20	89,5	10,51	0,02	2,5	0,04	0,01	12,9	0,4	2,1	0,161	5473	1,2
02/03/23	8,5	191	6,15	87,6	10,28	0,03	3,4	0,04	0,01	17,7	0,6	2,5	0,206	7782	3,3
16/03/23	12,8	172	5,84	88,2	9,23	0,04	4,2	0,02	0,01	18,1	0,5	1,1	0,091	7384	0,7
27/03/23	12,8	173	6,20	92,8	9,98	0,04	2,0	0,01	0,01	11,7	0,4	1,8	0,130	4604	0,6
17/04/23	14,8	172	6,23	106	10,77	0,05	2,7	0,00	0,00	12,8	0,4	1,7	0,145	4913	0,8
11/05/23	16,5	171,3	6,35	94,4	9,25	0,01	0,2	0,01	0,00	12,3	0,4	3,8	0,195	5132	0,6
06/06/23	20,3	165,6	6,14	80,8	7,29	0,02	0,0	0,10	0,01	10,5	0,8	3,3	0,193	8673	0,2
22/06/23	20,2	163,6	6,06	64,6	5,88	0,01	0,0	0,08	0,00	10,1	0,6	3,8	0,219	11819	1,1
07/07/23	20,5	189,7	6,31	58,6	5,23	0,02	0,0	0,07	0,00	-	0,4	4,0	0,335	10182	0,3
28/10/23	15,5	189,5	6,07	39,5	3,87	0,03	0,0	0,25	0,00	10,9	1,0	2,9	0,322	15951	20,5
01/11/23	14,4	217	6,24	81,4	8,22	0,02	9,1	0,01	0,02	22,8	0,2	2,0	0,115	3807	0,83
06/11/23	13,6	217	5,89	74,4	7,70	0,06	9,6	0,00	0,02	26,7	0,3	1,0	0,098	7251	0,4
10/11/23	13,5	171,9	5,80	71,4	7,40	0,08	4,9	0,00	0,01	21,6	0,4	1,0	0,097	8847	0,3
18/11/23	13,7	366	5,71	67,4	7,04	0,03	19,4	0,25	0,03	78,4	0,4	1,9	0,123	13829	0,3
28/11/23	11,9	195,9	5,86	76,3	8,20	0,02	8,3	0,21	0,02	27,5	0,4	2,9	0,123	9534	1,4
07/12/23	9,9	180,0	5,81	77,4	8,66	0,02	5,0	0,03	0,01	18,6	0,8	1,0	0,106	9033	1,2
14/12/23	10,1	105,5	5,23	66,6	7,59	0,07	1,2	0,01	0,01	9,7	0,9	0,7	0,092	9532	0,3
19/12/23	9,6	162,1	5,52	67,1	7,74	0,04	4,1	0,15	0,01	40,3	1,0	1,8	0,094	11710	1,2
08/01/24	9,2	172,9	6,00	76,0	8,83	0,05	4,4	0,06	0,01	18,5	0,9	1,3	0,125	6778	1,1
19/01/24	7,3	156,4	5,93	79,1	9,53	0,07	3,9	0,08	0,02	18,0	0,8	2,2	0,117	7310	0,6
06/02/24	10,6	166,9	5,98	80,5	9,00	0,05	2,5	0,06	0,01	14,2	0,6	3,2	0,149	8591	1,1
28/02/24	9,4	115,8	5,37	72,8	8,38	0,05	1,7	0,01	0,03	10,1	0,8	1,0	0,093	9906	0,5
21/03/24	15,0	166,1	6,04	80,8	8,19	0,04	3,8	0,05	0,01	16,6	0,7	1,3	0,140	7413	0,9
03/04/24	14,3	147,1	5,73	82,2	8,40	0,07	3,1	0,16	0,01	16,4	0,9	0,6	0,115	12444	0,8
30/04/24	15,1	174,5	6,11	102	10,14	0,03	3,3	0,00	0,01	13,4	0,5	3,4	0,164	7387	0,9
16/05/24	14,8	163,3	6,19	85,5	8,53	0,04	1,7	0,12	0,01	13,8	0,9	2,7	0,145	5410	0,8
06/06/24	17,9	163,8	6,12	87,6	8,32	0,07	0,8	0,03	0,01	10,4	0,8	2,3	0,185	8436	0,4
04/07/24	18,4	138,6	5,89	73,2	6,87	0,00	0,1	0,20	0,01	13,3	1,0	1,2	0,148	11590	0,8

Annexe 2 : Données physico-chimiques mesurées sur la station Queytive amont

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
16/12/21	8,1	185	6,43	80,2	9,63	0,04	4,7	0,18	0,02	14,9	0,5	4,7	0,154	3046	1,3
03/01/22	11,5	185	6,01	78,8	8,61	0,02	3,6	0,07	0,01	15,5	0,4	1,6	0,124	6749	0,9
20/01/22	7,4	187	6,17	82,0	10,05	0,02	4,0	0,08	0,01	17,3	0,5	0,8	0,145	5191	1,4
01/02/22	8,0	183	6,06	79,7	9,62	0,02	2,5	0,14	0,00	17,3	0,4	1,5	0,163	7573	0,8
21/02/22	11,0	182,5	6,08	82,1	9,11	0,04	2,7	0,04	0,01	14,2	0,4	1,8	0,163	7486	0,7
07/03/22	7,4	181,3	5,89	83,8	10,07	0,02	2,0	0,00	0,00	17,2	0,4	2,9	0,192	13124	0,8
22/03/22	11,3	180,6	5,87	83,3	9,20	0,01	1,8	0,10	0,01	17,5	0,4	1,6	0,173	12966	0,6
08/04/22	12,0	167,2	5,95	78,8	8,43	0,01	1,3	0,01	0,00	18,6	0,5	3,3	0,144	9052	0,5
22/04/22	13,4	170,2	6,21	82,0	8,42	0,03	1,3	0,00	0,01	12,4	0,5	2,4	0,180	6297	0,5
03/05/22	14,7	176,1	6,04	74,2	7,54	0,02	1,5	0,02	0,01	12,1	0,5	1,3	0,166	8748	0,7
16/05/22	17,8	168,8	6,02	62,3	5,90	0,02	0,1	0,02	0,00	13,9	0,6	3,2	0,187	10732	0,4
31/05/22	16,7	177,4	6,04	64,4	6,23	0,02	0,0	0,04	0,01	12,2	0,7	2,9	0,175	9456	0,1
30/06/22	19,2	187,6	6,37	87,3	8,06	0,01	2,1	0,01	0,01	14,9	0,3	3,9	0,193	5024	0,3
22/11/22	10,3	174,8	6,26	68,0	7,52	0,01	0,0	0,16	0,00	9,6	0,8	2,2	0,209	6274	9,0
24/11/22	11,5	209	6,00	60,1	6,53	0,00	0,1	0,17	0,00	13,9	0,5	2,7	0,179	9947	10,9
26/11/22	10,8	201	6,05	66,2	7,47	0,00	0,2	0,11	0,00	20,0	0,5	2,9	0,147	7224	4,6
28/11/22	11,2	227	6,01	74,2	8,15	0,01	4,0	0,17	0,01	28,2	0,4	2,8	0,087	4734	2,3
01/12/22	8,8	210	6,00	78,1	9,13	0,00	6,0	0,03	0,02	22,4	0,4	2,9	0,103	5569	1,6
05/12/22	7,6	193,9	6,18	78,1	9,40	0,01	5,1	0,02	0,01	20,3	0,4	3,2	0,123	4316	1,3
09/12/22	8,0	185,6	6,12	77,9	9,08	0,01	4,6	0,01	0,01	20,3	0,4	4,2	0,127	5142	1,3
14/12/22	9,4	181,5	6,09	76,8	8,68	0,01	3,8	0,06	0,01	18,5	0,4	3,4	0,135	5952	-
24/12/22	13,1	182,1	6,08	75,3	7,93	0,01	3,6	0,03	0,01	17,5	0,4	2,9	0,126	5943	1,0
31/12/22	12,4	179,4	6,13	77,4	8,28	0,01	4,4	0,11	0,01	17,5	0,3	2,5	0,127	5290	1,1
10/01/23	10,9	204	6,00	76,9	8,55	0,02	5,5	0,06	0,03	19,1	0,4	2,1	0,121	6694	1,0
20/01/23	7,0	171,4	5,80	78,4	9,55	0,05	5,1	0,05	0,02	20,3	0,6	0,9	0,087	7367	0,6
31/01/23	8,8	186,5	6,02	80,7	9,51	0,01	4,1	0,07	0,01	17,6	0,3	4,9	0,105	5418	0,9
13/02/23	6,1	182	6,11	82,6	10,47	0,02	3,2	0,13	0,01	15,8	0,4	2,9	0,134	5435	1,3
02/03/23	6,0	186	5,96	83,4	10,47	0,03	4,2	0,11	0,01	20,9	0,4	1,6	0,092	5235	1,0
16/03/23	10,7	174	5,65	74,0	8,14	0,04	3,8	0,08	0,01	19,5	0,6	0,8	0,075	9466	0,7
27/03/23	11,6	175	5,87	85											

Annexe 3 : Données physico-chimiques mesurées sur la station Pipeyrous aval

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
10/12/21	9,5	409	-	-	-	0,01	44,7	0,15	0,08	35,3	0,0	1,6	-	-	-
17/12/21	5,2	372	-	-	-	0,01	25,1	0,17	0,08	65,2	0,1	2,8	-	-	-
31/12/21	9,9	359	-	-	-	0,01	33,3	0,19	0,06	52,9	0,1	1,9	-	-	-
04/02/22	10,4	350	-	-	-	0,00	16,8	0,23	0,03	87,5	0,2	1,5	-	-	-
03/03/22	10,6	349	-	-	-	0,01	13,6	0,44	0,01	37,8	0,1	1,9	-	-	-
05/04/22	8,5	340	-	-	-	0,00	7,7	0,08	0,00	63,0	0,2	4,5	-	-	-
26/04/22	15,0	304	-	-	-	0,00	23,3	0,07	0,02	21,3	0,1	3,5	-	-	-
02/06/22	20,4	334	-	-	-	0,01	3,6	0,13	0,01	31,0	0,6	1,6	-	-	-
24/11/22	10,9	779	5,51	90,0	9,85	0,00	35,1	0,20	0,00	184,6	0,1	0,9	0,046	8324	1,3
26/11/22	9,7	727	5,04	88,1	10,10	0,00	35,6	0,17	0,00	170,4	0,2	2,4	0,033	-	0,8
28/11/22	10,6	711	4,67	90,9	10,08	0,00	47,4	0,27	0,00	183,6	0,4	3,0	0,024	-	0,8
01/12/22	7,7	647	4,60	91,3	10,98	0,00	46,0	0,26	0,00	159,1	0,8	3,8	-	-	0,4
05/12/22	5,8	615	4,55	90,3	11,31	0,01	24,8	0,17	0,00	148,0	1,0	4,3	-	-	0,5
09/12/22	6,7	565	4,54	85,9	10,32	0,01	24,9	0,25	0,00	124,8	1,1	7,6	-	-	0,6
14/12/22	8,0	545	4,32	91,5	10,62	0,01	20,1	0,24	0,00	149,0	0,9	2,9	-	4284	0,2
24/12/22	12,3	485	4,54	86,9	9,25	0,02	22,6	0,17	0,00	112,8	0,5	2,6	-	3479	1,3
31/12/22	12,0	479	4,63	91,9	9,89	0,01	19,9	0,11	0,00	101,6	0,4	4,5	-	3161	0,2
10/01/23	10,6	429	5,19	93,3	10,44	0,01	23,6	0,08	0,00	83,2	0,3	3,6	0,040	2520	0,3
20/01/23	7,1	304	5,68	83,4	10,15	0,02	19,0	0,07	0,02	59,3	0,5	1,1	0,077	8680	0,4
31/01/23	7,3	416	4,89	91,4	11,15	0,01	24,7	0,09	0,00	85,3	0,3	6,3	0,023	3936	0,2
13/02/23	5,6	416	5,08	98,9	12,64	0,02	23,3	0,23	0,00	94,2	0,3	2,2	-	1250	0,1
02/03/23	6,9	376	5,21	96,7	11,80	0,01	23,0	0,22	0,00	86,9	0,4	3,7	0,037	2811	0,3
16/03/23	12,0	310	5,37	86,0	9,16	0,02	14,7	0,15	0,00	57,5	0,4	3,6	0,075	10531	0,4
27/03/23	12,4	326	5,22	95,5	10,35	0,02	6,4	0,09	0,00	58,1	0,3	9,9	-	6478	0,3
17/04/23	14,1	333	5,41	101	10,49	0,04	16,0	0,19	0,00	67,1	0,2	1,4	0,068	2358	0,2
11/05/23	16,0	393	5,39	106	10,46	0,00	1,2	0,06	0,00	27,0	0,0	5,5	0,040	2646	0,2
06/06/23	21,5	355	5,43	99,2	8,70	0,01	8,6	0,02	0,00	80,1	0,1	3,8	0,053	3017	0,2
22/06/23	21,7	327	5,64	95,0	8,41	0,01	8,2	0,03	0,00	76,9	0,2	3,9	0,093	2639	0,2
07/07/23	21,3	471	6,45	83,2	7,34	0,02	29,9	0,01	-	-	0,4	4,9	0,093	-	0,2
28/10/23	15,3	732	6,50	96,0	9,41	0,02	81,4	0,01	0,04	126,9	0,1	4,2	0,097	1781	0,1
01/11/23	14,5	659	6,23	90,9	9,19	0,03	71,8	0,05	0,03	118,4	0,1	3,3	0,098	3328	0,1
06/11/23	13,6	472	6,01	72,5	7,51	0,06	32,2	0,52	0,02	102,0	0,3	1,6	0,170	9472	0,3
10/11/23	13,4	320	5,97	65,1	6,75	0,10	20,3	0,46	0,03	70,1	0,3	1,6	0,172	10487	0,4
18/11/23	13,7	366	5,71	67,4	7,04	0,03	19,4	0,25	0,03	78,4	0,4	1,9	0,123	13829	0,3
28/11/23	11,6	374	5,79	78,2	8,47	0,02	20,1	0,45	0,02	82,5	0,3	2,6	0,104	9478	0,3
07/12/23	10,0	346	5,69	80,5	9,01	0,01	6,0	0,09	0,00	72,8	0,4	0,7	0,089	10092	0,2
14/12/23	10,0	159,4	5,41	64,1	7,31	0,07	4,8	0,14	0,01	34,7	0,7	0,9	0,090	11171	0,2
19/12/23	9,5	283	5,53	69,1	7,98	0,03	12,2	0,14	0,03	78,2	0,7	2,1	0,099	13625	0,4
08/01/24	8,8	306	5,74	79,7	9,33	0,03	13,2	0,12	0,01	67,4	0,5	1,2	0,094	9337	0,3
19/01/24	7,1	285	5,90	80,4	9,75	0,04	10,2	0,19	0,02	54,9	0,5	3,5	0,104	6961	0,3
06/02/24	10,1	315	5,90	90,2	10,20	0,03	11,9	0,11	0,01	65,3	0,3	4,3	0,082	5697	0,2
28/02/24	9,7	212	5,62	71,6	8,20	0,05	8,2	0,12	0,02	35,1	0,9	1,6	0,114	9003	0,6
21/03/24	14,6	274	5,94	88,9	9,11	0,03	5,9	0,08	0,01	53,1	0,5	1,2	0,101	6731	0,3
03/04/24	14,0	245	5,78	85,5	8,79	0,06	9,7	0,23	0,00	37,2	0,7	1,0	0,126	12070	0,3
30/04/24	14,5	311	6,11	101	10,18	0,03	11,8	0,12	0,01	63,6	0,4	3,5	0,103	4618	-
16/05/24	15,4	322	6,04	96,6	9,54	0,04	12,3	0,12	0,01	65,4	0,5	3,9	0,102	5441	0,2
06/06/24	19,1	333	6,39	101	9,36	0,05	14,2	0,06	0,01	66,0	0,4	3,1	0,102	2537	0,2
04/07/24	20,0	352	6,51	98,9	9,02	0,01	16,1	0,18	0,01	81,0	0,3	3,9	0,100	1907	0,1

Annexe 4 : Données physico-chimiques mesurées sur la station Pipeyrous amont

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
16/12/21	6,3	344	6,03	81,6	10,27	0,01	16,5	0,18	0,10	62,1	0,4	1,3	0,112	5488	1,2
03/01/22	10,3	346	6,02	81,3	9,15	0,01	24,7	0,10	0,06	56,0	0,5	1,9	0,129	6762	0,5
20/01/22	5,9	346	6,02	88,0	11,22	0,01	24,1	0,15	0,02	57,7	0,4	1,0	0,100	4998	0,7
01/02/22	6,6	350	5,99	87,7	10,94	0,01	21,3	0,04	0,01	69,1	0,3	1,2	0,095	5133	0,4
21/02/22	10,4	321	5,97	82,2	9,36	0,01	21,3	0,05	0,02	52,0	0,4	2,4	0,123	7252	0,4
07/03/22	6,1	345	6,17	88,8	11,06	0,00	17,1	0,06	0,01	68,1	0,3	3,2	0,103	3641	0,5
22/03/22	11,3	343	6,02	90,7	10,01	0,00	20,2	0,09	0,01	73,3	0,3	2,1	0,120	6368	0,3
22/04/22	13,1	301	6,10	88,4	9,11	0,02	14,6	0,05	0,02	52,8	0,4	2,7	0,154	6927	0,5
03/05/22	14,8	326	6,16	84,8	8,58	0,01	18,5	0,06	0,02	44,5	0,4	2,0	0,150	5998	0,5
16/05/22	18,2	344	6,34	92,2	8,68	0,01	14,7	0,11	0,02	68,3	0,4	4,6	0,190	5232	0,4
31/05/22	16,0	313	6,48	79,6	7,83	0,01	5,0	0,10	0,01	64,4	0,3	5,1	0,189	3662	0,6
30/06/22	18,9	296	6,42	91,8	8,57	0,00	5,1	0,12	0,01	55,5	0,1	5,9	0,167	3859	0,5
22/11/22	10,2	348	6,13	64,7	7,17	0,00	0,8	0,12	0,01	67,3	0,6	3,2	0,192	7775	6,1
24/11/22	11,2	530	5,04	63,0	6,87	0,00	4,3	0,54	0,00	131,6	1,4	1,9	0,017	13118	8,7
26/11/22	9,9	379	5,29	64,8	7,42	0,00	5,3	0,37	0,00	40,8	0,3	1,7	0,033	10605	5,7
28/11/22	11,0	323	5,50	72,6	7,98	0,00	5,3	0,30	0,00	55,1	0,5	2,2	0,035	6630	4,4
01/12/22	8,6	306	5,60	71,0	8,09	0,00	5,1	0,21	0,01	44,9	1,2	2,1	0,080	11073	4,8
05/12/22	6,4	305	5,78	68,5	8,45	0,00	5,8	0,17	0,02	48,1	0,5	2,6	0,082	7237	2,8
09/12/22	7,0	294	5,78	73,1	8,74	0,01	5,3	0,29	0,01	67,8	0,8	2,8	0,093	8243	2,3
14/12/22	9,2	278	5,81	69,4	7,80	0,01	0,5	0,24	0,02	42,0	0,8	2,3	0,113	9544	2,8
24/12/22	12,6	292	5,70	67,8	7,19	0,01	4,7	0,18	0,01	44,7	1,2	2,4	0,086	9832	2,2
31/12/22	11,9	304	5,51	73,1	7,88	0,01	10,8	0,11	0,01	50,8	0,7	1,4	0,056	9062	1,5
10/01/23	9,9	355	5,34	80,3	9,15	0,01	13,5	0,09	0,00	66,7	0,6	3,6	0,040	7089	1,0
20/01/23	6,6	287	5,80	75,8	9,35	0,04	22,2	0,07	0,02	51,2	0,5	1,0	0,096	8080	0,4
31/01/23	7,7	407	5,06	81,1	9,80	0,01	28,6	0,08	0,02	87,8	0,5	5,4	0,021	6938	0,4
13/02/23	4,8	413	5,12	86,5	11,30	0,02	26,5	0,26	0,00	90,9	0,5	2,3	-	5007	0,5
02/03/23	5,8	373	5,17	80,0	10,04	0,02	25,1	0,12	0,01	84,3	0,7	3,5	0,053	5409	0,5
16/03/23	10,5	310	5,23	69,4	7,66	0,03	15,8	0,06	0,00	57,5	0,7	2,2	0,061	14222	0,4
27/03/23	11,2	313	5,03	81,4	9,05	0,03	13,5	0,30	0,00	54,9	0,5	9,1	0,028	9158	0,3
17/04/23	11,6	328	5,24	82,6	9,09	0,04	16,1	0,07	0,00	64,0	0,3	5,3	0,051	5324	0,4

Annexe 5 : Données physico-chimiques mesurées sur la station Garroueyre aval

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
15/11/21	10,7	388	7,47	94,5	10,54	0,00	10,5	0,67	0,02	47,9	0,3	3,0	-	-	-
10/12/21	9,5	450	-	-	-	0,02	56,2	0,14	0,09	32,2	0,2	2,3	-	-	-
17/12/21	6,8	397	-	-	-	0,01	30,5	0,19	0,08	40,6	0,2	3,1	-	-	-
31/12/21	10,5	403	-	-	-	0,02	36,4	0,10	0,06	63,6	0,2	3,3	-	-	-
04/02/22	11,0	359	-	-	-	0,01	21,4	0,10	0,03	69,3	0,3	2,7	-	-	-
03/03/22	11,2	358	-	-	-	0,00	20,4	0,07	0,01	43,3	0,2	2,1	-	-	-
05/04/22	9,4	409	-	-	-	0,00	14,9	0,17	0,01	44,8	0,1	4,5	-	-	-
26/04/22	16,9	395	-	-	-	0,00	17,5	0,13	0,02	50,9	0,3	4,0	-	-	-
02/06/22	24,5	355	-	-	-	0,00	12,7	0,49	0,13	55,5	0,0	2,1	-	-	-
22/11/22	10,7	289	6,88	90,4	9,90	0,00	0,9	0,32	0,01	47,9	0,4	2,2	0,163	1177	1,6
24/11/22	11,6	472	6,58	86,3	9,33	0,00	7,1	0,25	0,06	102,0	0,7	3,4	0,186	2710	2,1
26/11/22	9,8	544	6,58	89,1	10,18	0,00	25,4	0,22	0,06	108,1	0,6	4,5	0,166	2368	1,4
28/11/22	11,6	518	6,38	88,3	9,61	0,00	23,9	0,14	0,05	111,2	0,6	4,4	0,128	2961	1,3
01/12/22	8,3	536	6,51	91,3	10,77	0,00	26,7	0,16	0,04	121,4	1,1	6,3	0,149	2456	1,8
05/12/22	6,3	517	6,65	91,6	11,35	0,01	22,8	0,15	0,04	110,5	1,2	4,3	0,131	1529	1,5
09/12/22	6,8	497	6,62	90,9	10,92	0,01	20,8	0,15	0,04	98,1	0,9	5,1	0,136	1711	1,4
14/12/22	9,5	424	6,45	89,6	10,04	0,01	20,3	0,14	0,03	95,5	0,7	3,0	0,139	2669	0,8
24/12/22	12,5	452	6,57	85,3	9,10	0,01	16,1	0,26	0,12	87,4	0,5	2,6	0,253	3812	2,1
31/12/22	12,2	481	6,61	88,4	9,47	0,02	23,2	0,29	0,06	88,4	0,5	1,9	0,281	3846	0,5
10/01/23	10,8	477	6,66	91,0	10,18	0,01	28,5	0,20	0,04	88,4	0,5	2,4	0,394	4725	0,5
20/01/23	7,2	311	6,51	87,4	10,62	0,03	14,5	0,11	0,01	47,9	0,6	1,3	0,348	5660	0,5
31/01/23	7,4	405	6,58	93,7	11,43	0,01	25,3	0,16	0,12	61,3	0,5	3,8	0,238	3302	0,4
13/02/23	6,9	410	6,55	98,8	12,17	0,02	21,9	0,09	0,02	72,1	0,7	2,3	0,168	2485	0,5
02/03/23	7,7	378	6,62	99,2	11,88	0,01	22,7	0,16	0,06	66,4	0,6	2,4	0,208	2638	0,5
16/03/23	13,2	312	6,51	94,3	9,80	0,02	24,6	0,06	0,03	39,4	0,5	0,9	0,280	4880	0,5
27/03/23	12,7	369	6,42	96,6	10,37	0,02	10,6	0,16	0,01	59,7	0,4	4,0	0,146	3112	0,4
17/04/23	16,1	386	6,06	97,1	9,73	0,04	14,5	0,05	0,01	81,5	0,3	2,2	0,090	4585	0,5
11/05/23	17,4	359	6,78	96,6	9,25	0,00	8,4	0,04	0,01	30,1	0,1	4,4	0,209	2064	0,7
06/06/23	23,5	356	6,75	95,8	8,10	0,01	6,7	0,07	0,01	68,2	0,4	3,9	0,237	2722	0,4
22/06/23	22,7	318	6,64	93,4	8,04	0,01	6,3	0,03	0,01	62,6	0,4	3,7	0,202	2957	0,8
07/07/23	23,9	453	7,13	97,9	8,19	0,02	13,3	0,01	0,01	-	0,2	3,9	0,254	1221	0,3
24/10/23	15,2	489	6,71	95,8	9,49	0,02	5,0	0,04	0,01	78,7	0,2	4,1	0,140	1580	0,7
28/10/23	15,3	521	7,08	91,6	8,93	0,04	49,0	0,23	0,06	83,3	0,4	3,8	0,646	3109	0,8
01/11/23	14,6	530	6,92	89,9	9,05	0,04	39,3	0,27	0,06	87,2	0,5	3,2	0,471	3249	0,9
06/11/23	13,5	403	6,71	82,5	8,55	0,06	29,9	0,18	0,04	70,1	0,4	2,5	0,551	6083	0,5
10/11/23	13,6	321	6,63	78,3	8,10	0,06	18,5	0,04	0,02	53,0	0,5	1,8	0,502	6672	0,6
18/11/23	13,8	348	6,67	83,0	8,63	0,03	23,9	0,08	0,05	38,8	0,6	2,9	0,456	5541	0,6
28/11/23	11,7	336	6,53	88,0	9,46	0,01	19,2	0,25	0,04	59,8	0,4	3,6	0,253	4140	0,6
07/12/23	10,0	338	6,37	91,0	10,18	0,01	9,6	0,07	0,01	52,5	0,6	1,0	0,246	5707	0,5
14/12/23	10,5	195	6,16	73,1	8,23	0,06	8,2	0,15	0,01	37,9	0,8	1,4	0,312	11814	0,4
19/12/23	9,6	290	6,34	82,9	9,58	0,03	18,0	0,09	0,01	66,9	0,7	2,4	0,288	7125	0,5
08/01/24	8,3	305	6,40	88,4	10,48	0,03	17,8	0,09	0,02	46,4	0,8	1,7	0,202	4289	0,7
19/01/24	6,6	302	6,64	90,2	11,10	0,03	12,5	0,28	0,02	49,2	0,8	3,8	0,176	2109	0,7
06/02/24	10,2	323	6,42	92,7	10,47	0,03	17,2	0,17	0,02	53,0	0,6	4,9	0,184	3814	0,7
28/02/24	9,9	242	6,16	83,8	9,57	0,04	12,8	0,05	0,02	30,4	0,8	2,1	0,280	10531	0,7
21/03/24	15,5	289	6,33	92,0	9,26	0,03	14,7	0,09	0,01	49,9	0,8	1,9	0,139	3786	0,8
03/04/24	14,6	263	6,31	91,6	9,28	0,05	11,3	0,29	0,01	39,4	0,9	1,2	0,183	5158	0,6
30/04/24	15,5	308	6,28	93,6	9,30	0,03	11,8	0,13	0,01	54,4	0,7	4,1	0,119	3641	0,6
16/05/24	15,4	318	6,41	93,3	9,20	0,04	9,2	0,19	0,02	58,6	0,7	4,3	0,144	3256	0,8
06/06/24	19,4	352	6,33	93,8	8,63	0,06	9,0	0,12	0,01	71,9	0,5	3,5	0,129	3697	0,5
04/07/24	20,2	321	6,65	94,7	8,59	0,01	4,8	0,16	0,01	58,4	0,3	3,9	0,235	3249	0,7
12/08/24	23,1	376	6,77	91,5	7,83	0,06	0,8	0,19	0,01	90,6	0,5	6,5	0,204	2225	2,0

Annexe 6 : Données physico-chimiques mesurées sur la station Garroueyre amont

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
15/11/21	10,6	463	6,55	56,9	6,36	0,02	15,7	2,91	0,26	39,4	0,2	3,0	1,007	15519	0,4
10/12/21	10,3	427	-	-	-	0,12	55,9	0,13	0,08	42,9	0,1	1,8	-	-	-
16/12/21	9,0	457	6,48	75,3	8,83	0,08	23,3	0,60	0,07	45,2	2,4	1,7	0,535	9512	1,3
03/01/22	11,4	432	6,24	77,6	8,50	0,02	39,5	0,26	0,09	39,9	1,3	2,3	0,532	16915	0,4
20/01/22	8,1	423	6,23	77,0	9,24	0,02	35,4	0,20	0,04	44,8	1,5	1,4	0,441	13812	0,6
01/02/22	8,2	434	6,21	86,6	10,36	0,07	29,6	0,37	0,04	60,4	1,9	1,7	0,385	12644	0,7
04/02/22	12,2	403	-	-	-	0,01	28,2	0,21	0,04	73,3	1,4	1,7	-	-	-
21/02/22	10,7	418	6,36	82,2	9,20	0,04	18,1	0,36	0,04	53,0	1,7	2,0	0,510	12196	0,4
07/03/22	7,3	420	6,33	87,4	10,48	0,01	25,9	0,17	0,03	65,2	2,0	2,6	0,313	7718	0,4
22/03/22	11,0	413	6,18	88,7	9,85	0,01	20,7	0,16	0,03	63,0	1,2	2,0	0,394	14324	0,3
22/04/22	13,4	419	6,30	82,3	8,39	0,02	20,8	0,19	0,07	60,6	1,3	3,2	0,474	13447	0,4
03/05/22	13,9	418	6,27	78,9	8,13	0,01	26,7	0,27	0,06	42,0	1,1	1,8	0,386	11810	0,3
16/05/22	21,7	390	6,36	77,7	6,80	0,02	21,1	0,28	0,17	51,6	0,2	1,8	0,567	15600	0,2
31/05/22	19,9	412	6,54	78,2	7,05	0,02	22,2	2,09	0,89	58,9	0,4	1,5	0,673	11934	0,3
30/06/22	21,7	414	6,40	106	9,35	0,03	21,2	0,42	0,09	54,4	1,2	4,6	0,605	15179	0,7
24/11/22	11,4	541	6,87	60,3	6,54	0,46	57,0	0,14	0,05	23,5	0,2	2,9	1,149	8552	0,2
26/11/22	10,3	519	6,92	46,4	5,24	0,48	40,3	0,28	0,11	23,5	0,3	4,0	1,442	9442	0,5
28/11/22	9,9	565	6,81	56,0	6,32	0,17	41,9	0,20	0,15	30,6	0,4	4,0	1,225	10287	1,5
01/12/22	7,7	536	6,77	54,7	6,59	0,12	36,1	0,08	0,10	36,7	0,4	3,2	1,170	10506	0,8
05/12/22	6,0	519	6,54	57,7	7,16	0,03	34,6	0,13	0,11	60,6	0,3	4,5	0,684	10241	0,4
09/12/22	5,7	516	6,56	70,8	8,76	0,02	35,3	0,08	0,10	69,5	0,3	4,9	0,573	8166	0,4
14/12/22	6,9	474	6,60	76,1	9,21	0,03	-	0,55	0,11	56,7	0,3	3,6	0,608	8007	0,5
24/12/22	12,2	444	6,85	37,6	4,00	0,38	21,3	0,80	0,18	31,5	0,3	2,8	1,443	11355	0,3
31/12/22	11,6	491	6,71	41,0	4,44	0,23	26,9	0,57	0,15	39,6	0,4	3,4	1,325	14292	0,3
10/01/23	9,8	422	6,82	58,9	6,72	0,10	22,0	0,13	0,05	28,6	0,3	2,4	1,246	10213	0,2
20/01/23	6,8	250	6,65	71,4	8,76	0,13	19,3	0,11	0,02	14,6	0,2	1,4	0,824	9659	0,2
31/01/23	8,6	434	6,34	55,8	6,62	0,04	40,7	0,06	0,12	39,8	0,4	3,2	0,558	13636	0,2
13/02/23	6,3	436	6,28	77,8	9,73	0,02	39,3	0,13	0,08	44,2	0,5	1,1	0,469	12829	0,3
02/03/23	6,9	410	6,25	68,8	8,40	0,02	34,5	0,11	0,05	43,4	0,5	1,4	0,529	15591	0,3
16/03/23	11,0	339	6,30	57,6	6,31	0,04	25,6	0,13	0,03	23,0	0,4	1,1	0,669	18418	0,2
27/03/23	11,7	407	6,17	81,5	8,85	0,03	25,0	0,10	0,03	49,3	2,4	3,1	0,335	12546	0,5
17/04/23	11,7	418	6,16	87,2	9,47	0,04	26,5	0,24	0,02	67,1	2,4	4,2	0,227	8699	0,5

Annexe 7 : Données physico-chimiques mesurées sur la station Lambrusse

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
10/12/21	10,7	377	-	-	-	0,01	27,7	0,30	0,05	30,7	0,1	1,9	-	-	-
17/12/21	7,4	332	-	-	-	0,01	18,5	0,34	0,03	42,2	0,2	2,0	-	-	-
04/02/22	11,0	268	-	-	-	0,01	7,1	0,20	0,02	51,2	0,4	2,3	-	-	-
22/11/22	10,7	847	-	61,4	6,73	0,00	1,2	1,13	0,03	241,8	2,6	3,4	-	-	-
26/11/22	10,3	464	6,69	88,1	9,98	0,00	15,9	0,26	0,04	90,8	0,3	4,7	-	-	-
01/12/22	9,1	425	-	89,0	10,34	0,00	20,0	0,25	0,04	75,5	0,3	5,8	-	-	-
09/12/22	7,1	379	-	92,5	11,01	0,01	9,7	0,27	0,03	78,5	0,3	5,3	-	-	-
24/12/22	13,1	330	-	79,9	8,38	0,01	5,8	0,16	0,06	50,8	0,3	2,7	-	-	-
31/12/22	12,8	311	-	84,0	8,89	0,01	11,0	0,11	0,04	38,6	0,3	3,7	-	-	-
10/01/23	11,1	283	-	90,2	10,00	0,01	5,0	0,06	0,01	32,1	0,3	2,4	-	-	-
20/01/23	7,3	217	-	91,6	11,09	0,03	3,2	0,04	0,01	23,2	0,4	1,1	-	-	-
31/01/23	9,4	259	-	94,2	10,96	0,02	10,3	0,08	0,02	24,9	0,4	4,8	-	-	-
13/02/23	8,1	275	-	96,4	11,60	0,02	10,2	0,16	0,01	28,7	0,5	2,4	-	-	-
02/03/23	7,6	233	-	96,8	11,63	0,02	7,9	0,05	0,01	22,1	0,4	2,9	-	-	-
16/03/23	12,7	199	-	91,9	9,67	0,04	4,7	0,02	0,01	12,3	0,5	1,9	-	-	-
27/03/23	13,3	217	-	96,8	10,29	0,03	5,2	0,02	0,05	11,9	0,4	4,0	-	-	-
17/04/23	14,9	236	-	100	10,20	0,04	7,4	0,14	0,01	20,0	0,3	1,5	-	-	-
11/05/23	15,7	292	6,71	91,8	9,08	0,00	7,0	0,07	0,02	15,1	0,3	4,3	0,209	2373	0,5
06/06/23	20,3	356	6,75	87,7	7,89	0,02	10,0	0,05	0,02	68,2	0,3	4,7	-	-	-
22/06/23	20,5	318	-	83,8	7,57	0,02	7,1	0,06	0,02	58,7	0,4	4,2	-	-	-
07/07/23	21,1	367	-	83,8	7,34	0,02	6,9	0,09	0,01	-	0,2	4,6	-	-	-
28/10/23	15,4	408	6,81	86,2	8,45	0,03	27,6	0,33	0,06	76,3	0,3	4,7	0,287	2577	0,3
01/11/23	14,4	314	6,34	83,7	8,47	0,03	7,4	0,09	0,02	62,3	0,4	2,1	0,150	3937	0,3
06/11/23	13,2	218	6,23	81,4	8,49	0,04	7,1	0,04	0,01	41,3	0,4	1,6	0,113	3773	0,3
18/11/23	13,4	207	5,96	76,3	8,02	0,07	4,5	0,06	0,02	21,8	0,7	1,7	0,112	7012	0,7
28/11/23	11,7	218	6,21	83,3	8,99	0,02	4,9	0,07	0,02	26,7	0,4	3,5	0,147	5042	0,6
07/12/23	10,0	216	6,40	85,2	9,54	0,02	4,1	0,07	0,01	24,6	0,8	1,0	0,139	3013	0,8
14/12/23	9,6	127,1	5,72	77,0	8,86	0,17	1,1	0,02	0,02	11,3	1,0	0,9	0,098	10288	0,3
19/12/23	9,5	191,2	5,86	79,1	9,17	0,06	3,9	0,10	0,01	46,0	1,2	1,9	0,119	8970	0,8
08/01/24	8,9	217	6,22	84,0	9,79	0,05	3,5	0,10	0,02	21,1	1,0	1,4	0,169	5478	0,8
19/01/24	7,2	187	6,21	85,5	10,37	0,05	3,1	0,09	0,02	16,1	0,9	3,0	0,159	5175	0,6
06/02/24	10,5	230	6,54	88,1	9,90	0,03	4,7	0,12	0,02	26,5	0,8	4,8	0,183	2886	0,7
28/02/24	9,8	145,9	5,74	81,9	9,37	0,05	1,1	0,13	0,03	19,4	1,0	1,2	0,108	10825	0,6
21/03/24	15,4	218	6,21	86,6	8,75	0,05	3,5	0,16	0,01	26,2	0,9	2,7	0,176	6313	0,8
03/04/24	14,5	185,3	6,22	91,0	9,25	0,07	2,4	0,05	0,01	17,5	1,0	1,3	0,164	5685	0,6
30/04/24	14,3	237	6,45	90,2	9,17	0,04	3,0	0,06	0,01	27,6	0,8	3,6	0,205	4166	0,3
16/05/24	15,3	215	6,51	89,4	8,90	0,06	2,0	0,15	0,02	22,4	1,1	3,2	0,177	3172	0,3
04/07/24	18,7	219	6,58	88,1	8,25	0,02	2,5	0,24	0,02	35,8	1,0	2,4	0,155	2470	0,3

Annexe 8 : Données physico-chimiques mesurées sur la station H du cours d'eau Caillava

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
23/11/21	8,5	430	6,96	90,9	10,67	0,00	30,1	0,14	0,03	47,9	0,3	5,5	0,347	2030	1,3
03/12/21	6,3	498	6,77	79,6	9,90	0,02	48,5	0,09	0,06	68,2	0,4	3,5	0,356	3148	1,0
16/12/21	7,8	670	6,83	87,7	10,57	0,05	70,6	0,20	0,15	87,4	0,3	3,3	0,335	2623	0,7
03/01/22	11,3	556	6,60	86,0	9,48	0,03	61,9	0,13	0,16	73,6	0,3	2,5	0,388	5375	0,5
20/01/22	7,2	499	6,55	87,4	10,79	0,05	30,7	0,20	0,07	82,8	0,4	0,8	0,340	5043	0,7
01/02/22	8,3	457	6,48	87,0	10,39	0,02	35,1	0,12	0,05	72,6	0,4	2,6	0,321	5664	1,1
21/02/22	11,8	459	6,62	94,1	10,24	0,02	32,2	0,13	0,05	70,4	0,3	2,3	0,367	4885	0,7
07/03/22	8,4	452	6,73	92,1	10,77	0,02	13,7	0,05	0,01	74,0	0,5	3,2	0,328	3256	1,3
22/03/22	13,4	438	6,57	99,0	10,39	0,01	24,7	0,05	0,02	73,3	0,5	3,4	0,352	5360	0,8
08/04/22	12,0	395	6,39	86,5	9,28	0,01	16,0	0,04	0,02	65,2	0,5	2,5	0,323	7324	1,4
22/04/22	15,0	418	6,62	102	10,11	0,01	21,1	0,05	0,03	65,2	0,4	3,3	0,388	5371	1,3
03/05/22	15,9	441	6,84	91,3	9,01	0,02	26,9	0,09	0,04	55,4	0,5	3,1	0,417	3516	1,0
16/05/22	19,0	420	-	91,0	8,40	0,02	15,6	0,09	0,02	74,4	0,6	4,9	0,499	-	1,2
31/05/22	16,7	330	6,82	97,9	9,47	0,02	0,9	0,10	0,01	53,4	0,6	5,1	0,510	4549	1,2
16/06/22	20,7	383	6,74	92,7	8,35	0,02	8,6	0,09	0,01	57,6	0,5	6,0	-	-	1,0
30/06/22	18,0	570	6,84	90,9	8,64	0,02	56,3	0,13	0,17	94,0	0,2	4,6	0,481	4167	1,1
11/07/22	20,5	406	6,99	92,1	8,26	0,02	23,9	0,05	0,03	50,0	0,4	5,1	0,506	3207	-
27/07/22	15,9	306	6,88	85,8	8,50	0,02	7,1	0,06	0,01	31,3	0,4	5,1	0,369	2837	1,6
22/08/22	19,1	252	6,73	86,0	8,00	0,02	0,2	0,22	0,00	20,1	0,4	7,1	0,258	2923	1,2
13/09/22	20,2	242	6,61	86,2	7,73	0,02	0,1	0,22	0,00	23,3	0,5	6,5	0,249	3775	1,3
11/10/22	15,5	257	6,57	69,4	6,95	0,01	0,2	0,23	0,00	28,2	0,3	5,5	0,255	3987	0,9
27/10/22	16,3	259	6,64	66,1	6,46	0,00	0,1	0,23	0,00	28,5	0,3	8,0	0,281	3777	1,1
08/11/22	13,3	271	6,60	69,9	7,24	0,00	0,1	0,22	0,00	32,4	0,4	8,1	0,262	3720	1,8
22/11/22	10,3	624	6,33	75,6	8,36	0,00	57,1	0,16	0,14	95,9	0,5	4,7	0,175	4471	1,7
24/11/22	11,8	875	6,47	75,8	8,15	0,00	51,9	0,08	0,06	134,6	0,4	3,9	0,286	5380	1,1
26/11/22	9,8	913	6,61	82,4	9,44	0,00	56,9	0,14	0,08	155,1	0,3	2,9	0,268	3566	0,9
28/11/22	11,1	865	6,43	79,3	8,69	0,00	86,2	0,11	0,13	144,9	0,4	5,3	0,237	4850	1,1
01/12/22	8,5	888	6,48	85,0	10,01	0,00	86,3	0,18	0,11	161,2	0,3	4,1	0,227	4016	1,2
05/12/22	6,5	801	6,52	85,1	10,48	0,01	73,4	0,08	0,09	135,5	0,3	5,6	0,203	3203	1,6
09/12/22	6,9	749	6,40	83,0	9,93	0,01	65,1	0,07	0,07	123,0	0,3	5,2	0,204	4265	1,6
14/12/22	9,1	661	6,27	79,8	9,02	0,01	49,7	0,11	0,06	126,9	0,3	3,6	0,188	5440	1,8
24/12/22	12,4	706	6,21	79,1	8,42	0,01	51,3	0,08	0,08	132,1	0,2	1,5	0,146	5050	1,1
31/12/22	12,2	727	6,15	79,9	8,55	0,01	55,6	0,19	0,10	138,2	0,2	2,1	0,144	5709	1,0
10/01/23	10,6	639	6,44	82,5	9,25	0,04	37,3	0,24	0,11	121,3	0,3	2,3	0,277	5505	1,0
20/01/23	6,6	373	6,46	81,6	10,08	0,06	25,7	0,22	0,22	63,4	0,4	1,8	0,305	5530	0,7
23/01/23	5,6	423	6,26	78,0	10,06	0,03	33,9	0,17	0,23	82,8	0,6	5,2	0,160	4559	-
31/01/23	8,8	486	6,09	81,6	9,60	0,06	30,8	0,15	0,08	88,7	0,5	4,8	0,141	6172	0,7
13/02/23	7,3	447	6,03	87,0	10,66	0,02	22,7	0,21	0,03	79,4	0,7	1,6	0,136	6728	1,2
02/03/23	6,8	429	6,10	88,3	10,81	0,02	22,5	0,16	0,02	109,0	0,4	2,0	0,140	8501	-
16/03/23	13,1	367	6,26	8,88	9,15	0,04	20,8	0,13	0,04	58,3	0,5	2,1	0,217	6718	0,4
27/03/23	12,7	381	6,25	89,0	9,58	0,04	9,4	0,19	0,01	59,7	0,5	3,1	0,186	5864	0,8
17/04/23	13,6	359	6,07	88,4	9,28	0,05	9,5	0,03	0,01	60,0	0,5	3,6	0,196	9457	0,7
11/05/23	16,0	353	6,22	71,4	7,09	0,05	2,1	0,14	0,01	54,9	1,2	5,0	0,277	9771	1,3
06/06/23	18,9	312	6,27	67,4	6,26	0,01	2,2	0,34	0,01	49,2	0,8	5,8	0,301	9822	2,3
22/06/23	19,2	304	6,20	61,7	5,72	0,02	13,8	0,38	0,05	46,0	1,5	5,0	0,287	11052	3,6
07/07/23	18,6	401	6,53	77,0	7,14	0,03	27,2	0,14	0,04	50,9	0,7	5,8	0,409	7297	2,1
01/08/23	19,3	299	6,68	79,3	7,27	0,02	3,2	0,15	0,01	31,5	0,5	3,1	0,347	4422	2,1
07/09/23	19,4	254	6,45	79,0	7,27	0,04	0,2	0,19	0,00	22,1	0,5	6,2	0,250	5423	1,4
29/09/23	17,6	399	6,59	82,6	7,93	0,00	15,8	0,15	0,03	58,2	0,3	5,4	0,397	6088	1,0
19/10/23	16,1	320	6,49	46,3	4,42	0,01	3,7	0,22	0,02	40,9	0,4	5,5	0,373	7065	8,6
24/10/23	13,7	444	6,26	48,7	4,98	0,02	18,3	0,17	0,14	79,4	0,6	3,3	0,320	9998	1,8
28/10/23	15,1	703	6,27	56,7	5,57	0,03	85,9	0,08	0,29	100,5	0,5	3,6	0,258	8018	1,1
01/11/23	14,5	713	6,50	64,6	6,51	0,05	96,6	0,12	0,21	102,8	0,3	3,5	0,354	6422	0,7
06/11/23	13,0	461	6,58	59,2	6,18	0,11	38,1	0,22	2,06	67,0	0,3	2,4	0,510	7551	0,6
10/11/23	13,2	351	6,46	50,7	5,29	0,23	19,7	0,34	0,50	57,6	0,4	2,1	0,573	11213	0,6
18/11/23	13,5	366	6,55	56,5	5,90	0,11	18,6	0,34	0,60	53,4	0,6	2,7	0,550	8779	0,8
28/11/23	10,8	392	6,41	68,1	7,50	0,02	21,8	0,28	0,16	69,5	0,8	3,5	0,335	7150	1,0
07/12/23	9,0	352	6,45	46,6	5,34	0,17	3,8	0,23	0,10	52,5	1,0	2,0	0,541	10307	1,1
14/12/23	10,0	153	6,07	47,0	5,36	0,25	2,9	0,04	0,09	16,9	1,0	1,1	0,267	12377	0,7
19/12/23	8,6	272	6,15	67,7	7,99	0,09	9,5	0,32	0,07	58,1	1,3	2,0	0,313	11864	1,1
08/01/24	7,4	309	6,48	69,9	8,45	0,10	9,7	0,22	0,06	53,1	1,2	1,8	0,393	6864	1,8
19/01/24	6,4	302	6,55	63,0	7,80	0,33	6,0	0,50	0,10	36,9	1,4	2,9	0,682	10022	1,7
06/02/24	9,9	372	6,40	74,6	8,52	0,05	18,6	0,35	0,09	61,5	1,1	4,2	0,352	7607	1,8
28/02/24	10,0	239	6,18	76,8	8,73	0,07	10,8	0,07	0,06	105,2	1,2	2,3	0,269	9673	1,2
21/03/24	15,0	302	6,38	74,5	7,57	0,06	11,7	0,45	0,09	49,9	1,3	2,2	0,354	8522	3,4
03/04/24	14,3	251	6,20	79,8	8,14	0,09	10,1	0,25	0,05	36,1	1,4	1,3	0,310	11207	1,5
30/04/24	14,1	325	6,40	69,4	7,09	0,06	11,7	0,25	0,07	52,7	1,2	4,1	0,346	7865	3,1
16/05/24	15,0	346	6,29	71,1	7,09	0,06	9,6	0,24	0,06	56,8	1,2	3,9	0,330	9777	3,0
04/07/24	18,9	364	6,47	65,4	6,10	0,03	7,8	0,30	0,05	60,9	0,7	4,0	0,475	9769	1,9
12/08/24	22,8	279	6,41	42,9	3,70	0,10	0,3	0,34	0,01	30,9	0,7	6,6	0,455	11328	2,1

Annexe 9 : Données physico-chimiques mesurées sur la station RD du cours d'eau Caillava

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
10/12/21	10,1	704	-	-	-	0,03	63,1	0,20	0,27	73,6	0,1	1,3	-	-	-
17/12/21	7,4	650	-	-	-	0,02	95,9	0,22	0,17	128,8	0,2	1,8	-	-	-
31/12/21	10,7	576	-	-	-	0,03	79,9	0,24	0,21	49,8	0,1	2,3	-	-	-
04/02/22	11,0	450	-	-	-	0,01	40,7	0,13	0,06	93,0	0,4	1,5	-	-	-
03/03/22	11,0	472	-	-	-	0,03	36,9	0,09	0,06	52,8	0,2	2,2	-	-	-
05/04/22	10,5	419	-	-	-	0,01	19,1	0,09	0,01	75,2	0,4	3,0	-	-	-
26/04/22	15,8	450	-	-	-	0,00	34,5	0,15	0,07	70,0	0,1	3,5	-	-	-
02/06/22	20,7	312	-	-	-	0,01	1,0	0,11	0,01	31,0	0,3	4,2	-	-	-
22/11/22	10,9	667	6,36	86,1	9,39	0,00	66,2	0,22	0,13	106,1	0,3	4,1	0,172	4130	0,8
24/11/22	11,9	963	6,51	84,5	9,05	0,00	102,3	0,11	0,10	148,9	0,4	4,3	0,290	4981	0,7
26/11/22	10,0	953	6,58	86,7	9,82	0,00	106,2	0,14	0,10	159,1	0,4	4,8	0,293	4187	0,7
28/11/22	11,6	906	6,41	85,7	9,28	0,00	95,7	0,08	0,10	165,3	0,3	5,0	0,247	5324	0,6
01/12/22	9,1	929	6,50	89,3	10,32	0,00	84,3	0,10	0,08	171,4	0,3	4,9	0,240	4083	0,6
05/12/22	7,1	842	6,41	87,9	10,61	0,01	81,3	0,07	0,09	144,4	0,3	4,4	0,214	4381	0,7
09/12/22	7,5	788	6,31	87,0	10,23	0,01	71,5	0,05	0,08	119,5	0,3	5,1	0,209	5413	0,9
14/12/22	10,2	706	6,20	85,3	9,42	0,01	61,6	0,10	0,07	139,5	0,3	3,1	0,191	6580	0,9
24/12/22	12,3	748	6,19	82,0	8,75	0,01	47,1	0,08	0,08	144,3	0,2	1,3	0,160	5787	0,7
31/12/22	12,3	758	6,22	83,5	8,93	0,02	60,6	0,12	0,11	140,2	0,3	1,7	0,182	6139	0,5
10/01/23	10,6	661	6,48	82,1	9,17	0,05	40,2	0,24	0,08	125,7	0,4	2,2	0,343	6215	0,4
20/01/23	6,6	374	6,50	83,4	10,26	0,07	26,5	0,20	0,18	61,8	0,4	1,4	0,369	6100	0,3
31/01/23	9,1	485	6,20	86,3	10,06	0,03	32,1	0,15	0,11	88,7	0,7	5,0	0,189	6428	0,5
13/02/23	7,9	456	6,23	88,2	10,65	0,03	26,1	0,09	0,03	78,6	0,9	1,6	-	-	-
02/03/23	7,5	435	6,24	90,1	10,82	0,02	23,7	0,12	0,02	82,6	0,5	2,0	0,196	5951	0,3
16/03/23	12,8	368	6,39	89,7	9,40	0,04	18,1	0,05	0,05	56,6	0,4	2,1	0,278	6357	0,2
27/03/23	12,4	387	6,23	89,2	9,66	0,03	12,1	0,28	0,01	57,3	0,5	3,1	0,231	7598	0,5
17/04/23	13,5	359	6,18	94,7	9,94	0,04	13,1	0,15	0,01	59,2	0,6	2,6	0,231	8641	0,6
11/05/23	14,3	350	6,37	78,5	8,05	0,01	3,1	0,09	0,01	51,5	0,7	5,1	0,321	7840	1,1
06/06/23	17,7	311	6,26	81,8	7,77	0,02	1,9	0,21	0,01	46,0	0,9	5,5	0,293	9632	2,0
22/06/23	18,6	337	6,16	75,6	7,09	0,02	14,6	0,24	0,06	56,3	1,1	4,4	0,291	12192	2,9
07/07/23	18,4	441	6,47	85,5	8,01	0,04	36,5	0,06	0,03	62,9	0,5	4,8	0,397	8112	1,4
01/08/23	18,8	307	6,52	86,0	8,00	0,02	4,6	0,07	0,01	37,4	0,5	3,2	0,326	5968	1,3
07/09/23	17,8	253	6,25	84,6	7,99	0,04	0,1	0,19	0,00	25,5	0,4	5,3	0,238	8020	1,2
29/09/23	17,6	431	6,58	90,8	8,73	0,00	20,3	0,14	0,03	65,3	0,4	5,6	0,365	5728	1,1
19/10/23	16,5	303	6,31	51,4	4,85	0,01	2,9	0,10	0,03	37,2	0,2	5,7	0,335	9660	5,6
24/10/23	13,9	576	6,39	68,2	6,96	0,02	51,4	0,04	0,11	94,2	0,3	3,6	0,321	7449	1,3
28/10/23	15,4	770	6,41	72,7	7,13	0,03	108,7	0,05	0,12	111,4	0,2	3,6	0,251	5669	0,7
01/11/23	14,7	750	6,57	70,5	7,09	0,05	103,1	0,11	0,12	107,5	0,2	3,3	0,362	5602	0,4
06/11/23	13,0	459	6,59	60,4	6,34	0,14	44,0	0,20	1,51	69,3	0,2	2,3	0,541	7827	0,4
18/11/23	13,7	376	6,60	56,0	5,84	0,13	20,6	0,37	0,66	48,5	0,6	2,6	0,608	8670	0,6
28/11/23	11,1	388	6,34	72,0	7,85	0,03	22,1	0,18	0,15	70,4	0,8	3,5	0,324	8156	1,1
07/12/23	9,3	359	6,48	47,7	5,41	0,23	5,9	0,22	0,13	51,7	1,1	1,5	0,641	11435	1,0
14/12/23	9,8	155	6,12	42,8	4,89	0,37	3,2	0,06	0,11	16,1	0,9	0,9	0,312	12851	0,5
19/12/23	8,8	276	6,26	66,0	7,76	0,13	11,7	0,24	0,10	56,4	1,1	4,9	0,375	11050	0,7
08/01/24	7,7	311	6,54	67,0	8,07	0,11	10,3	0,29	0,06	48,9	1,2	1,7	0,470	7171	1,6
19/01/24	6,9	304	6,55	65,7	8,03	0,48	7,5	0,52	0,10	37,8	1,5	2,7	0,766	11318	1,1
28/02/24	10,2	259	6,27	77,7	8,80	0,08	14,9	0,06	0,05	102,4	1,1	2,5	0,339	9922	0,8
21/03/24	15,0	317	6,30	78,3	7,90	0,08	14,2	0,42	0,13	56,3	1,3	1,9	0,384	11115	1,3
03/04/24	14,1	266	6,18	81,4	8,34	0,10	12,8	0,25	0,05	35,0	1,3	1,2	0,364	13742	1,1
30/04/24	15,1	340	6,22	77,5	7,74	0,07	10,9	0,21	0,08	56,1	1,2	3,5	0,362	12619	2,2
16/05/24	15,1	369	6,36	79,9	7,93	0,06	13,4	0,21	0,07	63,7	1,2	3,3	0,345	8708	2,5
04/07/24	16,4	372	6,31	72,5	7,07	0,09	17,1	0,34	0,11	60,0	1,3	3,0	0,378	10884	3,2

Annexe 10 : Données physico-chimiques mesurées sur la station E' du cours d'eau Caillava

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
23/11/21	9,3	465	6,01	61,6	7,08	0,02	34,9	0,06	0,03	68,5	0,7	2,8	0,348	18366	0,5
03/12/21	7,3	565	6,36	71,5	8,61	0,03	62,0	0,20	0,09	88,2	0,4	2,3	0,362	8328	0,5
16/12/21	7,9	705	6,66	85,9	10,33	0,06	99,0	0,25	0,21	98,1	0,3	2,2	0,370	4292	0,2
03/01/22	11,1	586	6,45	83,5	9,21	0,04	69,9	0,14	0,19	84,3	0,4	1,8	0,387	7558	0,2
20/01/22	7,4	524	6,42	84,0	10,31	0,03	33,5	0,05	0,11	77,5	0,4	0,5	0,366	7341	0,4
01/02/22	8,2	482	6,20	80,0	9,58	0,02	40,9	0,10	0,06	79,6	0,6	1,5	0,335	11262	0,4
21/02/22	11,2	486	6,58	89,2	9,88	0,03	40,6	0,04	0,05	76,1	0,4	1,7	0,400	5796	0,3
07/03/22	8,5	478	6,30	85,7	10,00	0,02	34,8	0,06	0,04	79,1	0,5	2,6	0,340	9106	0,4
22/03/22	12,4	459	6,28	88,8	9,54	0,01	31,4	0,13	0,03	82,7	0,5	2,4	0,349	10246	0,3
08/04/22	12,0	422	6,25	81,0	8,65	0,02	23,8	0,04	0,02	72,1	0,5	2,3	0,330	10334	0,3
22/04/22	14,3	439	6,34	88,2	8,85	0,01	24,2	0,05	0,03	74,6	0,5	3,1	0,389	10178	0,4
03/05/22	16,1	466	6,47	83,7	8,21	0,03	32,1	0,09	0,06	52,6	0,5	2,3	0,428	8488	0,3
16/05/22	18,0	446	6,31	75,6	7,16	0,03	22,6	0,06	0,03	78,2	0,7	4,1	0,511	15016	0,4
31/05/22	15,8	346	6,42	76,0	7,49	0,02	0,9	0,07	0,01	55,0	1,1	4,7	0,549	12169	0,7
30/06/22	17,7	593	6,54	82,4	7,79	0,03	61,2	0,16	0,17	97,2	0,3	4,4	0,525	9044	0,3
11/07/22	18,3	432	6,23	65,8	6,18	0,02	28,0	0,07	0,03	55,6	0,7	4,1	0,498	17668	-
27/07/22	13,5	305	5,74	49,4	5,17	0,02	7,7	0,17	0,02	34,4	1,2	4,5	0,334	34600	1,3
22/08/22	15,1	256	5,74	43,7	4,40	0,03	0,1	0,09	0,00	22,4	1,5	5,7	0,243	25732	1,3
13/09/22	17,6	245	5,67	47,4	4,48	0,03	0,1	0,11	0,00	25,4	1,4	3,8	0,231	29726	1,1
11/10/22	14,3	258	5,77	42,9	4,41	0,03	0,1	0,13	0,01	28,9	1,8	3,5	0,219	21432	1,7
27/10/22	15,0	259	5,85	46,8	4,71	0,02	0,1	0,10	0,00	31,3	1,6	5,5	0,231	18938	1,6
08/11/22	12,5	259	5,83	44,6	4,69	0,02	0,0	0,12	0,00	31,3	1,6	4,8	0,223	18571	2,0
22/11/22	11,0	685	6,28	74,1	8,05	0,01	71,7	0,26	0,09	103,0	0,5	3,8	0,287	8289	0,6
24/11/22	11,9	978	6,38	80,2	8,60	0,01	88,7	0,08	0,07	153,0	0,5	4,0	0,301	6976	0,4
26/11/22	10,9	959	6,53	78,0	8,85	0,01	72,6	0,12	0,07	160,2	0,4	2,7	0,336	5400	0,3
28/11/22	11,6	922	6,32	79,0	8,55	0,01	86,2	0,07	0,07	164,2	0,4	4,5	0,292	7745	0,3
01/12/22	9,3	935	6,36	81,4	9,28	0,01	91,2	0,11	0,09	171,4	0,4	3,3	0,271	6380	0,3
05/12/22	7,4	848	6,22	77,9	9,35	0,02	77,2	0,06	0,08	126,6	0,6	3,9	0,238	7577	0,5
09/12/22	7,7	797	6,08	76,6	8,97	0,02	74,5	0,05	0,08	142,6	0,6	4,4	0,221	9757	0,5
14/12/22	9,8	722	6,01	73,8	8,22	0,01	56,4	0,16	0,05	139,5	0,6	3,4	0,213	11458	0,5
24/12/22	12,2	761	6,09	76,1	8,13	0,02	56,1	0,08	0,08	140,2	0,4	1,4	0,182	8281	-
31/12/22	12,1	765	6,14	77,7	8,31	0,03	58,8	0,13	0,11	140,2	0,4	0,9	0,200	8094	0,3
10/01/23	10,5	673	6,47	80,9	9,07	0,06	37,8	0,18	0,10	125,7	0,5	2,1	0,381	7056	0,3
20/01/23	6,7	386	6,48	82,6	10,16	0,09	27,8	0,23	0,27	65,8	0,4	1,3	0,387	6707	0,3
23/01/23	6,6	487	6,24	82,0	10,21	0,05	37,8	0,21	0,34	89,1	0,8	4,7	0,295	8885	-
31/01/23	8,7	486	6,13	81,6	9,65	0,06	32,9	0,15	0,12	82,9	0,9	4,5	0,215	8554	0,3
13/02/23	7,4	459	6,04	81,6	9,91	0,03	26,6	0,17	0,04	79,4	1,0	1,2	0,205	9898	0,4
02/03/23	7,2	442	6,16	86,6	10,43	0,03	26,8	0,14	0,03	109,9	0,8	1,7	0,230	8368	0,4
13/03/23	11,5	373	6,21	81,9	8,82	0,07	19,1	0,15	0,11	56,6	0,5	0,8	0,309	9297	-
16/03/23	12,1	380	6,32	89,0	9,46	0,04	10,2	0,07	0,10	59,1	0,5	0,3	0,340	9057	0,2
27/03/23	12,2	415	6,16	84,8	9,20	0,05	9,0	0,03	0,01	60,5	0,7	2,9	0,242	9330	0,3
17/04/23	13,4	370	6,01	85,6	8,81	0,05	11,5	0,12	0,01	60,0	0,7	1,5	0,250	13816	0,8
11/05/23	15,3	361	6,07	64,3	6,50	0,05	5,2	0,06	0,01	58,2	1,1	5,1	0,332	16404	0,6
06/06/23	16,2	320	5,95	52,3	5,11	0,02	2,2	0,12	0,01	53,1	1,4	5,5	0,300	19788	1,2
22/06/23	18,2	313	6,11	63,2	5,97	0,02	13,6	0,14	0,05	52,3	1,0	4,1	0,292	13659	0,8
07/07/23	18,0	451	6,19	65,7	6,18	0,03	38,7	0,06	0,03	59,9	0,8	5,1	0,417	16164	0,8
01/08/23	16,9	323	6,07	51,0	4,92	0,03	6,2	0,08	0,02	38,9	1,2	3,6	0,341	17195	1,4
07/09/23	15,5	255	5,77	46,7	4,62	0,05	0,0	0,11	0,01	28,5	1,8	4,1	0,233	23138	1,7
29/09/23	16,5	440	6,12	63,2	6,21	0,01	20,7	0,15	0,04	73,2	0,9	5,5	0,370	16535	1,2
19/10/23	14,8	317	5,94	52,2	5,14	0,02	4,8	0,09	0,02	45,4	1,4	5,9	0,281	18640	1,9
24/10/23	14,2	618	6,43	77,9	7,88	0,03	53,7	0,05	0,05	92,7	0,4	3,0	0,374	7943	0,7
28/10/23	15,4	803	6,65	87,2	8,57	0,04	101,0	0,06	0,06	102,8	0,2	3,5	0,312	4051	0,3
01/11/23	14,7	764	6,64	85,3	8,57	0,07	104,8	0,10	0,09	107,5	0,3	2,7	0,427	5623	0,3
06/11/23	12,9	442	6,61	67,5	7,08	0,20	37,1	0,16	1,18	67,8	0,2	1,9	0,560	7728	0,4
10/11/23	13,1	364	6,64	58,4	6,10	0,30	24,8	0,16	1,05	56,8	0,4	1,9	0,662	8545	0,5
18/11/23	13,6	385	6,52	67,9	7,11	0,17	23,2	0,32	0,68	47,7	0,8	1,9	0,614	10515	0,6
28/11/23	11,3	399	6,43	78,6	8,56	0,05	25,6	0,37	0,16	67,9	0,8	2,7	0,410	8405	0,4
07/12/23	9,6	369	6,38	65,2	7,37	0,33	13,8	0,38	0,28	54,2	1,6	1,3	0,616	13885	0,6
14/12/23	9,6	159	6,09	41,0	4,70	0,53	1,5	0,11	0,06	14,5	0,7	0,8	0,376	16552	0,2
19/12/23	9,1	286	6,17	68,9	8,05	0,13	13,0	0,16	0,13	59,7	1,4	2,2	0,398	14482	0,5
08/01/24	8,4	322	6,34	71,0	8,38	0,12	12,0	0,26	0,10	53,1	1,5	1,3	0,466	11364	0,6
19/01/24	6,8	305	6,47	69,0	8,47	0,59	7,5	0,47	0,09	36,9	1,3	2,7	0,780	13842	0,5
06/02/24	10,2	395	6,33	79,5	9,00	0,06	25,9	0,14	0,10	68,1	0,9	4,0	0,394	10040	0,5
28/02/24	9,8	261	6,22	75,1	8,57	0,09	14,2	0,07	0,06	51,7	0,9	1,9	0,345	11279	0,4
21/03/24	14,2	321	6,35	78,1	8,05	0,07	12,3	0,27	0,08	56,3	1,1	2,1	0,405	10342	0,1
03/04/24	13,5	269	6,12	78,8	8,16	0,09	13,2	0,08	0,05	37,2	1,2	1,2	0,375	16138	0,3
30/04/24	13,8	347	6,26	76,8	7,88	0,07	10,4	0,19	0,07	60,2	1,1	3,3	0,362	11321	0,7
16/05/24	14,5	377	6,22	78,7	7,95	0,06	15,1	0,17	0,07	62,0	1,1	3,7	0,345	11937	0,5
06/06/24	16,5	386	6,22	73,7	7,21	0,12	20,5	0,18	0,11	64,3	1,0	3,6	0,400	14191	0,5
04/07/24	17,6	387	6,23	70,1	6,70	0,02	10,2	0,21	0,05	69,0	0,9	2,9	0,399	14031	0,5
12/08/24	16,2	267	5,84	46,4	4,54	0,03	0,3	0,23	0,01	30,9	1,8	8,3	0,277	23573	1,3

Annexe 11 : Données physico-chimiques mesurées sur la station E du cours d'eau Caillava

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
23/11/21	7,5	677	7,21	87,2	10,48	0,01	70,5	0,02	0,08	103,6	0,1	3,7	0,475	1544	0,1
03/12/21	5,9	725	7,12	88,0	11,03	0,02	106,1	0,18	0,17	108,1	0,1	3,7	0,426	1674	0,1
16/12/21	7,5	753	6,75	86,0	10,47	0,07	105,8	0,26	0,23	105,0	0,1	2,6	0,362	3397	0,3
03/01/22	10,9	636	6,69	86,1	9,56	0,04	55,4	0,19	0,14	95,1	0,2	2,3	0,403	4516	0,3
20/01/22	6,7	578	6,68	88,4	11,04	0,03	50,0	0,13	0,10	87,3	0,2	1,7	0,390	4263	0,4
01/02/22	7,0	555	6,76	92,9	11,43	0,02	57,9	0,09	0,07	91,9	0,2	2,1	0,378	3447	0,3
21/02/22	11,2	536	6,85	96,6	10,72	0,03	50,7	0,04	0,07	84,8	0,2	2,1	0,447	3476	0,2
07/03/22	7,4	549	6,85	96,8	11,62	0,01	51,3	0,08	0,05	97,4	0,2	2,3	0,374	2784	0,3
22/03/22	13,0	533	6,89	104	11,10	0,01	46,3	0,10	0,05	96,9	0,2	2,2	0,396	2870	0,2
08/04/22	11,7	464	6,73	90,0	9,65	0,01	17,5	0,09	0,02	80,5	0,2	1,5	0,366	3776	0,3
22/04/22	14,7	508	6,89	104	10,35	0,01	36,6	0,13	0,06	86,2	0,2	2,5	0,434	3212	0,4
03/05/22	16,5	533	6,94	94,8	9,25	0,03	40,2	0,09	0,07	72,1	0,2	2,3	0,479	3232	0,3
16/05/22	21,2	560	7,18	102	9,10	0,02	32,0	0,04	0,07	102,5	0,2	2,6	0,657	2712	0,4
31/05/22	17,1	515	7,48	110	10,52	0,02	5,5	0,01	0,02	87,1	0,3	2,4	1,093	2139	0,5
16/06/22	20,3	614	7,03	80,2	7,29	0,02	32,1	0,13	0,05	121,7	0,2	3,4	-	-	0,5
30/06/22	18,1	669	7,00	88,0	8,32	0,02	70,7	0,18	0,25	107,8	0,1	3,8	0,537	3221	0,4
11/07/22	22,1	658	7,19	83,2	7,28	0,03	60,3	0,04	0,07	102,8	0,1	3,1	0,827	3377	-
27/07/22	17,6	710	7,11	75,0	7,17	0,03	72,0	0,09	0,03	113,4	0,1	2,4	0,983	4546	0,3
22/08/22	20,0	776	7,26	77,0	7,03	0,01	53,4	0,01	0,03	136,9	0,1	1,2	1,234	4168	0,4
13/09/22	20,7	762	7,46	90,2	8,01	0,02	30,0	0,00	0,03	114,5	0,1	0,4	1,568	3370	0,2
11/10/22	15,5	882	7,10	68,2	6,83	0,01	74,4	0,01	0,07	148,7	0,1	2,9	0,758	3492	0,7
27/10/22	15,9	769	6,88	30,5	2,99	0,01	50,0	0,03	0,17	124,5	0,1	3,1	0,876	6735	0,4
08/11/22	12,3	698	6,97	43,0	4,57	0,00	41,7	0,03	0,04	105,2	0,1	2,8	0,885	5289	0,2
22/11/22	10,4	877	7,10	86,8	9,56	0,01	101,1	0,13	0,08	140,8	0,1	3,6	0,422	1827	0,2
24/11/22	11,9	1119	6,84	85,0	9,13	0,02	89,6	0,10	0,04	180,6	0,1	4,4	0,325	2608	0,2
26/11/22	9,9	1120	6,95	85,8	9,77	0,02	81,3	0,21	0,05	191,8	0,1	2,7	0,378	2299	0,3
28/11/22	11,6	1043	6,82	85,7	9,34	0,01	111,0	0,10	0,06	187,7	0,1	2,4	0,332	2780	0,3
01/12/22	8,8	1076	6,89	90,1	10,46	0,01	114,6	0,14	0,11	205,0	0,1	3,4	0,296	2042	0,3
05/12/22	6,4	1064	6,88	90,1	11,14	0,02	106,8	0,08	0,11	171,2	0,1	4,4	0,273	1876	0,3
09/12/22	6,5	1025	6,77	88,6	10,71	0,02	105,3	0,06	0,10	169,4	0,1	4,9	0,260	2305	0,3
14/12/22	8,8	943	6,71	88,5	10,18	0,01	94,7	0,11	0,11	185,7	0,1	3,4	0,261	2726	0,3
24/12/22	12,0	886	6,47	81,1	8,73	0,02	87,8	0,12	0,14	174,8	0,1	1,6	0,221	4169	0,3
31/12/22	11,8	865	6,45	82,7	8,93	0,04	46,9	0,12	0,11	164,6	0,2	1,6	0,249	4906	0,3
10/01/23	10,5	720	6,67	77,9	8,74	0,08	38,4	0,20	0,12	134,4	0,3	1,7	0,510	5956	0,5
20/01/23	6,4	400	6,71	80,0	9,91	0,14	30,6	0,26	0,37	68,3	0,3	1,8	0,546	5550	0,5
23/01/23	6,4	522	6,60	80,9	10,10	0,07	43,5	0,21	0,53	89,9	0,3	4,2	0,465	6091	-
31/01/23	8,0	527	6,66	88,8	10,68	0,07	37,3	0,21	0,18	90,3	0,3	4,0	0,371	4308	0,3
13/02/23	5,7	522	6,67	96,4	12,28	0,03	24,6	0,07	0,05	89,3	0,3	1,5	0,326	3607	0,3
02/03/23	6,5	480	6,73	97,2	11,96	0,04	34,1	0,11	0,04	115,8	0,3	1,9	0,359	3487	0,4
13/03/23	11,8	388	6,43	83,4	8,91	0,07	18,3	0,07	0,07	59,1	0,3	1,0	0,434	8942	-
16/03/23	12,0	400	6,61	89,7	9,56	0,06	19,1	0,10	0,13	59,9	0,3	0,5	0,468	6385	0,3
27/03/23	12,2	425	6,60	93,1	10,08	0,04	23,2	0,02	0,02	64,5	0,2	3,0	0,377	5276	0,3
17/04/23	13,4	417	6,63	102	10,66	0,04	18,1	0,12	0,01	70,3	0,2	1,1	0,381	5050	0,4
11/05/23	14,3	433	6,87	81,4	8,33	0,01	10,1	0,02	0,01	39,7	0,3	2,5	0,493	3802	0,6
06/06/23	18,8	478	6,75	59,8	5,53	0,02	9,2	0,29	0,04	91,2	0,4	2,7	0,613	6603	1,0
22/06/23	20,0	416	6,62	70,8	6,45	0,02	22,6	0,17	0,08	70,6	0,4	2,9	0,494	7296	1,6
07/07/23	19,0	652	7,02	82,1	7,56	0,03	66,1	0,01	0,03	106,3	0,2	3,5	0,674	3907	0,6
01/08/23	20,9	633	7,80	77,3	6,89	0,02	13,1	0,01	0,02	93,6	0,1	1,1	1,052	1033	0,5
07/09/23	20,3	683	7,29	63,5	5,71	0,02	17,9	0,03	0,02	105,6	0,1	1,2	1,469	4649	0,4
29/09/23	18,5	695	7,16	85,1	8,05	0,00	46,4	0,02	0,07	131,4	0,1	4,1	0,621	2590	0,3
19/10/23	16,7	679	7,08	74,9	7,05	0,00	35,6	0,07	0,03	148,1	0,1	3,0	0,549	2689	0,4
24/10/23	14,6	743	6,99	86,8	8,71	0,02	86,0	0,06	0,08	106,7	0,1	3,6	0,448	2630	0,3
28/10/23	15,7	851	6,69	86,7	8,45	0,05	119,4	0,07	0,09	109,8	0,1	3,2	0,357	4243	0,4
01/11/23	14,9	789	6,67	78,9	7,90	0,09	104,2	0,14	0,11	100,5	0,1	2,5	0,462	5691	0,4
06/11/23	12,8	456	6,61	50,2	5,28	0,27	43,5	0,08	1,77	64,6	0,2	1,7	0,630	8683	0,7
10/11/23	13,0	381	6,63	39,7	4,15	0,43	21,7	0,23	1,08	57,6	0,2	2,1	0,840	11081	0,7
18/11/23	13,8	413	6,55	53,6	5,58	0,22	21,7	0,39	0,62	55,8	0,5	1,5	0,824	13200	-
28/11/23	11,2	434	6,66	72,7	7,93	0,08	32,9	0,35	0,23	76,0	0,4	2,6	0,568	6844	0,7
07/12/23	9,4	410	6,59	53,8	6,11	0,60	13,3	0,45	0,28	56,7	1,4	1,4	0,908	12585	0,8
14/12/23	9,4	171	6,26	34,7	4,03	0,85	2,9	0,19	0,16	16,1	0,6	0,8	0,571	16934	0,3
19/12/23	9,0	315	6,27	58,3	6,82	0,16	17,6	0,23	0,20	59,7	0,9	1,9	0,571	16472	0,8
08/01/24	8,0	361	6,66	61,0	7,29	0,18	16,6	0,34	0,16	60,7	1,0	1,4	0,685	7953	1,2
19/01/24	6,4	337	6,56	58,9	7,30	1,04	10,3	0,47	0,12	37,8	1,1	4,0	0,973	13971	0,8
06/02/24	9,7	439	6,57	79,7	9,11	0,06	33,3	0,17	0,13	76,6	0,4	3,4	0,514	7487	0,6
28/02/24	9,9	287	6,36	71,3	8,14	0,10	26,3	0,08	0,08	41,5	0,6	1,9	0,480	11372	0,5
21/03/24	14,3	352	6,53	75,0	7,70	0,07	19,0	0,46	0,14	61,0	0,5	1,9	0,542	9150	0,3
03/04/24	13,3	299	6,36	74,8	7,78	0,10	14,2	0,25	0,06	40,5	0,7	1,0	0,509	12559	0,4
30/04/24	13,6	390	6,55	83,0	8,57	0,07	17,3	0,22	0,09	70,3	0,5	3,4	0,460	7352	0,7
16/05/24	14,7	428	6,60	83,5	8,37	0,06	25,4	0,19	0,09	77,5	0,5	3,6	0,435	6281	0,6
06/06/24	17,4	436	6,55	81,1	7,76	0,08	28,0	0,29	0,14	77,7	0,4	3,0	0,476	7982	0,3
04/07/24	19,0	455	6,75	81,8	7,60	0,04	11,3	0,20	0,07	88,9	0,3	2,5	0,473	5109	0,7
12/08/24	21,8	411	6,92	47,6	4,17	0,06	3,6	0,23	0,02	62,9	0,6	3,0	0,915	6935	0,4

Annexe 12 : Données physico-chimiques mesurées sur la station D du cours d'eau Caillava

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
23/11/21	8,7	647	7,33	95,4	11,13	0,01	80,8	0,02	0,11	106,1	0,1	3,4	0,483	1207	0,2
03/12/21	6,6	732	7,15	91,3	11,20	0,02	112,7	0,13	0,19	99,6	0,1	3,5	0,414	1530	0,2
16/12/21	7,6	735	6,92	85,9	10,44	0,08	105,9	0,27	0,27	97,3	0,1	1,9	0,382	2426	0,4
03/01/22	11,0	625	6,67	84,6	9,37	0,04	76,5	0,25	0,24	83,6	0,2	2,0	0,439	5157	0,3
20/01/22	6,7	562	6,70	87,0	10,85	0,03	78,5	0,08	0,16	81,3	0,2	0,7	0,412	4300	0,4
01/02/22	7,2	543	6,82	91,0	11,20	0,02	78,9	0,02	0,08	83,1	0,2	1,9	0,404	3216	0,3
21/02/22	11,4	521	6,93	94,9	10,52	0,03	55,2	0,05	0,09	81,0	0,2	2,2	0,477	3092	0,3
07/03/22	7,8	542	7,04	96,6	11,44	0,01	45,3	0,08	0,06	90,9	0,2	2,1	0,394	1902	0,3
22/03/22	13,2	521	6,90	104	11,08	0,03	48,4	0,03	0,06	92,2	0,2	2,0	0,413	2932	0,2
08/04/22	11,8	454	6,73	90,0	9,64	0,01	30,7	0,10	0,04	75,9	0,2	1,4	0,382	3946	0,3
22/04/22	15,1	500	6,90	103	10,12	0,01	35,0	0,04	0,06	86,2	0,2	2,3	0,448	3257	0,4
03/05/22	16,9	528	6,92	96,0	9,28	0,03	41,0	0,08	0,08	62,7	0,2	2,1	0,492	3494	0,3
16/05/22	21,6	552	7,15	103	9,12	0,02	32,4	0,04	0,08	97,9	0,2	2,6	0,748	3327	0,4
31/05/22	19,9	497	7,72	138	12,58	0,02	3,8	0,08	0,01	79,3	0,3	2,2	1,119	1305	0,5
30/06/22	18,2	663	7,04	90,0	8,49	0,02	45,4	0,15	0,13	104,6	0,1	3,4	0,625	3423	0,4
11/07/22	25,2	663	7,37	107	8,77	0,03	61,8	0,04	0,11	102,8	0,1	3,1	0,832	2342	-
27/07/22	15,6	736	7,10	85,0	8,46	0,03	85,3	0,09	0,03	115,7	0,1	2,7	0,850	3921	0,2
22/08/22	20,3	749	7,47	82,0	7,45	0,01	63,5	0,00	0,05	141,6	0,1	1,5	1,112	2323	0,2
13/09/22	20,5	774	7,22	78,7	7,01	0,02	47,2	0,02	0,06	112,3	0,1	0,7	1,437	5359	1,0
11/10/22	16,3	841	7,15	75,0	7,41	0,01	68,4	0,01	0,04	147,0	0,1	2,9	0,660	2737	0,1
27/10/22	17,0	814	7,07	61,4	5,91	0,00	65,5	0,02	0,07	133,3	0,1	3,3	0,760	3825	0,1
08/11/22	12,1	717	7,26	73,7	7,85	0,00	43,3	0,03	0,01	99,1	0,1	3,2	1,056	3226	0,1
22/11/22	10,7	911	7,16	89,8	9,82	0,01	101,3	0,18	0,10	156,1	0,1	3,3	0,429	1623	0,2
24/11/22	12,4	1153	6,85	86,5	9,14	0,02	127,3	0,20	0,09	197,9	0,1	3,7	0,300	2367	0,3
26/11/22	10,0	1144	6,94	87,1	9,91	0,02	98,7	0,26	0,09	214,2	0,1	2,2	0,395	2462	0,3
28/11/22	11,7	1048	6,82	86,3	9,34	0,02	107,5	0,28	0,13	181,6	0,1	4,2	0,337	2826	0,3
01/12/22	9,1	1084	6,82	90,3	10,41	0,02	111,5	0,17	0,13	202,0	0,1	3,1	0,285	2318	0,4
05/12/22	6,8	1072	6,81	91,2	11,09	0,02	112,9	0,10	0,15	172,9	0,1	4,1	0,274	2222	0,3
09/12/22	6,8	1032	6,74	91,8	11,02	0,02	106,2	0,15	0,11	171,2	0,1	4,4	0,255	2430	0,3
14/12/22	9,5	957	6,70	91,6	10,27	0,01	58,8	0,11	0,06	192,0	0,1	2,9	0,253	2726	0,3
24/12/22	12,1	889	6,37	83,8	8,99	0,02	82,9	0,13	0,10	172,7	0,2	1,4	0,189	4497	0,3
31/12/22	11,8	863	6,44	83,3	9,00	0,04	79,3	0,16	0,14	168,7	0,2	1,1	0,230	4638	0,3
10/01/23	10,5	715	6,64	74,8	8,40	0,09	40,1	0,23	0,16	130,0	0,3	2,1	0,529	6619	0,4
20/01/23	6,4	400	6,75	77,8	9,64	0,14	27,1	0,24	0,36	57,7	0,2	1,7	0,573	5311	0,4
31/01/23	7,9	517	6,67	86,7	10,45	0,07	37,6	0,23	0,20	86,2	0,3	4,0	0,386	4375	0,3
13/02/23	5,8	508	6,69	95,5	12,10	0,03	23,1	0,16	0,06	85,2	0,3	1,4	0,336	3554	0,4
02/03/23	6,4	473	6,75	94,9	11,72	0,04	33,1	0,13	0,05	109,0	0,3	1,6	0,374	3466	0,4
16/03/23	11,7	396	6,58	89,5	9,58	0,05	21,5	0,11	0,13	58,3	0,3	0,4	0,476	6934	0,3
27/03/23	12,3	418	6,66	93,3	10,13	0,04	24,4	0,03	0,02	60,5	0,3	2,9	0,390	4760	0,3
17/04/23	13,6	410	6,68	103	10,89	0,04	18,2	0,11	0,01	66,3	0,3	0,5	0,400	4736	0,4
11/05/23	14,4	407	6,86	93,3	9,58	0,02	6,1	0,03	0,01	45,2	0,3	2,8	0,472	3729	0,6
06/06/23	18,6	362	6,82	93,9	8,74	0,03	7,8	0,04	0,02	54,7	0,6	3,2	0,641	5860	1,0
22/06/23	19,8	339	6,52	82,2	7,47	0,03	16,2	0,18	0,04	56,3	0,8	4,0	0,431	7994	2,0
07/07/23	20,1	661	7,03	98,0	8,87	0,03	75,7	0,01	0,03	109,3	0,2	3,2	0,620	3564	0,5
01/08/23	20,4	241	6,89	67,6	6,07	0,06	0,1	0,07	0,01	18,0	1,0	2,4	0,550	4383	1,3
29/09/23	18,8	673	6,96	97,4	9,04	0,01	46,5	0,11	0,22	125,1	0,1	4,1	0,301	1998	0,4
19/10/23	16,3	683	7,10	76,5	7,29	0,01	34,7	0,02	0,03	145,1	0,1	2,9	0,367	2690	0,3
24/10/23	14,7	759	7,00	87,7	8,78	0,03	43,4	0,14	0,10	104,4	0,1	3,3	0,592	2252	0,4
28/10/23	15,6	866	6,60	84,6	8,24	0,05	119,1	0,07	0,10	110,6	0,1	2,9	0,367	5360	0,4
01/11/23	14,8	785	6,64	76,3	7,64	0,09	107,0	0,15	0,13	107,5	0,2	2,7	0,505	6658	0,5
18/11/23	13,8	409	6,61	49,0	5,10	0,25	26,9	0,40	1,00	44,5	0,5	2,2	0,871	12151	1,1
28/11/23	11,2	427	6,73	69,0	7,53	0,11	28,2	0,40	0,25	66,3	0,5	2,6	0,570	5845	0,8
07/12/23	9,5	400	6,59	47,5	5,39	0,70	6,9	0,43	0,37	45,7	1,8	1,3	0,984	13654	1,2
14/12/23	9,4	173	6,25	25,4	2,93	0,97	4,1	0,20	0,28	17,7	0,6	0,9	0,594	18026	0,3
19/12/23	9,1	306	6,36	54,6	6,38	0,18	12,0	0,31	0,14	57,3	0,8	1,3	0,581	13636	0,8
08/01/24	8,1	350	6,61	55,0	6,54	0,22	14,9	0,38	0,17	52,3	1,2	1,6	0,699	9116	1,4
19/01/24	6,4	340	6,55	53,6	6,63	1,28	11,0	0,38	0,13	36,0	1,2	2,0	1,161	17058	0,9
06/02/24	9,8	424	6,54	76,7	8,76	0,06	29,7	0,21	0,15	73,8	0,5	3,4	0,552	8626	0,8
28/02/24	9,6	278	6,34	68,3	7,84	0,11	21,6	0,08	0,11	30,4	0,5	1,9	0,512	12657	0,5
21/03/24	14,3	336	6,55	69,9	7,21	0,09	17,2	0,32	0,16	55,5	0,7	2,1	0,573	9237	0,3
03/04/24	13,3	290	6,28	71,3	7,44	0,11	16,7	0,28	0,08	35,0	0,7	1,1	0,529	15695	0,4
30/04/24	14,0	384	6,59	81,9	8,38	0,06	16,7	0,22	0,10	67,8	0,5	2,9	0,491	7192	0,5
16/05/24	14,8	425	6,58	82,4	8,28	0,07	26,2	0,19	0,09	74,1	0,5	4,2	0,458	6934	0,5
06/06/24	17,6	429	6,66	81,3	7,73	0,07	23,3	0,29	0,13	71,0	0,4	2,4	0,521	6798	0,5
04/07/24	19,2	438	6,78	82,5	7,64	0,04	14,0	0,09	0,08	80,2	0,4	3,2	0,497	5023	0,5
12/08/24	21,5	235	6,64	53,5	4,71	0,10	0,3	0,30	0,01	15,6	0,9	-	0,493	7095	1,4

Annexe 13 : Données physico-chimiques mesurées sur la station C du cours d'eau Caillava

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
23/11/21	7,1	658	7,26	92,2	11,19	0,01	78,4	0,11	0,23	103,6	0,1	3,4	0,534	1540	0,1
03/12/21	7,3	727	6,99	94,3	11,35	0,03	89,3	0,22	0,16	98,1	0,1	2,5	0,413	2224	0,2
16/12/21	7,4	761	6,70	83,5	10,23	0,09	107,0	0,30	0,27	101,2	0,1	2,1	0,414	4355	0,3
03/01/22	10,9	662	6,63	82,2	9,16	0,05	93,0	0,22	0,31	93,5	0,1	2,0	0,462	5944	0,3
20/01/22	6,8	604	6,61	85,0	10,60	0,04	88,8	0,09	0,25	90,4	0,2	0,5	0,448	5760	0,5
01/02/22	6,6	589	6,73	89,1	11,10	0,02	71,3	0,12	0,10	91,0	0,1	1,6	0,434	4222	0,3
21/02/22	10,9	579	6,90	97,1	10,81	0,03	57,3	0,14	0,11	98,3	0,2	1,0	0,505	3488	0,3
07/03/22	7,6	580	6,89	95,2	11,42	0,01	54,2	0,11	0,06	99,6	0,1	1,6	0,421	2864	0,3
22/03/22	11,1	554	6,87	96,7	10,76	0,01	52,9	0,16	0,09	99,3	0,2	1,7	0,447	3316	0,2
08/04/22	11,7	507	6,71	86,3	9,26	0,01	28,1	0,06	0,04	85,9	0,1	1,4	0,413	4462	0,2
22/04/22	14,0	545	6,73	92,5	9,36	0,01	37,0	0,14	0,07	94,0	0,1	2,0	0,494	5241	0,2
03/05/22	17,1	556	7,01	95,4	9,16	0,02	45,2	0,22	0,12	65,8	0,1	1,8	0,519	3003	0,2
16/05/22	22,3	584	7,16	96,4	8,41	0,02	40,5	0,08	0,16	101,0	0,2	2,5	0,748	3283	0,2
31/05/22	19,7	550	7,60	109	9,95	0,02	6,9	0,07	0,05	88,7	0,4	2,3	1,213	1862	0,3
14/06/22	24,0	629	7,27	98,5	8,28	0,02	32,3	0,06	0,14	117,5	0,2	3,7	-	-	0,2
30/06/22	18,3	668	6,79	85,6	8,03	0,02	63,3	0,24	0,23	104,6	0,2	3,7	0,550	5367	0,4
11/07/22	23,4	694	7,28	101	8,61	0,03	74,0	0,21	0,27	110,3	0,2	3,1	0,823	2780	-
27/07/22	14,9	818	7,25	80,5	8,13	0,02	106,9	0,28	0,51	138,4	0,1	3,3	0,794	2569	0,1
22/08/22	19,9	875	7,36	80,0	7,31	0,02	89,6	0,05	0,05	152,4	0,1	2,9	0,937	2509	0,1
13/09/22	20,9	861	7,00	52,9	4,67	0,06	69,5	0,05	0,04	126,1	0,1	2,2	0,975	6071	0,1
11/10/22	16,2	872	7,15	83,2	8,11	0,01	49,6	0,04	0,11	150,4	0,0	2,3	0,467	1934	0,1
27/10/22	16,3	864	7,19	75,8	7,42	0,01	86,0	0,02	0,02	142,0	0,0	3,9	0,611	2311	0,1
08/11/22	11,6	799	7,31	80,5	8,67	0,00	58,9	0,10	0,11	119,2	0,0	3,8	0,979	2649	0,1
22/11/22	11,0	974	6,96	85,4	9,34	0,03	116,5	0,44	0,14	156,1	0,1	3,2	0,463	2788	0,2
24/11/22	12,3	1210	6,45	83,2	8,83	0,04	97,0	0,25	0,07	209,1	0,1	3,0	0,367	7272	0,3
26/11/22	10,4	1192	6,62	80,5	9,07	0,02	100,1	0,33	0,08	227,5	0,1	2,3	0,455	5955	0,2
28/11/22	11,7	1105	6,57	81,5	8,80	0,04	108,1	0,47	0,17	193,8	0,1	3,6	0,451	6727	0,2
01/12/22	8,9	1184	6,41	85,7	9,88	0,02	119,7	0,33	0,15	225,4	0,1	3,0	0,382	7974	0,2
05/12/22	6,8	1176	6,51	86,8	10,51	0,02	125,2	0,23	0,15	178,3	0,1	4,0	0,347	5618	0,2
09/12/22	7,2	1145	6,53	88,1	10,45	0,02	99,4	0,19	0,13	169,4	0,1	3,3	0,342	5312	0,2
14/12/22	9,2	1078	6,55	87,9	9,91	0,02	111,1	0,21	0,14	199,3	0,1	2,8	0,347	5264	0,2
24/12/22	11,8	1059	6,48	77,9	8,40	0,07	95,6	0,22	0,08	213,4	0,2	1,8	0,358	6580	0,3
31/12/22	11,7	985	6,56	81,5	8,80	0,06	101,9	0,15	0,18	194,1	0,2	2,8	0,400	6106	0,2
10/01/23	10,3	737	6,76	68,2	7,69	0,10	30,8	0,27	0,36	131,8	0,2	2,7	0,855	8094	0,4
20/01/23	6,3	367	6,84	73,2	6,84	0,17	31,5	0,24	0,60	43,9	0,2	1,9	0,830	6246	0,4
23/01/23	6,8	536	6,70	76,4	9,45	0,07	49,4	0,23	1,02	88,3	0,3	3,4	0,709	7407	-
31/01/23	7,4	539	6,99	86,6	10,55	0,08	48,9	0,38	0,32	68,8	0,1	3,1	0,617	3326	0,4
13/02/23	5,2	551	7,00	95,5	12,34	0,04	37,3	0,13	0,07	82,7	0,2	1,2	0,467	2402	0,2
02/03/23	5,8	479	6,95	96,7	12,12	0,05	42,7	0,13	0,06	97,9	0,2	1,5	0,626	3636	0,3
13/03/23	12,1	417	6,62	86,0	9,12	0,08	30,1	0,15	0,15	57,5	0,2	0,9	0,697	9305	-
16/03/23	11,0	412	6,79	85,9	9,36	0,06	17,6	0,12	0,24	51,7	0,2	0,7	0,716	6377	0,3
27/03/23	12,0	450	6,76	95,0	10,40	0,03	22,1	0,02	0,03	61,3	0,2	2,1	0,549	5302	0,2
17/04/23	13,9	462	6,90	98,9	10,28	0,03	29,1	0,01	0,02	74,3	0,2	0,3	0,563	4031	0,3
11/05/23	16,4	451	6,94	91,6	9,00	0,05	17,7	0,03	0,03	69,3	0,4	2,2	0,621	4185	0,5
06/06/23	17,9	504	7,11	74,4	7,00	0,03	12,9	0,23	0,13	67,4	0,4	2,0	1,303	6050	0,6
22/06/23	19,4	483	6,73	65,6	6,04	0,03	38,8	0,19	0,11	80,1	0,5	3,5	0,692	7868	1,9
07/07/23	18,7	463	6,93	58,4	5,40	0,03	25,2	0,11	0,04	53,9	0,5	2,0	0,949	6742	0,9
29/09/23	19,2	760	6,64	72,5	6,77	0,02	74,8	0,09	0,10	136,1	0,1	4,5	0,447	6238	0,1
24/10/23	13,8	638	6,66	52,2	5,34	0,04	36,3	0,13	0,07	102,8	0,1	2,5	0,533	6627	0,1
28/10/23	15,8	960	6,53	88,0	8,54	0,08	158,3	0,16	0,08	131,6	0,1	2,6	0,453	7794	0,3
01/11/23	15,0	825	6,55	73,9	7,36	0,14	81,9	0,22	0,09	106,7	0,2	2,6	0,652	10602	0,4
06/11/23	13,3	537	6,52	14,8	1,54	0,31	62,2	0,10	2,73	74,8	0,2	2,4	0,929	15848	0,8
10/11/23	13,3	435	6,60	15,8	1,66	0,46	24,5	0,04	2,40	62,3	0,2	2,3	1,265	17946	0,9
18/11/23	13,7	455	6,52	42,1	4,39	0,26	37,6	0,47	1,29	50,1	0,3	2,5	1,006	17246	1,0
28/11/23	11,5	503	6,73	55,1	5,94	0,30	41,6	0,58	0,39	76,8	0,5	2,9	0,861	8859	1,1
07/12/23	9,6	451	6,65	74,6	8,40	0,08	17,0	0,11	0,10	63,5	0,4	0,7	0,762	9219	0,6
14/12/23	9,2	156	6,65	63,0	7,31	0,50	10,0	0,12	0,52	28,2	0,4	1,2	0,721	8683	0,3
19/12/23	9,4	349	6,43	59,5	6,90	0,18	30,8	0,33	0,20	59,7	0,5	2,5	0,746	14949	0,5
08/01/24	6,6	404	6,62	76,8	9,45	0,08	31,8	0,19	0,09	60,5	0,3	1,6	0,641	8034	0,2
19/01/24	6,7	396	6,67	78,8	9,67	0,08	30,0	0,23	0,10	57,7	0,4	3,0	0,712	7961	0,4
06/02/24	9,9	460	6,54	80,0	9,12	0,04	33,8	0,14	0,08	76,6	0,4	3,0	0,628	9825	0,6
28/02/24	9,4	285	6,38	71,8	8,30	0,14	30,8	0,08	0,07	37,8	0,3	1,7	0,697	15674	0,4
21/03/24	14,4	370	6,42	77,3	7,96	0,05	22,5	0,25	0,08	57,1	0,4	1,7	0,636	13850	0,4
03/04/24	13,0	329	6,40	79,5	8,33	0,08	23,3	0,27	0,03	41,6	0,4	1,1	0,707	15846	0,4
30/04/24	14,5	422	6,50	81,9	8,30	0,05	22,2	0,27	0,11	77,0	0,3	3,5	0,585	10609	0,5
16/05/24	15,4	471	6,50	83,0	8,19	0,05	32,2	0,15	0,11	83,5	0,3	3,0	0,512	9391	0,5
06/06/24	18,4	466	6,55	80,8	7,57	0,08	30,3	0,35	0,16	81,0	0,3	3,0	0,566	9616	0,5
04/07/24	19,6	455	6,66	81,4	7,47	0,03	18,1	0,15	0,10	87,3	0,2	3,7	0,496	6645	0,5

Annexe 14 : Données physico-chimiques mesurées sur la station B du cours d'eau Caillava

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
23/11/21	8,8	718	6,70	97,0	11,24	0,01	86,1	0,37	0,24	124,1	0,1	3,4	0,307	3281	0,2
03/12/21	10,2	896	6,48	95,8	10,74	0,07	135,2	0,36	0,13	124,2	0,1	2,2	0,252	4546	0,2
16/12/21	7,6	724	6,60	81,1	9,70	0,07	108,9	0,34	0,10	85,1	0,1	1,8	0,477	6331	0,4
03/01/22	11,3	616	6,52	90,0	9,83	0,04	72,7	0,25	0,20	73,6	0,2	1,7	0,497	8278	0,4
20/01/22	7,0	560	6,56	87,8	10,86	0,02	56,3	0,05	0,15	75,9	0,2	0,5	0,485	7012	0,9
01/02/22	7,7	543	6,60	94,2	11,42	0,02	61,6	0,23	0,08	77,9	0,2	1,2	0,480	6378	0,6
21/02/22	11,1	533	6,71	100	11,11	0,03	62,2	0,10	0,12	78,1	0,2	1,4	0,566	6070	0,5
07/03/22	7,5	535	6,73	101	12,06	0,01	41,9	0,10	0,05	86,5	0,2	0,7	0,499	4903	0,4
22/03/22	10,8	522	6,77	99,6	11,15	0,01	47,6	0,10	0,11	89,0	0,2	1,3	0,526	4895	0,4
08/04/22	11,9	479	6,65	93,6	10,03	0,01	40,5	0,07	0,09	76,7	0,1	0,9	0,475	5906	0,2
22/04/22	14,3	501	6,63	96,3	9,69	0,01	43,6	0,20	0,14	74,6	0,1	1,4	0,535	7173	0,3
03/05/22	16,6	537	6,61	94,6	9,20	0,02	40,1	0,28	0,09	55,4	0,1	1,1	0,524	7574	0,3
16/05/22	21,0	553	6,93	89,8	8,03	0,03	44,8	0,33	0,33	84,3	0,3	2,9	0,931	6821	0,3
31/05/22	23,8	509	7,88	132	11,07	0,02	9,6	0,02	0,16	73,8	0,5	2,6	1,426	1210	0,9
14/06/22	24,6	625	7,08	94,0	7,78	0,03	45,7	0,33	0,39	111	0,4	1,4	-	-	0,8
30/06/22	18,4	663	6,61	85,1	8,03	0,03	106,7	0,32	0,49	95,0	0,2	3,8	0,650	9616	1,1
11/07/22	25,8	732	7,34	141	11,32	0,03	101,5	0,27	0,43	106,6	0,3	4,2	0,809	2461	-
27/07/22	18,5	841	6,72	82,0	7,72	0,02	131,4	0,79	0,54	132,9	0,3	3,6	0,752	8645	1,8
22/08/22	21,9	879	7,17	122	10,71	0,02	134,5	0,67	0,55	135,4	0,3	3,5	0,974	4154	0,5
13/09/22	21,0	904	6,74	71,7	6,33	0,02	86,3	0,43	0,75	116,6	0,3	3,9	0,862	9785	0,4
11/10/22	17,3	962	6,91	101	9,79	0,01	121,1	0,46	0,90	159,5	0,1	3,7	0,537	3923	0,4
27/10/22	16,4	907	6,97	81,2	7,85	0,01	114,2	0,28	0,83	128,0	0,1	4,9	0,833	5238	0,3
08/11/22	12,2	812	7,16	85,8	9,10	0,01	68,3	1,50	0,72	90,3	0,2	5,4	1,587	6113	0,7
22/11/22	12,1	1213	6,41	83,1	8,72	0,01	161,0	0,37	0,14	209,1	0,1	3,1	0,318	6894	0,7
24/11/22	13,3	1426	6,02	73,7	7,63	0,02	191,0	0,22	0,09	222,4	0,1	2,7	0,213	11540	0,8
26/11/22	11,7	1431	6,04	63,2	6,95	0,02	160,6	0,28	0,10	266,2	0,1	2,9	0,235	11918	0,3
28/11/22	12,7	1304	6,11	68,0	7,14	0,01	141,8	0,26	0,13	250,9	0,1	3,6	0,278	12133	0,3
01/12/22	10,1	1403	6,06	74,6	8,39	0,01	150,9	0,35	0,12	278,5	0,2	2,3	0,252	11971	0,3
05/12/22	8,3	1374	6,10	69,6	8,16	0,01	171,7	0,36	0,13	237,1	0,2	3,0	0,266	11283	0,2
09/12/22	7,3	1157	6,30	83,6	9,87	0,05	132,7	0,27	0,17	169,4	0,1	3,6	0,358	9459	0,2
14/12/22	9,8	1061	6,33	86,1	9,48	0,03	123,6	0,42	0,16	176,3	0,1	2,3	0,350	8879	0,1
24/12/22	11,7	996	6,34	64,7	6,97	0,17	94,7	0,41	0,23	177,8	0,1	1,0	0,405	10265	-
31/12/22	11,7	1095	6,25	83,7	9,01	0,02	102,6	0,19	0,07	240,8	0,1	1,4	0,356	11106	0,2
10/01/23	10,3	747	6,69	57,7	6,46	0,08	20,0	0,20	0,23	131,8	0,2	2,5	0,923	10267	0,5
20/01/23	6,6	402	6,82	62,5	7,68	0,16	38,2	0,30	0,83	52,8	0,2	2,1	0,915	7234	0,4
23/01/23	6,9	568	6,59	73,7	9,14	0,09	52,5	0,26	0,90	90,7	0,2	3,6	0,660	8894	-
31/01/23	8,1	693	6,43	88,2	10,53	0,09	77,6	0,30	0,24	125,1	0,1	3,1	0,572	11295	0,3
13/02/23	5,4	637	6,49	89,0	11,40	0,06	53,9	0,30	0,09	109,7	0,1	1,0	0,547	9131	0,3
02/03/23	5,0	483	7,01	91,6	11,73	0,05	40,4	0,04	0,05	97,9	0,1	0,8	0,633	3174	0,3
16/03/23	10,6	415	6,70	81,0	8,84	0,07	20,1	0,16	0,19	51,7	0,2	0,8	0,741	8082	0,4
27/03/23	11,5	458	6,79	89,0	9,64	0,03	19,0	0,17	0,04	62,1	0,1	1,9	0,580	5196	0,2
17/04/23	13,1	472	6,80	93,0	9,74	0,02	27,3	0,02	0,02	76,7	0,1	0,1	0,578	5159	0,2
11/05/23	15,5	500	6,72	57,5	5,72	0,02	24,0	0,12	0,06	58,7	0,2	1,9	0,638	7057	0,4
06/06/23	21,0	588	7,03	58,9	5,22	0,02	25,7	0,69	0,49	75,3	0,3	3,2	1,699	9885	0,8
22/06/23	20,5	492	6,75	67,0	6,05	0,04	54,3	0,50	0,21	76,9	0,2	2,6	0,680	7482	1,6
07/07/23	20,7	766	6,39	80,6	7,16	0,02	74,0	0,45	0,10	113,1	0,2	3,9	0,632	16007	0,7
01/08/23	21,3	792	6,48	87,4	7,72	0,03	75,1	0,38	0,25	112,3	0,2	1,2	0,690	14318	0,4
07/09/23	19,9	750	6,74	73,3	6,65	0,03	16,5	0,41	0,17	158,8	0,1	2,8	0,562	6286	0,3
29/09/23	19,3	809	6,65	91,3	8,49	0,00	95,2	0,33	0,15	133,0	0,1	3,6	0,628	8574	0,3
19/10/23	16,7	692	6,44	70,7	6,67	0,02	26,5	0,27	0,06	164,5	0,3	5,7	0,381	8160	0,5
24/10/23	14,4	765	6,71	79,3	8,00	0,03	84,6	0,18	0,08	102,8	0,2	3,2	0,585	6531	0,4
28/10/23	16,0	959	6,33	79,4	7,69	0,18	126,9	0,25	0,06	123,0	0,1	2,3	0,484	13237	1,0
01/11/23	15,0	820	6,49	71,8	7,16	0,31	103,0	0,31	0,09	115,3	0,1	2,6	0,683	12753	0,8
06/11/23	13,5	542	6,49	25,7	2,65	0,43	69,1	0,09	2,72	82,5	0,2	2,3	0,938	17189	1,2
10/11/23	13,3	439	6,57	18,5	1,92	0,56	21,4	0,09	1,25	61,5	0,3	2,2	1,289	19595	1,0
18/11/23	13,6	459	6,40	37,4	3,92	0,31	40,5	0,47	1,15	50,9	0,3	2,5	1,018	22981	1,0
28/11/23	11,6	517	6,66	51,6	5,56	0,49	41,7	0,76	0,39	82,5	0,2	2,7	0,935	11318	1,6
07/12/23	9,4	462	6,58	69,1	7,85	0,10	13,8	0,11	0,07	67,7	0,2	0,8	0,801	11361	0,8
14/12/23	10,0	214	6,54	38,6	4,41	0,41	11,6	0,23	0,65	34,7	0,3	1,3	0,820	12842	0,4
19/12/23	9,4	358	6,41	56,1	6,52	0,20	33,3	0,31	0,22	76,6	0,3	2,5	0,772	16200	0,5
08/01/24	8,5	416	6,48	69,5	8,16	0,06	27,3	0,12	0,08	67,4	0,3	1,1	0,660	11667	0,6
19/01/24	6,6	404	6,62	76,8	9,45	0,08	31,8	0,19	0,09	60,5	0,3	2,7	0,765	9588	0,5
06/02/24	9,8	474	6,39	75,7	8,66	0,04	23,5	0,15	0,05	86,1	0,3	2,3	0,659	14549	0,4
28/02/24	9,3	291	6,32	73,8	8,57	0,16	27,3	0,26	0,06	39,7	0,3	1,8	0,713	18389	0,4
21/03/24	13,7	382	6,38	73,6	7,68	0,05	25,5	0,20	0,09	61,8	0,4	1,5	0,655	15506	0,4
03/04/24	12,8	337	6,37	77,3	8,13	0,09	26,6	0,28	0,04	43,8	0,3	1,1	0,728	17441	0,4
30/04/24	14,8	434	6,49	77,4	7,80	0,05	23,3	0,30	0,10	77,8	0,4	3,3	0,590	10990	0,9
16/05/24	15,7	480	6,41	82,6	8,11	0,05	30,6	0,23	0,11	86,1	0,3	3,2	0,501	11351	0,7
06/06/24	21,0	464	6,55	80,1	7,10	0,07	32,0	0,40	0,16	82,7	0,4	2,7	0,620	10905	0,8

Annexe 15 : Données physico-chimiques mesurées sur le lac de Carcans-Hourtin

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
15/11/21	12,3	302	7,68	100	10,81	0,00	0,0	0,01	0,00	23,2	0,0	0,0	0,539	626	0,1
23/11/21	8,3	307	7,65	101	11,85	0,00	0,1	0,03	0,00	23,3	0,0	0,0	0,541	643	0,1
16/12/21	7,3	276	7,20	93,1	11,38	0,01	2,1	0,12	0,00	22,8	0,1	1,0	0,351	1165	0,2
03/01/22	10,3	294	7,67	102	11,43	0,01	0,6	0,20	0,00	20,5	0,0	0,1	0,600	697	0,2
20/01/22	5,4	285	7,42	97,0	12,55	0,00	4,3	0,20	0,01	28,5	0,1	1,5	0,430	842	0,1
01/02/22	7,6	300	7,49	100	12,23	0,01	5,6	0,20	0,02	28,0	0,1	1,9	0,452	771	0,1
21/02/22	11,2	297	7,61	102	11,29	0,00	1,2	0,40	0,00	21,9	0,0	0,3	0,582	784	0,1
07/03/22	10,7	286	7,41	101	11,16	0,00	2,0	0,17	0,01	27,7	0,1	1,1	0,422	897	0,1
22/03/22	14,0	293	7,67	105	10,89	0,00	1,5	0,37	0,00	25,8	0,0	0,3	0,551	669	0,1
08/04/22	12,2	297	7,64	102	10,73	0,00	1,2	0,38	0,01	25,5	0,0	0,1	0,570	725	0,1
22/04/22	15,1	297	7,76	109	10,75	0,00	1,7	0,48	0,01	25,8	0,0	0,0	0,548	547	0,1
03/05/22	19,9	284	7,58	101	9,18	0,00	2,4	0,43	0,03	19,3	0,1	0,2	0,482	777	0,3
16/05/22	23,8	301	7,72	106	9,02	0,00	1,0	0,45	0,01	26,2	0,0	0,0	0,579	712	0,2
31/05/22	22,3	318	8,02	105	9,07	0,01	0,8	0,27	0,01	25,5	0,1	0,0	0,585	351	0,2
30/06/22	21,9	309	7,94	100	8,79	0,01	0,6	0,30	0,00	25,8	0,0	0,1	0,597	429	0,3
11/07/22	25,3	332	7,84	99,5	8,20	0,00	1,0	0,24	0,01	24,3	0,0	0,0	0,637	605	-
27/07/22	24,7	333	8,45	107	8,88	0,00	0,2	0,17	0,00	26,6	0,0	0,2	0,640	145	0,7
22/08/22	25,2	339	7,94	100	8,27	0,00	0,1	0,14	0,00	25,9	0,0	0,2	0,686	516	1,7
13/09/22	24,3	325	7,71	100	8,31	0,00	0,1	0,09	0,00	23,7	0,0	0,2	0,703	890	1,0
11/10/22	19,3	353	8,12	104	9,68	0,00	0,1	0,03	0,00	25,1	0,0	0,1	0,727	332	0,2
27/10/22	18,2	349	7,81	94,3	8,87	0,00	0,1	0,13	0,00	25,9	0,0	0,5	0,728	674	1,1
08/11/22	14,9	347	7,63	98,7	9,89	0,00	0,1	0,19	0,00	25,4	0,0	0,3	0,720	969	0,3
22/11/22	11,2	336	7,57	92,9	10,07	0,00	0,2	0,13	0,00	26,5	0,0	0,2	0,650	961	0,7
01/12/22	9,0	336	7,44	98,5	11,47	0,00	0,2	0,12	0,00	23,9	0,0	0,2	0,692	1346	0,5
09/12/22	5,7	346	7,49	99,0	12,25	0,00	2,0	0,31	0,01	28,5	0,1	1,3	0,630	1053	1,8
24/12/22	9,8	337	7,49	101	11,39	0,01	0,4	0,23	0,00	25,6	0,0	0,4	0,691	1209	1,0
31/12/22	10,7	333	7,43	101	11,23	0,01	0,2	0,19	0,00	23,0	0,1	0,3	0,685	1391	0,2
10/01/23	10,4	331	7,34	90,0	10,14	0,01	0,4	0,31	0,00	24,7	0,0	0,3	0,664	1653	0,7
20/01/23	6,1	284	7,34	98,6	12,41	0,01	2,7	0,18	0,01	21,1	0,1	1,5	0,434	1029	0,2
31/01/23	6,2	308	7,67	106	13,41	0,03	9,0	0,18	0,03	35,4	0,0	2,9	0,355	394	0,1
13/02/23	8,2	321	7,26	89,5	10,51	0,01	4,3	0,20	0,02	33,8	0,1	1,8	0,486	1419	0,1
02/03/23	7,1	262	7,06	105	12,78	0,02	4,2	0,16	0,01	35,8	0,2	3,2	0,283	1294	0,1
16/03/23	12,8	314	7,52	109	11,40	0,01	1,4	0,35	0,01	28,7	0,0	0,4	0,628	1062	0,1
27/03/23	13,6	313	7,46	101	10,67	0,01	1,4	0,56	0,01	27,5	0,0	0,8	0,589	1155	0,1
17/04/23	16,2	300	7,54	103	10,17	0,01	1,6	0,22	0,01	29,0	0,1	0,3	0,497	837	0,1
11/05/23	20,0	317	7,79	104	9,45	0,00	1,0	0,29	0,00	25,0	0,0	0,3	0,583	579	0,3
06/06/23	27,0	333	7,92	107	8,50	0,01	0,8	0,32	0,01	29,5	0,0	0,2	0,604	488	0,3
22/06/23	25,2	322	7,71	106	8,66	0,01	0,9	0,18	0,00	28,1	0,0	0,1	0,582	746	0,5
07/07/23	25,2	329	8,50	112	9,22	0,01	0,4	0,18	0,00	25,3	0,0	0,2	0,617	125	0,4
01/08/23	25,6	338	8,46	110	8,97	0,01	0,2	0,08	0,00	25,3	0,0	0,2	0,633	141	0,7
07/09/23	25,9	352	8,18	107	8,73	0,02	0,0	0,01	0,00	28,1	0,0	0,1	0,685	297	0,6
29/09/23	24,0	351	7,83	106	9,01	0,00	0,0	0,03	0,00	26,9	0,0	0,2	0,684	653	0,5
19/10/23	18,4	347	7,81	102	9,23	0,00	0,0	0,11	0,00	28,1	0,0	0,2	0,723	671	0,6
24/10/23	16,3	341	7,84	100	9,69	0,01	0,0	0,05	0,00	25,1	0,0	0,2	0,702	592	0,4
28/10/23	15,4	339	7,80	103	10,04	0,01	0,0	0,06	0,00	25,5	0,0	0,2	0,686	627	0,2
01/11/23	15,1	329	7,46	99,1	9,88	0,02	0,0	0,05	0,00	25,7	0,0	0,2	0,659	1317	0,7
06/11/23	12,9	295	7,16	92,1	9,69	0,02	0,1	0,06	0,00	27,1	0,1	0,9	0,465	1806	1,6
18/11/23	13,8	325	7,54	101	10,54	0,00	1,0	0,14	0,01	29,7	0,0	0,4	0,655	1071	0,1
28/11/23	10,8	314	7,48	101	11,13	0,00	1,4	0,33	0,01	30,5	0,0	0,7	0,724	1311	0,1
07/12/23	9,2	313	7,38	99,3	11,43	0,00	0,9	0,18	0,01	28,2	0,0	0,6	0,588	1317	0,0
19/12/23	8,8	273	7,30	92,9	10,97	0,02	1,7	0,18	0,00	29,0	0,2	1,0	0,477	1279	0,1
08/01/24	7,2	286	7,55	100	12,15	0,02	2,3	0,21	0,01	29,9	0,2	1,2	0,550	813	0,1
19/01/24	6,2	284	7,65	98,6	12,21	0,02	1,9	0,45	0,02	28,4	0,2	1,4	0,494	574	0,0
06/02/24	9,3	287	7,65	101	11,68	0,02	1,7	0,30	0,01	28,6	0,2	1,2	0,512	615	0,0
28/02/24	9,5	254	7,37	102	11,69	0,02	2,0	0,21	0,01	31,1	0,3	1,6	0,387	890	0,1
21/03/24	16,6	272	7,42	106	10,37	0,02	1,8	0,41	0,01	25,2	0,1	1,2	0,461	1030	0,1
03/04/24	14,3	261	7,40	103	10,51	0,03	1,8	0,39	0,01	20,5	0,2	1,5	0,422	959	0,1
30/04/24	17,8	260	7,52	108	10,14	0,02	1,7	0,33	0,02	24,7	0,2	1,1	0,436	785	0,1
16/05/24	18,6	274	7,30	102	9,37	0,02	1,6	0,35	0,02	25,0	0,2	1,0	0,436	1318	0,2
04/07/24	22,8	271	7,48	106	9,14	0,01	0,9	0,46	0,01	26,5	0,1	0,4	0,430	908	0,1
12/08/24	26,6	286	8,26	109	8,70	0,00	0,3	0,21	0,00	25,6	0,0	0,2	0,501	182	0,3

Annexe 16 : Données physico-chimiques mesurées sur le Fossé 2 (Point 1)

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
23/11/21	9,9	585	7,45	110	12,36	0,00	22,8	0,21	0,37	97,6	0,1	2,0	1,008	1936	0,1
03/12/21	8,8	592	7,03	99,7	11,56	0,02	135,6	0,31	0,22	88,9	0,2	2,9	0,618	3087	0,3
16/12/21	7,3	809	6,64	90,8	11,09	0,21	118,1	0,27	0,82	128,0	0,1	3,2	0,411	4959	0,3
03/01/22	10,6	736	6,66	97,6	10,95	0,08	95,4	0,28	0,55	125,7	0,2	2,4	0,450	5384	0,2
20/01/22	6,4	696	6,59	83,7	10,52	0,08	24,4	0,06	0,24	129,1	0,2	1,1	0,420	5630	0,2
01/02/22	6,3	669	6,76	87,0	11,00	0,01	28,0	0,08	0,05	115,5	0,1	1,2	0,442	4000	0,2
21/02/22	11,1	647	6,89	106	11,79	0,04	55,7	0,10	0,14	129,2	0,2	2,0	0,521	3691	0,1
07/03/22	8,3	663	6,47	93,6	11,00	0,01	48,6	0,26	0,08	114,3	0,2	2,4	0,364	6572	0,2
22/03/22	10,3	632	6,49	86,8	9,79	0,01	43,2	0,23	0,08	116,6	0,1	2,1	0,372	6563	0,1
08/04/22	11,9	566	6,65	84,6	9,04	0,01	29,1	0,15	0,07	104,2	0,1	2,3	0,405	5036	0,1
22/04/22	14,6	632	6,65	101	10,05	0,01	26,2	0,20	0,07	118,8	0,1	2,9	0,527	6773	0,2
03/05/22	18,1	623	6,91	112	10,60	0,03	40,2	0,19	0,12	87,3	0,1	2,4	0,552	4075	0,2
16/05/22	24,4	621	7,07	129	10,77	0,02	20,5	0,02	0,03	123,7	0,1	2,4	0,597	3320	0,2
31/05/22	22,5	615	6,95	87,2	7,52	0,03	2,2	0,13	0,03	118,5	0,5	1,7	1,044	7455	0,5
14/06/22	31,0	631	6,73	110	8,13	0,02	15,9	0,05	0,03	130,3	0,3	1,0	-	-	0,4
28/06/22	18,1	637	6,56	83,8	7,91	0,01	38,1	0,22	0,10	117,4	0,2	4,3	0,581	9608	0,5
11/07/22	26,3	650	7,03	134	10,79	0,01	19,1	0,08	0,04	139,0	0,5	2,1	1,138	7129	-
27/07/22	14,8	833	6,55	44,0	4,48	0,01	45,2	0,45	0,07	197,0	1,4	2,4	1,016	16478	3,0
22/08/22	22,5	893	6,77	145	12,60	0,01	43,7	0,04	0,04	153,2	0,1	2,5	0,886	9580	1,1
13/09/22	22,0	884	6,59	123	10,70	0,01	46,4	0,06	0,06	207,7	0,1	2,1	0,649	10552	1,8
11/10/22	17,6	765	6,39	97,0	9,31	0,01	42,8	0,05	0,07	145,4	0,1	3,8	0,245	5961	0,5
27/10/22	16,8	817	6,40	77,9	7,53	0,00	47,7	0,07	0,07	173,6	0,1	4,0	0,357	8396	0,7
08/11/22	12,5	776	6,41	93,4	9,88	0,00	42,6	0,04	0,03	163,1	0,1	4,8	0,260	5665	0,8
22/11/22	10,5	788	5,99	75,4	8,32	0,00	52,8	0,37	0,04	158,1	0,2	2,3	0,206	11569	0,9
24/11/22	11,7	977	6,15	47,5	5,11	0,01	101,0	0,17	0,07	182,6	0,3	2,6	0,316	12420	0,6
26/11/22	10,1	1535	5,83	56,5	6,42	0,01	78,9	0,27	0,05	219,3	0,2	2,4	0,164	13305	0,4
28/11/22	11,3	1197	5,90	63,1	6,89	0,01	97,0	0,27	0,11	278,5	0,2	4,0	0,171	11956	0,4
01/12/22	8,6	1120	5,94	60,9	7,13	0,00	83,2	0,16	0,08	190,8	0,2	3,7	0,198	12215	0,3
05/12/22	6,5	1072	6,05	66,4	8,15	0,01	84,4	0,06	0,08	196,1	0,2	3,5	0,221	10320	0,3
09/12/22	7,2	1036	6,03	70,7	8,37	0,01	82,6	0,02	0,05	189,0	0,2	3,5	0,228	11235	0,2
14/12/22	9,0	1026	6,07	81,3	9,23	0,01	83,8	0,05	0,05	219,3	0,1	2,4	0,197	9037	0,2
24/12/22	11,8	988	5,93	54,0	5,80	0,01	68,8	0,07	0,06	224,5	0,2	1,6	0,205	13435	0,2
31/12/22	11,6	968	5,99	68,2	7,38	0,02	75,8	0,03	0,05	209,3	0,1	2,0	0,223	12684	0,2
10/01/23	10,0	901	6,09	63,9	7,13	0,01	21,9	0,04	0,02	201,1	0,1	1,7	0,246	10892	0,2
31/01/23	8,1	639	6,28	78,0	9,37	0,10	40,3	0,31	0,13	149,1	0,2	4,1	0,334	9325	0,1
13/02/23	6,4	645	6,52	91,5	11,45	0,08	34,4	0,02	0,04	149,1	0,2	1,8	0,311	4900	0,0
02/03/23	5,7	482	6,94	94,0	11,83	0,04	48,4	0,07	0,03	74,9	0,2	0,6	0,624	3705	0,2
16/03/23	11,2	416	6,70	79,9	8,75	0,08	32,5	0,09	0,22	55,8	0,2	2,4	0,725	7963	0,3
27/03/23	11,9	451	6,74	92,8	10,03	0,03	23,6	0,16	0,04	62,9	0,1	1,9	0,572	5778	0,2
17/04/23	13,3	472	6,78	89,0	9,31	0,03	32,7	0,02	0,02	79,1	0,1	0,6	0,573	5369	0,2

Annexe 17 : Données physico-chimiques mesurées sur le Fossé 4 (Point 2)

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
23/11/21	9,9	653	7,10	106	12,18	0,01	87,5	0,00	0,16	91,5	0,0	2,5	0,372	1601	0,1
03/12/21	8,6	717	6,90	101	11,80	0,04	78,7	0,13	0,17	92,7	0,0	2,4	0,299	2011	0,2
16/12/21	6,9	907	6,36	90,6	11,09	0,06	132,3	0,30	0,13	134,1	0,1	1,3	0,270	6187	0,6
03/01/22	10,6	825	6,33	80,5	8,97	0,04	118,0	0,22	0,20	119,6	0,1	1,8	0,341	8732	0,2
20/01/22	6,2	744	6,30	88,2	11,11	0,02	72,3	0,20	0,15	124,6	0,1	0,5	0,308	8041	0,2
01/02/22	6,4	703	6,36	95,8	12,00	0,01	102,7	0,14	0,14	112,9	0,1	1,4	0,250	5698	0,1
21/02/22	11,1	670	6,61	109	12,03	0,01	74,7	0,11	0,09	119,5	0,1	2,2	0,271	3661	0,1
07/03/22	7,6	662	6,50	104	12,46	0,00	58,8	0,07	0,03	119,4	0,0	2,0	0,200	3346	0,1
22/03/22	10,6	652	6,38	94,7	10,62	0,00	76,1	0,02	0,02	104,8	0,1	1,8	0,217	4955	0,1
08/04/22	11,8	572	6,30	83,4	8,92	0,01	61,5	0,19	0,05	105,8	0,0	2,3	0,202	5628	0,1
22/04/22	14,7	644	6,44	95,4	9,50	0,01	61,6	0,08	0,06	126,6	0,1	1,5	0,275	5745	0,2
03/05/22	17,2	659	6,49	106	10,11	0,01	68,5	0,26	0,06	90,9	0,1	1,6	0,211	4056	0,1
16/05/22	25,0	637	6,84	111	9,15	0,01	51,4	0,03	0,10	112,3	0,1	2,1	0,426	4060	0,1
31/05/22	24,1	657	6,95	98,0	8,21	0,02	17,9	0,29	0,10	96,6	0,3	1,5	0,966	7053	0,7
14/06/22	33,7	614	8,00	188	13,23	0,02	31,4	0,10	0,17	118,5	0,3	1,7	-	-	0,5
30/06/22	19,3	674	6,69	74,8	6,90	0,01	60,9	0,18	0,15	119,6	0,2	2,3	0,670	8342	0,7
11/07/22	29,2	674	6,93	133	10,18	0,02	68,5	0,21	0,20	101,9	0,3	2,6	0,581	4781	-
27/07/22	14,9	709	6,96	92,0	9,30	0,01	52,9	0,33	0,09	114,2	0,2	2,0	0,962	6074	0,8
22/08/22	22,8	801	7,19	141	12,19	0,01	77,3	0,21	0,28	158,6	0,1	2,2	0,856	3530	0,6
13/09/22	22,2	784	6,98	71,8	6,20	0,05	35,2	0,43	0,29	117,6	0,1	1,9	1,034	6862	0,2
11/10/22	17,9	782	6,80	109	10,39	0,01	72,6	0,57	0,28	127,1	0,1	3,0	0,390	3700	0,4
27/10/22	16,7	845	6,68	80,4	7,79	0,00	76,0	0,08	0,11	136,8	0,0	3,1	0,409	5038	0,3
08/11/22	12,0	815	6,94	88,6	9,49	0,00	50,7	0,17	0,04	127,1	0,0	2,4	0,733	4677	0,6
22/11/22	9,9	713	6,80	81,1	9,04	0,08	52,1	0,60	0,08	97,9	0,1	1,8	0,648	5569	0,4
24/11/22	11,2	817	6,62	69,8	7,61	0,14	64,0	0,53	0,08	119,3	0,2	2,6	0,676	8931	1,0
26/11/22	10,0	913	6,76	69,1	7,87	0,05	68,3	0,48	0,07	138,7	0,1	2,5	0,710	6698	0,3
28/11/22	11,3	917	6,89	79,0	8,60	0,16	99,1	0,80	0,15	132,6	0,1	2,9	0,641	4551	-
01/12/22	8,3	1022	6,53	80,6	9,48	0,08	117,6	0,46	0,14	166,3	0,1	3,2	0,503	7907	0,2
05/12/22	6,3	1066	6,48	78,6	9,69	0,05	121,5	0,26	0,15	151,6	0,1	3,4	0,415	7160	0,1
09/12/22	6,8	1056	6,42	87,1	10,45	0,04	114,6	0,24	0,16	160,5	0,1	2,8	0,386	7690	0,1
14/12/22	8,7	970	6,50	92,0	10,51	0,04	103,1	0,26	0,14	168,8	0,1	2,5	0,357	6042	0,1
24/12/22	11,6	892	6,39	60,3	6,52	0,23	100,0	0,49	0,27	137,2	0,1	2,5	0,498	11233	-
31/12/22	11,3	880	6,46	70,3	7,69	0,25	71,5	0,36	0,27	136,1	0,1	2,2	0,543	10385	0,1
10/01/23	9,7	664	6,60	58,4	6,68	0,41	36,4	0,34	0,11	93,6	0,2	1,4	0,888	12069	0,4
20/01/23	3,9	223	6,84	76,5	10,12	0,31	12,2	0,13	0,02	21,9	0,1	0,7	0,645	4731	0,3
31/01/23	6,6	691	6,27	78,2	9,70	0,07	59,5	0,05	0,12	121,0	0,1	3,6	0,362	10170	0,1
1															

Annexe 18 : Données physico-chimiques mesurées sur le Fossé de Bernos (amont ; Point 3a)

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
01/12/22	10,0	966	5,60	66,4	7,50	0,00	89,2	0,18	0,04	184,6	0,1	2,0	0,116	16163	0,1
05/12/22	8,1	980	5,86	63,5	7,46	0,01	87,5	0,16	0,07	164,0	0,1	2,2	0,188	13887	0,2
09/12/22	8,0	943	5,77	67,6	7,88	0,01	83,8	0,10	0,04	185,4	0,1	2,2	0,152	13850	0,3
14/12/22	9,1	937	5,87	70,9	8,10	0,01	68,4	0,12	0,04	187,8	0,1	1,6	0,170	12419	0,3
24/12/22	11,8	951	5,82	59,6	6,42	0,41	75,2	0,37	0,13	183,9	0,2	1,2	0,220	18595	1,1
31/12/22	11,9	921	5,92	62,0	6,67	0,15	72,4	0,45	0,18	181,9	0,2	1,0	0,259	17371	0,3
10/01/23	11,3	884	5,90	67,0	7,37	0,64	46,1	0,35	0,05	186,4	0,3	1,4	0,267	18619	0,8
20/01/23	7,1	636	6,32	71,6	8,68	0,44	42,9	0,19	0,28	130,8	0,2	1,5	0,322	8107	0,3
23/01/23	6,4	696	6,35	64,4	7,96	0,50	47,0	0,34	0,22	160,9	0,3	3,3	0,364	8485	-
31/01/23	7,1	666	6,20	51,6	6,35	0,06	40,8	0,26	0,06	154,1	0,1	3,8	0,305	10129	0,1
13/02/23	5,4	774	6,43	60,8	7,78	0,12	22,9	1,63	0,46	193,3	0,2	2,4	0,573	10983	0,1
02/03/23	6,3	694	6,00	73,2	9,05	0,06	49,6	0,41	0,27	204,4	0,2	0,9	0,325	16922	0,2
13/03/23	12,5	599	5,99	81,6	8,56	0,26	42,4	0,00	0,01	129,7	0,3	0,5	0,288	16483	-
16/03/23	11,3	642	6,11	47,0	5,07	0,34	20,2	0,37	0,25	153,5	0,4	0,6	0,453	19386	0,4
27/03/23	11,5	648	6,18	36,2	3,90	0,32	18,3	0,30	0,06	153,6	0,3	3,9	0,400	14604	0,0
17/04/23	13,2	682	6,26	40,5	4,22	0,36	30,7	0,05	0,03	176,7	0,3	3,6	0,507	15716	0,1
11/05/23	16,8	614	6,30	19,2	1,88	0,17	7,9	0,10	0,03	163,7	0,2	2,9	0,544	16105	0,2
22/06/23	20,8	408	6,48	15,1	1,34	0,28	4,3	1,12	0,08	75,3	1,0	1,1	0,517	10657	8,2
07/07/23	21,1	602	6,28	24,0	2,08	0,03	53,8	0,04	0,25	95,9	0,3	3,7	0,610	20016	0,5
24/10/23	15,6	634	5,95	64,1	6,28	0,03	79,4	0,12	0,05	80,2	0,1	2,2	0,284	18594	0,2
28/10/23	15,8	795	5,81	52,8	5,15	0,06	124,7	0,15	0,17	100,5	0,2	2,1	0,288	26133	0,2
01/11/23	15,0	834	6,01	47,1	4,68	0,08	103,1	0,14	0,12	101,2	0,2	2,3	0,357	20180	0,7
06/11/23	12,3	373	6,48	63,2	6,71	0,41	15,4	0,08	0,04	60,0	0,1	0,7	0,486	8984	0,3
10/11/23	12,8	355	6,53	24,3	2,56	0,32	23,9	0,18	2,13	56,8	0,3	1,6	0,795	13173	0,7
18/11/23	13,6	419	6,61	19,0	2,00	1,06	6,8	0,37	0,27	70,4	1,8	1,4	1,229	17102	2,4
28/11/23	11,1	534	6,37	22,0	2,39	0,11	34,2	0,92	0,42	92,2	1,4	3,3	0,993	23306	3,2
07/12/23	8,9	521	6,19	7,7	0,89	3,2	9,1	2,66	0,27	54,2	4,4	1,6	2,222	76927	4,0
14/12/23	7,5	257	5,67	17,0	2,04	5,78	2,3	3,33	0,12	25,0	1,0	0,9	1,398	13713	0,6
19/12/23	8,0	366	6,45	5,6	0,67	0,81	4,2	0,43	0,32	65,3	1,8	1,8	1,239	23331	3,3
08/01/24	8,0	470	6,50	6,8	0,81	1,53	12,1	2,27	0,14	58,2	4,2	1,3	1,755	29449	8,6
19/01/24	5,3	507	5,49	33,1	4,19	11,57	6,8	2,86	0,03	30,3	2,1	1,7	3,534	26117	2,6
06/02/24	9,5	494	6,25	39,2	4,52	0,09	37,7	0,45	0,31	87,0	0,9	2,9	0,773	23480	1,2
28/02/24	9,8	393	6,37	56,0	6,36	0,22	25,4	0,36	0,40	70,1	0,5	1,6	0,649	15004	0,8
21/03/24	14,6	423	6,43	54,9	5,51	0,34	21,1	0,64	0,16	83,2	1,0	1,6	0,925	19731	0,8
03/04/24	13,0	375	6,22	43,4	4,55	0,29	14,3	1,29	0,17	56,9	0,7	1,1	0,793	26908	1,8
30/04/24	13,9	469	6,22	13,5	1,35	0,17	10,6	1,29	0,24	96,2	0,5	3,2	0,756	25939	0,4
16/05/24	15,9	468	6,19	30,4	2,96	0,10	10,5	0,35	0,20	88,7	0,6	2,7	0,692	26091	0,7

Annexe 19 : Données physico-chimiques mesurées sur le Fossé de Bernos (aval ; Point 3b)

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
01/12/22	8,2	911	5,50	83,7	9,93	0,00	56,0	0,05	0,00	163,2	0,1	1,9	0,043	7764	0,0
05/12/22	6,0	911	5,55	85,7	10,69	0,01	81,3	0,05	0,01	137,3	0,1	3,0	0,046	7141	0,0
09/12/22	6,4	898	5,75	86,6	10,49	0,01	77,1	0,05	0,04	160,5	0,1	2,2	0,044	4243	0,1
14/12/22	8,2	859	5,75	85,7	9,89	0,01	66,3	0,08	0,02	176,3	0,1	1,2	0,047	4613	0,1
24/12/22	11,8	819	5,70	79,9	8,63	0,02	73,2	0,09	0,03	152,4	0,1	1,2	0,074	8410	0,1
31/12/22	11,5	859	6,09	78,0	8,50	0,07	75,3	0,32	0,13	159,5	0,1	1,3	0,144	6505	0,1
10/01/23	10,8	822	6,02	78,2	8,70	0,16	44,0	0,19	0,22	165,6	0,3	1,8	0,165	8686	0,2
20/01/23	6,3	536	6,49	76,9	9,56	0,20	25,0	0,18	0,26	107,3	0,2	1,5	0,368	6205	0,2
23/01/23	6,2	633	6,38	83,0	10,41	0,20	41,6	0,26	0,20	145,9	0,4	3,5	0,293	6361	-
31/01/23	7,7	598	6,32	82,4	9,91	0,07	34,5	0,22	0,10	135,9	0,3	4,5	0,209	5302	0,1
13/02/23	4,7	594	6,13	83,6	10,83	0,02	27,7	0,47	0,16	140,9	0,2	1,4	0,146	5567	0,1
02/03/23	5,5	580	6,47	91,4	11,50	0,04	35,9	0,08	0,06	159,3	0,3	0,4	0,271	4739	0,1
13/03/23	12,0	482	6,23	89,6	9,54	0,10	33,3	0,21	0,05	95,2	0,3	1,7	0,314	10279	-
16/03/23	11,0	482	6,43	84,8	9,24	0,08	15,8	0,09	0,08	97,7	0,3	0,5	0,363	7408	0,1
27/03/23	11,8	488	6,53	90,3	9,88	0,08	16,1	0,02	0,01	93,1	0,3	2,2	0,353	5777	0,1
17/04/23	12,8	482	6,59	87,3	9,34	0,06	19,5	0,00	0,01	98,3	0,2	1,6	0,399	5756	0,2
11/05/23	16,1	490	6,72	71,2	7,04	0,04	7,9	0,08	0,01	101,2	0,3	1,7	0,539	6008	0,1
22/06/23	19,3	479	6,81	55,1	5,06	0,05	10,0	0,09	0,13	83,3	1,0	1,7	0,944	8913	0,5
07/07/23	26,4	721	6,78	70,0	6,29	0,03	88,7	0,01	0,07	106,3	0,2	3,7	0,679	7580	0,1
29/09/23	18,4	769	6,65	71,1	6,71	0,02	81,7	0,07	0,10	133,8	0,1	4,3	0,455	6139	0,0
24/10/23	15,2	768	6,49	72,5	7,17	0,04	58,9	0,08	0,10	104,4	0,1	1,9	0,434	8126	0,1
28/10/23	15,5	852	6,28	70,0	6,85	0,05	125,6	0,07	0,10	107,5	0,1	2,8	0,342	10434	0,1
01/11/23	14,8	800	6,45	61,8	6,19	0,09	101,3	0,10	0,12	105,9	0,1	2,4	0,458	9356	0,2
06/11/23	12,3	407	6,57	57,7	6,16	0,35	45,7	0,08	0,63	58,4	0,1	1,3	0,503	7556	0,2
10/11/23	12,7	376	6,56	27,1	2,85	0,53	29,5	0,30	1,28	58,4	0,3	1,8	0,795	12278	0,5
18/11/23	13,4	414	6,59	23,7	2,49	0,47	18,5	0,43	1,01	63,9	0,7	2,6	1,020	14827	1,1
28/11/23	11,2	485	6,56	57,8	6,32	0,08	34,6	0,47	0,34	76,0	0,5	2,8	0,694	10528	0,3
07/12/23	9,1	467	6,62	18,9	2,17	2,08	3,3	1,45	0,33	54,2	3,7	1,3	1,790	23070	1,2
14/12/23	8,8	187	5,90	6,0	0,70	3,12	0,2	0,89	0,03	14,5	0,8	0,7	0,850	57384	0,3
19/12/23	8,6	335	6,37	15,8	1,88	0,30	7,3	0,23	0,41	64,5	2,1	1,8	0,770	17556	1,3
08/01/24	7,5	397	6,66	9,6	1,16	0,71	2,9	0,83	0,35	59,0	3,0	1,8	1,205	13909	3,2
19/01/24	6,0	394	6,26	23,0	2,89	4,98	2,1	3,34	0,07	28,4	2,5	1,7	2,356	67206	1,4
06/02/24	9,4	472	6,49	61,4	7,08	0,08	35,6	0,34	0,25	86,1	0,5	3,0	0,650	11345	0,2
28/02/24	9,1	356	6,30	53,3	6,18	0,14	26,1	0,22	0,33	64,6	0,6	2,0	0,535	14419	0,1
21/03/24	14,5	374	6,49	46,9	4,82	0,17	9,9	0,51	0,23	66,6	0,8	1,7	0,745	13823	0,3
03/04/24	13,2	337	6,31	54,5	5,70	0,15	12,2	0,21	0,22	46,0	0,6	1,3	0,641	17722	0,4
30/04/24	12,5	346	6,26	42,8	4,54	0,19	4,1	0,17	0,13	66,1	0,8	3,0	0,366	11266	0,3
16/05/24	14,3	366	6,31	59,8	6,07	0,13	3,1	0,14	0,06	65,4	0,7	2,6	0,394	11047	0,4
06/06/24	16,2	273	6,01	63,2	6,20	0,15	1,0	0,32	0,05	41,6	1,2	2,7	0,186	10702	0,5
04/07/24	17,5														

Annexe 20 : Données physico-chimiques mesurées sur le Fossé de Bré (Point 3c)

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
20/01/23	5,8	420	6,67	64,3	8,09	0,14	29,0	0,27	0,40	71,5	0,2	1,6	0,678	7507	0,2
31/01/23	8,5	608	6,27	89,0	10,58	0,12	41,8	0,36	0,16	150,0	0,2	3,7	0,341	9787	0,1
13/02/23	6,0	651	6,56	97,5	12,30	0,09	26,0	0,15	0,05	148,2	0,2	-	0,328	4692	0,0
02/03/23	5,2	541	6,66	92,9	11,82	0,05	37,1	0,03	0,03	144,8	0,2	0,6	0,472	5312	0,1
16/03/23	11,5	435	6,49	96,0	10,42	0,05	32,0	0,08	0,11	61,6	0,2	1,0	0,700	12516	0,1
27/03/23	12,1	510	6,58	84,6	9,09	0,03	31,1	0,17	0,01	82,0	0,2	1,4	0,535	7831	0,1
17/04/23	12,2	513	6,68	77,4	8,28	0,03	26,7	0,01	0,01	100,7	0,1	1,4	0,565	6577	0,1
22/06/23	20,7	626	6,65	54,1	4,84	0,02	57,5	0,64	0,22	99,1	0,6	3,3	0,846	11768	1,8
07/07/23	19,8	744	6,20	62,7	5,67	0,03	92,9	0,28	0,14	116,8	0,2	3,7	0,624	24194	0,7
29/09/23	18,7	781	6,35	65,3	6,11	0,00	82,4	0,19	0,12	129,8	0,1	3,4	0,560	15144	0,4
19/10/23	16,2	706	6,29	64,8	6,16	0,02	27,6	0,08	0,06	166,7	0,2	5,7	0,351	10558	0,3
24/10/23	15,4	773	6,22	68,3	6,72	0,03	98,9	0,21	0,12	105,9	0,1	2,6	0,474	16579	0,4
28/10/23	15,9	954	6,18	66,8	6,47	0,10	153,6	0,17	0,09	115,3	0,1	2,2	0,473	18258	0,7
01/11/23	15,1	845	6,38	58,2	5,80	0,14	101,5	0,18	0,08	109,0	0,1	2,7	0,639	15394	0,6
06/11/23	13,3	601	6,58	40,5	4,20	0,77	82,2	0,09	2,59	85,7	0,1	2,4	0,772	11470	0,5
10/11/23	13,3	425	6,57	21,0	2,17	1,01	34,9	0,18	0,70	67,0	0,2	2,1	1,068	16236	0,9
18/11/23	13,8	450	6,40	23,0	2,38	0,35	34,4	0,37	1,45	68,7	0,3	2,6	1,019	23060	1,3
28/11/23	11,5	508	6,57	33,1	3,59	1,30	46,0	0,65	0,37	72,0	0,2	3,0	0,829	12332	0,7
07/12/23	9,3	478	6,46	46,7	5,32	1,13	13,7	0,47	0,07	66,9	0,8	0,9	1,145	21385	1,2
14/12/23	7,9	256	5,95	3,7	0,46	5,85	0,3	1,25	0,06	29,8	1,0	0,9	1,404	83562	0,7
19/12/23	9,2	363	6,39	40,3	4,72	0,19	31,2	0,23	0,28	67,7	0,4	2,5	0,782	17144	0,7
08/01/24	8,2	419	6,50	46,2	5,46	0,25	31,0	0,30	0,10	63,2	0,5	1,6	0,820	13794	1,3
19/01/24	6,2	365	6,69	50,1	6,24	0,36	15,1	0,56	0,08	47,3	1,0	1,9	1,199	12732	1,2
06/02/24	9,6	478	6,36	57,1	6,54	0,05	38,3	0,12	0,11	87,0	0,2	2,8	0,683	16121	0,4
28/02/24	9,3	341	6,44	49,1	5,70	0,20	23,3	0,14	0,12	56,3	0,3	2,1	0,753	14729	0,5
21/03/24	14,4	384	6,38	61,2	6,27	0,06	15,4	0,13	0,07	65,8	0,4	1,3	0,677	16166	0,4
03/04/24	12,9	342	6,31	65,4	6,87	0,08	25,4	0,25	0,05	46,0	0,4	1,2	0,747	20575	0,3

Annexe 21 : Données physico-chimiques mesurées sur le Fossé de Jaugas (amont ; Point 4a)

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
20/01/23	6,8	736	6,42	82,5	10,12	0,15	83,6	0,18	0,10	126,0	0,2	1,7	0,281	5600	0,1
16/03/23	10,8	489	6,31	64,8	7,15	0,05	25,9	0,14	0,05	82,9	0,2	0,4	0,463	12427	0,4
27/03/23	11,9	542	6,16	64,0	6,98	0,04	21,4	0,05	0,03	90,7	0,2	3,3	0,379	14559	0,3
28/10/23	15,4	707	6,45	37,0	3,63	0,07	47,5	0,26	0,44	91,9	0,2	2,2	0,689	14178	1,4
01/11/23	14,8	655	6,34	46,0	4,64	0,08	104,0	0,21	0,21	91,9	0,2	1,8	0,627	16501	2,4
06/11/23	12,6	365	6,66	58,3	6,14	0,28	29,3	0,10	0,06	56,8	0,1	1,2	0,553	6776	0,3
10/11/23	12,9	495	6,54	65,5	6,88	0,21	67,2	0,20	0,06	74,0	0,1	1,8	0,471	7638	0,2
18/11/23	13,6	496	6,38	16,0	1,67	0,21	38,3	0,30	1,32	85,7	0,3	2,4	0,909	21489	1,4
28/11/23	11,1	513	6,50	45,3	4,95	0,11	43,1	0,42	0,32	82,5	0,2	2,7	0,761	13239	1,0
07/12/23	9,0	467	6,54	51,3	5,89	0,15	16,3	0,13	0,11	67,7	0,2	0,8	0,853	13205	0,7
14/12/23	8,6	167	6,73	59,2	6,96	0,44	7,5	0,11	0,30	19,4	0,2	0,8	0,691	6874	0,2
19/12/23	9,0	372	6,44	41,8	4,91	0,22	13,0	0,27	0,09	68,5	0,3	2,0	0,849	16549	0,6
08/01/24	8,0	422	6,50	61,0	7,27	0,09	30,2	0,20	0,13	71,7	0,3	1,8	0,768	12890	0,6
19/01/24	5,4	301	6,91	63,9	8,12	0,30	10,0	0,17	0,07	33,1	0,3	1,2	1,196	7585	0,5
06/02/24	9,6	492	6,27	69,6	7,99	0,04	25,6	0,10	0,04	90,8	0,2	2,9	0,491	14264	0,3
28/02/24	9,6	285	6,25	63,9	7,33	0,14	38,5	0,27	0,13	45,2	0,3	1,3	0,538	16366	0,4
21/03/24	13,5	408	6,25	71,9	7,53	0,04	25,0	0,15	0,05	78,5	0,3	1,4	0,480	15300	0,3
03/04/24	13,1	366	6,27	72,0	7,51	0,09	28,3	0,28	0,03	54,7	0,3	1,0	0,558	16899	0,4

Annexe 22 : Données physico-chimiques mesurées sur le Fossé de Jaugas (aval ; Point 4b)

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
20/01/23	6,6	624	6,57	90,9	11,19	0,13	44,0	0,10	0,05	105,6	0,1	1,6	0,269	3785	0,1
16/03/23	12,1	398	6,53	107	11,34	0,03	23,7	0,09	0,06	56,6	0,2	0,4	0,368	6044	0,1
27/03/23	14,5	424	6,75	138	14,28	0,02	20,9	0,01	0,02	59,7	0,1	1,9	0,334	3404	0,0
28/10/23	15,0	664	6,77	68,0	6,72	0,07	53,1	0,01	0,11	101,2	0,1	2,7	0,584	5720	0,2
01/11/23	14,3	554	6,74	59,7	6,03	0,08	93,4	0,10	0,17	85,7	0,1	2,2	0,612	6368	0,1
06/11/23	12,7	464	6,70	66,6	7,02	0,16	50,3	0,19	0,07	70,9	0,1	1,6	0,444	4968	0,1
10/11/23	13,1	474	6,53	67,7	7,07	0,20	51,9	0,05	0,06	73,2	0,1	2,0	0,443	7370	0,1
18/11/23	13,3	429	6,54	57,9	6,12	0,14	30,7	0,24	0,93	71,2	0,3	2,6	0,772	12577	0,1
28/11/23	10,7	448	6,49	69,3	7,67	0,09	32,6	0,13	0,33	72,8	0,2	1,7	0,545	9658	0,1
07/12/23	8,9	377	6,52	88,9	10,25	0,06	11,3	0,01	0,10	46,6	0,3	0,6	0,595	9636	0,1
14/12/23	9,2	156	6,65	63,0	7,31	0,34	6,9	0,06	0,24	15,3	0,2	0,8	0,611	-	0,1
19/12/23	8,5	302	6,33	51,6	6,14	0,12	19,9	0,12	0,35	60,5	0,6	2,0	0,578	14437	0,1
08/01/24	7,1	354	6,48	58,8	7,15	0,06	21,3	0,01	0,01	53,1	0,5	0,9	0,623	10841	0,1
19/01/24	5,7	261	6,78	75,3	9,51	0,07	7,1	0,01	0,01	26,5	0,6	1,0	0,919	7889	0,1
06/02/24	9,3	446	6,38	75,9	8,78	0,04	37,9	0,17	0,01	78,5	0,2	3,0	0,450	10111	0,1
28/02/24	9,3	209	6,23	88,6	10,24	0,06	24,5	0,01	0,06	24,0	0,7	1,1	0,317	10071	0,2
21/03/24	14,8	359	6,46	107	10,95	0,05	24,4	0,02	0,01	65,0	0,4	1,5	0,437	8724	0,1
03/04/24	13,5	236	6,04	92,0	9,52	0,06	10,7	0,16	0,02	28,5	0,8	0,6	0,310	16054	0,1

Annexe 23 : Données physico-chimiques mesurées sur le Fossé de Jolles (amont ; Point 6)

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
15/11/21	10,9	789	6,40	87,2	9,72	0,00	79,1	0,18	0,03	176,4	0,2	4,6	0,378	8265	0,1
23/11/21	8,2	815	6,62	105	12,39	0,00	72,4	0,28	0,03	179,7	0,2	6,2	0,296	3778	0,1
03/12/21	8,3	694	7,08	117	13,77	0,02	58,3	0,06	0,05	127,2	0,2	4,4	0,340	1505	0,3
16/12/21	9,0	829	5,99	89,4	10,48	0,05	113,6	0,20	0,04	145,6	0,3	1,5	0,271	14939	0,5
03/01/22	10,9	699	6,06	86,7	9,62	0,04	123,6	0,17	0,05	123,6	0,3	2,0	0,314	15047	0,4
20/01/22	7,9	665	6,02	86,0	10,40	0,03	41,2	0,05	0,06	134,4	0,3	0,6	0,312	15840	0,4
01/02/22	7,3	631	6,02	92,8	11,35	0,02	43,9	0,24	0,03	116,4	0,3	2,0	0,303	15282	0,3
21/02/22	10,7	605	6,17	108	12,08	0,01	55,9	0,08	0,04	116,6	0,2	3,1	0,321	11904	0,3
07/03/22	7,6	610	6,18	101	12,00	0,01	46,8	0,06	0,02	131,2	0,2	2,9	0,253	8852	0,2
22/03/22	14,0	600	6,16	126	13,00	0,01	37,9	0,04	0,01	122,9	0,2	2,6	0,269	10629	0,1
08/04/22	11,7	538	6,12	86,3	9,29	0,01	29,7	0,14	0,04	109,6	0,1	4,3	0,268	11293	0,2
22/04/22	13,4	581	6,10	97,5	9,99	0,01	34,9	0,12	0,01	130,5	0,2	3,5	0,292	13152	0,2
03/05/22	16,1	590	6,04	101	9,90	0,01	30,4	0,22	0,01	96,4	0,1	1,9	0,242	12958	0,2
16/05/22	22,5	621	6,23	124	10,76	0,01	42,0	0,03	0,01	129,8	0,1	5,3	0,169	6359	0,1
31/05/22	21,8	556	6,49	112	9,80	0,01	19,1	0,02	0,01	120,9	0,1	3,3	0,180	3679	0,1
30/06/22	23,9	712	6,18	125	10,56	0,01	74,6	0,21	0,12	137,7	0,1	4,8	0,320	13757	0,6
11/07/22	24,1	569	7,04	110	9,26	0,01	25,3	0,02	0,03	114,9	0,1	1,3	0,581	3447	-
11/10/22	16,8	689	6,75	90,8	8,85	0,01	45,5	0,16	0,08	126,3	0,3	5,1	0,430	4513	0,2
27/10/22	16,4	656	6,74	81,1	7,93	0,00	33,8	0,08	0,02	129,8	0,1	6,4	0,374	3997	0,2
08/11/22	12,6	679	6,73	87,1	9,17	0,00	45,0	0,07	0,03	120,1	0,2	5,8	0,450	4693	0,3
22/11/22	12,6	977	6,38	87,5	9,18	0,02	131,2	0,14	0,04	132,6	0,3	3,8	0,454	10607	0,9
24/11/22	13,3	1125	6,19	85,1	8,84	0,02	135,1	0,12	0,03	153,0	0,4	4,0	0,341	12458	0,9
26/11/22	11,8	1099	6,20	81,8	8,91	0,01	126,9	0,15	0,04	143,8	0,3	4,7	0,331	11604	0,8
28/11/22	12,6	1043	6,19	86,3	9,16	0,02	130,2	0,14	0,05	162,2	0,4	4,6	0,336	12171	0,6
01/12/22	9,6	1082	6,26	85,1	9,69	0,01	115,5	0,15	0,06	192,8	0,3	5,6	0,285	8480	0,6
05/12/22	7,6	1053	6,15	84,0	10,03	0,01	119,2	0,23	0,05	126,6	0,2	4,5	0,229	8590	0,9
09/12/22	8,3	1009	6,17	85,9	9,88	0,01	106,9	0,21	0,04	164,0	0,3	4,9	0,243	8771	0,9
14/12/22	10,3	943	6,31	87,6	9,63	0,01	90,3	0,27	0,05	182,5	0,4	5,0	0,337	9005	1,5
24/12/22	11,8	962	6,27	77,4	8,37	0,03	98,0	0,21	0,09	180,8	0,3	3,6	0,355	10589	0,7
31/12/22	11,5	948	6,24	87,4	9,49	0,03	101,3	0,25	0,12	177,8	0,3	3,6	0,351	11180	0,7
10/01/23	10,4	801	6,33	77,5	8,69	0,12	54,1	0,14	0,07	152,6	0,3	2,7	0,423	10803	0,5
20/01/23	6,6	450	6,27	81,3	10,02	0,37	40,2	0,20	0,04	83,7	0,3	1,4	0,408	11461	0,3
23/01/23	7,4	564	6,18	87,3	10,64	0,09	50,0	0,26	0,07	112,0	0,3	4,6	0,348	12141	-
31/01/23	8,1	674	5,99	76,5	9,18	0,08	74,2	0,13	0,08	127,6	0,3	5,4	0,279	15222	0,5
13/02/23	5,6	666	6,11	85,6	10,94	0,04	53,0	0,11	0,06	133,5	0,3	1,6	0,295	11864	0,3
02/03/23	5,6	643	6,25	68,8	10,67	0,03	58,2	0,08	0,04	177,1	0,3	0,7	0,289	8297	0,2
13/03/23	13,1	509	6,16	97,0	10,06	0,08	31,2	0,17	0,07	99,3	0,3	0,8	0,393	15318	-
16/03/23	10,9	501	6,15	77,3	8,46	0,07	11,0	0,05	0,02	97,7	0,3	0,6	0,393	15266	0,3
27/03/23	11,7	538	6,05	81,7	8,97	0,04	22,1	0,03	0,04	108,2	0,3	2,9	0,312	15404	0,5
17/04/23	12,2	538	6,09	75,2	8,18	0,05	30,9	0,03	0,04	122,3	0,2	4,8	0,283	12819	0,2
11/05/23	15,3	528	6,50	69,8	7,06	0,04	19,8	0,07	0,01	114,8	0,3	3,4	0,476	8720	0,5
06/06/23	21,2	621	6,80	85,6	7,57	0,01	20,4	0,43	0,23	130,0	0,3	2,8	0,683	6770	0,8
22/06/23	20,1	471	6,59	64,8	5,87	0,03	22,2	0,34	0,10	89,6	1,1	3,6	0,673	10664	2,1
07/07/23	20,7	707	6,56	81,0	7,23	0,03	85,8	0,14	0,20	116,1	0,2	3,1	0,622	10647	0,3
01/08/23	21,9	670	7,37	120	10,45	0,02	45,4	0,03	0,11	107,1	0,2	3,1	0,789	2121	0,2
07/09/23	19,2	625	7,33	66,2	6,09	0,03	4,2	0,13	0,04	110,1	0,3	2,7	1,309	3722	0,6
29/09/23	20,3	734	6,87	107	9,74	0,00	53,8	0,10	0,10	131,4	0,1	4,5	0,687	5725	0,3
19/10/23	16,8	683	6,82	83,6	7,87	0,01	38,7	0,07	0,06	143,6	0,1	4,3	0,495	4421	0,2
24/10/23	15,5	740	6,51	79,7	7,88	0,03	83,5	0,07	0,06	98,9	0,2	3,6	0,547	9816	0,3
28/10/23	15,7	825	6,20	79,4	7,73	0,05	121,1	0,06	0,05	112,9	0,2	3,4	0,372	13682	0,4
01/11/23	15,2	800	6,06	73,7	7,30	0,09	101,6	0,08	0,04	105,1	0,3	2,3	0,352	17773	0,5
06/11/23	13,0	536	6,41	71,3	7,45	0,38	71,2	0,06	0,03	91,1	0,2	1,9	0,407	8918	0,4
10/11/23	12,5	344	6,40	66,7	7,05	0,78	34,2	0,08	0,03	64,6	0,2	1,7	0,544	12121	0,3
18/11/23	13,4	480	6,27	60,2	6,30	0,20	46,4	0,16	0,16	97,0	0,4	2,7	0,566	17204	0,7
28/11/23	11,4	482	6,56	63,4	6,89	0,64	31,2	0,13	0,11	89,8	0,4	2,5	0,835	12696	0,6
07/12/23	9,2	489	6,41	63,2	7,24	0,14	31,9	0,17	0,13	89,8	0,5	1,3	0,699	14635	0,7
14/12/23	8,8	194	6,57	65,5	7,70	0,71	10,6	0,20	0,07	41,1	0,3	0,9	0,602	8678	0,3
19/12/23	9,2	408	6,35	54,4	6,35	0,16	14,1	0,27	0,12	97,6	0,5	2,4	0,704	16925	0,8
08/01/24	7,9	443	6,43	66,3	7,92	0,09	16,6	0,12	0,11	91,9	0,6	1,9	0,669	13180	0,6
19/01/24	5,6	364	6,66	71,5	9,06	0,19	13,6	0,15	0,06	58,7	0,7	2,4	0,997	11271	0,5
06/02/24	9,9	513	6,23	74,2	8,48	0,05	43,3	0,14	0,06	103,1	0,4	3,5	0,456	14579	0,5
28/02/24	9,7	369	5,99	75,0	8,59	0,09	21,5	0,14	0,05	67,3	0,5	2,3	0,482	26742	0,3
21/03/24	13,5	416	6,22	74,4	7,83	0,05	24,8	0,17	0,05	84,8	0,4	1,6	0,455	15543	0,5
03/04/24	12,8	379	6,20	76,3	8,03	0,11	26,4	0,27	0,02	67,9	0,4	1,4	0,517	18333	0,4
30/04/24	13,0	473	6,12	86,0	8,99	0,05	18,7	0,21	0,04	116,3	0,6	3,7	0,313	13393	0,8
16/05/24	15,0	488	6,06	99,3	9,88	0,05	18,3	0,10	0,03	118,0	0,6	3,8	0,323	16271	0,9
06/06/24	21,6	512	6,18	129	11,38	0,06	32,8	0,09	0,04	117,5	0,3	3,6	0,317	13201	0,4
04/07/24	19,6	531	6,47	92,5	8,47	0,02	29,9	0,32	0,06	114,9	0,3	2,1	0,364	7557	0,3
12/08/24	24,2	532	7,76	120	10,05	0,06	14,1	0,20	0,05	107,9	0,1	3,0	1,084	1222	0,3

Annexe 24 : Données physico-chimiques mesurées sur le Fossé de Jolles (aval ; Point 6b)

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
01/08/23	21,4	683	8,10	94,2	8,32	0,01	27,5	0,01	0,06	98,9	0,1	1,4	-	-	-
29/09/23	19,6	710	-	106	9,77	0,00	50,4	0,01	0,03	128,2	0,1	3,9	-	-	-
19/10/23	16,2	690	-	96,7	9,20	0,01	36,5	0,01	0,01	145,9	0,1	3,4	-	-	-
24/10/23	15,2	723	-	99,5	9,88	0,02	76,0	0,03	0,05	103,6	0,1	3,9	-	-	-
28/10/23	15,9	809	6,76	94,1	9,12	0,04	126,3	0,16	0,05	113,7	0,1	4,4	-	-	-
01/11/23	15,2	804	6,52	86,4	8,58	0,06	95,9	0,05	0,04	105,9	0,2	3,1	-	-	-
18/11/23	13,7	451	6,46	71,9	7,50	0,13	34,5	0,20	0,20	84,1	0,4	2,1	-	-	-
28/11/23	11,3	469	6,68	82,5	8,96	0,16	32,8	0,21	0,13	88,1	0,4	2,6	-	-	-

Annexe 25 : Données physico-chimiques mesurées sur le Fossé de Couture (Point 8)

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
23/11/21	7,5	281	7,06	85,0	10,20	0,00	0,1	0,13	0,01	17,1	0,6	6,5	0,349	1603	0,7
16/12/21	7,7	464	6,76	83,5	10,37	0,02	28,9	0,21	0,06	66,7	0,3	2,9	0,255	2344	1,3
03/01/22	11,3	426	6,36	82,3	9,04	0,02	32,3	0,15	0,07	64,4	0,3	3,0	0,250	6026	1,5
20/01/22	7,2	399	6,25	84,4	10,39	0,01	24,4	0,16	0,04	61,5	0,4	2,3	0,235	6966	1,9
01/02/22	8,5	388	6,25	84,8	10,06	0,01	16,7	0,14	0,03	66,5	0,6	2,7	0,228	6858	1,0
21/02/22	11,9	367	6,30	88,2	9,63	0,01	17,3	0,15	0,02	52,0	0,4	2,9	0,233	6498	1,3
07/03/22	8,4	365	6,31	91,3	10,67	0,01	10,8	0,17	0,01	60,1	0,6	3,7	0,227	5938	1,2
22/03/22	14,3	359	6,45	96,8	9,95	0,00	4,5	0,15	0,01	66,2	0,4	3,1	0,249	5058	1,0
08/04/22	11,7	339	6,23	85,5	9,18	0,01	4,2	0,08	0,01	54,4	0,5	3,1	0,266	8695	1,4
22/04/22	15,4	348	6,47	109	10,64	0,01	6,4	0,03	0,01	51,3	0,6	3,2	0,323	6351	1,9
03/05/22	16,0	355	6,51	94,1	9,26	0,01	7,7	0,24	0,01	39,5	0,7	2,3	0,320	5781	1,5
16/05/22	18,9	346	6,52	83,8	7,78	0,01	1,9	0,12	0,01	56,2	0,8	4,8	0,380	6965	2,0
31/05/22	17,0	317	6,78	91,1	8,77	0,02	1,9	0,68	0,01	43,2	0,8	4,4	0,438	4301	1,2
30/06/22	13,4	395	6,65	79,3	8,32	0,00	14,5	1,01	0,11	51,2	0,4	4,9	0,600	7597	2,1
11/07/22	20,3	284	7,02	87,7	7,91	0,02	0,6	0,13	0,01	15,8	0,8	6,8	0,454	2678	-
27/07/22	16,4	279	7,10	82,5	8,14	0,01	0,3	0,03	0,00	18,0	0,6	5,9	0,425	1981	2,1
22/08/22	19,7	275	6,88	78,0	7,15	0,02	0,4	0,10	0,00	13,2	0,7	7,7	0,387	3127	0,4
13/09/22	21,5	265	6,61	60,7	5,32	0,03	0,6	0,24	0,01	19,1	0,8	5,5	0,413	6370	0,8
11/10/22	15,9	279	7,01	76,3	7,64	0,02	0,5	0,25	0,01	19,7	0,8	6,6	0,445	2536	1,0
27/10/22	16,4	284	6,85	54,2	5,28	0,00	0,2	0,22	0,00	16,7	0,8	9,4	0,487	4038	2,7
08/11/22	12,7	282	6,95	74,8	7,87	0,01	0,3	0,23	0,00	19,3	0,7	9,3	0,454	2855	0,7
22/11/22	10,2	297	6,87	67,3	7,49	0,01	0,6	0,18	0,01	23,3	0,6	4,7	0,372	2731	4,1
24/11/22	11,2	323	6,70	64,5	7,05	0,00	0,7	0,09	0,01	30,2	0,5	6,4	0,348	3824	2,5
26/11/22	8,7	354	6,74	73,1	8,61	0,00	0,8	0,09	0,00	45,3	0,4	5,7	0,295	2872	4,4
28/11/22	11,1	488	6,48	74,5	8,19	0,00	14,6	0,06	0,13	69,8	0,2	5,8	0,202	3684	1,4
01/12/22	7,8	532	6,60	82,4	9,88	0,00	4,0	0,08	0,11	90,2	0,2	7,7	0,172	2290	0,7
05/12/22	5,6	518	6,54	83,4	10,53	0,01	22,3	0,07	0,06	96,3	0,2	5,9	0,135	2016	1,8
09/12/22	6,7	463	6,37	79,7	9,62	0,01	14,5	0,06	0,03	87,4	0,2	6,5	0,145	3244	1,9
14/12/22	10,2	426	6,20	77,1	8,51	0,01	9,4	0,11	0,02	79,7	0,1	5,2	0,129	4451	0,8
24/12/22	12,3	572	5,02	71,3	7,64	0,01	22,4	0,16	0,00	129,0	0,2	1,4	0,016	6110	1,3
31/12/22	12,3	617	4,96	79,7	8,54	0,01	29,7	0,19	0,00	139,2	0,2	4,8	0,019	4716	1,1
10/01/23	10,7	566	4,99	83,0	9,26	0,01	26,7	0,10	0,00	125,7	0,6	5,5	0,022	5809	1,7
20/01/23	7,0	364	5,37	80,0	9,75	0,01	15,6	0,11	0,01	69,1	1,7	3,2	0,047	8313	1,4
23/01/23	6,4	435	5,31	81,3	10,18	0,01	24,3	0,17	0,02	88,3	2,2	5,7	0,032	9420	-
31/01/23	9,3	458	5,12	83,6	9,76	0,07	18,6	0,20	0,02	101,1	1,5	7,7	0,022	7609	2,4
13/02/23	8,4	445	5,07	86,7	10,33	0,02	10,7	0,21	0,01	97,5	1,4	3,1	-	8993	2,3
02/03/23	8,0	419	5,11	86,0	10,21	0,03	10,6	0,10	0,00	132,9	2,0	4,9	0,030	6404	1,7
13/03/23	11,7	338	5,23	78,7	8,48	0,05	12,2	0,16	0,01	63,2	1,3	2,6	0,052	-	-
16/03/23	15,0	346	5,24	81,4	8,59	0,02	5,9	0,08	0,00	64,9	1,6	2,0	0,039	10042	0,9
27/03/23	12,6	374	5,11	82,3	8,87	0,03	3,4	0,06	0,00	71,6	1,8	11,3	0,036	8917	1,6
17/04/23	14,7	377	5,22	86,0	8,81	0,05	5,0	0,16	0,00	75,1	1,1	6,7	0,045	8829	1,8
11/05/23	14,4	381	5,75	87,1	8,94	0,00	0,9	0,08	0,00	46,8	1,1	4,9	0,049	5170	2,0
06/06/23	18,9	368	5,98	92,3	8,54	0,01	4,2	0,45	0,01	69,0	0,8	5,5	0,081	5211	2,1
22/06/23	19,1	308	5,77	77,8	7,22	0,01	0,4	0,22	0,01	60,3	1,7	5,6	0,108	8580	5,1
07/07/23	19,1	330	6,58	89,5	8,24	0,04	1,1	0,25	0,01	41,9	0,7	6,8	0,264	4226	2,1
01/08/23	19,6	257	6,92	85,1	7,79	0,02	0,1	0,11	0,01	22,5	0,3	5,7	0,362	3350	0,7
07/09/23	19,5	273	6,82	71,8	6,58	0,04	0,3	0,17	0,01	20,2	0,5	7,3	0,362	3350	0,7
19/10/23	16,1	266	6,86	71,9	6,86	0,01	0,1	0,07	0,01	19,4	0,2	6,4	0,353	2850	0,9
24/10/23	13,6	403	6,46	80,6	8,31	0,02	17,3	0,10	0,11	76,3	0,3	3,9	0,134	2640	1,2
28/10/23	15,3	628	6,72	88,3	8,68	0,03	53,2	0,12	0,09	95,8	0,4	3,8	0,270	2980	0,9
01/11/23	14,4	572	6,50	85,7	8,65	0,04	56,6	0,12	0,09	94,2	0,4	3,8	0,209	3789	1,2
06/11/23	13,3	387	6,13	75,2	7,83	0,10	23,2	0,06	0,03	68,5	0,7	1,7	0,201	8446	1,1
10/11/23	13,0	275	6,13	74,8	7,82	0,13	14,2	0,16	0,03	53,0	0,7	1,3	0,164	6872	1,1
18/11/23	13,5	331	5,82	73,3	7,66	0,03	13,5	0,10	0,06	63,1	1,2	2,5	0,123	10670	1,7
28/11/23	11,2	339	5,66	78,0	8,50	0,02	10,3	0,11	0,04	69,5	1,2	2,3	0,089	10986	1,7
07/12/23	9,8	329	5,59	77,7	8,74	0,01	5,0	0,07	0,01	55,9	1,7	1,3	0,083	11914	1,5
14/12/23	10,0	153	5,37	63,9	7,28	0,12	2,3	0,04	0,01	27,4	1,2	1,1	0,091	13551	0,4
19/12/23	9,2	258	5,39	71,4	8,33	0,03	5,6	0,07	0,01	66,1	1,8	2,8	0,085	14359	1,0
08/01/24	8,5	294	5,75	76,5	9,04	0,04	3,9	0,10	0,01	58,2	2,6	1,2	0,075	7286	1,7
19/01/24	6,8	285	5,73	77,8	9,53	0,04	3,0	0,11	0,01	51,1	2,2	2,6	0,045	4569	1,3
06/02/24	10,4	325	5,77	80,4	9,04	0,04	3,4	0,15	0,02	64,3	2,6	4,0	0,093	8772	3,1
28/02/24	9,6	199	5,52	71,3	8,14	0,04	2,5	0,13	0,03	35,1	1,9	2,1	0,074	10990	0,9
21/03/24	14,7	268	5,78	77,5	7,91	0,04	1,5	0,11	0,02	48,4	2,4	1,4	0,092	8933	2,0
03/04/24	13,9	213	5,49	76,0	7,77	0,06	1,7	0,04	0,02	31,8	2,2	1,1	0,081	14692	1,6
30/04/24	13,9	291	5,89	80,8	8,30	0,04	0,6	0,12	0,01	55,5	2,2	3,1	0,115	8524	3,6
16/05/24	14,2	304	5,83	80,5	8,15	0,05	0,7	0,17	0,02	51,7	2,2	3,3	0,119	10177	3,6
06/06/24	15,1	306	5,96	80,4	8,10	0,10	0,6	0,19	0,01	53,9	1,7	2,9	0,154	9822	3,3
04/07/24	16,8	324	5,98	80,7	7,84	0,01	0,6	0,25	0,02	63,3	0,9	3,6	0,185	11498	2,2
12/08/24	19,6	267	6,70	85,2	7,77	0,08	0,1	0,22	0,01	22,3	0,7	10,9	0,379	4631	2,0

Annexe 26 : Données physico-chimiques mesurées sur le Fossé de Mounteyre (Point 9)

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
09/12/22	5,2	991	4,56	92,0	11,53	0,01	105,0	0,15	0,15	164,0	0,2	7,2	0,024	-	0,1
14/12/22	8,0	878	4,97	92,3	10,74	0,01	89,3	0,18	0,00	174,2	0,2	4,2	0,022	3088	0,0
24/12/22	11,8	862	6,12	79,8	8,61	0,01	70,7	0,19	0,06	158,5	0,2	1,8	0,135	5711	0,0
31/12/22	11,4	890	6,32	82,9	9,03	0,02	100,2	0,11	0,12	165,6	0,2	2,8	0,185	4900	0,0
10/01/23	9,9	761	6,51	83,9	9,51	0,04	50,0	0,08	0,07	143,9	0,2	2,4	0,299	5015	0,1
20/01/23	6,1	388	6,39	81,6	10,22	0,20	33,0	0,10	0,05	68,3	0,3	1,5	0,341	7225	0,1
31/01/23	7,6	639	6,19	83,3	10,10	0,05	58,3	0,05	0,13	125,9	0,2	5,1	0,165	5649	0,1
13/02/23	4,8	645	6,38	98,8	12,89	0,02	41,6	0,24	0,03	131,9	0,2	1,7	0,183	3917	0,0
02/03/23	5,5	608	6,19	94,8	11,98	0,02	45,0	0,08	0,03	167,8	0,2	0,9	0,190	6332	0,1
16/03/23	11,7	468	6,18	80,0	8,61	0,04	26,5	0,11	0,04	91,9	0,3	0,7	0,227	8308	0,1
27/03/23	11,9	507	5,96	87,1	9,57	0,03	14,5	0,01	0,01	102,7	0,3	3,2	0,159	9681	0,0
17/04/23	13,9	509	5,99	93,0	9,73	0,05	25,0	0,14	0,00	116,7	0,1	4,9	0,149	8675	0,1
11/05/23	15,5	496	6,62	78,8	7,85	0,00	9,1	0,07	0,01	63,4	0,2	2,7	0,308	4291	0,1
22/06/23	21,1	353	6,26	66,1	5,89	0,01	9,0	0,40	0,04	74,5	0,8	2,8	0,256	8807	0,5
07/07/23	21,2	679	6,92	85,2	7,51	0,02	73,8	0,06	0,01	112,3	0,2	2,7	0,519	3902	0,1
28/10/23	15,5	792	6,66	84,0	8,23	0,03	108,7	0,02	0,03	100,5	0,1	4,2	0,317	4027	0,1
01/11/23	14,6	796	6,51	75,8	7,62	0,06	107,7	0,03	0,03	106,7	0,1	3,4	0,303	5379	0,1
06/11/23	13,0	505	6,38	68,3	7,13	0,21	47,4	0,04	0,03	80,2	0,3	1,4	0,320	7516	0,1
10/11/23	12,8	336	6,46	57,7	6,07	0,35	30,4	0,04	0,04	57,6	0,2	1,5	0,339	6604	0,1
18/11/23	13,0	427	6,19	46,8	4,96	0,09	33,8	0,28	0,18	85,7	0,4	2,0	0,410	14919	0,2
28/11/23	11,0	485	6,38	63,5	6,97	0,11	34,7	0,08	0,11	98,7	0,3	3,0	0,445	10199	0,1
07/12/23	9,0	438	6,09	63,4	7,28	0,05	10,1	0,05	0,05	82,1	0,4	1,1	0,375	16394	0,1
14/12/23	9,7	160	6,00	41,3	4,73	0,18	5,2	0,09	0,04	34,7	0,5	0,9	0,229	12444	0,1
19/12/23	8,4	342	6,07	50,6	6,05	0,07	15,9	0,22	0,15	86,3	0,7	2,3	0,351	15962	0,2
08/01/24	7,4	389	6,06	59,7	7,21	0,06	16,7	0,08	0,06	80,9	0,8	1,2	0,330	15188	0,2
19/01/24	5,7	332	6,62	69,8	8,79	0,13	10,1	0,14	0,03	58,7	0,6	1,9	0,690	8564	0,1
06/02/24	9,8	471	6,08	76,9	8,79	0,04	21,9	0,07	0,02	93,7	0,6	2,6	0,260	11751	0,2
28/02/24	8,9	301	5,88	61,9	7,22	0,05	11,2	0,14	0,13	55,4	1,0	1,8	0,222	15782	0,3
21/03/24	14,2	372	6,05	76,2	7,87	0,04	20,6	0,10	0,03	72,1	0,9	1,6	0,250	12770	0,2
03/04/24	13,8	325	5,88	73,6	7,59	0,06	8,2	0,21	0,02	55,8	1,0	1,1	0,265	19951	0,1
30/04/24	14,5	350	4,56	53,5	5,44	0,03	0,3	0,12	0,00	72,8	2,5	6,2	-	19153	0,5
16/05/24	14,6	372	4,42	56,9	5,72	0,04	0,2	0,13	0,01	74,1	3,6	5,9	-	18790	0,7
06/06/24	16,6	415	4,18	49,3	4,78	0,11	0,2	0,25	0,01	97,3	3,6	4,8	-	15432	0,7

Annexe 27 : Données physico-chimiques mesurées sur la Craste Croix (Point 10)

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
20/01/23	7,7	257	4,66	64,6	7,73	0,01	1,9	0,02	0,01	33,1	0,8	4,7	-	-	-
31/01/23	8,1	221	4,74	54,2	6,51	0,04	1,0	0,08	0,01	24,2	0,5	6,1	-	-	-
02/03/23	5,0	200	5,15	63,7	8,16	0,02	0,5	0,09	0,01	24,1	0,7	2,0	-	-	-
16/03/23	10,9	190	5,15	60,0	6,56	0,03	1,3	0,01	0,01	14,4	1,0	2,1	-	-	-
27/03/23	11,4	187	5,26	64,5	7,15	0,04	0,2	0,01	0,01	11,3	1,0	9,1	-	-	-
17/04/23	11,0	179	5,40	69,6	7,70	0,06	0,0	0,13	0,00	9,2	0,7	6,7	-	-	-

Annexe 28 : Données physico-chimiques mesurées sur la Craste Poutéou (Point 11)

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
20/01/23	6,6	200	5,82	69,5	8,53	0,01	9,4	0,09	0,01	18,1	0,4	1,3	-	-	-
31/01/23	7,4	221	5,81	71,2	8,69	0,04	3,9	0,00	0,01	14,9	0,3	6,4	-	-	-
13/02/23	4,4	213	5,95	78,8	10,39	0,02	2,2	0,01	0,01	11,5	0,3	0,0	-	-	-
02/03/23	5,0	212	5,86	84,2	10,92	0,02	2,5	0,00	0,01	20,2	0,3	1,5	-	-	-
16/03/23	10,6	196	5,71	70,7	7,79	0,02	1,9	0,01	0,01	10,1	0,5	0,4	-	-	-
27/03/23	11,4	192	5,83	82,2	9,10	0,03	0,9	0,01	0,01	8,4	0,4	1,9	-	-	-
17/04/23	11,7	186	5,92	90,9	9,90	0,04	0,1	0,00	0,00	7,6	0,4	4,2	-	-	-

Annexe 29 : Données physico-chimiques mesurées sur les puits DFCI

N°	Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)
DFCI 15 Pont Napoléon	28/06/22	12,8	413	6,53	0,5	0,07	0,0	0,25	0,00	12,7	1,8	5,5	1,934	14281	2,1
DFCI 83 Haut Bré	28/06/22	14,0	242	5,54	0,1	0,13	0,0	0,08	0,00	11,7	1,1	5,0	0,327	23182	1,7
DFCI 137 Queyive amont	28/06/22	14,3	192	5,80	0,4	0,03	0,6	0,14	0,01	3,2	1,3	3,7	0,572	24809	57,4
DFCI 138 Pipeyrous amont	28/06/22	16,0	139	5,46	0,2	0,06	0,0	0,11	0,01	10,7	1,9	2,9	0,349	31783	3,5

Annexe 30 : Données physico-chimiques mesurées sur les eaux d'irrigation (Points A1 à A18)

N°	Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)
A1	13/06/22	-	460	7,25	-	-	0,01	3,8	0,42	0,03	95,0	1,0	5,2
A2	13/06/22	-	610	7,36	-	-	0,05	0,1	0,34	0,01	68,3	4,1	8,4
A3	13/06/22	-	624	7,64	-	-	0,08	0,0	0,32	0,01	18,1	1,6	8,1
A4	13/06/22	-	656	7,51	-	-	0,37	0,0	0,22	0,02	58,7	5,4	9,2
A5	13/06/22	-	787	7,49	-	-	0,09	0,0	0,30	0,01	116,4	5,7	9,9
A6	13/06/22	-	868	7,51	-	-	0,04	0,0	0,39	0,02	138,8	7,2	9,4
A7	13/06/22	-	788	7,56	-	-	0,05	0,0	0,30	0,01	114,2	4,8	8,9
A8	13/06/22	-	882	7,53	-	-	0,03	0,0	0,40	0,02	153,7	6,0	8,9
A9	13/06/22	-	798	7,50	-	-	0,04	0,0	0,36	0,02	112,1	4,5	3,5
A10	13/06/22	-	446	7,05	-	-	0,11	0,0	0,24	0,01	24,6	2,4	7,5
A11	13/06/22	-	449	6,76	-	-	0,04	0,0	0,27	0,01	61,9	2,9	5,1
A12	13/06/22	-	574	7,91	-	-	0,02	0,0	0,38	0,00	29,9	0,3	6,7
A13	13/06/22	-	539	7,57	-	-	0,30	3,6	0,21	0,01	22,4	3,0	7,3
A14	13/06/22	-	707	7,83	-	-	0,04	0,1	0,20	0,00	37,4	0,9	8,8
A15	14/06/22	-	578	7,32	-	-	0,24	1,8	0,30	0,01	67,3	1,6	6,6
A16	14/06/22	-	663	6,30	-	-	0,02	1,3	0,56	0,04	173,0	10,5	6,4
A17	27/07/22	-	430	6,97	-	-	0,05	11,5	0,50	0,02	55,5	0,9	5,7
A18	27/07/22	-	593	7,01	-	-	0,04	0,2	0,25	0,03	147,7	4,6	7,2

Annexe 31 : Données physico-chimiques mesurées sur la carotte sédimentaire prélevée le 14/06/22 dans le Fossé 2 (Point 1 ; carotte RZ4)

Prof (cm)	Porosité	P-asc (µmol/g)	Fe-asc (µmol/g)	Mn-asc (µmol/g)	CT (%)	ST (%)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Mn (mg Mn/L)	TCO ₂ (mmol/L)
0,25	0,83	27,0	142,4	1,8	6,0	0,2	0,21	0,4	3,3	0,1	120,6	11,6	4,3	0,1	0,1
0,75	0,86	47,3	237,7	2,7	11,8	0,4	0,28	0,1	4,8	0,1	112,1	18,7	5,6	0,2	0,8
1,5	0,87	56,6	276,3	2,7	9,4	0,4	0,16	0,0	6,9	0,0	75,8	30,5	4,8	0,2	2,7
2,5	0,85	48,0	237,7	2,3	11,3	0,4	0,12	0,1	8,7	0,0	2,1	38,4	5,4	0,2	5,3
3,5	0,86	42,2	252,6	2,3	9,4	0,4	0,03	0,1	12,1	0,0	1,1	36,6	6,2	0,2	5,7
5	0,87	26,8	220,0	2,1	10,8	0,4	0,08	0,0	14,0	0,0	2,1	53,7	6,2	0,2	6,2
7	0,89	43,6	274,2	3,0	14,0	0,5	0,05	0,0	15,6	0,0	3,2	50,8	6,9	0,2	6,0
9	0,89	33,8	287,1	3,1	14,1	0,4	0,12	0,1	17,9	0,0	3,2	53,4	6,5	0,3	7,0
11	0,82	17,4	140,4	2,2	8,9	0,3	0,14	0,1	26,1	0,0	2,1	56,9	6,0	0,2	6,6
13	0,80	18,2	133,8	2,0	6,1	0,2	0,10	0,1	23,3	0,0	2,1	50,1	6,3	0,2	6,9

Annexe 32 : Données physico-chimiques mesurées sur la carotte sédimentaire prélevée le 14/06/22 dans le Fossé 4 (Point 2 ; carotte RZ5)

Prof (cm)	Porosité	P-asc (µmol/g)	Fe-asc (µmol/g)	Mn-asc (µmol/g)	CT (%)	ST (%)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Mn (mg Mn/L)	TCO ₂ (mmol/L)
0,5	0,76	14,1	43,3	4,4	4,3	0,2	0,09	0,1	5,6	0,0	67,3	6,5	4,1	0,2	3,7
1,5	0,78	16,5	51,3	8,7	5,4	0,2	0,12	0,0	11,0	0,0	49,1	12,3	5,2	0,0	4,5
2,5	0,69	15,2	36,3	4,6	3,3	0,1	0,12	0,0	6,7	0,0	42,7	14,7	4,3	0,2	1,4
3,5	0,63	9,8	23,7	5,5	1,7	0,1	0,29	0,0	15,6	0,0	4,3	15,2	7,3	0,1	6,2
5	0,49	5,6	13,5	6,4	1,0	0,1	0,36	0,0	18,5	0,0	18,1	19,4	7,2	0,1	5,9
7	0,54	6,6	16,5	5,7	1,3	0,1	0,03	0,0	26,9	0,0	0,0	18,9	7,2	0,1	8,2
9	0,80	15,1	87,5	2,7	8,9	0,2	0,09	0,0	27,9	0,0	0,0	25,8	8,0	0,2	8,3
11	0,84	22,3	-	2,5	11,7	0,3	0,10	0,0	30,7	0,0	0,1	29,3	6,6	0,2	8,6

Annexe 33 : Données physico-chimiques mesurées sur la carotte sédimentaire prélevée le 14/06/22 dans le Caillava au point C (carotte RZ3)

Prof (cm)	Porosité	P-asc (µmol/g)	Fe-asc (µmol/g)	Mn-asc (µmol/g)	CT (%)	ST (%)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Mn (mg Mn/L)	TCO ₂ (mmol/L)
0,5	0,48	3,1	21,6	-	0,3	0,0	0,09	4,2	0,2	0,2	124,9	0,1	3,1	0,2	0,2
1,5	0,42	2,1	12,2	-	0,3	0,0	0,12	4,3	0,2	0,0	115,3	0,1	3,1	0,2	0,3
2,5	0,39	1,1	4,7	-	0,2	0,0	0,11	5,0	0,2	0,0	117,4	0,1	3,4	0,2	0,0
3,5	0,37	0,8	3,7	-	0,2	0,0	0,10	3,4	0,4	0,1	116,4	0,0	3,6	0,2	0,0
5	0,37	1,4	10,0	-	0,3	0,0	0,11	4,6	0,1	0,1	117,4	0,0	3,3	0,2	0,4
7	0,35	1,1	6,7	-	0,2	0,0	0,11	4,7	0,1	0,1	118,5	0,1	2,7	0,1	0,4
9	0,40	1,0	5,7	-	0,5	0,0	0,11	2,7	0,1	0,1	115,3	0,0	3,6	0,1	0,2
11	0,41	1,5	7,8	-	0,4	0,0	0,11	4,1	0,1	0,2	116,4	0,0	3,2	0,1	0,3
13	0,47	0,7	3,5	-	0,6	0,0	0,05	3,6	0,3	0,1	122,8	0,0	3,0	0,0	0,0
15	0,45	0,8	5,5	-	0,4	0,0	0,01	0,8	0,3	0,0	105,7	0,0	2,8	0,1	0,1

Annexe 34 : Données physico-chimiques mesurées sur la carotte sédimentaire prélevée le 16/06/22 dans le Caillava au point E (carotte RZ8)

Prof (cm)	Poro sité	P-asc (µmol/g)	Fe-asc (µmol/g)	Mn-asc (µmol/g)	CT (%)	ST (%)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Mn (mg Mn/L)	TCO ₂ (mmol/L)
0,5	0,40	2,8	13,3	5,4	0,5	0,0	0,06	27,1	0,1	0,0	120,6	0,2	2,8	0,0	0,0
1,5	0,40	1,9	8,2	6,1	0,4	0,1	0,09	29,7	0,2	0,0	118,5	0,3	3,2	0,1	0,0
2,5	0,39	1,0	3,0	6,3	0,2	0,0	0,09	29,7	0,3	0,0	123,8	0,2	3,1	0,1	0,0
3,5	0,38	1,3	3,7	6,2	0,2	0,0	0,10	29,8	0,2	0,0	117,4	0,1	2,8	0,1	0,0
5	0,37	1,4	5,1	6,0	0,1	0,0	0,11	29,7	0,3	0,0	118,5	0,2	3,1	0,1	0,0
7	0,38	1,0	4,0	6,4	0,1	0,0	0,08	28,6	0,3	0,0	118,5	0,1	3,0	0,0	0,0
9	0,37	0,8	1,8	5,9	0,5	0,0	0,07	29,8	0,3	0,0	115,3	0,1	3,0	0,1	0,1
11	0,37	2,2	82,4	2,1	-	-	0,11	27,9	0,3	0,0	128,1	0,1	2,7	0,1	0,0

Annexe 35 : Données physico-chimiques mesurées sur la carotte sédimentaire prélevée le 16/06/22 dans le Caillava au point H (carotte RZ9)

Prof (cm)	Poro sité	P-asc (µmol/g)	Fe-asc (µmol/g)	Mn-asc (µmol/g)	CT (%)	ST (%)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Mn (mg Mn/L)	TCO ₂ (mmol/L)
0,25	0,99	49,8	666,3	4,5	11,9	0,4	0,04	3,6	1,6	0,2	42,7	10,2	4,1	0,1	0,1
0,75	0,96	36,1	462,3	3,3	15,4	0,3	0,29	0,0	2,2	0,0	31,0	16,8	4,7	0,1	0,5
1,25	0,94	33,8	617,0	3,4	15,2	0,3	0,95	0,0	3,0	0,0	33,1	25,8	4,5	0,2	0,8
1,75	0,94	35,5	546,6	3,5	15,8	0,4	0,92	0,0	3,4	0,0	31,0	24,7	3,9	0,2	0,6
2,5	0,93	32,6	584,1	3,4	14,9	0,3	0,49	0,0	3,2	0,0	28,8	30,9	4,6	0,2	0,8
3,5	0,82	22,4	364,3	2,5	10,3	0,2	1,00	0,0	3,3	0,0	23,5	28,4	4,8	0,2	0,7
5	0,28	1,7	9,0	6,2	0,5	0,0	0,10	0,1	1,9	0,0	0,0	5,3	8,3	0,1	1,3
7	0,13	0,3	1,9	6,3	0,1	0,0	0,09	0,0	1,7	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	-
9	0,30	0,3	1,6	6,1	0,1	0,0	0,08	0,1	1,8	0,0	0,0	1,6	3,7	0,0	0,0
11	0,29	0,3	1,9	6,4	0,1	0,0	0,08	0,1	1,3	0,0	0,0	2,2	3,5	0,0	0,0

Annexe 36 : Données physico-chimiques mesurées sur la carotte sédimentaire prélevée le 10/05/23 dans le Fossé de Jolles (carotte RZ10)

Prof (cm)	Poro sité	P-asc (µmol/g)	Fe-asc (µmol/g)	Mn-asc (µmol/g)	CT (%)	ST (%)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Mn (mg Mn/L)	TCO ₂ (mmol/L)
0,25	0,90	36,2	132,4	2,1	-	-	0,04	0,4	2,8	0,0	79,3	5,2	3,5	0,1	4,5
0,75	0,89	43,7	138,6	2,1	-	-	0,12	0,1	3,0	0,1	72,6	10,9	3,6	0,1	2,3
1,5	0,84	52,1	172,9	2,1	-	-	0,11	0,2	3,7	0,0	67,5	15,0	4,3	0,1	2,3
2,5	0,79	26,1	63,0	1,9	-	-	0,09	0,0	4,6	0,0	48,1	11,8	3,8	0,1	3,0
4	0,69	15,7	38,0	1,9	-	-	0,11	0,0	5,6	0,0	3,4	11,8	4,4	0,1	6,0
6	0,67	38,5	63,0	2,2	-	-	0,08	0,0	6,3	0,0	1,7	12,1	4,4	0,1	5,3

Annexe 37 : Données physico-chimiques mesurées sur la carotte sédimentaire prélevée le 10/05/23 dans le Fossé de Bernos (amont ; carotte RZ11)

Prof (cm)	Poro sité	P-asc (µmol/g)	Fe-asc (µmol/g)	Mn-asc (µmol/g)	CT (%)	ST (%)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Mn (mg Mn/L)	TCO ₂ (mmol/L)
0,5	0,90	96,2	325,4	2,8	-	-	0,55	0,7	0,4	0,1	161,2	0,2	2,8	0,1	1,5
1,5	0,87	64,8	291,4	2,3	-	-	0,07	0,1	0,6	0,0	167,1	5,5	2,8	0,1	0,8
2,5	0,77	148,1	116,9	1,7	-	-	0,05	0,0	0,8	0,1	162,0	15,7	2,4	0,1	1,5
3,5	0,72	14,0	42,7	1,3	-	-	0,07	0,0	0,8	0,1	170,5	17,8	2,8	0,1	0,8
5	0,61	7,0	35,1	1,4	-	-	0,04	0,2	1,4	0,1	140,1	21,1	3,1	0,1	3,0
7	0,68	4,4	11,6	0,8	-	-	0,03	0,1	1,1	0,1	107,2	21,3	3,6	0,0	1,5
9	0,39	1,8	3,5	0,6	-	-	0,03	0,0	0,3	0,0	94,5	5,7	5,5	0,0	1,5

Annexe 38 : Données physico-chimiques mesurées sur la carotte sédimentaire prélevée le 10/05/23 dans le Fossé de Bernos (aval ; carotte RZ12)

Prof (cm)	Poro sité	P-asc (µmol/g)	Fe-asc (µmol/g)	Mn-asc (µmol/g)	CT (%)	ST (%)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Mn (mg Mn/L)	TCO ₂ (mmol/L)
0,5	0,55	2,5	46,5	1,0	-	-	0,03	9,6	0,6	0,0	106,3	0,1	1,7	0,0	1,5
1,5	0,46	2,1	9,8	0,5	-	-	0,00	8,6	0,0	0,0	109,7	0,1	1,6	0,0	1,5
2,5	0,40	2,2	11,3	0,6	-	-	0,00	6,3	0,0	0,1	102,1	2,0	1,9	0,0	1,5
3,5	0,39	1,6	6,9	0,4	-	-	0,02	8,4	0,0	0,0	107,2	0,1	1,6	0,0	2,3
5	0,36	1,1	17,1	1,1	-	-	0,02	8,3	0,0	0,1	103,8	0,1	1,7	0,0	1,5
7	0,38	2,3	21,2	0,7	-	-	0,00	7,1	0,0	0,1	103,8	0,1	1,2	0,0	0,8
9	0,38	1,4	8,9	0,5	-	-	0,26	6,5	0,1	0,3	92,8	1,8	1,8	0,0	0,8

Annexe 39 : Données physico-chimiques mesurées sur la carotte sédimentaire prélevée le 10/05/23 dans le Caillava au point E' (carotte RZ13)

Prof (cm)	Porosité	P-asc (μmol/g)	Fe-asc (μmol/g)	Mn-asc (μmol/g)	CT (%)	ST (%)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Mn (mg Mn/L)	TCO ₂ (mmol/L)
0,5	0,69	10,3	179,0	0,4	-	-	0,04	5,2	0,2	0,5	54,9	0,7	6,1	0,1	0,8
1,5	0,44	2,3	24,5	1,1	-	-	0,04	4,6	0,2	0,1	54,0	1,6	6,3	0,0	3,0
2,5	0,44	4,2	16,7	1,2	-	-	0,03	4,7	0,2	0,0	54,9	0,5	5,3	0,1	2,3
3,5	0,40	3,0	1,0	0,1	-	-	0,03	4,5	0,2	0,1	53,2	1,2	6,1	0,1	2,3
5	0,40	3,0	26,1	0,3	-	-	0,02	4,8	0,2	0,1	54,9	1,0	5,4	0,1	1,5
7	0,45	2,6	5,0	0,4	-	-	0,02	4,6	0,3	0,1	52,3	1,8	5,7	0,1	0,8
9	0,38	3,9	5,3	0,6	-	-	0,03	5,5	0,3	0,1	54,0	1,7	4,9	0,1	0,8

Annexe 40 : Données physico-chimiques mesurées sur la carotte sédimentaire prélevée le 10/05/23 dans le Caillava au point H (carotte RZ14)

Prof (cm)	Porosité	P-asc (μmol/g)	Fe-asc (μmol/g)	Mn-asc (μmol/g)	CT (%)	ST (%)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Mn (mg Mn/L)	TCO ₂ (mmol/L)
0,5	0,67	19,1	142,2	0,7	-	-	0,04	0,1	1,5	0,0	39,7	10,3	5,7	0,1	0,8
1,5	0,64	19,0	59,3	0,7	-	-	0,10	0,0	2,9	0,0	21,9	25,9	6,6	0,1	2,3
2,5	0,72	13,2	82,5	0,5	-	-	0,06	0,0	3,3	0,0	21,9	31,7	5,1	0,1	1,5
3,5	0,69	10,8	79,6	0,0	-	-	0,06	0,1	4,2	0,0	15,2	46,1	6,2	0,2	2,3
5	0,53	10,0	40,7	0,7	-	-	0,06	0,2	5,7	0,0	4,2	49,1	4,9	0,1	2,3
7	0,57	6,8	40,4	0,4	-	-	0,10	0,0	5,3	0,0	1,7	61,8	4,1	0,1	3,0
9	0,38	6,5	31,1	0,1	-	-	0,03	0,0	4,7	0,0	1,7	75,5	5,1	0,1	1,5
11	0,38	6,8	39,8	0,2	-	-	0,01	0,0	4,3	0,0	0,0	60,7	4,4	0,4	1,5
13	0,38	6,0	28,9	1,8	-	-	0,15	0,0	3,8	0,0	0,0	58,7	5,0	0,1	1,5
15	0,36	5,5	24,7	0,8	-	-	0,04	0,1	3,7	0,0	0,0	47,5	5,3	0,1	1,5
17	0,38	6,5	22,9	0,4	-	-	0,13	0,1	3,7	0,0	0,0	39,1	5,9	0,1	2,3

Annexe 41 : Concentrations en méthane (CH₄) mesurées sur les carottes sédimentaires prélevées en juin 2022 et mai 2023 sur le bassin versant du Caillava

Profondeur (cm)	CH ₄ (μM)						
	RZ3 (point C du Caillava)	RZ4 (Fossé 2)	RZ8 (point E du Caillava)	RZ9 (point H du Caillava)	RZ10 (Fossé de Jolles)	RZ13 (point E' du Caillava)	RZ14 (point H du Caillava)
1	24	42	2,7	43	569	2,0	1
2	27	304	1,2	50	967	4,4	1
3	52	520	1,3	26	1193	2,1	13
4	68	1060	0,7	40	-	2,8	134
6	54	1729	1,1	32	1012	2,7	466
8	270	10143	0,8	156	1008	1,3	405
10	141	7331	9,8	286	1126	1,5	563
12	132	819	9,2	199	-	1,7	914
14	150	723	-	63	-	1,6	884
16	454	-	-	44	-	2,0	1204
18	-	-	-	50	-	-	-

Annexe 42 : Données physico-chimiques mesurées sur les eaux d'entrée de la ZTHA-A du
Domaine Saint Jean entre novembre 2019 et mars 2023

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)	DOC (mg/L)	Chl- a (µg/L)
27/11/19	12,8	436	-	-	-	0,02	39,2	0,03	0,2	69,6	0,4	0,6	-	-	-	-	-
06/12/19	-	-	-	-	-	0,01	40,9	0,09	0,6	76,2	0,9	1,0	-	-	-	-	-
18/12/19	-	-	-	-	-	0,01	32,7	0,05	0,4	26,8	0,4	0,7	-	-	-	-	-
15/01/20	-	-	-	-	-	0,04	21,6	0,13	1,0	41,9	0,6	0,7	-	-	-	-	-
29/01/20	10,2	532	6,34	85	-	1,23	25,9	0,44	2,7	64,2	0,7	0,5	-	-	-	-	-
12/02/20	10,4	506	6,23	52	-	0,85	17,9	0,34	1,2	97,8	2,2	4,6	-	-	-	-	-
05/03/20	11,6	561	-	-	-	3,56	37,1	0,27	0,4	75,9	2,4	1,6	-	-	-	-	-
03/04/20	12,0	481	-	-	-	0,77	33,9	0,03	0,9	16,0	1,9	4,8	-	-	-	-	-
28/04/20	15,7	455	-	-	-	1,68	30,3	0,05	2,1	14,5	0,9	5,2	-	-	-	-	-
01/07/20	20,0	503	6,06	53	-	0,28	47,8	0,15	0,9	18,8	0,5	2,6	-	-	-	-	-
13/11/20	15,3	664	6,20	70	-	0,09	17,9	0,02	0,8	99,6	1,1	0,3	-	-	-	-	-
27/11/20	-	-	-	-	-	0,03	32,7	0,10	1,2	86,0	0,5	1,5	-	-	-	-	-
09/12/20	-	-	-	-	-	0,36	19,5	0,01	0,6	37,6	0,4	3,6	-	-	-	-	-
30/12/20	-	-	-	-	-	0,04	16,6	0,01	0,3	25,2	0,3	2,2	-	-	-	-	-
15/01/21	-	-	-	-	-	0,04	36,0	0,02	0,8	73,4	0,8	1,6	-	-	-	-	-
29/01/21	-	-	-	-	-	0,02	20,5	0,01	0,5	71,8	0,2	1,9	-	-	-	-	-
10/02/21	11,0	259	5,63	65	-	0,04	25,3	0,00	0,3	47,2	0,3	1,4	-	-	-	-	-
29/03/21	-	-	-	-	-	0,66	6,9	0,04	3,7	92,7	1,8	0,8	-	-	-	-	-
20/05/21	-	-	-	-	-	0,53	23,5	0,53	2,9	81,9	1,2	0,0	-	-	-	-	-
10/06/21	28,3	465	7,05	78	-	0,35	6,9	0,08	2,6	81,9	0,7	0,0	0,783	4822	-	-	-
15/11/21	13,1	641	6,55	63,0	6,72	0,15	52,7	0,05	2,9	88,2	1,3	2,1	1,233	19576	6,1	-	-
17/12/21	9,7	896	6,14	75,9	8,71	1,83	129,5	0,87	1,5	145,6	0,8	1,9	0,337	13208	2,1	-	-
04/01/22	11,6	820	6,23	75,1	8,05	1,40	112,0	1,11	1,8	132,6	0,7	1,8	0,390	12706	2,6	-	-
20/01/22	9,0	757	6,27	79,5	9,30	1,41	95,3	0,55	1,5	154,2	0,7	1,7	0,431	12422	4,0	-	-
02/02/22	9,2	721	6,34	83,0	9,63	0,36	83,7	0,47	0,6	124,3	0,6	1,5	0,480	11801	1,3	-	-
21/02/22	10,4	684	6,10	77,2	8,69	0,26	81,0	0,11	1,4	132,1	0,8	1,4	0,469	20321	3,0	-	-
22/03/22	13,4	650	6,46	90,6	9,51	0,22	66,9	0,24	1,6	121,3	0,7	2,2	0,552	10822	2,9	-	-
08/04/22	12,2	681	6,49	82,3	8,72	7,78	55,6	0,35	2,2	117,3	0,6	3,5	0,783	14118	0,4	-	-
03/05/22	14,5	665	6,34	97,7	9,95	0,14	61,7	0,10	1,5	96,4	0,5	1,8	0,472	12367	0,1	-	-
16/05/22	19,5	628	6,32	72,3	6,56	0,09	37,2	0,18	1,4	126,8	0,5	2,8	0,669	19578	0,4	-	-
31/05/22	19,8	647	6,99	40,9	3,72	0,29	9,1	0,04	0,6	103,6	0,3	1,4	1,231	7728	0,8	-	-
24/11/22	14,8	1154	6,13	82,1	8,28	0,14	61,0	0,02	1,8	245,8	0,7	3,3	0,323	13777	0,5	-	-
30/11/22	12,0	1107	5,82	-	8,83	0,33	110,8	0,13	2,1	187,2	0,7	3,4	0,381	32209	1,6	-	7,4
09/12/22	10,0	1006	6,40	82,5	9,32	0,07	93,9	0,20	2,3	194,3	0,7	3,9	0,434	9380	1,5	10,5	3,4
15/12/22	10,4	1214	5,09	84,6	9,31	193,3	85,8	0,01	0,2	278,0	1,1	0,7	0,229	102716	0,9	100,7	4,4
21/12/22	11,3	1040	6,04	72,7	7,83	0,57	83,5	0,08	1,4	226,6	0,5	1,2	0,366	18402	1,0	10,2	1,5
27/12/22	12,1	944	5,94	70,1	7,59	0,63	80,8	0,06	1,0	189,0	0,6	2,1	0,295	18853	1,2	10,7	4,5
03/01/23	11,4	826	6,80	69,6	7,80	0,40	67,9	0,04	0,4	184,2	0,5	0,4	0,300	2623	2,1	-	9,6
20/01/23	10,5	629	-	75,0	8,50	0,68	44,8	0,00	1,2	113,0	0,6	1,4	0,275	-	3,4	24,1	1,1
26/01/23	9,2	650	5,90	66,0	7,70	0,24	48,5	0,00	1,7	130,6	0,8	0,6	0,279	18894	4,6	-	0,0
08/02/23	8,6	641	6,00	97,2	11,70	0,12	39,7	0,00	1,1	135,8	0,6	1,8	0,314	16775	0,4	15,1	0,2
14/02/23	8,6	632	6,35	101	12,11	0,15	35,2	0,03	0,6	148,2	0,7	1,3	0,313	7468	-	13,4	0,0
22/02/23	10,9	636	5,97	82,8	9,16	0,05	34,3	0,00	0,5	146,1	0,6	0,9	0,288	16955	0,9	-	0,7
13/03/23	10,7	470	5,82	71,2	7,80	0,05	23,1	0,00	0,4	108,0	0,8	3,4	0,159	13207	1,0	17,5	0,5
30/03/23	12,7	543	5,98	79,9	8,19	0,11	19,4	0,00	0,3	136,4	0,8	3,4	0,447	26251	-	-	0,0

Annexe 43 : Données physico-chimiques mesurées sur les eaux de sortie de la ZTHA-A du
Domaine Saint Jean entre novembre 2019 et mars 2023

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)	DOC (mg/L)	Chl- a (µg/L)
27/11/19	11,7	432	-	-	-	0,03	49,0	0,09	0,4	59,7	0,2	0,9	-	-	-	-	-
06/12/19	-	-	-	-	-	0,01	44,8	0,11	0,3	69,6	0,3	1,0	-	-	-	-	-
18/12/19	-	-	-	-	-	0,01	22,7	0,05	0,2	60,8	0,3	1,2	-	-	-	-	-
15/01/20	-	-	-	-	-	0,01	18,6	0,10	0,8	50,3	0,5	1,4	-	-	-	-	-
29/01/20	9,9	745	7,25	22,5	-	10,87	0,3	0,01	0,8	153,0	2,7	3,3	-	-	-	-	-
12/02/20	11,0	523	7,16	70,0	-	1,73	5,5	0,14	0,8	110,5	0,3	4,9	-	-	-	-	-
05/03/20	11,2	495	-	-	-	3,49	10,7	0,09	0,3	84,0	1,8	4,7	-	-	-	-	-
03/04/20	10,6	796	-	-	-	5,45	0,3	0,01	0,3	33,0	0,5	9,2	-	-	-	-	-
28/04/20	17,6	482	-	-	-	2,21	4,0	0,09	0,8	21,5	0,0	4,0	-	-	-	-	-
17/06/20	21,1	501	9,11	130	-	0,53	27,0	0,19	0,4	22,8	0,1	2,9	-	-	-	-	-
01/07/20	25,9	521	10,52	187	-	0,41	15,5	0,18	0,0	21,1	0,0	1,4	-	-	-	-	-
13/11/20	13,7	697	8,15	147	-	0,71	17,5	0,04	0,0	116,4	0,1	0,7	-	-	-	-	-
27/11/20	-	-	-	-	-	0,05	20,5	0,10	0,0	61,6	0,2	0,2	-	-	-	-	-
09/12/20	-	-	-	-	-	0,21	62,9	0,02	1,0	48,8	0,2	2,3	-	-	-	-	-
30/12/20	-	-	-	-	-	0,18	19,1	0,03	0,5	24,8	0,3	3,4	-	-	-	-	-
15/01/21	-	-	-	-	-	0,03	46,0	0,02	0,4	69,4	0,2	1,9	-	-	-	-	-
29/01/21	-	-	-	-	-	0,02	25,8	0,01	0,2	76,5	0,1	1,9	-	-	-	-	-
10/02/21	9,2	306	6,97	103	-	0,02	27,1	0,01	0,3	57,9	0,2	1,7	-	-	-	-	-
29/03/21	-	-	-	-	-	0,02	3,8	0,05	0,0	70,3	0,2	1,4	-	-	-	-	-
20/05/21	-	-	-	-	-	0,16	4,6	0,09	0,1	77,6	0,3	-	-	-	-	-	-
10/06/21	26,2	473	8,06	124	-	0,26	4,9	0,05	0,7	85,5	0,4	-	0,905	523	-	-	-
17/06/21	25,3	482	7,21	30	-	0,74	0,0	0,01	1,4	91,0	0,7	1,1	1,060	4343	-	-	-
15/11/21	11,2	619	7,66	75	8,33	0,03	8,3	0,10	0,9	96,7	0,3	2,4	1,720	2066	1,0	-	-
17/12/21	6,7	900	6,90	89,1	10,89	0,63	123,8	0,45	0,4	138,7	0,1	3,2	0,383	2521	0,2	-	-
04/01/22	11,4	836	6,89	115	12,44	0,26	123,4	0,41	0,0	130,4	0,0	2,1	0,449	3191	0,2	-	-
20/01/22	6,4	771	6,88	119	14,90	0,34	84,6	0,23	0,3	152,6	0,1	0,6	0,426	2926	0,3	-	-
02/02/22	8,2	741	7,64	130	15,45	0,18	78,8	0,17	0,2	129,6	0,1	0,6	0,491	597	0,1	-	-
21/02/22	11,0	683	7,47	128	14,10	0,08	53,4	0,06	0,0	138,8	0,1	1,1	0,570	1059	0,2	-	-
22/03/22	13,7	633	9,51	119	12,45	0,02	54,2	0,19	0,2	122,1	0,1	2,1	0,632	9	0,1	-	-
08/04/22	12,5	612	8,96	97,3	10,35	0,11	35,0	0,22	0,3	119,6	0,2	1,8	0,734	42	0,0	-	-
03/05/22	18,4	647	7,12	101	9,51	0,18	51,8	0,15	0,3	100,1	0,1	2,4	0,661	3019	0,0	-	-
16/05/22	25,3	642	9,22	153	12,45	0,13	33,3	0,14	0,1	134,4	0,1	1,9	0,840	29	0,1	-	-
31/05/22	21,6	660	7,24	53,5	4,69	0,43	1,5	0,01	0,9	113,8	0,2	1,7	1,360	4916	0,1	-	-
24/11/22	12,0	724	8,62	115	12,31	0,01	2,4	0,02	2,9	107,1	0,1	2,9	2,487	322	0,2	-	83,4
30/11/22	8,9	1138	7,21	94,5	10,93	0,12	107,2	0,21	1,0	203,3	0,1	5,8	0,418	1380	0,1	-	3,7
09/12/22	5,6	1065	-	-	-	0,04	99,5	0,24	0,7	194,3	0,1	4,9	0,384	-	0,1	10,3	4,2
15/12/22	7,9	1023	8,32	108	12,71	1,86	96,7	0,23	0,3	221,3	0,1	3,2	0,355	89	0,0	11,6	22,2
21/12/22	9,3	1055	7,12	118	13,42	11,26	81,2	0,19	0,0	228,6	0,0	2,4	0,374	1527	0,0	11,6	22,0
27/12/22	10,8	994	7,41	138	15,28	8,49	77,3	0,22	0,0	206,2	0,0	2,1	0,390	830	0,1	11,4	60,6
03/01/23	9,7	912	8,70	114	13,20	2,51	70,6	0,12	0,1	200,2	0,0	0,5	0,394	41	0,1	-	104,3
12/01/23	10,9	895	7,70	115	12,80	1,48	41,3	0,08	0,2	188,7	0,0	0,0	0,501	547	0,1	11,3	33,4
20/01/23	6,1	765	6,67	74,3	9,28	1,13	44,5	0,27	0,5	167,4	0,2	1,8	0,437	4853	0,2	17,7	8,7
26/01/23	5,8	658	5,90	66,9	8,50	0,33	46,6	0,00	1,3	107,8	0,4	1,5	0,317	20667	0,8	-	0,4

Annexe 44 : Données physico-chimiques mesurées sur les eaux d'entrée de la ZTHA-D du
Domaine Saint Jean entre janvier 2020 et mars 2023

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)	DOC (mg/L)	Chl- a (µg/L)
15/01/20	-	-	-	-	-	0,02	53,7	0,03	0,3	70,8	0,2	0,8	-	-	-	-	-
29/01/20	11,0	566	6,03	63	-	0,04	53,7	0,02	0,2	85,5	0,3	0,5	-	-	-	-	-
12/02/20	11,2	542	5,77	67	-	0,03	48,2	0,00	0,2	101,5	0,4	6,8	-	-	-	-	-
05/03/20	11,2	364	-	-	-	0,07	48,7	0,01	0,2	32,8	0,2	0,7	-	-	-	-	-
03/04/20	12,6	542	-	-	-	0,00	49,4	0,01	0,4	22,2	0,2	1,7	-	-	-	-	-
28/04/20	14,5	555	-	-	-	0,00	44,3	0,00	0,3	24,1	0,2	1,7	-	-	-	-	-
13/11/20	15,5	658	5,80	67	-	0,02	44,2	0,01	0,2	129,2	0,5	0,2	-	-	-	-	-
27/11/20	-	-	-	-	-	0,00	26,8	0,00	0,3	80,4	0,2	3,0	-	-	-	-	-
09/12/20	-	-	-	-	-	0,09	11,0	0,00	0,1	26,3	0,2	2,7	-	-	-	-	-
30/12/20	-	-	-	-	-	0,06	17,4	0,00	0,0	38,3	0,2	2,9	-	-	-	-	-
15/01/21	-	-	-	-	-	0,07	34,3	0,01	0,5	98,3	0,5	1,6	-	-	-	-	-
29/01/21	-	-	-	-	-	0,07	29,9	0,01	0,3	80,1	0,3	1,4	-	-	-	-	-
10/02/21	-	-	-	-	-	0,30	17,8	0,00	0,6	49,2	0,3	0,9	-	-	-	-	-
29/03/21	-	-	-	-	-	0,01	22,7	0,00	0,5	89,0	0,6	0,4	-	-	-	-	-
20/05/21	-	-	-	-	-	0,03	92,8	0,00	0,2	102,0	0,3	0,2	-	-	-	-	-
15/11/21	14,4	749	5,65	70,7	7,30	0,01	116,1	0,01	0,4	137,0	0,5	1,5	0,277	35506	2,0	-	-
17/12/21	11,2	987	5,51	63,6	7,09	0,04	183,2	0,00	0,2	142,6	0,2	0,3	0,173	29441	0,3	-	-
04/01/22	11,3	860	5,57	64,0	6,93	0,06	140,5	0,00	0,2	134,9	0,1	0,6	0,288	42737	0,6	-	-
20/01/22	10,0	765	5,67	72,3	8,33	0,05	116,1	0,00	0,2	139,0	0,3	0,6	0,293	34012	0,7	-	-
02/02/22	10,4	727	5,60	62,2	7,04	0,03	99,6	0,00	0,5	119,9	0,4	1,3	0,301	41244	0,9	-	-
21/02/22	10,5	713	5,65	68,7	7,72	0,03	108,0	0,00	0,2	137,8	0,2	0,9	0,214	26165	0,3	-	-
07/03/22	10,2	694	5,63	72,1	8,11	0,02	87,6	0,00	0,3	123,8	0,5	1,5	0,355	45290	1,2	-	-
22/03/22	11,3	683	5,49	71,2	7,91	0,02	73,4	0,00	0,4	130,0	0,4	1,3	0,295	52631	0,7	-	-
08/04/22	11,8	658	5,73	82,0	8,72	0,02	72,0	0,00	0,3	121,1	0,5	1,9	0,281	29021	0,8	-	-
03/05/22	13,0	639	5,61	69,6	7,32	0,02	52,9	0,01	0,5	103,9	0,6	1,2	0,357	49316	1,6	-	-
16/05/22	15,5	699	5,52	79,8	7,96	0,02	86,2	0,00	0,4	130,5	0,4	2,2	0,292	51193	1,2	-	-
31/05/22	17,4	610	5,87	22,0	2,11	0,01	34,1	0,01	0,9	107,6	0,8	2,8	0,771	61865	5,2	-	-
24/11/22	15,1	1270	5,51	68,5	6,82	0,02	163,4	0,01	0,2	144,9	0,2	1,9	0,186	33201	0,9	-	-
30/11/22	14,7	1145	5,80	86,2	8,76	0,02	148,8	0,00	0,4	180,1	0,2	2,3	0,221	20130	1,1	-	0,0
09/12/22	13,3	991	5,64	78,0	8,22	0,05	131,2	0,00	0,4	162,2	0,4	2,9	0,222	28725	0,6	11,8	0,0
15/12/22	12,6	992	5,95	76,3	7,97	0,03	115,2	0,00	0,5	203,6	0,4	1,7	0,274	17216	1,0	11,9	0,3
21/12/22	12,4	1015	5,60	75,7	8,04	0,02	114,6	0,00	0,3	200,2	0,4	0,8	0,259	36346	1,0	11,8	0,7
27/12/22	12,5	1071	5,59	74,0	7,80	0,02	130,4	0,00	0,0	229,6	0,1	1,0	0,185	26598	0,0	15,3	1,1
03/01/23	13,1	914	5,60	84,8	9,10	0,02	107,9	0,00	0,1	206,4	0,1	0,4	0,193	27315	0,0	-	4,9
20/01/23	10,8	498	-	76,6	9,60	0,06	44,1	0,00	0,1	86,7	0,2	1,4	0,365	-	0,4	26,5	0,4
26/01/23	9,2	618	5,60	66,2	7,80	0,11	59,1	0,00	0,2	95,5	0,3	1,7	0,311	42024	0,7	-	0,0
08/02/23	10,6	691	5,80	62,3	7,10	0,06	99,1	0,00	0,7	122,7	0,2	0,7	0,314	27211	0,3	17,9	0,3
14/02/23	9,8	669	5,89	61,6	7,08	0,03	23,7	0,00	0,5	130,2	0,4	1,3	0,352	24563	-	16,8	0,0
22/02/23	10,8	681	5,67	71,5	8,04	0,04	58,3	0,00	0,7	147,0	0,4	1,1	0,422	49448	1,5	-	0,0
13/03/23	10,8	475	5,88	73,5	7,98	0,05	48,9	0,01	0,4	95,6	0,3	3,7	0,272	19652	0,4	21,7	0,0
30/03/23	12,3	571	5,71	54,5	5,79	0,06	49,5	0,00	0,1	129,4	0,5	4,0	0,423	46234	-	-	0,0

Annexe 45 : Données physico-chimiques mesurées sur les eaux de sortie de la ZTHA-D du
Domaine Saint Jean entre novembre 2019 et mars 2023

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)	DOC (mg/L)	Chl- a (µg/L)
27/11/19	12,9	425	-	-	-	0,09	14,3	0,06	0,9	57,3	0,1	1,3	-	-	-	-	-
15/01/20	-	-	-	-	-	0,01	40,6	0,02	0,3	82,4	0,1	2,2	-	-	-	-	-
29/01/20	11,0	584	7,25	118	-	0,01	54,7	0,02	0,1	105,5	0,1	1,5	-	-	-	-	-
12/02/20	12,0	511	6,50	111	-	0,00	46,6	0,03	0,1	110,5	0,3	3,2	-	-	-	-	-
05/03/20	11,4	371	-	-	-	0,07	37,8	0,01	0,3	33,5	0,2	1,2	-	-	-	-	-
03/04/20	13,7	525	-	-	-	0,00	46,5	0,00	0,2	24,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-
28/04/20	17,0	541	-	-	-	0,00	43,9	0,04	0,3	23,2	0,1	5,1	-	-	-	-	-
13/11/20	15,0	630	6,35	96	-	0,01	18,0	0,00	0,0	113,4	0,1	0,0	-	-	-	-	-
27/11/20	-	-	-	-	-	0,02	14,9	0,00	0,0	68,7	0,5	3,6	-	-	-	-	-
09/12/20	-	-	-	-	-	0,07	25,3	0,00	0,2	76,6	0,2	2,5	-	-	-	-	-
30/12/20	-	-	-	-	-	0,07	7,5	0,00	0,1	25,9	0,2	3,0	-	-	-	-	-
15/01/21	-	-	-	-	-	0,05	34,8	0,01	0,2	93,6	0,2	2,0	-	-	-	-	-
29/01/21	-	-	-	-	-	0,04	23,7	0,00	0,2	86,0	0,2	1,8	-	-	-	-	-
10/02/21	-	-	-	-	-	0,21	16,3	0,00	0,6	49,2	0,2	1,1	-	-	-	-	-
29/03/21	-	-	-	-	-	0,00	25,6	0,01	0,0	73,3	0,0	3,2	-	-	-	-	-
20/05/21	-	-	-	-	-	0,00	41,5	0,01	0,2	104,9	0,1	-	-	-	-	-	-
10/06/21	29,0	540	6,87	114	-	0,02	39,7	0,03	0,1	106,3	0,1	-	0,362	3410	-	-	-
17/06/21	24,4	546	6,82	76,8	-	0,02	41,6	0,05	0,3	27,6	0,1	2,5	0,492	4845	-	-	-
15/11/21	12,0	747	6,31	95,8	10,40	0,00	85,4	0,01	0,2	141,2	0,1	2,4	0,343	9339	0,1	-	-
17/12/21	4,2	1009	6,27	79,7	10,52	0,03	189,9	0,01	0,1	145,6	0,1	1,1	0,200	5468	0,2	-	-
04/01/22	11,5	870	6,10	94,8	10,20	0,02	152,2	0,01	0,1	128,0	0,1	1,4	0,279	12247	0,2	-	-
20/01/22	6,7	781	6,32	98,7	12,27	0,01	116,2	0,01	0,2	139,8	0,1	0,6	0,301	7534	0,1	-	-
02/02/22	7,7	754	6,90	110	13,24	0,01	119,0	0,01	0,3	133,0	0,1	2,5	0,329	2189	0,1	-	-
21/02/22	11,0	710	7,10	100	11,12	0,00	85,1	0,01	0,0	132,1	0,1	2,5	0,363	1583	0,1	-	-
07/03/22	9,8	714	7,13	99,3	11,26	0,00	76,9	0,02	0,0	121,6	0,1	3,0	0,363	1456	0,1	-	-
22/03/22	12,9	686	7,30	103	11,00	0,00	78,3	0,02	0,3	120,6	0,1	2,7	0,372	1046	0,1	-	-
08/04/22	12,5	680	7,28	101	10,65	0,00	76,9	0,02	0,2	115,8	0,0	2,4	0,384	1126	0,0	-	-
03/05/22	18,9	635	7,17	109	10,16	0,00	72,1	0,03	0,7	78,7	0,1	3,2	0,381	1561	0,1	-	-
16/05/22	24,2	655	7,30	107	8,94	0,00	72,6	0,05	0,1	121,4	0,0	2,9	0,447	1458	0,1	-	-
31/05/22	21,2	677	8,13	108	9,59	0,01	59,1	0,06	0,1	114,6	0,0	1,2	0,568	260	0,1	-	-
24/11/22	11,8	797	7,54	94,9	10,19	0,00	71,8	0,01	0,2	113,3	0,1	4,0	1,530	2442	0,9	-	11,2
30/11/22	10,7	1048	7,22	94,4	10,54	0,03	132,4	0,02	0,0	165,8	0,1	3,1	0,602	1984	0,2	-	7,5
09/12/22	5,8	1180	6,85	92,7	11,55	0,01	142,0	0,02	0,2	178,3	0,1	4,3	0,332	2428	0,1	11,9	1,4
15/12/22	7,4	1065	7,63	101	12,01	0,02	141,7	0,03	0,3	211,9	0,1	3,3	0,311	383	0,1	11,3	5,5
21/12/22	8,3	1094	7,13	101	11,87	0,01	133,2	0,02	0,0	200,2	0,1	3,5	0,295	1163	0,0	11,5	6,7
27/12/22	11,4	1057	7,07	96,9	10,66	0,01	127,2	0,03	0,0	196,1	0,1	3,3	0,287	1347	0,0	10,8	10,2
03/01/23	11,0	1020	7,90	97,1	10,90	0,01	93,3	0,02	0,1	200,2	0,1	2,0	0,294	202	0,0	-	0,0
12/01/23	10,2	1008	7,20	97,1	10,90	0,02	104,6	0,04	0,2	-	0,0	2,5	0,325	1115	0,0	10,2	2,4
20/01/23	7,5	634	-	83,2	10,00	0,07	54,0	0,00	0,5	91,1	0,2	1,6	0,323	-	0,3	25,0	0,8
26/01/23	5,5	568	5,90	88,0	11,30	0,07	57,3	0,00	0,3	98,1	0,2	2,0	0,326	21185	0,3	-	0,0
08/02/23	8,7	616	6,80	104	12,10	0,03	71,3	0,00	0,7	102,5	0,2	1,4	0,366	3101	0,2	19,6	0,5
14/02/23	7,1	628	6,74	104	12,73	0,03	56,6	0,01	0,4	116,3	0,1	1,7	0,386	3690	-	17,6	0,0
22/02/23	10,6	651	6,80	107	11,87	0,02	66,0	0,00	0,1	127,5	0,1	1,7	0,404	3498	0,4	-	13,7
13/03/23	14,3	562	6,63	106	10,67	0,02	49,0	0,01	0,3	100,1	0,2	3,1	0,328	4393	0,2	17,4	4,1
30/03/23	14,4	528	6,99	98,7	10,16	0,02	45,8	0,00	0,0	129,4	0,1	3,2	0,412	2415	-	-	3,8

Annexe 46 : Données physico-chimiques mesurées sur les eaux d'entrée de la ZTHA-E du Domaine Saint Jean entre novembre 2021 et mars 2023

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)	DOC (mg/L)	Chl-a (µg/L)
15/11/21	13,2	657	6,03	85,3	9,00	0,00	87,8	0,05	0,9	95,0	0,3	2,0	0,376	19795	0,9	-	-
17/12/21	9,7	893	5,78	83,8	9,59	0,03	105,2	0,01	0,3	108,1	0,2	0,3	0,181	40339	3,7	-	-
04/01/22	10,8	786	5,95	70,7	7,71	0,04	107,0	0,15	1,6	72,0	0,5	0,9	0,656	40339	3,7	-	-
20/01/22	8,3	715	5,91	83,2	9,95	0,02	84,2	0,01	0,5	101,7	0,3	0,6	0,308	20175	0,9	-	-
02/02/22	8,5	694	6,03	90,2	10,61	0,01	103,8	0,02	0,4	100,7	0,3	1,4	0,305	15189	0,4	-	-
21/02/22	10,4	637	6,04	85,9	9,70	0,01	87,3	0,02	0,4	64,6	0,2	1,2	0,325	16168	0,4	-	-
07/03/22	9,6	643	6,26	88,3	10,04	0,01	86,6	0,02	0,4	102,6	0,3	2,0	0,310	9206	0,6	-	-
22/03/22	12,0	643	5,93	82,0	8,87	0,01	82,3	0,01	0,6	96,9	0,3	1,9	0,311	20314	0,5	-	-
08/04/22	12,0	617	6,68	93,3	9,93	0,01	75,8	0,02	0,4	98,1	0,2	3,1	0,332	3855	0,3	-	-
03/05/22	17,7	607	6,63	90,0	8,57	0,02	66,7	0,02	0,9	62,7	0,1	2,5	0,380	5318	0,0	-	-
16/05/22	22,0	627	6,95	79,8	6,94	0,01	78,1	0,02	0,2	104,8	0,1	2,3	0,328	2326	0,0	-	-
31/05/22	17,9	657	6,36	39,6	3,75	0,01	55,3	0,00	0,2	102,0	0,0	2,5	0,409	10688	0,1	-	-
24/11/22	13,8	1109	5,80	74,9	7,70	0,01	177,2	0,00	0,2	209,1	0,3	1,9	0,246	22157	0,2	-	-
30/11/22	11,1	1033	7,21	97,1	10,73	0,02	147,7	0,02	0,3	124,8	0,1	3,3	0,243	823	0,1	-	6,5
09/12/22	11,6	1150	5,61	62,7	6,72	0,02	186,4	0,02	0,3	169,4	0,1	2,2	0,253	34363	0,2	12,6	2,5
15/12/22	9,5	1114	6,48	85,6	9,58	0,02	143,2	0,02	0,8	161,6	0,3	1,6	0,327	5844	0,8	13,0	2,5
21/12/22	10,0	1038	6,00	81,8	9,13	0,02	132,4	0,03	0,5	155,4	0,3	1,6	0,304	16505	0,8	12,3	12,0
27/12/22	11,4	993	5,85	70,7	7,73	0,03	126,3	0,06	0,7	154,5	0,4	1,7	0,323	25184	0,9	14,0	21,5
03/01/23	11,4	917	7,50	72,5	8,10	0,04	109,2	0,06	0,6	160,3	0,3	0,5	0,322	561	0,7	-	2,2
12/01/23	11,4	830	5,90	72,0	7,90	0,05	98,6	0,06	0,4	150,6	0,3	0,5	0,331	23001	0,9	17,6	0,4
20/01/23	9,1	559	6,00	80,0	9,30	0,09	71,3	0,00	0,3	82,4	0,4	0,7	0,279	14991	0,3	23,7	0,8
26/01/23	7,7	583	5,90	77,0	9,40	0,06	61,0	0,00	1,3	81,5	0,5	1,5	0,376	25033	2,2	-	0,0
08/02/23	8,2	618	6,20	80,0	9,50	0,04	54,0	0,00	1,4	84,1	0,5	1,8	0,410	13757	1,9	23,7	0,7
14/02/23	7,7	602	6,41	81,0	9,72	0,07	49,7	0,07	1,2	94,2	0,6	1,2	0,432	8885	-	19,3	0,0
22/02/23	10,4	610	6,26	82,0	9,10	0,02	42,5	0,00	1,2	108,9	0,7	1,0	0,393	11786	2,2	18,1	1,0
13/03/23	11,1	468	6,05	71,5	7,73	0,07	44,9	0,03	0,7	90,3	0,5	3,5	0,371	18201	2,1	22,0	0,9
30/03/23	13,2	502	6,15	75,2	7,86	0,04	42,3	0,00	0,3	110,5	0,5	3,4	0,453	18079	-	-	0,5

Annexe 47 : Données physico-chimiques mesurées sur les eaux de sortie de la ZTHA-E du Domaine Saint Jean entre décembre 2021 et mars 2023

Date	T°C	Cond. (µS/cm)	pH	O ₂ (%)	O ₂ (mg/L)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Si (mgSi/L)	Alca (meq/kg)	pCO ₂ (ppm)	CH ₄ (µM)	DOC (mg/L)	Chl-a (µg/L)
17/12/21	7,3	824	6,47	91,9	11,23	0,01	131,3	0,03	0,4	79,7	0,1	1,6	0,190	3389	0,1	-	-
04/01/22	11,0	793	6,47	97,5	10,61	0,01	100,5	0,02	0,2	105,0	0,0	1,2	0,255	4746	0,1	-	-
20/01/22	6,7	723	6,31	95,0	11,73	0,01	94,7	0,01	0,4	99,5	0,1	0,6	0,257	6582	0,2	-	-
02/02/22	8,4	697	6,70	106	12,44	0,01	105,2	0,02	0,1	101,5	0,1	1,9	0,274	2913	0,1	-	-
21/02/22	11,1	666	6,91	101	11,23	0,01	94,7	0,02	0,1	88,7	0,2	2,1	0,282	1907	0,0	-	-
07/03/22	10,3	652	7,00	128	11,04	0,00	93,2	0,02	0,0	99,6	0,1	2,7	0,291	1585	0,1	-	-
22/03/22	13,9	626	7,16	100	10,42	0,00	84,8	0,02	0,2	97,7	0,2	3,0	0,306	1203	0,0	-	-
08/04/22	12,4	616	7,19	100	10,54	0,00	67,1	0,01	0,1	95,8	0,1	3,2	0,305	1099	0,0	-	-
03/05/22	19,3	607	6,96	97,9	9,03	0,00	69,1	0,03	0,7	68,9	0,1	2,7	0,304	2031	0,0	-	-
16/05/22	24,4	635	7,03	101	8,35	0,00	74,3	0,07	0,7	104,8	0,1	2,3	0,323	1970	0,0	-	-
31/05/22	22,4	688	7,26	113	9,76	0,01	56,0	0,06	0,3	99,7	0,0	0,9	0,328	1145	0,0	-	-
24/11/22	11,9	863	7,11	102	10,91	0,00	44,6	0,01	0,8	127,5	0,2	1,5	0,463	1994	0,0	-	8,4
30/11/22	10,5	906	7,46	100	11,17	0,02	126,6	0,02	0,0	112,3	0,1	4,3	0,420	794	0,1	-	17,0
15/12/22	8,3	1034	6,73	96,9	11,27	0,01	144,1	0,02	0,5	157,3	0,1	3,0	0,300	2973	0,2	11,6	3,5
21/12/22	8,7	1044	6,74	92,1	10,65	0,01	138,6	0,03	0,4	158,5	0,1	1,5	0,276	2685	0,1	14,0	2,6
27/12/22	11,2	1017	6,60	85,0	9,32	0,01	133,9	0,10	0,3	149,4	0,1	3,5	0,270	3734	0,1	11,9	6,7
03/01/23	11,2	940	8,20	87,7	9,70	0,02	119,6	0,11	0,4	163,9	0,1	1,5	0,276	95	0,1	-	4,8
12/01/23	10,6	929	6,60	86,8	9,70	0,03	100,6	0,08	0,4	147,0	0,1	1,6	0,286	3882	0,1	13,6	1,1
20/01/23	6,8	782	6,30	81,9	10,10	0,02	86,8	0,00	0,6	92,0	0,2	1,4	0,282	7399	0,3	15,9	0,8
26/01/23	5,3	624	6,10	77,4	9,90	0,02	59,8	0,00	0,6	88,5	0,2	1,5	0,327	13378	1,3	-	0,8
08/02/23	8,0	613	6,70	89,3	10,90	0,02	56,1	0,00	0,6	88,5	0,2	1,8	0,394	4170	0,5	15,9	0,0
14/02/23	7,3	594	6,91	90,0	10,76	0,03	55,7	0,06	0,7	86,8	0,2	1,6	0,408	2644	-	20,8	3,8
22/02/23	11,2	600	6,84	93,4	10,28	0,02	67,0	0,00	0,6	108,9	0,3	1,8	0,428	3406	1,6	18,2	1,0
13/03/23	14,3	558	7,10	96,6	9,75	0,02	44,0	0,06	0,7	101,8	0,3	2,9	0,375	1700	1,2	16,9	0,0
30/03/23	15,8	489	6,94	90,4	8,99	0,02	39,0	0,00	0,4	103,5	0,3	3,1	0,423	2827	-	-	0,6

Annexe 48 : Données physico-chimiques mesurées sur les eaux interstitielles des carottes sédimentaires prélevées dans la ZTHA-A du Domaine Saint Jean entre juillet 2020 et juin 2022

Date et référence de la carotte	Prof (cm)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Mn (mgMn/L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Si (mgSi/L)	TCO ₂ (mmol/L)
01/07/2020 Carotte SJ A1	0,5	1,28	0,47	0,05	21,0	0,36	1,56	20,5	5,0	0,8
	1,5	1,47	0,50	0,05	11,4	0,99	1,24	19,4	3,4	0,8
	2,5	0,35	0,08	0,05	2,3	1,84	0,28	20,7	4,1	1,0
	3,5	1,00	0,82	0,05	0,2	2,58	0,02	20,0	3,9	1,2
	5	0,82	0,60	0,05	0,2	2,93	0,02	16,8	3,9	1,5
	7	0,13	0,51	0,03	0,2	3,07	0,01	16,4	3,4	1,4
	9	0,02	0,50	0,04	0,4	4,51	0,02	15,3	-	1,0
	11	0,01	0,64	0,05	0,7	5,59	0,02	11,5	3,1	0,7
13	0,01	0,99	0,04	0,2	6,56	0,02	10,4	3,2	0,7	
01/07/2020 Carotte SJ A2	0,5	1,50	0,40	0,04	1,9	2,06	0,14	19,8	4,9	1,1
	1,5	2,00	0,44	0,05	0,0	2,46	0,03	13,9	2,9	-
	2,5	2,12	0,27	0,05	0,0	3,02	0,02	-	2,3	-
	3,5	2,06	0,23	0,05	0,0	-	0,03	-	-	-
	5	1,34	0,14	0,04	0,3	3,05	0,01	16,8	3,6	1,4
	7	0,01	0,15	0,05	0,1	3,73	0,01	15,6	3,7	1,2
	9	0,01	0,16	0,04	0,2	3,68	0,01	15,6	3,7	1,1
	11	0,05	0,33	0,05	0,3	3,85	0,01	14,9	3,4	1,2
	13	0,04	0,35	0,04	0,2	3,76	0,01	14,3	3,4	1,0
	15	0,01	0,31	0,06	0,2	4,13	0,01	13,9	3,2	1,1
17	0,01	0,97	0,05	0,2	4,27	0,02	11,5	3,1	0,2	
01/07/2020 Carotte SJ A3	0,5	7,25	1,23	0,03	0,4	3,56	0,03	11,3	6,5	1,9
	1,5	4,11	0,67	0,07	0,1	5,93	0,02	2,1	8,2	2,0
	2,5	2,90	0,56	0,05	0,0	5,90	0,02	1,5	8,7	2,1
	3,5	2,57	0,63	0,08	0,0	7,09	0,03	1,1	9,7	1,9
	5	2,71	0,63	0,07	0,0	8,17	0,03	0,6	10,0	1,9
	7	1,79	0,67	0,07	0,0	8,97	0,03	0,2	10,9	2,4
	9	0,55	0,67	0,08	0,0	9,04	0,03	-	9,9	2,3
	11	0,17	0,62	0,04	0,0	8,99	0,03	-	9,0	2,1
13	0,08	0,33	0,07	0,0	8,31	0,03	-	8,1	2,0	
15	0,03	0,39	-	0,0	5,98	0,03	-	13,7	1,3	
17/06/2021 Carotte GG1	0,5	0,41	0,48	-	0,0	2,33	0,02	20,8	1,2	-
	1,5	0,70	0,97	-	0,0	1,33	0,04	20,4	1,0	-
	2,5	1,95	1,86	-	0,0	0,97	0,03	20,4	0,9	-
	3,5	2,28	1,11	-	0,0	1,27	0,03	16,7	1,3	-
	5	2,04	0,49	-	0,1	1,93	0,01	15,9	1,8	-
	7	1,88	0,71	-	0,4	2,43	0,02	16,7	2,0	-
	9	0,33	0,32	-	0,1	2,12	0,03	22,3	1,2	-
17/06/2021 Carotte GG2	1,5	0,95	1,33	-	0,0	0,93	0,06	21,2	1,0	-
	2,5	0,55	0,68	-	0,2	0,72	0,05	27,6	1,4	-
	3,5	0,71	0,79	-	0,2	0,93	0,02	19,0	1,5	-
	5	1,80	0,23	-	0,1	2,01	0,02	9,7	2,6	-
	7	1,52	0,33	-	0,1	4,41	0,04	4,7	4,3	-
	9	0,16	5,00	0,07	0,8	2,66	0,11	124,8	3,2	0,8
	0,75	0,16	7,15	0,09	0,2	3,30	0,05	112,0	3,6	1,1
1,25	0,21	6,95	0,10	0,1	4,12	0,04	95,0	3,1	1,3	
1,75	0,21	7,80	0,08	0,1	4,12	0,04	89,6	3,8	1,5	
2,5	0,58	17,26	0,09	0,0	4,18	0,04	92,8	4,0	2,5	
3,5	0,72	15,71	0,09	0,1	4,26	0,03	105,6	3,6	2,0	
5	0,64	18,14	0,11	0,1	4,09	0,04	106,7	3,4	2,0	
7	0,36	9,55	0,08	0,1	4,04	0,04	103,5	3,9	1,7	
11	0,90	2,76	0,09	0,0	4,52	0,03	98,2	3,4	1,7	
13	0,92	1,41	0,06	0,1	6,37	0,04	51,2	4,0	2,0	
16/06/2022 Carotte RZ6	0,25	0,28	0,28	0,10	0,6	0,67	0,01	139,8	2,7	0,5
	0,75	0,35	0,38	0,09	0,6	0,54	0,01	138,7	2,4	0,4
	1,25	0,45	0,46	0,11	0,5	0,62	0,01	150,4	2,3	0,2
	1,75	0,43	0,43	0,11	0,3	0,65	0,01	136,6	2,8	0,4
	2,5	0,48	0,39	0,11	0,2	1,07	0,03	150,4	3,0	0,5
	3,5	0,45	1,33	0,18	0,0	0,92	0,02	155,8	3,3	0,5
	5	1,21	2,52	0,12	0,0	1,31	0,01	150,4	2,2	0,6
	7	0,33	2,25	0,06	0,0	0,93	0,03	132,3	2,8	0,5
	9	0,49	2,29	0,06	0,0	1,65	0,02	136,6	2,8	0,5

Annexe 49 : Données physico-chimiques mesurées sur les particules des carottes sédimentaires prélevées dans la ZTHA-A du Domaine Saint Jean entre juillet 2020 et juin 2022

Date et référence de la carotte	Prof (cm)	Porosité	P-asc (µmol/g)	Fe-asc (µmol/g)	Mn-asc (µmol/g)	P-HCl (µmol/g)	Fe-HCl (µmol/g)	Mn-HCl (µmol/g)	CT (%)	ST (%)
01/07/2020 Carotte SJ A1	0,5	0,94	154,7	281,6	1,6	22,3	36,6	1,0	13,9	-
	1,5	0,83	110,0	177,9	1,6	11,3	21,5	0,8	7,8	-
	2,5	0,70	36,4	53,3	1,8	2,3	6,9	1,3	3,7	-
	3,5	0,63	10,3	16,1	1,7	0,9	3,0	0,8	2,6	-
	5	0,53	4,4	6,6	1,6	0,3	2,0	0,9	1,5	-
	7	0,47	3,8	5,0	1,5	0,3	1,7	0,9	1,5	-
	9	0,41	1,3	5,3	1,9	0,1	1,3	0,9	1,2	-
	11	0,35	0,9	4,5	1,8	0,1	0,8	1,0	0,7	-
13	0,35	1,2	4,4	1,9	0,1	3,1	0,6	0,9	-	
01/07/2020 Carotte SJ A2	0,5	0,55	14,0	13,6	1,7	0,6	2,4	0,7	2,6	-
	1,5	0,49	6,5	3,4	1,6	0,2	1,0	0,7	1,9	-
	2,5	0,47	5,3	2,0	5,2	0,2	0,8	1,0	2,3	-
	3,5	0,45	5,3	2,0	1,1	0,3	1,0	0,9	1,7	-
	5	0,45	1,9	5,8	0,7	0,1	0,7	0,8	1,4	-
	7	0,44	1,1	0,7	0,9	0,0	0,7	0,9	1,5	-
	9	0,46	1,3	1,2	1,1	0,0	0,7	0,8	1,2	-
	11	0,40	1,0	3,2	1,0	0,0	0,5	1,0	1,5	-
	13	0,50	1,5	4,7	2,4	0,1	1,0	1,1	2,3	-
	15	0,42	1,3	1,7	1,6	0,1	0,7	1,0	1,2	-
17	0,44	1,4	1,4	2,1	0,2	0,5	0,9	1,1	-	
01/07/2020 Carotte SJ A3	0,5	0,62	10,8	21,4	2,0	0,7	4,8	1,0	3,9	-
	1,5	0,49	2,1	3,3	1,5	0,1	0,8	0,9	3,1	-
	2,5	0,49	1,6	1,4	1,2	0,0	0,3	0,8	2,6	-
	3,5	0,47	1,7	2,5	1,7	0,1	0,6	1,2	2,1	-
	5	0,41	1,8	2,1	1,6	0,0	0,8	0,9	1,2	-
	7	0,39	2,5	2,6	1,7	0,1	0,8	0,5	1,4	-
	9	0,37	1,9	1,6	1,3	0,0	0,5	1,1	1,8	-
	11	0,36	1,4	1,3	1,1	0,0	0,5	0,9	1,9	-
13	0,33	1,7	1,4	1,3	0,0	0,2	1,1	1,0	-	
15	0,32	1,7	1,9	1,6	0,1	0,2	1,0	0,9	-	
17/06/2021 Carotte GG1	0,5	0,98	179,0	328,6	3,2	10,2	41,6	-	19,5	0,3
	1,5	0,96	174,0	304,9	2,9	10,4	39,9	-	18,9	0,3
	2,75	0,94	128,0	206,1	4,0	7,3	28,7	-	15,7	0,3
	3,5	0,84	52,3	118,2	2,6	2,3	10,5	-	4,5	0,3
	5	0,41	7,7	12,7	0,8	0,4	1,3	-	0,5	0,0
	7	0,36	2,7	2,4	0,4	0,4	0,8	-	0,0	0,0
17/06/2021 Carotte GG2	0,5	0,95	76,8	219,5	3,0	5,5	43,0	-	18,5	0,2
	1,5	0,83	13,3	31,4	1,7	0,2	4,8	-	5,7	0,1
	2,5	0,43	0,7	0,5	0,5	0,1	0,1	-	0,3	0,0
	3,5	0,47	1,0	1,9	0,3	0,0	0,6	-	0,8	0,0
	5	0,45	0,7	0,3	0,4	0,0	0,4	-	1,0	0,0
	7	0,46	1,5	0,8	0,5	0,0	0,9	-	2,1	0,1
16/06/2022 Carotte RZ6	0,25	0,97	207,1	594,9	2,9	13,6	49,7	-	14,0	0,3
	0,75	0,95	175,7	433,8	3,0	11,1	42,7	-	13,9	0,4
	1,25	0,95	196,6	480,5	3,2	13,4	55,8	-	12,3	0,4
	1,75	0,95	185,5	464,2	3,0	14,1	45,9	-	13,9	0,4
	2,5	0,96	202,3	520,0	3,3	11,4	43,0	-	13,8	0,4
	3,5	0,94	164,8	368,3	2,4	8,6	34,7	-	12,5	0,4
	5	0,89	92,6	159,6	2,5	6,5	23,5	-	12,4	0,3
	7	0,62	14,4	28,8	4,9	0,3	4,6	-	2,2	0,1
11	0,63	7,9	7,9	6,4	0,1	2,2	-	2,5	0,1	
13	0,46	5,3	6,4	6,7	0,2	2,4	-	3,1	0,1	
16/06/2022 Carotte RZ7	0,25	0,97	198,1	508,3	4,5	14,4	49,1	-	17,9	0,2
	0,75	0,98	195,1	432,3	4,9	16,6	50,4	-	18,7	0,3
	1,25	0,97	190,6	418,0	4,6	15,5	46,2	-	19,7	0,3
	1,75	0,97	193,5	457,8	4,6	16,4	53,2	-	19,8	0,3
	2,5	0,96	180,1	389,4	4,4	15,0	47,3	-	19,9	0,2
	3,5	0,95	199,6	380,6	4,4	16,2	46,2	-	6,0	0,3
	5	0,84	69,6	116,4	2,6	4,6	15,1	-	0,5	0,2
	7	0,33	4,0	6,9	6,3	0,2	1,3	-	0,8	0,0
	9	0,35	5,3	5,1	6,2	0,1	0,9	-	-	-

Annexe 50 : Concentrations en méthane (CH₄) mesurées sur les carottes sédimentaires prélevées dans la ZTHA-A du Domaine Saint Jean entre juillet 2020 et juin 2022

Profondeur (cm)	CH ₄ (µM)		
	01/07/2020 SJ A1	16/06/2022 RZ6	16/06/2022 RZ7
1	1,5	1,3	0,5
2	-	56	0,9
3	3,2	61	0,4
4	-	96	1,0
5	1,9	-	-
6	-	212	1,0
7	1,5	-	-
8	-	325	1,9
9	3,4	-	-
10	-	337	-
11	5,2	-	-
12	-	699	2,7
13	2,8	-	-
14	-	2313	-
15	4,2	-	-
16	-	978	2,5

Annexe 51 : Données physico-chimiques mesurées sur les eaux interstitielles des carottes sédimentaires prélevées dans la ZTHA-D du Domaine Saint Jean entre juillet 2020 et juin 2022

Date et référence de la carotte	Prof (cm)	DIP (mgPO ₄ ³⁻ /L)	Fer (mgFe/L)	Mn (mgMn/L)	NO ₃ ⁻ (mgNO ₃ ⁻ /L)	NH ₄ ⁺ (mgNH ₄ ⁺ /L)	NO ₂ ⁻ (mgNO ₂ ⁻ /L)	SO ₄ ²⁻ (mgSO ₄ ²⁻ /L)	Si (mgSi/L)	TCO ₂ (mmol/L)
01/07/2020 Carotte SJ D1	0,5	0,01	0,40	0,10	0,2	1,79	0,03	17,3	2,5	2,5
	1,5	0,05	4,19	0,10	0,0	4,41	0,05	3,2	3,2	3,4
	2,5	0,01	5,64	0,08	0,0	7,77	0,11	0,9	3,7	4,3
	3,5	0,03	4,31	-	0,2	7,86	0,04	0,2	3,6	4,7
	5	0,01	0,36	-	0,6	4,86	0,02	-	-	-
	7	0,04	-	-	2,5	-	0,02	-	-	-
	9	-	-	-	-	8,48	-	0,4	0,7	-
	11	0,00	-	-	0,0	-	0,03	-	0,8	-
	13	-	0,79	-	-	-	-	-	0,6	-
15	0,01	0,07	-	2,2	-	0,03	-	1,0	-	
01/07/2020 Carotte SJ D2	0,5	0,00	0,73	0,03	2,3	1,49	0,21	20,5	3,0	2,5
	1,5	0,01	3,14	0,06	0,6	2,58	0,06	15,1	2,8	2,3
	2,5	0,01	2,80	0,02	0,1	3,14	0,05	7,7	2,4	2,8
	3,5	0,00	2,21	0,04	0,0	4,11	0,03	3,0	2,7	2,8
	5	0,00	2,36	0,05	0,0	4,61	0,02	0,4	3,0	3,0
	7	0,01	2,87	0,08	0,0	6,28	0,02	0,2	3,5	-
	9	0,01	0,07	-	17,3	1,83	0,21	32,6	2,3	-
17/06/2021 Carotte GG3	1,5	0,01	0,01	-	4,0	0,41	0,10	35,6	2,6	-
	2,5	0,01	0,86	-	0,9	0,37	0,10	27,0	2,0	-
	3,5	0,02	3,22	-	-	-	-	26,4	-	-
	5	0,03	3,47	-	-	-	-	-	-	-
	7	0,00	-	-	1,4	1,61	0,12	-	-	-
	9	0,01	14,00	-	-	-	-	-	-	-
	11	0,01	13,59	-	0,5	11,91	0,31	-	-	-
14/06/2022 Carotte RZ1	0,5	0,01	1,21	0,08	19,9	0,22	0,50	136,6	0,6	0,8
	1,5	0,04	3,34	0,11	4,8	0,92	0,35	129,1	1,1	1,6
	2,5	0,01	6,40	0,11	1,2	2,02	0,06	113,1	1,0	2,2
	3,5	0,01	5,06	0,11	0,1	2,50	0,03	88,6	1,3	2,6
	5	0,01	2,68	0,06	0,0	2,36	0,02	68,3	1,2	2,2
	7	0,04	1,53	0,06	0,0	2,19	0,01	67,2	1,5	2,0
	9	0,03	0,65	0,07	0,1	1,52	0,01	35,2	1,6	1,8
	11	0,01	0,82	-	0,1	1,43	0,01	28,8	1,8	2,1
14/06/2022 Carotte RZ2	0,5	0,02	3,86	0,09	2,8	2,25	0,08	90,7	2,0	2,2
	1,5	0,25	4,97	0,11	1,3	4,68	0,05	22,4	4,4	2,0
	2,5	0,36	5,50	0,11	0,3	6,20	0,07	0,0	3,7	1,2
	3,5	0,26	7,00	0,12	0,0	7,49	0,00	0,0	4,5	0,7
	5	0,18	9,41	0,13	0,0	8,61	0,00	0,0	5,5	0,5
	7	0,08	13,15	0,14	0,0	9,87	0,00	0,0	4,7	0,3

Annexe 52 : Données physico-chimiques mesurées sur les particules des carottes sédimentaires prélevées dans la ZTHA-D du Domaine Saint Jean entre juillet 2020 et juin 2022

Date et référence de la carotte	Prof (cm)	Porosité	P-asc (µmol/g)	Fe-asc (µmol/g)	Mn-asc (µmol/g)	P-HCl (µmol/g)	Fe-HCl (µmol/g)	Mn-HCl (µmol/g)	CT (%)	ST (%)
01/07/2020 Carotte SJ D1	0,5	0,70	1,9	45,5	1,4	0,5	9,7	0,4	4,1	-
	1,5	0,66	2,0	30,9	3,0	0,6	8,6	0,6	2,3	-
	2,5	0,62	1,8	28,1	1,7	0,5	7,2	0,8	1,9	-
	3,5	0,50	1,0	15,6	1,5	0,2	3,6	0,7	0,9	-
	5	0,35	0,7	2,0	1,2	0,0	0,5	0,7	0,3	-
	7	0,31	0,7	0,6	0,8	0,0	0,3	0,8	0,2	-
	9	0,30	0,6	0,7	1,1	0,0	0,2	0,7	0,2	-
	11	0,30	0,7	0,9	1,0	0,0	0,2	1,0	0,3	-
	13	0,31	0,6	1,4	1,3	0,2	1,6	0,6	0,2	-
15	0,35	0,8	5,4	1,6	0,1	4,2	0,5	0,9	-	
01/07/2020 Carotte SJ D2	0,5	0,60	1,9	17,1	1,8	0,3	3,1	0,7	1,0	-
	1,5	0,42	1,4	12,0	1,2	0,2	1,7	0,6	0,1	-
	2,5	0,35	0,6	1,1	1,0	0,2	0,3	0,4	0,0	-
	3,5	0,35	0,8	2,9	1,2	0,1	0,7	0,7	0,3	-
	5	0,33	1,5	17,1	1,5	0,4	4,0	0,9	0,3	-
	7	0,36	2,2	35,3	2,5	0,8	7,2	0,8	0,7	-
	9	0,37	0,0	0,7	0,5	0,0	0,6	-	0,3	0,0
17/06/2021 Carotte GG3	1,5	0,35	0,0	0,5	0,3	0,0	0,0	-	0,1	0,0
	2,5	0,34	0,0	0,7	0,1	0,0	0,2	-	0,1	0,0
	3,5	0,31	0,0	3,1	0,3	0,0	1,2	-	0,2	0,1
	5	0,32	0,0	1,1	0,3	0,0	0,6	-	0,2	0,0
	7	0,30	0,0	3,5	0,2	0,0	1,4	-	0,1	0,0
	9	0,36	0,0	3,9	0,3	0,0	2,1	-	0,1	0,0
	11	0,30	0,0	7,3	0,4	0,0	3,6	-	0,1	0,0
14/06/2022 Carotte RZ1	0,5	0,48	0,3	8,4	5,5	0,0	1,6	-	0,6	0,0
	1,5	0,42	0,3	4,1	5,9	0,0	1,1	-	0,3	0,0
	2,5	0,37	0,1	1,7	5,7	0,0	0,9	-	0,1	0,0
	3,5	0,37	0,1	2,1	5,9	0,0	0,9	-	0,2	0,0
	5	0,36	0,1	1,6	6,1	0,1	0,7	-	0,2	0,0
	7	0,35	0,1	4,0	5,9	0,1	1,3	-	0,5	0,0
	9	0,33	0,0	1,1	6,1	0,0	0,7	-	0,3	0,0
11	0,32	0,0	1,9	5,9	0,0	1,3	-	0,3	0,0	
14/06/2022 Carotte RZ2	0,5	0,49	0,4	7,0	6,6	0,1	1,6	-	1,4	0,0
	1,5	0,43	0,2	1,9	5,7	0,0	0,8	-	0,7	0,0
	2,5	0,47	0,5	1,6	5,9	0,0	0,4	-	0,9	0,0
	3,5	0,38	0,6	1,6	5,6	0,0	0,4	-	0,4	0,0
	5	0,36	0,7	1,8	6,2	0,0	0,3	-	0,3	0,0
	7	0,37	0,6	1,9	6,3	0,0	0,3	-	0,5	0,0

Annexe 53 : Concentrations en méthane (CH₄) mesurées sur les carottes sédimentaires prélevées dans la ZTHA-D du Domaine Saint Jean entre juillet 2020 et juin 2022

Profondeur (cm)	CH ₄ (µM)	
	01/07/2020 SJ D1	14/06/2022 RZ2
1	11	235
2	-	458
3	24	587
4	-	1080
5	109	-
6	-	11085
7	172	-
8	-	2690
9	99	-
10	-	7329
11	68	-
12	-	-
13	54	-
14	-	-
15	15	-
16	-	-
17	19	-